

RISA 3

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

Atti delle Giornate di Studi

ARCHEOLOGIA URBANA: DALLO SCAVO ALLA VALORIZZAZIONE

in onore di Marisa Rigoni
(Padova, 8 giugno 2023)

COME ARGILLA NELLE MANI DEL VASAIO

in onore di Gianpaolo Candiani e Francesco Cozza
(Padova, 7 giugno 2024)

a cura di
Valentina Famari

**RICERCHE, INDAGINI E
STUDI DI ARCHEOLOGIA**

RISA
A

S.A.V.

ISBN: 978-88-943719-6-3

9 788894 371963

RICERCHE, INDAGINI E STUDI DI ARCHEOLOGIA 3

ATTI DELLE GIORNATE DI STUDI

ARCHEOLOGIA URBANA:
DALLO SCAVO ALLA VALORIZZAZIONE
IN ONORE DI MARISA RIGONI
(PADOVA, 8 GIUGNO 2023)

COME ARGILLA
NELLE MANI DEL VASAIO
IN ONORE DI GIANPAOLO CANDIANI E FRANCESCO COZZA
(PADOVA, 7 GIUGNO 2024)

A CURA DI VALENTINA FAMARI

RICERCHE, INDAGINI E
STUDI DI ARCHEOLOGIA

3

Società Archeologica Veneta OdV

Atti delle Giornate di Studi

ARCHEOLOGIA URBANA: DALLO SCAVO ALLA VALORIZZAZIONE

in onore di Marisa Rigoni

(Padova, 8 giugno 2023)

COME ARGILLA NELLE MANI DEL VASAIO

in onore di Gianpaolo Candiani e Francesco Cozza

(Padova, 7 giugno 2024)

a cura di

Valentina Famari

R.I.S.A. – Ricerche, Indagini e Studi di Archeologia, 3
Collana *peer reviewed*

Direttore:

Giulio Carraro

Comitato Scientifico:

Cinzia Bettineschi, Andrea Cozza, Valentina Famari, Giorgio Garatti, Andrea Giunto, Arturo Zara

Progetto grafico e impaginazione: Grafiche Tiozzo, Piove di Sacco

Revisione redazionale: Valentina Famari, Giulio Carraro, Arturo Zara

ISBN: 978-88-943719-6-3

DOI: 10.5281/zenodo.16888897

Padova, 2025

Creative Commons Attribution 4.0 International

Società Archeologica Veneta Odv - Padova, via Timago, 13

Indice

ARCHEOLOGIA URBANA: DALLO SCAVO ALLA VALORIZZAZIONE

Loretta Zega

Riflessioni sul restauro, la valorizzazione e la manutenzione delle aree archeologiche:
una questione di metodo 11

Cristina Bassi

Trento. Dalla villa romana di via A. Rosmini alla villa romana di “Orfeo”.
Una lunga storia di archeologia urbana (1954-2023) 23

Patrizia Basso

Archeologia del cibo e del vino: il caso di Verona e del suo territorio 37

Giulia Pelucchini, Viviana Frisone, Elena Marzola

L’antefissa fittile della *Potnia Theròn* di Vicenza: un reperto restituito alla comunità 51

Sara Emanuele, Cinzia Rossignoli, Federica Santinon

Recupero e restauro di un gruppo di lamine in bronzo figurate da scavi di un metanodotto
a Quinto Vicentino/Torri di Quartesolo (VI) 61

Annachiara Bruttomesso

Il Museo Zannato e il Sistema Museale Agno-Chiampo 73

Chiara D’Incà, David John Hosking

Il battistero medievale della cattedrale di Feltre (BL): i resti archeologici 83

Maria Cristina Vallicelli (a cura di), Claudia Pizzinato, Martino Serafini, Nicolas Garnier

Oderzo (TV), la necropoli romana di via Girardini e Tonello: dallo scavo alla valorizzazione 97

Patrizia Donat, Luciana Mandruzzato, Flaviana Oriolo, Serena Vitri

Le più recenti indagini nella basilica forense di *Iulium Carnicum*:
dati per la restituzione delle ultime fasi di frequentazione 115

COME ARGILLA NELLE MANI DEL VASAIO

Enrico Giannichedda

Le ceramiche medievali e rinascimentali come oggetti di molteplici attenzioni 133

Valentina Famari

Alcune riflessioni sui contesti di rinvenimento della ceramica ispano-moresca nel Veneto 145

<i>Michelangelo Munarini</i> Su <i>Benedeto bochaler</i> in Treviso e sulla ceramurgia dell'epoca	155
<i>Francesca Saccardo</i> Ritrovamenti di ceramiche a Venezia tra Medioevo ed età postrinascimentale	171
<i>Vincenzo Gobbo</i> <i>Byzantine glazed ceramics</i> (XII-XIII secolo) nei contesti archeologici del Veneto orientale	187
<i>Chiara Guarnieri, Ana Cecilia Hillar</i> Di volta in volta. Ceramiche reimpiegate nel cuore rinascimentale di Ferrara	197
<i>Marco Milanese</i> La maiolica ligure come marcatore ceramico dei contesti archeologici europei ed extraeuropei del XVI secolo	209

Società Archeologica Veneta OdV

Atti della Giornata di Studio

ARCHEOLOGIA URBANA: DALLO SCAVO ALLA VALORIZZAZIONE

in onore di Marisa Rigoni

(Padova, 8 giugno 2023)

Riflessioni sul restauro, la valorizzazione e la manutenzione delle aree archeologiche: una questione di metodo

LORETTA ZEGA*

Riassunto

Si presentano considerazioni metodologiche sulle aree archeologiche. In particolare si riflette sulla loro complessa progettazione, frutto del lavoro interdisciplinare di molteplici figure professionali, esaminando le criticità dovute alle interazioni dell'ambiente per questi contesti caratterizzati da estrema fragilità, affrontando, seppure in maniera sintetica, il restauro delle strutture antiche e la realizzazione degli impianti a servizio della loro conservazione e sicurezza. Si espongono inoltre alcune considerazioni sul progetto per la loro valorizzazione e fruizione intesa nella più ampia accezione possibile.

Infine si sottolinea l'importanza fondamentale per questi luoghi di una manutenzione garantita da un "Piano di manutenzione e gestione" che includa un cronoprogramma delle azioni di controllo, ma anche della necessità di una maggiore consapevolezza delle cure costanti e degli oneri che questi straordinari ma fragili luoghi richiedono.

Parole chiave: area archeologica, conservazione, restauro, valorizzazione, manutenzione

Abstract

Methodological considerations on archeology areas: particularly, thinking on their complex design, the result of the interdisciplinary work of multiple professional figures, examining the critical issues due to the interactions of the environment for these contexts characterized by extreme fragility, facing in a synthetic way, the restoration of ancient structures and the construction of systems with the goal of their preservation and safety. Some considerations on the project are also presented for their valorisation and fruition intended in the broadest possible sense.

Finally, the crucial importance of the maintenance of these places must be guaranteed by a "maintenance and management plan" which includes a timetable of check up intervention is stressed also necessity of a higher awareness of the constant care and burdens that these extraordinary yet delicate places require.

Keywords: archaeological area, conservation, restoration, enhancement, maintenance

* Già Villa Pisani di Strà - Museo Nazionale, lorettazega@gmail.com

Presento alcune considerazioni metodologiche, sicuramente non esaustive, frutto di esperienze maturate nell'arco di venti anni di lavoro per il restauro e la valorizzazione di aree archeologiche affrontate insieme a Marisa Rigoni, con grande affiatamento, impegno, ma anche tanta passione, per curarne il risanamento, la conservazione, la manutenzione, l'apertura al pubblico la promozione. Si tratta di un lungo percorso durante il quale si è rafforzato un sodalizio professionale davvero raro e proficuo, con un approccio interdisciplinare i cui risultati provo a sintetizzare in questo breve articolo.

Fin dal primo momento in cui, nel corso di uno scavo archeologico, si inizia a ragionare sull'opportunità di lasciare a vista e valorizzare le strutture antiche e i reperti che emergono, occorre interrogarsi e cercare di immaginare quale possibile luogo di conoscenza e di pubblica fruizione si intende realizzare e quale grado di vulnerabilità caratterizza il sito.

Avviare o meno questo percorso progettuale costituisce una assunzione di responsabilità molto forte che deve far riflettere, non solo sui costi del lavoro di restauro, di protezione e di valorizzazione da affrontare, ma anche sulla possibilità concreta che la futura area archeologica possa essere mantenuta e curata nel tempo; senza trascurare un'analisi del contesto in cui è ubicata che ne accerti il possibile radicamento nella comunità in cui si inserisce.

Realizzare un'area archeologica è davvero una sfida complessa. La straordinaria ricchezza stratigrafica del nostro territorio ci mette spesso di fronte a questo interrogativo: lasciare a vista e valorizzare un tassello significativo del passato o fare un passo indietro, consapevoli della difficile sostenibilità di queste operazioni, rinunciando, quando possibile, a favore di una prudente conservazione con un reinterro.

Se si pensa alla fragilità di queste architetture in traccia, non più strutture compiute ma lacerti, in alcuni casi davvero si ha timore di mettere in moto meccanismi di valorizzazione dal futuro incerto. Perché queste operazioni troppo spesso trovano sostenitori entusiasti fino al giorno dell'inaugurazione; ma poi gli stessi si defilano quando si tratta di sostenere gli oneri per mantenerle pulite, accuratamente controllate e ben gestite affinché non si trasformino, con una lenta agonia, in ruderi abbandonati e dimenticati.

La progettazione di un'area archeologica deve partire quindi dalla valutazione dei costi che comportano tutti gli interventi necessari per la sua realizzazione e quelli che saranno costantemente richiesti per la sua fruizione e buona conservazione nel tempo

In linea generale le aree archeologiche possono essere divise in due macro tipologie: quelle ipogee e quelle all'aperto, queste ultime con o senza copertura.

Per tutte l'analisi approfondita del contesto nel quale sono inserite costituisce una fase fondamentale che determina anche l'organizzazione del gruppo di lavoro, gruppo che va previsto fin dall'inizio.

Le figure professionali necessarie sono molteplici, dal momento che si tratta di un lavoro multidisciplinare. Oltre all'archeologo, all'architetto, al restauratore e al disegnatore sono da prevedere degli specialisti, quali il geologo, l'ingegnere per gli aspetti statici e strutturali (soprattutto nel caso di realizzazione di coperture), l'ingegnere per gli aspetti idraulici dell'area (da non sottovalutare il livello della falda per le interferenze con l'umidità di risalita capillare), il professionista esperto di termomeccanica (per la necessità di tenere sotto controllo l'aspetto microclimatico – temperatura e umidità – nelle aree ipogee o comunque al chiuso), l'architetto illuminotecnico, il professionista esperto in ricostruzioni archeologiche anche virtuali e altre figure che possono dare un contributo

Fig. 1. Montegrotto Terme (Padova), area archeologica di via Neroniana con copertura a conclusione dei lavori di restauro (Archivio SABAP, Padova – foto di D. Malvestio).

Fig. 2. Feltre (Belluno), area archeologica ipogea di piazza Duomo dopo il restauro e la realizzazione della passerella di visita (Archivio SABAP, Padova – foto di F. Storti).

Fig. 3. Vicenza, area archeologica sottostante la Cattedrale, particolare del tratto di mosaico di epoca paleocristiana durante i lavori di restauro (Archivio SABAP, Padova - foto di P. Toson).

una struttura chiusa, esterna o ipogea, sono molto differenti e questo proprio in ragione della forte interazione che l'ambiente naturale o "naturale e artificiale" ha con queste fragili strutture.

La loro conservazione è tanto più garantita quanto più si riesce a mantenere stabile l'equilibrio tra bene restaurato e ambiente nel quale è inserito.

Una situazione molto impegnativa è quella delle aree archeologiche all'aperto, in particolar modo nelle zone caratterizzate da inverni rigidi, dove, o ci si rassegna a mettere in opera nei periodi di freddo intenso, quando possibile, faticose protezioni amovibili stagionali – soluzione dispendiosa e che comporta gravi rischi laddove non sia possibile garantire un costante controllo del sito – oppure ci si deve impegnare realizzando costosissime coperture fisse che presentano però il problema del forte impatto con il paesaggio, ma anche con il sedime archeologico, non sempre superabile (fig. 1).

Costituisce un ulteriore problema la presenza di acqua di falda superficiale, in molti casi quasi alle stesse quote del piano archeologico, elemento di forte rischio per la conservazione, non solo per il pericolo di allagamenti, ma per l'azione dovuta all'umidità di risalita che favorisce il proliferare di muffe e agenti biodeteriogeni che attaccano le malte, gli intonaci, le superfici pavimentali, disgregando i materiali costitutivi delle strutture antiche.

specialistico in rapporto a problemi specifici che si possono riscontrare in corso d'opera.

La vulnerabilità dei resti archeologici in situ è un tema prioritario ed è molto importante affrontarlo con rigore e metodo, partendo dalle criticità che emergono dall'analisi delle strutture murarie e pavimentali antiche, con lo studio della tipologia, dei materiali costitutivi, del loro stato di conservazione, tenendo in debito conto il tempo intercorso dal loro rinvenimento al momento in cui si interviene con il restauro e avendo anche cura di rilevare come le variazioni climatiche stagionali interagiscono con le strutture antiche.

Anche la localizzazione del sito è importante: un sito urbano presenta criticità diverse da un sito collocato in aree extra-urbane, questo vale soprattutto per programmarne la successiva manutenzione.

Le scelte progettuali per il restauro e la valorizzazione di un'area archeologica all'aperto o inserita in

Le interazioni più frequenti che creano forte degrado nelle aree all'aperto sono dovute alle aggressioni ambientali – vegetazione infestante, muschi, licheni, agenti deteriogeni, radici, animali – al gelo, al caldo eccessivo, alla presenza di acqua dal sottosuolo e più in generale ai fenomeni meteorologici avversi e al vandalismo, mentre per le aree archeologiche ipogee: la presenza di acque di falda, l'umidità, l'assenza di circolazione e ricambio d'aria, le correnti d'aria localizzate, la presenza di muffe e di agenti deteriogeni, i danni da calpestio.

Individuate le criticità occorre predisporre anche un piano di mitigazione degli elementi aggressivi che rischiano di compromettere la conservazione del bene, studiando soluzioni di mediazione tra l'azione naturale del contesto e le esigenze specifiche dei materiali archeologici, in modo da raggiungere un equilibrio e mantenerlo il più possibile costante.

Questo compito dev'essere svolto da un gruppo di lavoro costituito da esperti nelle varie discipline e richiede una notevole interazione di saperi e capacità di sintesi.

Si tratta senza dubbio della parte più delicata del progetto e necessita uno studio accurato e prolungato nel tempo dell'ambiente e del bene su cui si interviene. Un lavoro di indagine che deve essere svolto con la massima accuratezza e completezza perché determina tutte le principali scelte in termini di dotazioni impiantistiche e di protezione del bene, soluzioni che incideranno sulla qualità del risultato finale.

Nei casi di aree ipogee ad esempio (*fig. 2*) non è possibile avviare il restauro senza aver provveduto preventivamente ad affrontare il risanamento dell'ambiente. Qui l'apporto degli specialisti è fondamentale per dotare l'area archeologica di presidi tecnologici essenziali quali: l'impianto di drenaggio con pompe di sollevamento e smaltimento delle acque per tenere all'asciutto le strutture (quest'ultimo impianto in genere è essenziale anche per le aree archeologiche all'aperto), l'impianto di climatizzazione, il monitoraggio di temperatura e umidità, l'impianto di allarme, l'impianto di illuminazione e di emergenza, il gruppo di continuità per assicurare il funzionamento delle apparecchiature anche in assenza di alimentazione di rete, i presidi antincendio. In questa fase occorre predisporre per le aree al chiuso anche un impianto luci da utilizzare durante l'esecuzione del restauro, impianto che si dovrebbe poter mantenere a regime per effettuare le successive manutenzioni; pertanto già in questa fase si dovrebbe contestualmente lavorare anche al progetto illuminotecnico finale per rendere integrati i due impianti finalizzati a due usi diversi.

Anche nella realizzazione delle coperture per le aree archeologiche all'aperto occorre un lavoro d'insieme tra archeologi, architetti e ingegneri per limitare l'impatto che le fondazioni delle strutture di copertura possono avere sul sedime archeologico o anche per la canalizzazione dei pluviali e per l'allontanamento delle acque, nonché per la protezione dei prospetti più esposti ai venti freddi.

Parallelamente si deve approntare l'analisi del degrado delle strutture archeologiche, fase altrettanto fondamentale che richiede una trattazione specifica che non può essere sviluppata in questo contesto. È importante però capire che si tratta di un lavoro di indagine da svolgere con accuratezza, perché se è vero che i principi e il metodo possono essere definiti e chiari, nella realtà non esiste un'area archeologica uguale ad un'altra e nulla è più lontano dal concetto di standard in questa tipologia di opere.

Questa fase deve prevedere anche analisi chimiche dei materiali e indagini specifiche strumentali.

Per affrontare il progetto del restauro occorre inoltre avere un ottimo rilievo archeologico, non solo planimetrico ma anche degli alzati, sul quale impostare la mappatura del degrado anche in rapporto

ai materiali costitutivi; sarà poi questo uno strumento fondamentale anche per la contabilizzazione delle lavorazioni durante la fase di cantiere.

Solo dopo l'elaborazione di questa documentazione analitica si può passare alla determinazione degli interventi di restauro, che in linea generale consistono in operazioni di pre-consolidamento delle superfici a rischio, di pulitura accurata e graduata in rapporto ai materiali e alla tipologia del degrado, di consolidamento e quindi di integrazione e ricomposizione ove necessario, per migliorare la leggibilità delle strutture antiche (*fig. 3*).

Nella predisposizione del progetto è importante quantificare le superfici di applicazione delle operazioni di restauro da svolgere al fine di redigere la documentazione che costituisce parte integrante del progetto stesso: il computo metrico estimativo, l'analisi dei prezzi di ogni lavorazione, il quadro economico di spesa. Vanno inoltre previste la documentazione fotografica e le varie schede descrittive di tutti gli aspetti degli interventi che si prevede di svolgere, tutti elementi necessari per avviare la selezione delle imprese per l'affidamento dei lavori di restauro.

Naturalmente, durante il corso dei lavori, tutte le operazioni di cantiere andranno documentate con accuratezza in modo da riportare le fasi esecutive realizzate, gli imprevisti e le variazioni in corso d'opera.

Individuate le strategie per la migliore conservazione e stabilizzazione delle condizioni ambientali ci si può occupare del progetto di valorizzazione e fruizione.

Per affrontare questo tema la prima riflessione riguarda le prospettive di gestione ipotizzabili per l'apertura al pubblico e le modalità di fruizione, entrambi elementi importanti per la progettazione del percorso di visita.

La realizzazione di un percorso di visita definito risulta indispensabile per salvaguardare le strutture antiche dai danni dovuti al calpestio che possono risultare gravissimi. Inoltre la progettazione del percorso, da effettuare ancora una volta con uno studio congiunto tra archeologo e architetto, è volta a costruire una narrazione strategica stabilendo le priorità, i punti preferenziali di osservazione e le sequenze più logiche per guidare il visitatore nella comprensione di quello che sta osservando (*fig. 4*).

La scelta deve essere però condizionata dalla necessità di eliminare il più possibile i salti di quota (per superare ostacoli e dislivelli) che si dovrebbero evitare per garantire una fruizione a tutti dell'intera area. Si tratta di un obiettivo che i progettisti dovrebbero porsi a maggior ragione occupandosi di luoghi della cultura.

In genere, soprattutto nelle aree ipogee, le visite sono accompagnate e contingentate. Nel progettare la passerella di visita quindi occorre considerare il numero massimo di persone che potrà comporre il gruppo di visitatori per determinare le giuste dimensioni della passerella, tenendo presente anche i condizionamenti ai fini della sicurezza (vie di esodo), e la normativa relativa alla gestione delle emergenze.

Poi c'è da considerare l'impatto della passerella sulle strutture archeologiche: da un lato è necessario che il percorso permetta la massima visibilità dei resti, dall'altro occorre mitigare l'impatto visivo della stessa nell'area archeologica, scegliendo opportunamente le zone su cui andrà ad insistere, facendo attenzione ai punti di appoggio sul piano antico, mantenendo prioritaria la tutela del bene e progettando tutti i nuovi inserimenti seguendo il concetto della reversibilità totale in futuro, senza danni al sedime archeologico.

La fase progettuale e la verifica della struttura portante, prima della posa, sono molto importanti perché si tratta di progettazioni “su misura”, che richiedono una precisione tale da permettere di suddividere tutta la struttura in elementi singoli, opportunamente numerati, pronti per il loro montaggio, già completi di trattamenti e assemblabili senza saldature o tagli in opera per evitare i rischi di danneggiamento delle strutture antiche.

Uno dei principali punti di forza e di innovazione nella valorizzazione delle aree archeologiche al chiuso è costituito dall’illuminazione. Un buon progetto illuminotecnico che ben comprenda le esigenze del percorso scientifico può avere straordinari effetti comunicativi. Grazie alle nuove tecnologie è infatti possibile predisporre scenari luminosi con regia dinamica e variabile progettata sia per evidenziare le diverse fasi cronologiche, sia in modo da sottolineare e mettere in primo piano i punti salienti, e lasciando in ombra eventuali elementi di disturbo o difetti e interferenze del contenitore moderno (*fig. 5*).

Anche per l’apparato illustrativo sono necessarie alcune brevi riflessioni. La principale è che deve essere ben calibrato e non appesantire la visita con eccessive informazioni: le strutture archeologiche devono sempre rimanere protagoniste.

Molto importante è evocare con immagini ricostruttive l’aspetto originario degli edifici antichi, sia attraverso disegni, sia con mezzi multimediali. Il visitatore potrà immergersi nell’atmosfera del passato attraverso suggestioni visive che completano e integrano le testimonianze archeologiche, senza prevaricarle, per non cadere nell’errore di spostare l’attenzione dall’antico verso l’immagine creata dai nuovi mezzi di comunicazione (*fig. 6*).

Fig. 4. Vicenza, area archeologica sottostante la Cattedrale. Rendering di progetto del percorso di visita e realizzazione finale (Archivio SABAP, Padova - rendering di M. Fontanive).

Fig. 5. Montegrotto Terme (Padova), area archeologica sottostante l'Hotel Terme Neroniane, particolare con illuminazione d'accento e fondale scenografico (Archivio Studio Pasetti, Treviso – foto di A. Pasetti).

Fig. 6. Montegrotto Terme (Padova), area archeologica sottostante l'Hotel Terme Neroniane, ipotesi ricostruttiva della grande sala absidata (Archivio SABAP, Padova – disegno di F.M. Fedele).

Infine nessuna area archeologica, anche se ben progettata e realizzata, può fare a meno di una attenta e costante manutenzione.

Occorre effettuare una manutenzione periodica e programmata per le strutture archeologiche, per tutti gli impianti a servizio dell'area, per le strutture di contenimento o di copertura; nelle aree all'aperto è necessario provvedere, oltre alla cura dei beni archeologici e degli impianti di servizio, anche a quella dell'ambiente in cui insistono.

In particolare per le aree archeologiche all'aperto il controllo della vegetazione infestante costituisce un vero problema. L'azione disgregante delle radici dovuta alla crescita di arbusti e piante spontanee può creare danni importanti a malte, a piani pavimentali e anche alle strutture murarie; la necessità di eliminare o ridurre l'uso di diserbanti chimici per evitare l'inquinamento del terreno rende ancora più difficile contrastare questo fenomeno. Anche nella progettazione dei percorsi di visita nelle aree all'aperto occorre valutare l'interazione con l'ambiente per assicurarne una buona conservazione con il minor sforzo. Se la cura di un giardino richiede un'assidua presenza di personale addetto, a maggior ragione lo richiede un'area archeologica per la quale occorre garantire il controllo periodico e costante da parte di restauratori e archeologi, oltre a quello degli addetti al controllo dell'ambiente nel quale è inserita per effettuare potature e sfalci.

La programmazione di queste attività è costituita dal Piano di manutenzione e gestione dell'area, uno strumento che deve essere agile e che deve riportare le scadenze dei diversi interventi (*fig. 7*).

Senza una costante e attenta cura non è possibile garantire la conservazione ottimale dei beni delle aree archeologiche e nemmeno soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento e numeroso.

Non sono più architetture integre di edifici funzionali o monumentali, spesso sono strutture giunte a noi in una situazione residuale, ma sono testimonianze del nostro passato, sono preziose per questo. Perciò, dopo averle mantenute a vista in un'area archeologica occorre assumersi l'onere di conservarle accuratamente controllate e ben gestite affinché continuino a trasmettere emozioni e conoscenza della nostra storia e delle nostre radici.

Crediti fotografici:

Le immagini in figg. 1-2, 5-6 sono riprodotte su concessione del MiC – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno – Riproduzione vietata.

Le immagini in figg. 3-4 sono riprodotte su concessione del MiC– Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

VICENZA - AREA ARCHEOLOGICA SOTTOSTANTE LA CATTEDRALE				
Complesso residenziale di epoca romana e strutture di culto di epoche successive				
MANUTENZIONE ORDINARIA				
		Intervento semestrale	intervento annuale	secondo necessità
STRUTTURE ARCHEOLOGICHE	Pulitura a pennello e bisturi e aspiratore elettrico delle strutture antiche in laterizio, lapideo e costituite da materiali misti: laterizi, lapidei, malta, tipo conglomerato cementizio, per l'eliminazione di particolato atmosferico, muffe, alghe e licheni ed eventuali efflorescenze saline; con applicazione, quando necessario, di opportuni biocidi sulle superfici medesime, incluse le opere provvisorie a protezione dei reperti e gli impalcati necessari per effettuare le operazioni secondo le vigenti normative di sicurezza. Superficie di applicazione complessiva di mq 1.625,00 circa.	X		
	Accurata pulizia manuale con pennelli e spazzole dei piani pavimentali in mosaico, cocciopesto, delle lastre di pietra da polveri, muffe, alghe e licheni, compreso applicazione, quando necessario, di opportuni biocidi sulle superfici medesime. Superficie di applicazione di mq 100,00 circa.	X		
	Consolidamento con materiali opportuni secondo indicazioni della D.L., applicati a spruzzo della superficie delle pareti verticali di terra.			X
	Intervento di manutenzione con interventi di disinfestazione e pulitura e consolidamento dei resti di pareti affrescate	X		
	Pulitura con spazzole ed eventuale aspiratore per l'asportazione delle polveri, delle muffe ecc. del tratto di strada romana con relativo marciapiede, dell'ambiente circostante e dell'intercapedine di presa d'aria posta lungo il lato occidentale del vano.	X		
CONTENITORE	Verifica periodica a vista dello stato di conservazione delle parti strutturali moderne		X	
CLIMATIZZAZIONE				
IMPIANTI	manutenzione area archeologica sottostante la Cattedrale secondo i criteri e le modalità previste dal piano di manutenzione dell'impianto costituito dai seguenti elementi: condizionatore autonomo, canalizzazioni, serranda tagliafuoco, estrattore canalizzato. La manutenzione consiste sinteticamente nelle seguenti operazioni:		X	
	verifica dello stato della carpenteria, sia a riguardo del mantenimento dei livelli di isolamento acustico (vibrazioni, tenuta dei bulloni, spessori dello strato coibente e fonoassorbente), sia a riguardo della tenuta dell'aria, della stabilità dei canali, della eventuale presenza di acqua di condensa, della perfetta efficienza di serrande, meccanismi di controllo, griglie di ripresa e transito aria esterna		X	
	verifica con cadenza bimensile dello stato di efficienza del condizionatore (efficienza dei filtri e delle celle filtranti)	ogni due mesi		
	controllo dei motoventilatori (cuscinetti, puleggie e cinghia di trasmissione) pulizia ed lubrificazione degli elementi ove opportuno	X		
	controllo delle sezioni di scambio termico del condizionatore, pulizia meccanica o chimica (con trattamento biodegradabile), dei circuiti lato aria ed acqua delle sezioni di scambio delle macchine U.T.A.	X		
	controllo degli elementi della sezione ventilante		X	
	controllo del compressore e dei suoi elementi		X	
	pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico, e delle sezioni di scambio U.T.A., con idonei disinfettanti		X	

Fig. 7. Tabella - Stralcio di una parte del Piano di manutenzione di un'area archeologica con il riepilogo degli interventi manutentivi e indicazioni della periodicità del controllo (estratto dal progetto di restauro dell'area archeologica sottostante la Cattedrale di Vicenza).

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

FALESCHINI *et alii* 2012 = F. FALESCHINI, M. FONTANIVE, M. RIGONI, A. PASETTI, L. ZEGA, *Interventi di restauro e di valorizzazione dell'area archeologica sotto l'Hotel Terme Neroniane*, in M. BASSANI, M. BRESSAN, F. GHEDINI (a cura di), *Aquae Patavinae. Montegrotto Terme e il termalismo in Italia. Aggiornamenti e nuove prospettive di valorizzazione*, Atti del II Convegno Nazionale (Padova 14-15 giugno 2011), Padova 2012, pp. 257-267.

PETTENÒ *et alii* 2012 = E. PETTENÒ, M. RIGONI, P. TOSON, L. ZEGA, *Riapertura dell'area archeologica di viale Stazione/via degli Scavi. Interventi di risanamento e restauro*, in M. BASSANI, M. BRESSAN, F. GHEDINI (a cura di), *Aquae Patavinae. Montegrotto Terme e il termalismo in Italia. Aggiornamenti e nuove prospettive di valorizzazione*, Atti del II Convegno Nazionale (Padova 14-15 giugno 2011), Padova 2012, pp. 247-255.

RIGONI-ZEGA 2014 = M. RIGONI, L. ZEGA, *Vicenza. Area archeologica della Cattedrale: dal restauro alla valorizzazione*, in "Notizie di Archeologia del Veneto", 3, 2014, pp. 247 – 257.

RIGONI- MEZZADRI 2001 = M. RIGONI, G. MEZZADRI, *La copertura dell'area archeologica di piazza Duomo a Feltre*, in "Arkos. Scienza e Restauro", 3, 2, 2001, pp. 12-14.

D'AGOSTINO *et alii* 2009 = S. D'AGOSTINO, F. CIROLI GIULIANI, M.L. CONFORTO, E. GUIDOBONI, *Raccomandazioni per la redazione di progetti e l'esecuzione di interventi per la conservazione del costruito archeologico*, Napoli 2009.

Trento.
Dalla villa romana di via A. Rosmini
alla villa romana di “Orfeo”.
Una lunga storia di archeologia urbana (1954-2023)¹

CRISTINA BASSI*

Riassunto

Nel 1954 venne scoperto in via A. Rosmini a Trento un mosaico di epoca romana. La storia di questo sito archeologico relativo alla Trento romana che, dopo lunghissimi anni di chiusura ha riaperto nel giugno del 2023, costituisce una interessante testimonianza delle vicende e della evoluzione degli aspetti che riguardano la tutela dei beni di interesse archeologico in Trentino, che ha visto alternarsi in questo ruolo la Soprintendenza statale e quella provinciale. Ricostruire le vicende che hanno portato alla musealizzazione di questo sito costituisce una importante occasione di studio per la ricostruzione della storia dell'archeologia e del restauro italiana a partire dall'immediato dopoguerra.

Parole chiave: Trento, età romana, villa romana, scavo e restauro

Abstract

In 1954, a mosaic from the Roman period was discovered in via A. Rosmini in Trento. The history of this archaeological site, which was part of the Roman Trento and reopened in June 2023 after many years of closure, is an interesting testimony to the events and developments concerning the protection of the archaeological heritage in Trentino. Over time, both the national and provincial superintendencies have taken turns in overseeing this responsibility. The reconstruction of the events that led to the musealisation of this site offers an important opportunity to study the history of Italian archaeology and restoration since the immediate post-war period.

Keywords: Trento, Roman period, Roman villa, the archaeological excavation and the restoration

¹ Marisa da anni è per me un supporto costante per mia attività in Soprintendenza. La sua esperienza, che mette generosamente a disposizione, è un aiuto impagabile e una costante occasione di arricchimento. A lei va tutta la mia stima e gratitudine.

* Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, cristina.bassi@provincia.tn.it

La storia di questo importante sito archeologico relativo alla Trento romana ha inizio verso la metà del secolo scorso e costituisce un'interessante testimonianza delle vicende e della evoluzione degli aspetti che riguardano la tutela dei beni culturali in Trentino che ha visto alternarsi in questo ruolo la Soprintendenza statale, in particolare quella facente capo al nucleo di Padova, e quella provinciale. Inoltre nelle attività promosse per la conservazione delle strutture antiche rinvenute in via A. Rosmini a Trento, troviamo coinvolti diversi studiosi, di altissimo livello scientifico, che oggi sono quasi tutti scomparsi; lo studio di questo sito è quindi un'occasione anche per ricostruire un frammento di storia dell'archeologia e del restauro italiana.

Ma non solo. Il quartiere in cui avvenne la scoperta si colloca in un settore del tessuto urbano che negli ultimi due secoli ha subito profonde trasformazioni, sia in relazione ai radicali interventi urbanistici che hanno mutato profondamente l'aspetto della città, sia ai catastrofici eventi storici che l'hanno interessata. La ricostruzione della evoluzione di questo luogo è quindi parte integrante della storia della città.

L'area, dove nel 1954 venne scoperta parte di un importante tappeto musivo di epoca romana (*fig. 1*), si trova all'interno di un isolato delimitato a nord da via Santa Margherita, ad est da via A. Rosmini, a sud da via G.B. Zanella e ad ovest da via T. Gar (*fig. 2*); oggi corrisponde ad un settore della città intensamente edificato cresciuto a ridosso del centro storico; tuttavia fino ai primi decenni del XX secolo presentava caratteristiche ben diverse da quelle odierne. Pur essendo infatti inserito all'interno della cinta urbana duecentesca che la delimitava lungo il suo lato occidentale, era da sempre uno spazio caratterizzato da orti e coltivi, pochi edifici rurali, monasteri² e ville patrizie. Qui a partire dal XVI secolo è documentata la presenza di villa Alberti³ che si sviluppava in lunghezza lungo via Santa Margherita, allora denominata “*contrada sorbani*”⁴, un antico percorso viario che conduceva alla porta omonima, mentre un vasto parco si estendeva a meridione e completava il prezioso immobile. Tale situazione subì un profondo mutamento nel corso della seconda metà del XIX secolo quando, con l'intenzione di proteggere la città dalle esondazioni del fiume Adige che da sempre la cingeva con un grande meandro lungo il lato settentrionale, ed in ragione della necessità di individuare un percorso più lineare per la futura strada ferrata, tra il 1854 ed il 1858, il corso del fiume venne spostato più ad ovest. In seguito a tale operazione si procedette alla colmatura dell'antico alveo la cui superficie venne ben presto inserita nel nuovo tessuto urbano. Questa profonda trasformazione, che modificò per sempre l'aspetto della città ed il suo rapporto col fiume, diede inizio contestualmente ad un processo di rinnovamento che vide in primo luogo la progressiva espansione edilizia fino ed oltre le antiche mura. Tale espansione fu organizzata attraverso la realizzazione di nuovi importanti assi viari che permisero alla città di ampliarsi notevolmente; tra le vie di recente costruzione troviamo dal 1891 anche via A. Rosmini. Con l'introduzione di questa strada e delle ortogonali via A. Maffei e via G. Prati, ebbe inizio la lottizzazione sistematica della zona con l'edificazione dei palazzi che ancora oggi costituiscono l'affaccio sulla via⁵. In questa nuova situazione villa Alberti, poi denominata villa Alberti-Consolati per passaggio di proprietà, venne progressivamente a perdere ogni appetibilità per i suoi proprietari che, progressivamente, cedettero alle nuove speculazioni porzioni del loro grande parco. Dopo il primo conflitto mondiale l'edificio venne ceduto alla Provincia e venne destinato ad ospitare un asilo infantile (*fig. 3*).

Il quartiere subì una ulteriore trasformazione a partire dal 2 settembre del 1943 quando le forze anglo-americane colpirono ripetutamente tutta l'area compresa tra piazza L. Da Vinci, via Prepositura, via San

2 Qui, dove oggi è il complesso definito ex Prepositura, sorgeva il monastero dedicato a Santa Margherita (CURZEL, GENTILINI, VARANINI 2004, pp. 41-44).

3 L'edificio doveva essere già stato costruito precedentemente in quanto risulta acquistato da Alberto degli Alberti nel 1561 (ALBERTI POJA 1957, pp. 30-31 nota 13).

4 CESARINI SFORZA 1942, p. 93 nota 8.

5 BOCCHI-ORADINI 1980, pp. 183-189.

Fig. 1. Trento, via Rosmini. Mosaico della sala di rappresentanza del settore est (vano A). Particolare dell'esagono con raffigurazione di una pantera (foto Luca Chistè per Archivio Ufficio beni archeologici, Servizio Tecnico - Soprintendenza per i beni culturali di Trento).

Fig. 2. La città di *Tridentum* in epoca romana con indicati i principali rinvenimenti di interesse archeologico.

Giovanni, piazza Santa Maria Maggiore, via Roma e via Torre Vanga tanto da risultare alla fine della guerra pressoché totalmente devastato⁶ (fig. 4).

Col ritorno della pace iniziò la ricostruzione della città e nel 1954, proprio allo scopo di recuperare questo quartiere particolarmente provato dagli eventi della guerra, la Provincia di Trento promosse in questa zona la costruzione della nuova sede del Liceo Scientifico, che avrebbe dovuto occupare il precedente sedime della villa e quello che ormai rimaneva del suo grande parco. Il 24 giugno del 1954 durante l'esecuzione dei primi scavi per la nuova costruzione venne però intercettata una porzione di un pavimento a mosaico di epoca romana che richiese l'immediato intervento della Soprintendenza.

All'epoca della scoperta la tutela dei beni culturali del Trentino era attribuita allo Stato che si avvaleva per tale scopo delle Soprintendenze. A Trento negli anni Cinquanta era presente l'arch. Mario Guiotto

⁶ Si tratta del bombardamento noto come "Bombardamento della Portèla".

Fig. 3. Trento, villa Alberti-Consolati negli anni in cui era adibita ad asilo infantile (Archivio fotografico Ufficio beni storico-artistico, Servizio Tecnico - Soprintendenza per i beni culturali di Trento).

Fig. 4. Trento, via Rosmini. Dopo i bombardamenti del 1943 (Foto Giulio Cagol per Archivio Ufficio beni archeologici, Servizio Tecnico - Soprintendenza per i beni culturali di Trento).

(1904-1974), Soprintendente ai Monumenti ed alle Gallerie delle Province di Trento e di Bolzano e al quale competevano i beni architettonici e storico artistici⁷; gli Uffici della Soprintendenza avevano la loro sede presso il Castello del Buonconsiglio. Per quanto riguarda invece la tutela dei beni archeologici questa era in capo alla Soprintendenza alle Antichità delle Venezie con sede a Padova e allora presieduta da Bruna Forlati (1897-1987)⁸. Solo successivamente, con l'approvazione dello Statuto Speciale di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, avvenuta nel 1972, e l'istituzione delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse hanno ottenuto competenze primarie nell'ambito della tutela e conservazione del patrimonio storico e popolare⁹. Tuttavia, con un provvedimento dell'anno successivo lo Stato individuò alcuni beni, ritenuti di interesse nazionale, che rimasero in capo alla Soprintendenza statale; tra questi era la villa romana di via A. Rosmini a Trento¹⁰. Tale situazione si mantenne fino al 1998 quando, un Decreto del Presidente della Repubblica modificò l'elenco precedente, annullando di fatto le competenze delle Soprintendenze statali nella tutela dei beni culturali del Trentino-Alto Adige¹¹.

Nel 1954 quindi a Trento l'unico Soprintendente presente era Mario Guiotto che aveva incardinato presso il proprio Ufficio un assistente, Massimo Nicolussi¹². Per la tutela dei beni archeologici la Soprintendenza di Padova si avvaleva invece sul posto della collaborazione di Ispettori Onorari, che erano presenti sul territorio; a Trento in particolare erano operativi Giacomo Roberti (1874-1960) e Luigi Degasperì (1907-1985)¹³.

Informato della straordinaria scoperta, l'arch. Guiotto ordinò tempestivamente la sospensione dei lavori¹⁴, avvisando contestualmente la Soprintendenza di Padova dell'avvenuto¹⁵ e richiedendole un immediato intervento. Con la ricostruzione post bellica le occasioni di rinvenimenti di testimonianze antiche erano moltissime in tutte le città e pertanto il riscontro non fu immediato. La Soprintendente Forlati riuscì ad essere a Trento solo il 30 luglio e, dopo il sopralluogo sul sito, diede indicazioni affinché gli operai del cantiere, sotto la supervisione di Massimo Nicolussi, allargassero lo scavo per verificare l'estensione del pavimento e la sua contestualizzazione¹⁶. Il 15 settembre del 1954, la Soprintendente sollecitava quindi urgentemente un finanziamento per poter procedere con la prosecuzione degli scavi prima dell'inverno per «[...] studiare il modo di salvare il tessellato [...]»¹⁷. Come testimonia una successiva missiva datata 19 ottobre 1954 il mancato reperimento delle risorse costrinse a posticipare i lavori¹⁸, che riprenderanno solo nel 1957 quando però, dopo l'esecuzione di alcuni saggi finalizzati a formalizzare un preventivo di spesa per il recupero del tappeto musivo, si interruppero nuovamente¹⁹.

I lavori avranno finalmente inizio il 4 maggio 1958 e proseguiranno ininterrottamente per 12 settimane; il cantiere vedrà operative sul campo alcune persone di grande importanza e rilievo in campo archeologico

7 CHIARELLI 2011.

8 Bruna Forlati Tamaro, nata Tamaro, si firma sempre negli atti della Soprintendenza come Bruna Forlati (BERTACCHI 2004; RIGONI 2012).

9 D.P.R. n. 670 dd. 31.08.1972, art. 8 c. 3.

10 D.P.R. n. 48 dd. 20.01.1973 Allegato A.

11 D.Lgs. n. 488 dd. 15.12.1998; sono rimasti infatti in capo allo Stato solo il Mausoleo di Cesare Battisti del Doss Trento, il monumento alla Vittoria di Bolzano e quello all'Alpino di Brunico.

12 Poche le notizie su questo personaggio di cui non esiste una biografia. Massimo o Massimiliano Nicolussi, come viene talvolta chiamato, lavorò a fianco dei Soprintendenti Mario Guiotto prima e Nicolò Rasmus poi.

13 Il primo è ampiamente noto nella letteratura archeologica trentina per i suoi studi specialistici e per il suo impegno nella tutela del patrimonio archeologico locale (CAVIGLIOLI 2006). Luigi Degasperì fu invece apprezzato scultore (BELLI 1984).

14 Raccomandata di M. Guiotto alla Amministrazione provinciale di Trento del 24.06.1954. Quando non diversamente specificato tutti i documenti citati sono conservati presso l'Archivio dell'Ufficio beni archeologici, Servizio Tecnico - Soprintendenza per i beni culturali di Trento. I documenti non sono inventariati e quindi vengono citati senza numerazione.

15 Lettera del Soprintendente M. Guiotto a B. Forlati del 24.06.1954.

16 Lettera della Soprintendente B. Forlati alla Amministrazione provinciale di Trento del 30.07.1954.

17 Lettera di B. Forlati a M. Guiotto datata 15.09.1954.

18 Lettera di B. Forlati a M. Guiotto datata 19.10.1954.

19 Lettera di G. Fogolari a M. Guiotto datata 5.10.1957.

preposte alla direzione dei lavori: Antonio Nicolussi Moretto e Giuseppe Runcio. Il primo, trentino di nascita ma austriaco d'adozione avendo optato in seguito alla "Grande Opzione" (*Große Option*) per la cittadinanza tedesca, aveva maturato grande esperienza nel campo degli scavi archeologici essendo stato nell'organico della Soprintendenza alle Antichità delle Venezie già a partire dagli anni Venti e fino al 1941²⁰. Il secondo, mitico assistente della stessa Soprintendenza²¹, venne coinvolto per le operazioni relative allo strappo ed alla conservazione del mosaico.

Dalla relazione di scavo inviata a fine lavori da Antonio Nicolussi a Bruna Forlati²², nonché dalle diverse lettere inviate dallo stesso alla Soprintendente durante i lavori, possiamo ricostruire lo svolgimento delle operazioni di scavo, l'organizzazione dell'intervento sul mosaico e le strategie adottate per la sua conservazione.

Nella prima settimana le operazioni si limitarono alla rimozione del terreno nell'area di scavo da quota -1,60 fino a quota -2,50 eseguita con mezzo meccanico sotto il controllo dell'assistente della Soprintendenza di Trento Massimo Nicolussi²³.

Le operazioni permisero di mettere in luce una superficie musiva di 54 mq inserita in un ambiente rettangolare di 9,22 m x 6,5 m; fin da subito venne deciso di operare con uno strappo ed una successiva ricollocazione del mosaico *in situ*. Scrive infatti l'ispettrice Giulia Fogolari (1916-2001)²⁴ ad Antonio Nicolussi «[...] Ho parlato con il Soprintendente e si è visto che è meglio rimettere subito a posto il mosaico. Si dovrà quindi toglierlo in pezzi più grandi e non armarlo come se si fosse dovuto conservarlo per più mesi staccato [...]»²⁵.

Il 31 maggio, ultimata la messa in luce e la pulizia sommaria del mosaico, con l'aiuto dei pompieri, vennero eseguite le foto dall'alto (*fig. 5*) e successivamente quelle di dettaglio. A partire dal 3 giugno, con l'assistenza di Giuseppe Runcio, iniziò l'intervento di restauro procedendo con lo strappo effettuato col sistema a rullo, utilizzato sia in fase di asportazione sia in quella di ricollocazione. Date le dimensioni del tappeto musivo questo venne suddiviso in sei sezioni da sollevare singolarmente. Contestualmente si procedette con lo scavo dell'edificio estendendo le ricerche sia verso via A. Rosmini sia verso ovest dove però si fermarono in corrispondenza del perimetrale ovest dell'ambiente con mosaico. Una volta restaurato il mosaico fu ricollocato *in situ* e in attesa di un progetto di musealizzazione, ricoperto con sabbia protetta da un'ondulina in lamiera.

A questo periodo seguirono anni di tentativi di accordi tra le varie istituzioni, Provincia di Trento, Comune di Trento, Ministero, per individuare le risorse necessarie a realizzare la struttura per proteggere i resti antichi.

20 A. Nicolussi Moretto si firma negli atti semplicemente A. Nicolussi pertanto così verrà denominato anche qui di seguito. La presenza in Soprintendenza a Padova fino al 1941 è documentata da una lettera di A. Nicolussi a G. Fogolari del 28 luglio 1958 e, dalla documentazione d'archivio sappiamo che, già a partire dagli anni Venti, era operativo a Trento conducendo, per la Soprintendenza delle Venezie, i sopralluoghi che si rendevano necessari in occasione di nuovi rinvenimenti. Trasferitosi in Austria divenne collaboratore del Reichsgaumuseum carinziano e chiamato nel 1943 nella sottosezione della sezione V nel Commissariato supremo di Trieste con sede a Udine. Dopo la guerra entrò in organico presso il Museo Regionale della Carinzia, di cui fu capo ispettore museale dal 1957 al 1971 (<https://www.dolmenweb.net/somedademarco/scheda.php?l=it&id=23>).

21 BERTACCHI 1969.

22 La supervisione allo sbancamento condotta da Massimo Nicolussi è documentata dal Diario di scavo scritto da Antonio Nicolussi (Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno).

23 La scelta di procedere in tal modo è indicata in una relazione trasmessa dall'ispettrice G. Bermond alla Soprintendente Forlati dopo il sopralluogo condotto dalla stessa insieme all'assistente Edifizi (relazione di data 6 giugno 1957).

24 Giulia Fogolari entrò in Soprintendenza nel 1939; dal 1961 ne divenne Soprintendente, carica che mantenne fino al 1968 (GAMBA 2012).

25 Lettera di G. Fogolari a A. Nicolussi del 29.05.1958; la cosa è poi ribadita dalla Soprintendente B. Forlati in una corrispondenza alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione di data 31 maggio 1958.

Fig. 5. Trento, via Rosmini. Immagine dall'alto del mosaico eseguita con l'ausilio dei pompieri (Archivio Soprintendenza ABAP per le Province di Padova, Treviso e Belluno; su autorizzazione del Ministero della Cultura; riproduzione vietata).

Contestualmente si facevano però avanti, con sempre maggiore insistenza, gli appetiti degli imprenditori che intendevano costruire nuovi immobili in questo settore della città²⁶. Proprio per garantire la tutela del sito, nel giugno del 1959 la p.f. 25 C.C. Trento, corrispondente al giardino di villa Consolati²⁷ dove si trovavano i resti archeologici, venne sottoposta a dichiarazione di particolare interesse ai sensi della L. 1089/1039 garantendo quindi in questo modo il controllo della Soprintendenza sul futuro di quell'area. Alla luce dei risultati degli scavi del 1958, che avevano documentato l'assenza di strutture antiche ad ovest del vano con mosaico, la Soprintendenza ritenne di poter autorizzare oltre tale limite la costruzione di nuovi edifici. Tuttavia, nell'aprile del 1962, quando erano in corso le operazioni di sbancamento per la costruzione del condominio Maggi posto sul lato ovest del sito, venne intercettato un secondo mosaico. In seguito a questa scoperta la Soprintendenza alle Antichità delle Venezie procedette con nuovi scavi (*fig. 6*), questa volta seguiti dal tecnico della Soprintendenza alle Antichità delle Venezie di Padova Edifizi²⁸, che porteranno alla messa in luce di tutto il settore ovest dell'edificio romano²⁹. Diversamente dall'intervento condotto nel 1958, di questa successiva indagine non ci è pervenuta alcuna relazione descrittiva³⁰. I nuovi scavi portarono alla scoperta di un secondo blocco edilizio (quello che oggi chiamiamo settore ovest). A fronte del fatto che i resti murari proseguivano senza soluzione di continuità lungo tutti i lati e data la necessità di permettere la

26 Corrispondenza tra il Soprintendente M. Guiotto e l'impresa A. Maggi datata settembre 1959.

27 In realtà le dimensioni del giardino erano ormai già di gran lunga minori rispetto a quelle originali.

28 Per quanto riguarda il tecnico Edifizi, che a lungo operò in Soprintendenza a Padova, non sono riuscita a reperire elementi per la ricostruzione di un profilo biografico.

29 Si tratta dell'area che oggi definiamo settore Ovest.

30 Forse la ragione è dovuta al fatto che in questo caso non si era di fronte ad uno scavo programmato ma ad un intervento condotto in emergenza per permettere la prosecuzione dei lavori edili.

realizzazione delle nuove unità residenziali, si decise di proseguire con la loro costruzione salvaguardando però i livelli antichi ancora presumibilmente presenti nel sottosuolo ma non indagati. Il nuovo edificio risulta infatti edificato al di sopra e nel rispetto delle quote antiche³¹.

Seguiranno anni di accordi, progetti, ricerca di finanziamenti che porteranno finalmente nel 1966 all'apertura del sito archeologico; l'inaugurazione avvenne il 29 ottobre 1966 alla presenza delle maggiori autorità locali, ma la devastante alluvione che seguì nei giorni successivi e che interessò l'intera città di Trento, sommerse completamente il sito compromettendo l'edificio costruito per la sua copertura e l'appena ultimato restauro dei resti archeologici. Inevitabile fu la sua immediata chiusura.

I lavori di ripristino ebbero inizio l'anno successivo³². Nel 1969 una nota della funzionaria della Soprintendenza G. Bermond Montanari (1924-2011)³³ informa inoltre che «[...] sono stati risarciti i muri, rimesse in ordine le suspensure, ripuliti i pavimenti. Inoltre si è disposto per la sistemazione dell'impianto elettrico e per la sostituzione dei vetri rotti [...]». L'alluvione però compromise anche la tenuta della soletta della copertura che nonostante alcuni interventi per la sua messa in sicurezza, non riuscì più a garantire la totale impermeabilizzazione permettendo quindi l'entrata dell'acqua dal soffitto, fenomeno quest'ultimo che progressivamente determinò situazioni di criticità sui resti antichi. Nel 1974 il signor Mario Ress, custode delle Aziende Agrarie che allora si trovavano in via Rosmini e che aveva il ruolo di vigilare sui resti della villa e segnalare eventuali problemi alla Soprintendenza scrive «[...] In più punti il mosaico grande (quello verso

Fig. 6. Trento, via Rosmini. Ripresa degli scavi condotti nel 1962 (Archivio Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno; su autorizzazione del Ministero della Cultura; riproduzione vietata).

via Rosmini) è coperto da sottile muschio e muffe. Diteci con quale sistema può essere pulito senza che si rovini il mosaico stesso [...]»³⁴.

Nel frattempo cominciarono anche gli studi scientifici su questo importante rinvenimento in merito al quale, fino ad allora, era uscita solo una comunicazione pubblicata nel 1958 da Giulia Fogolari³⁵.

Tali studi vennero affidati a Giovanna Tosi ed è a lei che oggi dobbiamo un'analisi dettagliata dei pavimenti musivi e dell'intero complesso edilizio³⁶.

Nel 1981 la Soprintendente Bianca Maria Scarfi (1931-2016)³⁷ poté finalmente annunciare che i

31 Questo è quanto possiamo dedurre dallo stato di fatto in quanto in archivio non sono presenti documenti che attestino questi passaggi. Tuttavia è un dato di fatto che l'immobile moderno è pressoché privo di ambienti interrati.

32 Perizia di spesa del 29.04.1967.

33 Giovanna Bermond Montanari, fu collaboratrice della Soprintendenza alle Antichità delle Venezie e dal 1957 Ispettore archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna di cui rivestì anche la carica di Soprintendente tra il 1980 ed il 1989 (http://www.archeobologna.beniculturali.it/comunicati_stampa/ricordo_montanari_bermond.htm).

34 Comunicazione di M. Ress alla Soprintendenza alle Antichità delle Venezie di data 16.04.1974.

35 FOGOLARI 1958, n. 3685.

36 TOSI 1978a; TOSI 1978b; TOSI 1979a; TOSI 1979b.

37 Bianca Maria Scarfi (1931-2016) fu chiamata a dirigere la Soprintendenza archeologica del Veneto dal 1978 al 1992. Sulla figura dell'archeologa si vedano BONINI 2012; CHIECO BIANCHI, DE MIN, TIRELLI 2017.

lavori di ripristino del sito della villa romana erano stati finalmente conclusi³⁸ e nel 1982 l'area poté essere nuovamente riaperta al pubblico³⁹.

L'impegno della Soprintendenza alle Antichità delle Venezie, poi nel tempo divenuta del Veneto, si concluse nel 1998 quando il sito venne trasferito nelle competenze della Provincia autonoma di Trento. A partire da tale data, che coincide di fatto con la chiusura al pubblico dell'area archeologica, ha avuto inizio un lungo percorso di riqualificazione, che ha previsto la demolizione delle precedenti coperture e la costruzione di un nuovo volume a protezione dei resti archeologici, che si è concluso solo nel giugno del 2023.

Il recente intervento edilizio ha richiesto alcuni approfondimenti finalizzati alla nuova costruzione che hanno permesso di condurre ulteriori indagini archeologiche, in settori meno o non del tutto indagati precedentemente, permettendo l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza del sito, integrando ed ampliando le conoscenze precedenti.

La descrizione che segue tiene quindi conto di tutti i dati, sia quelli precedenti sia quelli più recenti⁴⁰.

L'edificio romano si colloca topograficamente all'esterno della cinta urbana della città romana⁴¹. Come aveva già osservato Giovanna Tosi, i resti dell'edificio messi in luce sono il risultato di una serie di interventi edilizi che hanno apportato modifiche e trasformazioni, anche profonde, alla struttura originale. Oggi risulta difficile proporre una ricostruzione puntuale delle diverse fasi, sia dal punto di vista dello sviluppo planimetrico, sia dal punto di vista cronologico. Tuttavia, alla luce di alcuni degli approfondimenti condotti recentemente è oggi possibile dare per certa una prima strutturazione a scopo residenziale di questo settore della città già a partire dall'età augustea⁴².

Il complesso edilizio è diviso in due settori (*fig. 7*): quello est e quello ovest. Nel primo, dove si trova la grande sala di rappresentanza splendidamente decorata dal mosaico raffigurante Orfeo che incanta le fiere (vano A), è stata riconosciuta come la parte pubblica della *domus*. La sala, a cui si accedeva da est attraverso un corridoio (vano B) e che aveva un affaccio diretto ad un giardino (vano E), era completata da un ambiente riscaldato per il soggiorno invernale (vano D) alimentato da un adiacente *praefurnium* (vano C). Piccole stanze e cortili interni completavano questo settore (vani S, S1 e T).

Il settore ovest, separato dal primo da un'area aperta e scoperta (vano F) dove nelle fasi più antiche si trovava un pozzo, era invece la parte privata della casa. A questo si accedeva inizialmente direttamente dall'area aperta attraverso uno stretto corridoio (vano R) che immetteva in un cortile interno porticato (vano Q e Q1) da cui si poteva raggiungere direttamente un atrio con pavimento a mosaico policromo (vano P) che collegava ad ambienti non indagati (vano P1) perché oltre i limiti di scavo e ad una cucina (vano G). Dall'atrio era inoltre possibile raggiungere, una volta attraversata una stanza di passaggio (vano N-O), il settore termale della casa, costituito da un *tepidarium* (vano M) e da un *caldarium* (vano L) alimentati anch'essi da una piccola fornace adiacente (vano I). Un lungo corridoio permetteva di uscire nel giardino direttamente dalla cucina (vano H). A sud si sviluppava un ampio giardino (vano Y).

Lo scavo stratigrafico dell'area aperta e scoperta che separa i due settori edilizi (vano F) ha evidenziato delle superfici che sono assimilabili ad una *via glareata* piuttosto che ad un cortile interno; non è quindi da escludere che i due settori piuttosto che appartenere ad un unico complesso edilizio siano parte di due

38 Lettera della Soprintendente B. M. Scarfi al Sindaco di Trento del 1.06.1981.

39 Lettera della Soprintendente B. M. Scarfi al Sindaco di Trento dell'8.01.1982.

40 Le notizie che seguono sono tratte da BASSI 2020; BASSI 2023.

41 Sulla città di Trento in età romana si vedano CIURLETTI 2000; BASSI 2007; BASSI, CAPPELLOZZA, PAGAN 2009; BASSI 2016; BASSI 2021.

42 Purtroppo i restauri delle strutture murarie eseguiti in passato oggi non ci permettono più una lettura fedele delle stratigrafie murarie.

Fig. 7. Trento, via Rosmini. Pianta dell'edificio romano (Archivio Ufficio beni archeologici, Servizio Tecnico - Soprintendenza per i beni culturali di Trento).

complessi distinti di cui rappresentano porzioni complementari; si dovrebbe quindi in questo caso pensare a due edifici separati inseriti all'interno di una lottizzazione che aveva previsto una vocazione residenziale per questo settore posto all'esterno della città.

Tale situazione subì un profondo cambiamento nel corso della seconda metà del III secolo d.C. Le sempre più frequenti incursioni barbariche che caratterizzano questo periodo avevano reso vulnerabili le residenze *extra moenia* e quindi i proprietari, che dovevano sicuramente avere una discreta disponibilità economica, preferirono trasferirsi all'interno delle mura abbandonando così le loro proprietà.

Queste però vennero successivamente occupate da più nuclei famigliari che organizzarono diversamente gli spazi, in taluni casi parcellizzandoli o destinandoli a diversa funzione. È in questo periodo che la sala di rappresentanza viene trasformata in cucina ed affiancata da una latrina (vani AE e AE1). Tuttavia il destino di progressivo abbandono di questi immobili era già segnato e nel VI secolo erano sicuramente in rovina e in profondo stato di abbandono tanto che tra i ruderi cominciarono ad apparire le prime sepolture. A partire da questo periodo l'area non risulta più sfruttata a fini residenziali fino alla costruzione di villa Alberti nel corso del XVI secolo ed è curioso osservare come nello stesso luogo venga a tanta distanza di tempo realizzato un edificio che nelle sue caratteristiche riprende il modello più antico: una grande villa patrizia completata da un lussureggiante giardino.

Un percorso che potremmo definire circolare ha quindi segnato la storia di questo luogo fino all'età contemporanea quando tutti i segni del passato sono stati stravolti. Oggi sono solo le testimonianze archeologiche della fase romana e la piccola Torre Consolati, unico risparmio sopravvissuto della antica dimora, che ci ricordano un paesaggio che non esiste più.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERTI POJA 1957 = A. ALBERTI POJA, *Una curiosa amministrazione del canonico Francesco Alberti-Poja (1650-1658)*, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, XXXVI, 1-2, 1957, pp. 17-35.
- BASSI 2007 = C. BASSI, *Nuovi dati sulla fondazione e l'impianto urbano di Tridentum*, in L. BRECCIAROLI TABORELLI (a cura di), *Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C. – I secolo d.C.)*, Atti delle Giornate di Studio (Torino, 4-6 maggio 2006), Firenze 2007, pp. 51-59.
- BASSI 2016 = C. BASSI, *Tridentum città romana. Osservazioni cronologiche sulla fondazione*, in S. SOLANO (a cura di), *Da Camunni a Romani. Archeologia e storia della romanizzazione alpina*, Atti del Convegno (Breno – Cividate Camuno (BS), 10-11 ottobre 2013), Roma 2016, pp. 175-195.
- BASSI 2020 = C. BASSI, *Trento, villa romana di via Rosmini, p.ed. 297/4 C.C. Trento*, in “AdA - Archeologia delle Alpi”, 2020, pp. 154-163.
- BASSI 2021 = C. BASSI, *Viabilità minore nel Trentino: municipium Brixiae et municipium Tridenti*, in *Strade secondarie dell'Italia antica. Roma territorio monumenti*, (Atlante tematico di topografia antica, 31), Roma 2021, pp. 59-77.
- BASSI 2023 = C. BASSI, *La casa romana di via Rosmini*, in R. OBEROSLER (a cura di), *La villa romana di Orfeo*, Trento 2023, pp. 15-36.
- BASSI, CAPPELLOZZA, PAGAN 2009 = C. BASSI, N. CAPPELLOZZA, N. PAGAN, *Le domus extra moenia di Tridentum. Aspetti urbanistico-architettonici e modalità di acquisizione dei dati di scavo*, in M. ANNIBALETTO, F. GHEDINI (a cura di), *Intra illa moenia domus (Liv. 2, 40, 7). Il tessuto abitativo nelle città romane della Cisalpina*, Atti del Convegno (Padova 10-11 aprile 2008), Roma 2009, pp. 143-159.
- BELLI 1984 = G. BELLI, *Luigi Degasperi*, Trento 1984.
- BERTACCHI 1969 = L. BERTACCHI, *Giuseppe Runcio*, in “Aquileia Nostra”, 40-42, 1969, coll. 215-218.
- BERTACCHI 2004 = L. BERTACCHI, *Bruna Tamaro*, in M. Sharp Joukowsky, B. S. Lesko (a cura di), *Breaking Ground: Women in Old World Archaeology*, 2004. Disponibile su: https://www.brown.edu/Research/Breaking_Ground/bios/Tamaro_Bruna.pdf.
- BOCCHI-ORADINI 1989 = R. BOCCHI, C. ORADINI, *Trento. Interpretazione della città*, Trento 1989.
- BONINI 2012 = A. BONINI, *Bianca Maria Scarfi*, in *Dizionario biografico dei soprintendenti archeologi. 1904-1974*, Bologna 2012, pp. 689-693.
- CAVIGLIOLI 2006 = M.R. CAVIGLIOLI, *Uno studioso trentino tra il XIX e il XX secolo. Giacomo Roberti*, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 85, 2006, pp. 553-702. Disponibile su: <https://www.studitrentini.eu/giacomo-roberti/>.
- CESARINI SFORZA 1942 = L. CESARINI SFORZA, *Postille a nomi di vie e piazze della città di Trento*, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, XX, 2, 1942, pp. 85-102.
- CHIARELLI 2011 = A. CHIARELLI, *Mario Guiotto*, in *Dizionario biografico dei Soprintendenti Architetti (1904-1974)*, Bologna 2011, pp. 333-342.

CHIECO BIANCHI, DE MIN, TIRELLI 2017 = A.M. CHIECO BIANCHI, M. DE MIN, M. TIRELLI, *Biografia di Bianca Maria Scarfi*, in “Archeologia Veneta”, XL, 2017, pp. 12-20.

CIURLETTI 2000 = G. CIURLETTI, *Trento romana. Archeologia e urbanistica*, in E. BUCHI (a cura di), *Storia del Trentino. II. L'età romana*, Bologna 2000, pp. 288-346.

CURZEL, GENTILINI, VARANINI 2004 = E. CURZEL, S. GENTILINI, G.M. VARANINI, *Le pergamene dell'Archivio della Prepositura di Trento (1154-1297)*, Bologna, 2004.

FOGOLARI 1958 = G. FOGOLARI, *Mosaico scoperto a Trento*, in “Fasti Archeologici: annual bulletin of classical archaeology”, 13, 1958, n. 3685, pp. 243-244.

GAMBA 2012 = M. GAMBA, *Giulia Fogolari*, in *Dizionario biografico dei soprintendenti archeologi. 1904-1974*, Bologna 2012, pp. 315-323.

RIGONI 2012 = M. RIGONI, *Bruna Forlati Tamaro*, in *Dizionario biografico dei soprintendenti archeologi. 1904-1974*, Bologna 2012, pp. 324-334.

TOSI 1978a = G. TOSI, *Mosaico romano di Trento con figura di Orfeo*, in “Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte”, S. III, I, 1978, pp. 65-87.

TOSI 1978b = G. TOSI, *La casa romana di via A. Rosmini a Trento*, in “Aquileia Nostra”, XLIX, 1978, coll. 117-160.

TOSI 1979a = G. TOSI, *La casa romana di via A. Rosmini a Trento*, in *Storia e preistoria a Trento*, (Estratto dell'Annuario II), Trento 1979, pp. 4-40.

TOSI 1979b = G. TOSI, *Un documento della romanità del Trentino: la casa romana di via Rosmini a Trento*, in “Atti Accademia Roveretana degli Agiati”, S.VI, vol. 19.f.a., 1979, pp. 199-206.

Archeologia del cibo e del vino: il caso di Verona e del suo territorio

PATRIZIA BASSO*

Riassunto

Il contributo propone una breve sintesi dei risultati ottenuti nell'ambito di un progetto sul cibo e vino consumati sulle mense del territorio veronese nell'antichità, coordinato dal Dipartimento di Culture e Civiltà dell'Università di Verona. Il taglio della ricerca è stato multidisciplinare (fonti letterarie e d'archivio, epigrafiche, archeologiche, analisi archeobotaniche, archeozoologiche, isotopiche, chimiche, genetiche) e diacronico (dalla preistoria al Medioevo): in questa sede ci si focalizzerà sui dati relativi all'età romana, con l'intento di raccontare quanto si è potuto capire sul tema, ma anche di riflettere su quali siano stati gli approcci metodologici più utili per la ricerca.

Parole chiave: cibo, vino, Verona, territorio veronese, età romana

Abstract

The paper offers a summary of the results obtained as part of a project on food and wine consumed on canteens in the Verona area in antiquity, coordinated by the Department of Cultures and Civilisations of the University of Verona. The methodological approach of the research was multidisciplinary (literary, epigraphic, archaeological sources and archaeobotanical, archaeozoological, isotopic, chemical, genetic analyses) and diachronic (from prehistory to the Middle Ages): in this paper we will focus on the data relative to the Roman age, reporting the results of the research but also reflecting on which methodological approaches were most useful.

Keywords: food, wine, Verona, territory of Verona, Roman age

* Università di Verona, patrizia.basso@univr.it

Mi piace in questo libro dedicato a Marisa Rigoni, Francesco Cozza e Gianpaolo Candiani proporre un intervento su un progetto da me coordinato che si è recentemente concluso: nel grato ricordo di come il comitato scientifico di “Archeologia Veneta” tanti anni abbia accolto il mio lavoro di tesi all’interno dei suoi volumi, segnando così l’inizio delle mie pubblicazioni, il motto che sigilla questo pensiero ai tre studiosi (che qui ringrazio per il sostegno di allora e la lunga amicizia) potrebbe, dunque, essere “dal primo all’ultimo impegno editoriale”.

Il *focus* di questo intervento è il Progetto *In Veronensium mensa. Food and wine in ancient Verona*, sostenuto da Cariverona nell’ambito dei progetti di eccellenza scientifica 2018 e chiuso nel 2024 – dopo una lunga pausa forzata a causa della pandemia Covid – con l’uscita del primo dei quattro volumi previsti per il racconto dei dati raccolti¹. La ricerca ha costituito una proficua collaborazione fra enti e menti, riunendo attorno al tavolo della ricerca i Dipartimenti di Culture e Civiltà e di Biotecnologie dell’Università di Verona, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza, l’Università di York, il Museo di Storia Naturale, l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, la Fondazione Fioroni di Legnago, al fine di studiare la produzione e il consumo di cibo e vino a Verona e nel suo territorio in un’ottica diacronica. Per quanto il tema fosse già stato affrontato in passato², mancava, in effetti, uno studio che mirasse a vederne lo sviluppo nel tempo, per cercare di cogliere le radici storiche di un presente economicamente vitale di Verona, ancora oggi importante mercato agroalimentare e centro di produzione vitivinicola di fama internazionale.

Analizzando il tema nel lungo periodo che va dall’epoca preistorica al Medioevo, si è cercato di cogliere sia le continuità e le tradizioni (e quindi le identità culturali) sia le innovazioni nelle diete dei Veronesi nel corso dei secoli, attraverso la lente dell’archeologia. In realtà, studiare l’alimentazione vuol dire affrontare temi ampi e diversificati che vanno dalle caratteristiche dell’ambiente e le pratiche colturali alle tecniche e modi di trasformazione delle risorse naturali in prodotti pronti al consumo, dalle abitudini culinarie e i processi di cottura fino alle importazioni, tenendo conto di tutti gli aspetti storici, sociali e culturali che tali temi sottendono. Proprio la complessità degli argomenti ci ha indotto ad affrontarli con un metodo multi e interdisciplinare, che alle più tradizionali analisi dei testi scritti, delle iscrizioni, dei dati d’archivio e di quelli materiali ha abbinato vari sistemi di analisi: archeobotaniche e archeozoologiche per ricostruire quali erano i vegetali coltivati e gli animali allevati per il consumo alimentare; biomolecolari sui residui dei contenitori rinvenuti nei contesti di scavo per capire cosa vi si conservava e cosa vi si cucinava; isotopiche sugli inumati per individuare le diete nelle varie epoche storiche; morfometriche e genetiche sui vinaccioli raccolti con gli scavi per identificare i vitigni usati in antico per la produzione vinicola.

Rinviando al primo citato volume del progetto per un approfondimento sugli scopi e i metodi, oltre che sui siti scelti come casi campione all’interno delle diverse zone ambientali che caratterizzavano, allora come oggi, il territorio veronese (*fig. 1*), qui vorrei proporre una breve sintesi di quanto emerso dalla ricerca in merito all’età romana³, pur nella consapevolezza che lo studio è solo agli inizi, dato che i siti analizzati con il metodo multidisciplinare e integrato cui si è fatto riferimento sono contesti campione, che richiederebbero un confronto allargato ad altri casi studio.

In questa sede, il discorso verrà affrontato secondo i due principali macrotemi sottesi all’archeologia dell’alimentazione, ovvero la produzione e la lavorazione delle materie prime in prodotti finiti e il consumo

1 BASSO *et alii* 2024. Un secondo volume, in uscita, è focalizzato sull’età pre e protostorica (MIGLIAVACCA *et alii* 2025); un terzo sull’età romana (BASSO, DOBREVA, FALEZZA c.s.), un quarto sul Medioevo (MANCASSOLA-SAGGIORO c.s.).

2 Si pensi solo per l’età romana ai lavori di Ezio Buchi, fra cui in particolare BUCHI 1987.

3 Per dati più approfonditi sui risultati della ricerca relativamente all’età romana, BASSO, DOBREVA, FALEZZA c.s.

di questi ultimi, cercando di sottolineare per entrambi gli aspetti quali differenti approcci analitici abbiano offerto i dati più significativi.

Fig. 1. I siti romani del territorio veronese che hanno restituito dati utili ai fini del Progetto. In linea gialla sono indicati i confini provinciali attuali, a tratteggio rosso quelli, in parte dubbi, dell'agro di Verona in età romana, che si estendeva verso ovest anche a comprendere parte del territorio oggi lombardo (da GRAZIOLI 2024, p. 132, fig. 64).

1. PRODUZIONE E LAVORAZIONE

Gli autori antichi sottolineano ampiamente la fertilità e l'abbondanza della produzione agricola della Pianura Padana⁴, all'interno della quale era compresa buona parte del territorio veronese e anche le analisi polliniche realizzate dai colleghi archeobotanici sia nella bassa pianura, nel contesto della necropoli di Gazzo Veronese, sia in collina, nella villa dei mosaici di Negrar, sia, infine, ai margini della città, nella villa periurbana della ex caserma Santa Marta Passalacqua⁵, attestano un paesaggio controllato e antropizzato, con campi coltivati in particolare a cereali, ma anche a piante da orto e legumi⁶.

Per quanto concerne specificamente i cereali, la loro coltivazione è evidenziata da varie fonti e approcci analitici. Tacito, ad esempio, ricorda Verona come *colonia copiis valida* (*hist.* 3, 8, 1) e Plinio (*nat. hist.* 18, 109) ne menziona il territorio quale area di produzione dell'*alica*, una farina *praestantissima et saluberrima*. Anche i dati archeologici attestano una diffusa coltivazione di tali prodotti, che erano del resto assolutamente centrali per l'alimentazione di età romana, quando si pensa fornissero per un individuo ben il 60-75% delle calorie giornaliere, data la loro ricchezza in carboidrati e dunque in energia⁷: innanzitutto, si menzionano le macine rotatorie manuali usate per una lavorazione cerealicola domestica, diffuse in varie ecozone del Veronese, ma in particolare nella bassa pianura⁸, e altri strumenti che rimandano a una panificazione su più ampia scala (come la mola a clessidra conservata nel Museo di Isola della Scala⁹ e soprattutto il mulino ad acqua con una ruota di ca. 5 m di diametro, messo in luce in area periurbana nei pressi dell'Arsenale¹⁰). Un'ulteriore conferma della produzione di cereali nel Veronese viene da altri dati archeologici, come i magazzini-granai individuati in otto insediamenti rurali distribuiti sia nella bassa pianura sia nell'area collinare perlacustre, per quanto tali strutture non siano sempre di sicuro riconoscimento e inoltre potessero essere usate per lo stoccaggio anche di altri prodotti¹¹: ad esempio, si sono così interpretati nella villa di San Pietro in Cariano, loc. Ambrosan due vani di ca. 180 mq ciascuno, a due navate; nella villa di Villa Bartolomea, loc. Venezia Nuova, un grande ambiente di 220 mq; in altri casi, come le ville di Brentino Belluno, loc. Servasa e Cavaion Veronese, loc. Fontane, tre strutture di ca. 100 mq di superficie ciascuna, con probabile tavolato ligneo pavimentale¹². Un ultimo indizio "materiale" della cerealicoltura, sembrano i cortili e le aree aperte porticate evidenziate in vari siti rurali, quali le ville di Fumane e Ambrosan e il complesso di Brentino Belluno, tutti spazi che potrebbero aver funzionato come aie per la trebbiatura, oltre che per altre attività agricole¹³.

I dati più puntuali sulla coltivazione dei cereali non sono venuti, comunque, dall'archeologia, ma dalle analisi palinologiche e carpologiche, che hanno permesso di precisarne le varietà più diffuse: nei siti già citati di Negrar e della villa periurbana della ex caserma Santa Marta Passalacqua i pollini hanno attestato la coltivazione di grano tenero e duro, di orzo, di miglio e panico, assieme all'avena, che tuttavia, stando agli autori antichi, doveva essere usata per l'alimentazione degli animali allevati e non tanto per quella dell'uomo.

Le stesse analisi polliniche precisano che fra i legumi prevaleva la produzione di fave, piselli e lenticchie e fra gli ortaggi la cicoria, la bietola e le brassicacee (cavoli, rucola e senapi), oltre alle rape, citate da Plinio (*nat. hist.* 18, 127-128) come terzo prodotto transpadano, dopo vino e cereali.

4 Cfr. Polibio (2, 14, 2-7; 2, 15, 1-6), Strabone (5, 1, 12), Plinio il Vecchio (*nat. hist.* 18, 66; 101; 120; 127-128), Tacito (*hist.* 2, 7, 1), Plinio il Giovane (*ep.* 4, 6, 1).

5 Sui tre siti, cfr. rispettivamente BASSO-GRAZIOLI 2024; DE ZUCCATO 2024; BRUNO, MANICARDI, MARTA 2024.

6 MARCHESINI *et alii* 2024. A questo lavoro si sa riferimento per tutti i dati archeobotanici citati nel contributo.

7 Cfr. VAN LIMBERGEN 2018, p. 1051, con ampia bibliografia precedente.

8 GRAZIOLI 2024, p. 135 e in particolare nota 17.

9 BIONDANI-ANTI 2022, p. 92.

10 BRUNO 2022.

11 Sul tema, cfr. GRAZIOLI 2024, pp. 128-135, in particolare fig. 67 e tab. 15, con puntuale descrizione dei vani e dei siti.

12 Più dubbi restano i casi di Pressana, via Padovana e Pressana, via Roma, anche per la parzialità degli scavi condotti (GRAZIOLI 2024, p. 135).

13 GRAZIOLI 2024, pp. 136-137 con bibliografia precedente.

Diffusa doveva essere anche la produzione di frutta: le fonti letterarie dicono tipica proprio del territorio veronese la *mala lanata*, forse una pesca o una mela cotogna, coperta da lanuggine (Plin., *nat. hist.* 15, 47-48). A Negrar in base ai pollini è ampiamente attestata anche la presenza di noci e noccioli e di ciliegi.

Praticamente assenti sono, invece, risultate nelle analisi polliniche le tracce della coltivazione di olivi. Del resto l'olio non trova voce nemmeno nelle fonti letterarie e nei dati archeologici, se si escludono alcuni siti nell'area del lago, oggi compresi nel territorio lombardo, ma a quei tempi parte dell'*ager Veronensis* (Castelletto di Brenzone, Desenzano-Borgoregio e Padenghe sul Garda), dove si è ipotizzata la presenza di spazi destinati alla frangitura delle olive (ma con tutta la cautela necessaria per la generale difficoltà di distinguere gli strumenti usati nella lavorazione dell'olio da quelli invece per il vino)¹⁴ (fig. 2). Si può, dunque, ipotizzare che almeno fino all'età romana e tardoantica quella dell'olio sia rimasta solo una produzione per l'autoconsumo e non per un *surplus* destinato alla vendita.

Nel territorio veronese, celebrate dalle fonti e ampiamente attestate dalle analisi archeobotaniche e chimiche, erano, invece, la coltivazione e la lavorazione dell'uva. Fra i numerosi vini dell'Italia romana citati dagli autori antichi, nella Cisalpina doveva aver particolare rinomanza il *Raeticus*, probabilmente prodotto nell'attuale Valpolicella, ove vivevano gli *Arusnates*, un'enclave che parlava una lingua riconosciuta appunto come retica¹⁵. Tale prodotto, noto fin dal II secolo a.C. (Cato, *ad fil.* frg. 8 Jordan = Serv., *ad Georg.* 2, 95), fra fine I secolo a.C. e I secolo d.C. era definito di grande qualità, al pari del notissimo Falerno, come scrive Virgilio (*georg.* 2, 95-96), tanto da essere bevuto anche sulla tavola dell'imperatore Augusto (Svet. *Aug.* 77). Si trattava di una varietà pregiata, commercializzata fino a Roma e oltre le Alpi, come conferma

Fig. 2. Particolare della mappa della fig. 1, ove sono evidenziati i siti romani del territorio veronese che hanno restituito evidenze archeologiche di probabile lavorazione dell'olio (pallino giallo) e del vino (pallino rosa: *calcatoria*; quadrato arancione: *torcularia*; quadrato rosso: *lacus*; triangolo viola: vani riscaldati probabilmente per la fermentazione del mosto) (da GRAZIOLI 2024, p. 144, fig. 74).

14 GRAZIOLI 2024, pp. 138-147 con ampia bibliografia precedente.

15 Cfr. SORIANO-MASTROCIINQUE 2024.

un'iscrizione funeraria di II-III secolo d.C. rinvenuta a Passau, nella Baviera meridionale, dove un certo Publio Tenazio Essimno, residente a Trento, ma probabilmente originario della Valpolicella, come fa pensare il nome, si definisce commerciante di vino¹⁶. Tale produzione veronese di qualità dovette continuare anche nel tardoantico-altomedioevo: nella seconda metà del IV secolo d.C., il vescovo Zenone nelle sue omelie illustra i complicati processi della vinificazione dei contadini locali (2, 11, 1-2) e nella prima metà del VI secolo Cassiodoro chiede di provvedere al rifornimento delle cantine del re Teodorico con un vino prodotto dai *possessores* veronesi, che chiama *Acinaticium* e definisce come «un prodotto straordinario [...] di colore purpureo e di sapore eccezionale [...], la cui dolcezza è ineffabile» (*var.* 12, 4, 2-5).

Nell'area collinare della Valpolicella, e in particolare nella villa dei mosaici di Negrar, anche le analisi botaniche (sia dei pollini, sia dei macroresti, quali legno di vite e vinaccioli) confermano tale coltivazione¹⁷ (*fig.* 3). Inoltre, in questa zona si concentrano i vani e gli strumenti di lavorazione dell'uva evidenziati dal progetto, quali i *calcatoria* per la pigiatura e i *lacus* per la raccolta del mosto rinvenuti nelle ville di San Pietro in Cariano, loc. Ambrosan e di Negrar¹⁸. Come si è detto, non è sempre facile capire se tali spazi servissero per la produzione del vino e non piuttosto dell'olio, ma in tal senso abbiamo avuto importanti conferme dalle analisi biomolecolari condotte rispettivamente sulla malta pavimentale del vano interpretato come *calcatorium* nella villa in località Ambrosan (*fig.* 4) e sulla superficie lapidea di altre due strutture messe in luce a Negrar, ipotizzate come *lacus*¹⁹. In entrambi i casi la presenza di tracce di uva rossa non fermentata (e dunque di mosto) confermerebbe proprio il tipo di lavorazione cui essi erano destinati. Infine, nella citata villa in loc. Ambrosan sono stati messi in luce otto piccoli vani pavimentati su *suspensurae* e dunque riscaldati (*cf.* *fig.* 4): Maria Stella Busana li ha interpretati come funzionali a mantenere il mosto in fermentazione anche nei mesi invernali, per quelle uve che venivano lasciate appassire dopo la vendemmia e pigiate in gennaio²⁰.

Invece, va ricordato che il territorio veronese non ha restituito i *dolia defossa* noti nel centro e sud Italia, probabilmente perché i sistemi di fermentazione del mosto si adeguavano alle caratteristiche pedologiche e climatiche delle aree di produzione: come dice Plinio (*nat. hist.* 27, 132-135), i *dolia* interrati totalmente o in parte erano usati nei luoghi dal clima mite, mentre nelle regioni alpine si ricorreva alle botti di legno (*lignea vasa*). È evidente che la fermentazione nel legno doveva comportare anche una specificità del gusto del vino rispetto a quello conservato in recipienti ceramici, ma si tratta di temi su cui stiamo ancora lavorando in collaborazione coi colleghi del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona.

Oltre a questo vino di pregio, nelle zone collinari della Valpolicella se ne dovevano produrre anche varianti di minore qualità, ottenute spremendo le vinacce già pigiate coi piedi con l'aiuto dei torchi: per lo più privi di evidenze archeologiche, poiché realizzati in gran parte in materiali deperibili come il legno, tali strumenti sono attestati da numerosi contrappesi in pietra, che tuttavia restano per lo più di difficile inquadramento cronologico, dato il frequente rinvenimento in contesti di riuso.

Le evidenze archeologiche non ci hanno, invece, finora offerto dati sulle tecniche di coltivazione della vite. Con grande cautela, va solo ricordato che nel *prae-furnium* del settore termale della più volte citata villa di Negrar sono stati ritrovati frammenti di legno di olmo oltre che di vite, il che potrebbe indicare l'uso come tutore appunto dell'olmo nella tecnica di coltivazione tipica delle nostre regioni in età romana, ossia la "piantata", dove si facevano "sposare" le viti con altre piante, portandone in alto i rami.

16 *Année Épigraphique* 1984, 70 = *Année Épigraphique* 2011, 836; BUCHI 1987, pp. 117-118.

17 *Cf.* BASSO, DOBREVA, DE ZUCCATO 2024; DE ZUCCATO 2024.

18 GRAZIOLI 2024, p. 143 con bibliografia precedente. Per i rinvenimenti di Negrar, *cf.* anche DE ZUCCATO 2024.

19 Per tali analisi si ringrazia Nicolas Garnier.

20 BUSANA 2003, pp. 23-24 e pp. 351-352.

Fig. 3. Particolari di due dei numerosi vinaccioli rinvenuti a Negrar pertinenti a *Vitis vinifera* sbp. *Sativa*, ovvero addomesticata (a) e *Vitis vinifera* sbp. *Sylvestris*, selvatica (b) (fotografia di Anna Chiara Muscogiuri).

Fig. 4. Pianta della villa di San Pietro in Cariano, loc. Ambrosan: in giallo è evidenziato il vano interpretato come *calculatorium* sulla base dei risultati delle analisi biomolecolari sulla preparazione del mosaico pavimentale (a destra); in azzurro i vani riscaldati (rielaborazione di P. Basso da BUSANA 2002, fig. 141).

Qualche ultima considerazione riguarda l'allevamento. Importanti dati vengono per tale tema dalle fonti letterarie: le aree di pianura, caratterizzate come il resto dell'area padana da ampi querceti, secondo il racconto di Polibio (2, 15, 2) e Strabone (5, 1, 12), dovevano prestarsi particolarmente ad allevare suini, mentre l'area dell'attuale Peschiera, e in particolare le rive del Mincio, offriva una notevole quantità di anguille (Plin. *nat. hist.* 9, 75) e il territorio ostigliese era rinomato per l'allevamento delle api, con un particolare sistema in cui le arnie erano caricate su barche (Plin. *nat. hist.* 21, 73). Anche le colonne polliniche realizzate dai colleghi archeobotanici nei citati contesti della necropoli di Gazzo Veronese, della villa di Negrar e della villa periurbana della ex caserma Santa Marta Passalacqua, inducono a ricostruire in tutte e tre le diverse ecozone del territorio vaste aree aperte a diffusa copertura erbosa, mantenute a prato/pascolo appunto per

l'allevamento. Infine, si possono citare le evidenze di probabili stalle, riconosciute nella villa di Venezia Nuova e, con più incertezza, a Boschi Sant'Anna e Brentino Belluno²¹.

2. IL CONSUMO

Per quanto concerne il consumo dei prodotti sopra menzionati, dati di particolare interesse sono venuti dalle analisi isotopiche condotte su alcuni inumati scelti a campione rinvenuti in aree funerarie di varie ecozone del Veronese e dalle analisi biomolecolari sui residui di taluni contenitori ceramici, anche in tal caso scelti a campione²².

Le prime analisi hanno evidenziato, ma la cautela interpretativa è d'obbligo anche considerando la quantità ridotta dei campioni oggetto di analisi, un prevalente consumo di risorse vegetali di tipo C₃ come orzo e grano nei resti umani da siti dell'area urbana²³ e di piante C₄ (quali miglio, panico, giavone) negli individui che abitavano in insediamenti rurali di pianura. Questi ultimi registrano anche un minor consumo di proteine di origine animale rispetto all'area urbana e una scarsa/nulla presenza nella dieta di risorse di origine acquatica. Diversamente, i risultati delle analisi sugli inumati dell'area collinare e lacustre sembrano indicare un'alimentazione basata su risorse principalmente terrestri, in cui le proteine di origine animale costituivano una componente importante, probabilmente da collegare alle attività di allevamento/pastorizia praticate in queste zone.

Per quanto riguarda le analisi biomolecolari, i dati desunti dagli otto campioni di pentole/tegami usati in cucina (e tutti infatti sottoposti al riscaldamento) fanno pensare a un diffuso utilizzo nelle cotture di tre principali di prodotti (*fig. 5*): vino/succo d'uva/aceto usati probabilmente per la preparazione di salse; vegetali e in particolare brassicacee (come la rapa, il cavolo, il rafano, il ravanello) che potrebbero essere stati usati anche nella forma di olio estratto da queste stesse piante; grassi animali, attestati nell'assoluta maggioranza dei campioni, in assenza invece di tracce di olio e di grassi lattiero caseari.

L'olio non doveva mancare nella cucina veronese di età romana, ma probabilmente veniva usato come condimento a freddo e non per le cotture: la ridotta produzione locale cui si è già accennato veniva integrata dalle importazioni, come dimostra lo studio delle anfore ove il prodotto veniva trasportato, mirato a individuarne le linee di commercializzazione²⁴. Tali importazioni già in epoca augustea erano molto ampie, fino al III secolo d.C. soprattutto dall'area adriatica (e in particolare istriana e picena) e nel tardoantico anche dall'Africa settentrionale. Va inoltre ricordato che le analisi biomolecolari condotte in alcune anfore fanno pensare all'uso di altri oli vegetali impiegati a integrazione dei grassi animali, come quello ricavato dalle nocciole²⁵.

Anche il vino oltre all'olio veniva importato nel Veronese per sopperire all'ampia richiesta, che non poteva evidentemente essere soddisfatta dalle produzioni locali: gli stessi citati studi sulle anfore attestano in età repubblicana e alto imperiale provenienze per lo più dall'area adriatica e dall'entroterra padano, affiancate, dalla metà del I secolo d.C., da altre a medio e lungo raggio, in particolare dai territori egeo-orientali e nel tardoantico anche dall'area nord-africana.

21 Cfr. GRAZIOLI 2024, p. 148 con bibliografia precedente e *fig. 67*.

22 Cfr. rispettivamente DORI-VARALLI 2024 e CRAIG-LUNDY 2024.

23 È stata comunque osservata, soprattutto in ambito urbano, una certa variabilità nella dieta degli inumati anche di una stessa necropoli: ciò potrebbe dipendere dall'appartenenza a differenti gruppi familiari, caratterizzati da diverse abitudini alimentari, e/o da un diverso ruolo sociale e quindi da un differente accesso alle risorse disponibili.

24 Cfr. DOBREVA-ZAGO c.s. Certamente va considerato che l'olio acquistato anche lontano poteva essere usato per altri scopi oltre a quelli alimentari, come la farmacologia e l'illuminazione degli interni tramite lucerne.

25 Cfr. DOBREVA c.s.

Heating									
Grape/wine									
Fruit product									
Pine product									
Beeswax									
Plant wax			(B)			(B)			
Plant oil									
Unidentified plant									
Aquatic									
Animal fat		NR	NR			NR	NR	?	
Undetermined									
		ROM.15B	ROM.18	ROM.24	ROM.9	ROM.11	ROM.12	ROM.5	ROM.8
		Pentole			Tegami				

Fig. 5. Rielaborazione dei risultati delle analisi biomolecolari sugli otto contenitori da cottura di età romana campionati per il progetto. In particolare, ROM.15B è una pentola di età non meglio precisabile; ROM.18 è una pentola di I-III sec. d.C.; ROM.24 è una pentola di metà I sec. a.C.-metà I d.C.; ROM.9 e ROM.11 sono due tegami di età non meglio precisabile; ROM.12 è un tegame di III-IV sec. d.C.; ROM.5 e ROM.8 sono due tegami Goudineau 15/16, produzioni locali di vernice rossa interna di metà I sec. a.C.-metà I d.C. (dati di O. Craig e J. Laundry, rielaborazione di P. Basso)

A partire dall'età augustea con le anfore cominciarono ad arrivare sulle mense dei Veronesi anche i derivati dalla lavorazione del pescato e in particolare il *garum*, una salsa realizzata con interiora e piccoli pesci mischiati con sale, molto apprezzata dai Romani: il trasporto inizialmente quasi esclusivo dalla *Baetica*, conobbe poi un ampliamento dall'area adriatica e nel tardoantico in particolare dal nord Africa. Tale prodotto è espressamente menzionato nei *tituli picti* di due anfore rinvenute l'una in città e l'altra a Peschiera del Garda, quest'ultima probabilmente destinata a una varietà di salsa di pesce molto pregiata, detta *flos*²⁶.

Infine, va citato un particolare tipo di consumo oggetto di analisi nel progetto, ovvero il cibo dei morti, che, pur implicando anche scelte rituali, è comunque uno specchio dell'alimentazione dei vivi. Al fine di tale

²⁶ BASSO 2024, p. 286 con bibliografia precedente.

Fig. 6. Frammenti ossei animali combusti da una delle tombe di Gazzo Veronese, con buona probabilità pertinenti a offerte rituali (da BANDERA 2024, p. 60, fig. 28).

indagine, si sono applicate analisi archeobotaniche e archeozoologiche²⁷ sia su tombe urbane dalle necropoli rinvenute lungo il tratto della via Postumia di ingresso in città da sud²⁸, sia rurali dalla citata area funeraria messa in luce a Gazzo Veronese²⁹. In città fra le offerte alimentari spicca la frutta (nocciole, uva, prugnoli, fichi), ma si sono individuati anche legumi e cereali e qualche preparato alimentare, tuttavia, talmente frammentario che non si capisce se derivato dalla farina. Inoltre, le ossa animali rinvenute fanno pensare all'offerta di carni di bovini, caprovini, ma soprattutto di maiali, così come anche nelle tombe di Gazzo Veronese, dove, oltre ai suini, si sono riconosciuti molti uccelli e in particolare galliformi (fig. 6). A Gazzo di grande interesse sono anche i dati desunti dalle analisi biomolecolari sui contenitori del corredo di una tomba in cassetta di laterizi rinvenuta ancora coperta da un embrice e dunque intatta. Una delle quattro *olpai* analizzate presentava tracce di una bevanda fermentata probabilmente a base di mele; la bottiglia una sorta di brodo (con olio vegetale, poche tracce di grasso animale non ruminante cotto e del vino rosso), tutti gli altri contenitori tracce di vino bianco o rosso. Si ricorda, inoltre, che tracce di vino si sono evidenziate anche sulle pareti interne dei coppi affrontati che formavano l'unico tubulo per libagioni restituito dal contesto. Pur con la cautela interpretativa necessaria, in quanto i contenitori potevano aver avuto usi diversi precedenti a quelli funerari, specie il tubo da libagioni sembra una prova sicura per attestare la presenza del vino fra le offerte funerarie di quest'area funeraria. E poiché, stando in particolare ai corredi, le tombe di Gazzo Veronese sono

27 Cfr. rispettivamente PROSERPIO-ROTTOLI 2024 e BANDERA 2024.

28 Cfr. PELUCCHINI-CAVALIERI MANASSE 2024.

29 Cfr. BASSO-GRAZIOLI 2024.

state attribuite a classi sociali medio-basse, si confermerebbe nel Veronese un consumo di vino diversificato, con prodotti di diverso pregio (e costo!).

In sintesi, anche se, come siamo ben consapevoli, il progetto rappresenta un punto di partenza più che di arrivo per la ricerca sulla produzione e il consumo di cibo e vino in questo peculiare ambito territoriale, il metodo di ricerca applicato ci ha permesso di riflettere sui diversi approcci analitici che si possono applicare per rispondere alle varie (e complesse) questioni che tali temi sottendono³⁰. Tali considerazioni, crediamo, saranno molto utili anche per indirizzare le metodologie da adottare nella raccolta di campioni e dati negli scavi che si apriranno in futuro: solo con una nuova attenzione a tali temi lo studio sull'alimentazione antica si potrà, infatti, ampliare, affinare e approfondire, arrivando a chiarire meglio la vitalità per ora appena intuita di attività agricole, lavorazione di prodotti, consumi, che connotava questo territorio in età romana, costituendone un motore per l'economia locale, ma anche un fondamentale fattore culturale e identitario.

³⁰ Per le riflessioni di metodo, cfr. BASSO 2024, pp. 273-275.

BIBLIOGRAFIA

BANDERA 2024 = S. BANDERA, *I resti faunistici rinvenuti nelle sepolture di età romana della città e dell'agro veronese. Un'analisi archeozoologica*, in BASSO *et alii* 2024, pp. 55-62.

BASSO 2024 = P. BASSO, *Qualche riflessione diacronica*, in BASSO *et alii* 2024, pp. 271-288.

BASSO, DOBREVA, DE ZUCCATO 2024 = P. BASSO, D. DOBREVA, DE ZUCCATO, *New approaches to the archaeology of wine: the use of archaeobotanical analysis*, in E. DODD, D. VAN LIMBERGEN (a cura di), *Methods in Ancient Wine Archaeology*, London 2024, pp. 89-104.

BASSO, DOBREVA, FALEZZA c.s. = P. BASSO, D. DOBREVA, G. FALEZZA (a cura di), *Food and wine in ancient Verona, Archeologia dell'alimentazione romana*, III, c.s.

BASSO *et alii* 2024 = P. BASSO, G. FALEZZA, M. MIGLIAVACCA, F. SAGGIORO (a cura di), *Food and wine in ancient Verona. Cibo e vino nella Verona antica*, I (Contesti, 2), Roma 2024.

BASSO-GRAZIOLI 2024 = P. BASSO, V. GRAZIOLI, *La necropoli di Gazzo Veronese, loc. Ronchettrin*, in BASSO *et alii* 2024, pp. 245-248.

BIONDANI-ANTI 2022 = F. BIONDANI, F. ANTI (a cura di), *Il Museo di Isola della Sala (Verona)*, Verona 2002.

BRUNO 2022 = B. BRUNO, *Verona. Scavi nell'area dell'Arsenale militare*, in "Notizie di Archeologia del Veneto", 4, 2022, pp. 33-41.

BRUNO, MANICARDI, MARTA 2024 = B. BRUNO, A. MANICARDI, G. MARTA, *Verona. L'area delle caserme S. Marta e Passalacqua*, in BASSO *et alii* 2024, pp. 219-227.

BUCHI 1987 = BUCHI 1987, *Assetto agrario, risorse e attività economiche*, in E. BUCHI (a cura di), *Il Veneto nell'età romana*, I, *Storiografia, organizzazione del territorio, economia e religione*, Verona 1987, pp. 103-184.

BUSANA 2002 = M. S. BUSANA, *Architetture rurali nella Venetia romana*, Roma 2002.

BUSANA 2003 = M. S. BUSANA, *Le testimonianze archeologiche sulla produzione vinaria nella Valpolicella di età romana*, in A. BUONOPANE, A. BRUGNOLI (a cura di), *La Valpolicella in età romana*, Atti del Convegno (Verona, 11 maggio 2002), Verona 2003, pp. 117-132.

DE ZUCCATO 2024 = G. DE ZUCCATO, *La villa dei mosaici di Negrar di Valpolicella*, in BASSO *et alii* 2024, pp. 249-253.

CRAIG-LUNDY 2024 = O. CRAIG, J. LUNDY, *Investigating the use of Proto-historic, Roman and Medieval ceramic vessels from ancient Verona through organic residue analysis*, in BASSO *et alii* 2024, pp. 63-73.

DOBREVA c.s. = D. DOBREVA, *I dati del progetto Food and Wine in ancient Verona: oli e condimenti*, in BASSO, DOBREVA, FALEZZA c.s.

DOBREVA-ZAGO c.s. = D. DOBREVA, S. ZAGO, *Storie di cibo e commerci nel territorio veronese: i dati dei contenitori da trasporto*, in BASSO, DOBREVA, FALEZZA c.s.

DORI-VARALLI 2024 = I. DORI, A. VARALLI, *Dalla Preistoria al Medioevo: i cambiamenti delle abitudini alimentari analizzati attraverso il contributo delle analisi isotopiche*, in BASSO *et alii* 2024, pp. 73-87.

GRAZIOLI 2024 = V. GRAZIOLI, *Spazi di lavorazione e immagazzinamento delle risorse alimentari di età romana nel Veronese: i dati dell'archeologia*, in BASSO et alii 2024, pp. 128-149.

MANCASSOLA-SAGGIORO c.s. = N. MANCASSOLA, F. SAGGIORO (a cura di), *Food and wine in ancient Verona, IV, Cibo e ambiente nel Medioevo*, Roma c.s.

MARCHESINI et alii 2024 = M. MARCHESINI, A.C. MUSCOGIURI, E. RIZZOLI, S. MARVELLI, *Paesaggio e alimentazione in contesti veronesi dal Bronzo antico al Medioevo: il contributo delle analisi archeobotaniche*, in BASSO et alii 2024, pp. 25-48.

MIGLIAVACCA et alii 2025 = M. MIGLIAVACCA, N. MARTINELLI, M. SARACINO, P. SALZANI (a cura di), *Food and wine in ancient Verona, Mangiare e bere nella preistoria e protostoria, II (Contesti, 3)*, Roma 2025.

PELUCCHINI-CAVALIERI MANASSE 2024 = G. PELUCCHINI, G. CAVALIERI MANASSE, *Le necropoli lungo la via Postumia a Verona*, in BASSO et alii 2024, pp. 228-235.

PROSERPIO-ROTTOLI 2024 = B. PROSERPIO, M. ROTTOLI, *Il cibo dei vivi e il cibo dei morti: il contributo delle analisi carpologiche dalle necropoli di Spianà e Porta Palio (Verona)*, in BASSO et alii 2024, pp. 49-54.

SORIANO-MASTROCINQUE 2024 = F. SORIANO, A. MASTROCINQUE, *I prodotti alimentari di Verona romana: le fonti letterarie*, in BASSO et alii 2024, pp. 123-127.

VAN LIMBERGEN 2018 = D. VAN LIMBERGEN, *What Romans ate and how much they ate of it. Old and new research on eating habits and dietary proportions in classical antiquity*, in "Revue belge de Philologie et d'Histoire", 96, 2018, pp. 1049-1092.

L'antefissa fittile della *Potnia Theròn* di Vicenza: un reperto restituito alla comunità¹

GIULIA PELUCCHINI*, VIVIANA FRISONE**, ELENA MARZOLA***

Riassunto

Con il contributo si intende ricostruire la storia della scoperta, studio e valorizzazione dell'antefissa nota come *Potnia Theròn* di Vicenza, uno dei reperti maggiormente identitari per la comunità vicentina. Partendo dalla documentazione conservata presso gli archivi della Soprintendenza si ripercorreranno le tappe relative al suo recupero, mettendo in luce il ruolo svolto da appassionati e studiosi, al restauro e infine all'esposizione presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, dove il reperto ha finalmente trovato una collocazione definitiva.

Parole chiave: *Potnia Theròn*, antefissa, allestimento museale, Vicenza, Museo Naturalistico Archeologico

Abstract

This contribution aims to reconstruct the history of the discovery, study and exploitatn of the antefix known as *Potnia Theròn* of Vicenza, one of the most identifying finds for the Vicenza community. Starting from the documentation preserved in the archives of the Soprintendenza, the stages related to its discovery will be retraced, highlighting the role played by enthusiasts and scholars, to its restoration and finally to its display at the Naturalistic Archaeological Museum of Vicenza, where the find has finally found a definitive location.

Keywords: *Potnia Theròn*, antefix, museum setup, Vicenza, Museo Naturalistico Archeologico

¹ Un ringraziamento speciale va a Marisa Rigoni: per aver passato a chi le è succeduta nel difficile ruolo di gestire le attività di tutela di Vicenza passione, dedizione e la conoscenza di quanto da lei fatto. *Potnia Theròn* costituisce solo un piccolo tassello del mondo archeologico vicentino da lei portato alla luce.
Si ringraziano inoltre l'Amministrazione Comunale e la Direzione Musei Civici Vicenza per il sostegno alla realizzazione del progetto espositivo e tutte le persone, gli Enti e le Associazioni citate nell'articolo che si sono spese per renderlo possibile.

* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza,
giulia.peluchini@cultura.gov.it

** Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, museonatarcheo@comune.vicenza.it

*** Gruppo archeologico CRT-Vicenza, athena_el@yahoo.it

1. INTRODUZIONE

L'allestimento museale dell'antefissa nota come *Potnia Thèron* all'interno del Museo Archeologico Naturalistico di Vicenza è il risultato di un processo lungo oltre 50 anni, che ha coinvolto studiosi, Soprintendenza, Comune, gruppi archeologici e semplici appassionati. Dal momento della sua scoperta ad oggi, il reperto ha ricoperto un ruolo identitario per i cittadini vicentini, per la particolare iconografia rappresentata che trova rari confronti nel panorama romano della *Regio X*. L'antefissa fa parte di un nucleo più consistente di oggetti rinvenuti casualmente nel 1965 durante lavori edilizi nell'area nota come Brotton, posta nel quadrante nord-ovest della periferia di Vicenza, fuori porta Santa Croce.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL CONTESTO DI RINVENIMENTO

La zona del Brotton si colloca nella sinistra idrografica del fiume Bacchiglione ed è ricompresa, dal punto di vista geomorfologico, nella media pianura veneto-atesina, caratterizzata da una spessa successione di limi ed argille all'interno dei quali si intercalano lenti grossolane sabbiose-ghiaiose. In epoca romana si trovava a circa mezzo miglio dalle mura urbane di *Vicetia* ed era interessata dal passaggio dell'acquedotto cittadino detto "Lobia", che dalle risorgive della pianura settentrionale riforniva d'acqua la città². Sino agli inizi del Novecento la zona appariva libera da edifici e costruzioni, destinata allo sfruttamento agricolo ma soggetta ad allagamenti, tant'è che tra Prima e Seconda Guerra Mondiale furono effettuate importanti opere di drenaggio³. L'assetto agrario così costituito, formato dal susseguirsi di ampi campi coltivati o lasciati a maggese, fu mantenuto sino ai primi anni Sessanta, quando il comune di Vicenza decise di mutarne la destinazione d'uso a zona d'espansione edilizia, con la conseguente totale modifica della morfologia dei luoghi.

3. STORIA DEL RINVENIMENTO

Fu durante le attività di livellamento e scavo dei terreni attualmente ricompresi tra via Gioberti a sud, via Giacosa ad est e viale Ferrarin a ovest (*fig. 1*) che A. Testa scoprì, nel terreno di risulta proveniente dagli scavi per la realizzazione di un vialetto, l'antefissa nota come *Potnia Theròn*⁴. Essa appartiene ad un nucleo più cospicuo di materiali che A. Testa segnalò al Museo Archeologico di Vicenza nell'aprile del 1965. Oltre ad altre due antefisse – una delle quali rappresentante il medesimo soggetto ma estremamente frammentaria e l'altra con maschera tragica maschile imberbe ed alto *onkos* entro palmetta – vi erano frammenti ceramici di coppe e bicchieri, tuboli, una base di colonna in terracotta e vario materiale edile⁵. Ad essere informata della scoperta tramite il direttore del Museo Civico di Vicenza G. Barioli, fu l'archeologa vicentina M.T. Fortuna Canivet, che all'epoca ricopriva il ruolo di Ispettore per le Antichità⁶, la quale scrisse immediatamente all'allora Soprintendente G. Folgari: «Mia cara Giulia, soltanto ieri sono venuta a sapere che a Vicenza, fuori dalla cerchia delle mure medievali, nella direzione dell'acquedotto romano, in un'area che solo da

2 Sul percorso e i caratteri dell'acquedotto si veda RIGONI 1987, pp. 176-179 e PELUCCHINI, DE ALOE, BETTO 2023, pp. 196-197 con bibliografia ivi citata.

3 FORTUNA CANIVET 1974-1975, pp. 421-422.

4 Il resoconto del rinvenimento è edito in TESTA 2012, pp. 188-195.

5 L'antefissa con maschera tragica appartiene alla tipologia Strazzulla IX D1 (STRAZZULLA 1987, pp. 382-383), attestata a Vicenza da altri due esemplari, l'uno proveniente dagli scavi del Criptoportico di Vicenza (RIGONI 1987, p. 184, fig. 146) e l'altro dalle indagini archeologiche a bacino Diaz (PELUCCHINI, DE ALOE, BETTO 2023, p. 206, fig. 10a). Il materiale è stato edito per la prima volta in FORTUNA CANIVET 1974-1974.

6 Sulla vita di M.T. Fortuna Canivet si veda DI LORENZO 2022.

Fig. 1. Inquadramento topografico dell'area del Brotton e del luogo di rinvenimento dell'antefissa nota come *Potnia Theron*. A sinistra: entro il cerchio giallo il perimetro di *Vicetia*, in azzurro il tracciato dell'acquedotto, entro il cerchio rosso l'area del Brotton (rielaborazione da Google Maps). A destra: i punti blu indicano i luoghi di provenienza dei materiali recuperati dal Brotton, entro il cerchio rosso l'area di recupero dell'antefissa (rielaborazione da RAPTOR).

pochi anni è stata edificata sono venute alla luce cose sensazionali. Ieri è stata portata al Museo una “vittoria alata fiancheggiata da leoni rampanti” in cotto rosso, alta circa cm 60, acefala. Può essere una metopa, dalla forma»⁷ (fig. 2). La Soprintendenza si mosse quindi per il recupero del materiale, che nel frattempo era stato depositato in parte al Museo ed in parte a casa della stessa Canivet. Allo scopritore, come da normativa vigente, venne riconosciuto un premio di rinvenimento e i materiali così ritrovati, fatta eccezione per l'antefissa meglio conservata della *Potnia Theron*, furono trasportati presso i depositi della Soprintendenza⁸.

Come accennato poco sopra, secondo il resoconto fatto da A. Testa circa 20 anni dopo l'epoca della scoperta, i reperti vennero alla luce durante lavori di sbancamento del dosso fluviale che occupava l'area delimitata a sud da via Gioberti, ad ovest da viale Ferrarin e a nord da un fossato di scolo. Le opere di scavo previste per l'urbanizzazione della zona ne prevedevano, infatti, il livellamento per portarlo alla medesima quota dei terreni più ad ovest, posti ad almeno 3 m più in basso rispetto al punto più elevato del dosso, presso viale Ferrarin. È plausibile, di conseguenza, che tali attività abbiano portato all'esposizione di stratificazioni archeologiche, che, secondo quanto si evince dalla documentazione scritta dallo scopritore, si trovavano a poco meno di 20-50 cm di profondità dalla quota di livellamento⁹.

In realtà, l'area del Brotton era già nota dal Settecento per la messa in luce, durante lavori di aratura, di lacerti murari, materiale edilizio e ceramico, oltre a frammenti architettonici e statuari, in gran parte dispersi¹⁰, che erano stati interpretati come indizi della possibile presenza di un santuario,

7 Archivio Sabap Vr-Ro-Vi, pos. Q, prot. 1100.

8 Nel 1965 la disciplina relativa ai ritrovamenti e alle scoperte archeologiche era normata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, definita anche Legge Bottai, la quale prevedeva che allo scopritore fosse corrisposto un premio non superiore ad un quarto del valore delle cose rinvenute. La normativa vigente in materia di ritrovamenti e scoperte fortuite rientra nella parte II, titolo I, capo VI, artt. 88-93 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

9 Archivio Sabap Vr-Ro-Vi, Testa 1985, Relazione sul rinvenimento dei materiali.

10 Collocati tra la sponda sinistra del fiume Bacchiglione e il tracciato dell'acquedotto romano (cfr. *Carta archeologica del Veneto III*, F. 50, n. 35). Per un lungo periodo la notizia riportata da G.B. Velo venne ritenuta poco attendibile, ma i rinvenimenti fortuiti degli anni Sessanta portarono gli studiosi a rivalutare i dati (GHOTTO 2014, p. 55).

Fig. 2. Lettera di M.T. Fortunati Canivet alla Soprintendente G. Fogolari (Archivio SABAP Vr-Ro-Vi, pos. Q, prot. 1100).

da G.B. Velo ritenuto dedicato, sulla base del toponimo, al dio Brotonte¹¹. Tuttavia, l'ipotesi non è mai stata confermata da indagini archeologiche, cosicché la localizzazione qui di un edificio templare, pur se non escludibile, non trova riscontri certi. Ciò che appare oggi comprovato dalle ricerche archeologiche svolte presso la base militare Del Din e il Bacino Diaz, a circa 1 km di distanza, è come i terreni extraurbani posti nel settore extra urbano nord-occidentale di Vicenza, gravitanti lungo l'asse dell'acquedotto, fossero interessati almeno dalla fine del I secolo a.C. da una diffusa occupazione antropica, che probabilmente sfruttava la fornitura d'acqua sia per le attività produttive che per i bisogni primari¹².

11 La divinità sarebbe assimilabile a Giove, di cui uno degli epiteti era Bronton, ovvero tonante. Dello stesso parere sarebbero stati G. Maccà e G. da Schio (MARCHINI 1979, p. 110; RIELLO 2022-2023, p. 31-32).

12 Si fa riferimento all'insediamento rustico individuato nel 2009-2011 nella zona centro-orientale dell'ex aeroporto Dal Molin (GAMBA-RAIMONDI 2012) e al canale agrario messo in luce presso il Parco della Pace (Scavo inedito, Archivio Sabap Vr-Ro-Vi), oltre alle strutture abitative, produttive e stradali venute alla luce durante gli scavi di Bacino Diaz (PELUCCHINI, DE ALOE, BETTO 2023). Si deve, inoltre, ricordare che la caserma Del Din ha restituito anche tracce di un importante sito neolitico, non preso in considerazione ai fini del presente contributo in quanto relativa a un orizzonte cronologico differente (TINÉ *et alii* 2015).

4. LE ANTEFISSE RAFFIGURANTI LA POTNIA THERÒN

Tra tutti i reperti consegnati, i due pezzi raffiguranti la Signora degli Animali, la cui iconografica è assimilabile alla greca Artemide, alla paleoveneta *Reitia* e alla romana Diana¹³, suscitano da subito l'interesse degli studiosi, in particolar modo quello di M.T. Fortuna Canivet, che ne sottolineò, come riportato nella sua lettera, il valore (fig. 2).

L'esemplare esposto al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, è acefalo e mancante di un pezzo d'ala, integrata in sede di restauro¹⁴. La dea è raffigurata frontalmente, con chitone a fitte pieghe ed *apoptygma* stretto al seno da un doppio nodo, che si allarga poi verso il basso, terminando con una serie di svolazzi ondulati. Le ali, allargate e lunghe sino alla base della figura, hanno corte piume di media grandezza disposte nella parte superiore in file ordinate, per poi diventare da circa metà del corpo della dea lunghe piume rivolte verso il basso che giungono ai piedi confondendosi con le vesti. Le braccia aperte afferrano per le folte criniere due leoni rampanti con la testa rivolta frontalmente e le zampe anteriori poggianti al vestito della divinità (fig. 3).

Scrivendo del pezzo J.M. Strazzulla: «realizzata ad altissimo rilievo e ravvivata da numerosi particolari eseguiti a stecca [...] la dea è rappresentata in leggero movimento, che gli ampi svolazzi del chitone contribuiscono ad accentuare, riallacciandosi in ciò a modelli di origine ellenistica. Il tipo si presenta come il prodotto di un artigianato di buon livello, concepito in funzione monumentale»¹⁵.

Il secondo pezzo, pur ripetendo la medesima iconografia, risulta molto meno leggibile: oltre ad essere acefala, l'antefissa è estremamente frammentaria. Se ne conserva solo il busto, il braccio sinistro e l'attacco delle ali. Inoltre, la superficie è estremamente deteriorata così da rendere difficile la lettura dei particolari anatomici ed ornamentali¹⁶.

È già stato evidenziato come il tipo iconografico della *Potnia Theròn*, che compare nell'Italia Settentrionale in edifici templari databili all'inizio del I secolo a.C.¹⁷, venga qui rivisto in una versione assai lontana dal modello classicistico repubblicano, caratterizzato dalla staticità della

Fig. 3. L'antefissa nota come *Potnia Theròn*.

13 Come ricordato in CRACCO RUGGINI 1987, p. 270.

14 IG 9380. L'altro esemplare, diviso in due pezzi e trasportato presso i depositi della Soprintendenza, ha numeri d'inventario IG 9368-9369.

15 STRAZZULLA 1987, p. 381.

16 Si veda FORTUNA CANIVET 1974-1975, p. 423; STRAZZULLA 1987, pp. 381-382, n. 468.

17 SANDRINI 2011, p. 103. Le antefisse più antiche paiono essere quelle rinvenute ad Aquileia (STRAZZULLA 1987, pp. 120-122, nn. 86-88; VERZAR BÁSS 1990, p. 268,) datate da M.J. Strazzulla all'epoca tardorepubblicana. Esse riproducono il modello classico della dea raffigurata frontalmente nell'atto di afferrare la zampa anteriore dei leoni rampanti. Più vicine ai reperti vicentini sono il pezzo di Altino (STRAZZULLA 1987, p. 235, n. 338; SANDRINI 2011, p. 103; STRAZZULLA 2013, p. 94) rinvenuto in loc. Fornasotti di Altino all'interno di un vasto edificio porticato affacciato sul canale meridionale che delimita l'insediamento altinate, la cui planimetria sembra rimandare più ad un magazzino che ad un edificio templare ed un frammento di Concordia Sagittaria (STRAZZULLA 1987, p. 231, n. 296).

Fig. 4. La vetrina contenente la *Potnia Theron* nell'allestimento del 1991.

figura, a favore di un gusto per la vivacità e il dinamismo, che lo lega a centri di produzione locale dove si affiancherebbe alla produzione di laterizi anche quella di terrecotte architettoniche¹⁸.

Alla conservazione e valorizzazione del reperto si dedicò anche M. Rigoni, che spinse per il restauro e l'esposizione dell'antefissa al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Qui, poco dopo l'apertura del Museo nel 1991, la dea venne presentata per la prima volta al pubblico, all'interno di una vetrina contenente anche i vetri della collezione Da Schio, le antefisse e l'applique in bronzo con divinità fluviale provenienti dal Criptoportico di piazza Duomo, dove restò verosimilmente sino all'allestimento della mostra sulla casa romana del 1999-2000 (fig. 4).

Giulia Pelucchini

5. VALORIZZAZIONE DEL REPERTO

Ogni museo si basa su tre tipologie di attività: conservazione, ricerca, valorizzazione. In questo caso, la conservazione e la ricerca sul reperto erano state garantite negli anni. Mancava tuttavia la parte della valorizzazione. Infatti il reperto (I.G. 9380) era conservato da anni nei depositi museali e dunque non fruibile dal pubblico.

¹⁸ L'ipotesi, suggerita da M.J. Strazzulla (STRAZZULLA 2013, p. 94), potrebbe trovare conferma da analisi archeometriche che la Soprintendenza intende svolgere su campioni di laterizi e antefisse provenienti dal centro produttivo rinvenuto a Bacino Diaz.

Dal 2021 si è dunque iniziato un progetto di valorizzazione in co-progettazione fra Soprintendenza Archeologica, Museo e Gruppo Archeologico CRT di Vicenza.

Con questo progetto si voleva valorizzare sia il reperto sia la figura dell'archeologa M.T. Fortuna Canivet. Il tema di fondo era l'oblio delle figure femminili (reali e/o immaginarie) e del loro contributo alla società. Un tema importante, che contribuisce a promuovere una cultura della parità di genere e delle pari opportunità, della lotta agli stereotipi e ai pregiudizi, con un occhio di riguardo alla prevenzione delle situazioni di violenza rivolta contro le donne.

I Musei infatti, oltre che fare ricerca, conservare e valorizzare i reperti, devono parlare anche di temi attuali e urgenti, con competenza e autorevolezza¹⁹.

Si è dunque proceduto a lavorare sia ad una vetrina per esporre il reperto in maniera permanente sia alla giornata di studi "Dialoghi intorno alla donna tra passato e presente".

Nel corso della giornata di sabato 26 novembre 2022, i relatori, provenienti da varie Università e Musei italiani, hanno esaminato la realtà articolata e complessa della condizione femminile nell'antichità: dalle donne sciamane e contadine, dalle donne dell'Egitto, quelle Etrusche e a quelle del mondo greco, passando poi nella società contemporanea con i cambiamenti del ruolo della donna e i riflessi psicologici e sociali.

Per usare vari linguaggi sono stati previsti intermezzi di carattere artistico-espressivo ispirati ai temi trattati, frutto della collaborazione con Ardea, QuadriviumDanza, Società del Quartetto (fig. 5).

L'evento di domenica 27 novembre ha riguardato l'inaugurazione dell'esposizione della *Potnia Theròn* reso visibile in modo permanente in una teca donata dal Gruppo Archeologico CRT. L'allestimento, ospitato nella sala del mosaico del Museo, è stato realizzato in collaborazione con Soroptimist Club di Vicenza, che ha voluto così rendere omaggio a M.T. Fortuna Canivet che per prima ha studiato il reperto e che ha fondato lo stesso Soroptimist Club di cui è stata presidente.

La teca, appositamente progettata, ha le seguenti caratteristiche (fig. 6):

- supporto in struttura opaca di colore bianco e parte superiore in policarbonato trasparente;
- illuminazione LED dall'alto;
- 1 pannello sul reperto;
- 1 pannello su M.T. Fortuna Canivet;
- testo in italiano e in inglese;
- riproduzione tattile in 3D per ciechi e ipovedenti (a cura di Shape 3D Veneto).

Con questo progetto e grazie alla sinergia fra varie Istituzioni è stato raggiunto l'obiettivo di valorizzazione del reperto archeologico *Potnia Theròn* restituendolo alla comunità.

Viviana Frisone, Elena Marzola

¹⁹ DORFMAN 2018; *Convenzione di Faro*.

Il Gruppo Archeologico CRT organizza

DIALOGHI INTORNO ALLA DONNA TRA PASSATO E PRESENTE

Sabato 26 - Domenica 27 novembre 2022

SABATO 26 - TEATRO ASTRAL
Contrà Barche 55 - Vicenza

<p>MATTINA ore 9,00</p> <p>SALUTI DELLE AUTORITÀ</p> <p>DONNE SCIAMANE E CONTADINE. LA FIGURA FEMMINILE NELLA PREISTORIA Federica Fontana Professoressa associata Università di Ferrara - Scienze preistoriche e antropologiche Annalisa Pedrotti Professoressa associata Università di Trento - Preistoria e Protostoria</p> <p>DONNE D'EGITTO, BELLE E INFLUENTI Alessia Fassone Curatrice del Museo Egizio di Torino</p> <p>PAUSA CAFFÈ</p> <p>DONNE ETRUSCHE: FASCINO MILLENARIO TRA MITO, ARCHEOLOGIA E STORIA Valentino Nizzo Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia</p> <p>LETTURE DI BRANI TRATTI DALLE FONTI GRECHE Martina Pittarello Attrice - ARDEA Didattica Museale</p> <p>SAPERE DA DONNE, SAPERE DI DONNE NEL MONDO GRECO. FORME, LIMITI, LINGUAGGI Flavia Frisone Professoressa associata di Storia greca Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali</p>	<p>POMERIGGIO ore 14,30</p> <p>LETTURE DI BRANI TRATTI DALLE FONTI LATINE Edoardo Biliato Attore</p> <p>UNA DONNA DI POTERE: GIULIA DOMNA Franческа Ghedini Professoressa associata di Archeologia classica Università di Padova</p> <p>LA MUTATA CONDIZIONE FEMMINILE: RIFLESSI PSICOLOGICI E SOCIALI Luisa Consoli Psicologa e psicoterapeuta</p> <p>MRS H.N.A. BEACH: IL FEMMINILE NELLA MUSICA CLASSICA AMERICANA Romance Op. 23 di Mrs. H.N.A. Beach, Myriam Guglielmo Violinista - Società del Quartetto</p> <p>LA DONNA NEL CAMBIAMENTO DEL SUO RUOLO E LA CONSAPEVOLEZZA DELLE DIFFICOLTÀ Vita Scilo Segretario generale Sisp Cgil Vicenza, Sindacato Polizia di Stato</p> <p>RITMO È PERCUSSIONE, È VITA, È DONNA To the Gods of Rhythm di N.J. Zirkovich - Steel drum e metalli - Body percussion e voce che recita la poesia "Sorrì donna" di Aldo Merini Benedetta Colasanto Percussionista - Società del Quartetto</p>
---	--

DOMENICA 27 - MUSEO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO
Contrà Santa Corona 4 - Vicenza

MATTINA ore 10,00

SALUTI DELLE AUTORITÀ

LA POTNIA THERON, UN REPERTO RESTITUITO ALLA COMUNITÀ
Giulia Pelucchini
Funzionaria archeologa - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo
Viviana Frisone
Conservatrice del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza

DANZA SACRA/RITUALE PER LA DEA
Giovanna Donnagemma
Coreografa - Quadrivium Danza asd

MARIA TERESA FORTUNA: ARCHEologa STRAORDINARIA (E SFORTUNATA)
Antonio Di Lorenzo
Giornalista

VISITA ALLA NUOVA ESPOSIZIONE DELLA POTNIA THERON
APERITIVO

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI. PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI INVIARE UNA MAIL A: gruppoarcheologico.crt@gmail.com O UN MESSAGGIO AL 351 5409028 - Gruppo archeologico C.R.T. Centro Ricerche Territorio

CON LA COLLABORAZIONE

CON IL SOSTEGNO

Fig. 5. Locandina dell'evento organizzato per il nuovo allestimento espositivo.

Fig. 6. Allestimento attuale dell'antefissa al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza.

BIBLIOGRAFIA

Carta Archeologica del Veneto III = L. CAPUIS, G. LEONARDI, S. PESAVENTO MATTIOLI, G. ROSADA (a cura di), *Carta Archeologica del Veneto*, III, Modena 1992.

CRACCO RUGGINI 1987 = L. CRACCO RUGGINI, *Storia totale di una piccola città: Vicenza Romana*, in A. BROGLIO, L. CRACCO RUGGINI (a cura di), *Storia di Vicenza. Il territorio. La preistoria. L'età romana*, Vicenza 1987, pp. 205-303.

DI LORENZO 2022 = A. DI LORENZO, *Uniche! Le grandi donne vicentine nella storia*, Vicenza 2022.

DORFMAN 2018 = E. DORFMAN (a cura di), *The Future of Natural History Museums*, (ICOM Advances in Museum Research), London & New York 2018.

FORTUNA CANIVET 1974-1975 = M.T. FORTUNA CANIVET, *Potnia Theron: due lastre fittili venute alla luce a Vicenza*, in "Aquileia Nostra", XLV-XLVI, 1974-1975, pp. 421-430.

GAMBA-RAIMONDI 2012 = M. GAMBA, N. RAIMONDI, *Vicenza. Dal Molin. Indagini sul contesto rustico e l'acquedotto romano 2009-2011*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XXVIII, 2012, pp.106-109.

GHIOTTO 2014 = A.R. GHIOTTO, *L'età romana*, in G. GULLINO (a cura di), *Storia di Vicenza. Dalla preistoria all'età contemporanea*, Sommacampagna (VR) 2014, pp. 41-70.

MARCHINI 1979 = G.P. MARCHINI, *Vicenza Romana. Storia, topografia, monumenti*, Verona 1979.

PELUCCHINI, DE ALOE, BETTO 2023 = G. PELUCCHINI, I. DE ALOE, A. BETTO, *Il territorio di Vicenza in epoca romana: nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz*, in "Archeologia Veneta", XLVI, 2023, pp. 194-211.

RIELLO 2022-2023 = E. RIELLO, *L'impiego dei calcrai dei Colli Berici negli edifici di Vicenza romana*, Tesi Triennale in Archeologia, rel. prof.ssa Caterina Previato, Università degli Studi di Padova, a.a. 2022-2023.

RIGONI 1987 = M. RIGONI, *La città romana: aspetti archeologici*, in A. BROGLIO, L. CRACCO RUGGINI (a cura di), *Storia di Vicenza. Il territorio. La preistoria. L'età romana*, Vicenza 1987, pp. 159-188.

SANDRINI 2011 = G.M. SANDRINI, *La decorazione architettonica fittile nella prima urbanizzazione*, in M. TIRELLI (a cura di), *Altino Antica. Dai Veneti a Venezia*, Venezia 2011, pp. 74-77.

STRAZZULLA 1987 = M.J. STRAZZULLA, *Le terrecotte architettoniche della Venetia romana. Contributo allo studio della produzione fittile nella Cisalpina (II a.C.-II d.C.)*, (Studia Archaeologica 44), Roma 1987.

STRAZZULLA 2013 = M.J. STRAZZULLA, *La decorazione architettonica fittile*, in G. CAVALIERI MANASSE, P. BASSO (a cura di), *Storia dell'architettura nel Veneto. L'età romana e tardoantica*, Venezia 2013, pp. 86-97.

TESTA 2012 = A. TESTA, *L'edilizia religiosa*, in F. MATTIELLO (a cura di), *Vicenza Romana. Un itinerario storico-archeologico tra paganesimo e pellegrinaggio*, (Bibbia e Terra Santa), Padova 2012, pp. 185-207.

TINÉ et alii 2015 = V. TINÉ, P. MAZZIERI, N. DAL SANTO, F. FUOLEGA, *Il Villaggio neolitico del Dal Molin a Vicenza*, in G. LEONARDI, V. TINÉ (a cura di), *Preistoria e Protostoria del Veneto*, (Studi di

Preistoria e Protostoria, 2), Firenze 2015, pp. 117-127.

VERZÁR BASS 1990 = M. VERZÁR BASS, *I primi culti della colonia Latina di Aquileia*, in “Antichità Altoadriatiche”, 37, 1990, pp. 253-277.

SITOGRAFIA

Convenzione di Faro = *Convenzione di Faro*, Consiglio d'Europa Ufficio di Venezia. Disponibile su: <https://www.coe.int/it/web/venice/faro-convention> .

Recupero e restauro di un gruppo di lamine in bronzo figurate da scavi di un metanodotto a Quinto Vicentino/Torri di Quartesolo (VI)

SARA EMANUELE*, CINZIA ROSSIGNOLI**, FEDERICA SANTINON***

Riassunto

Nell'ambito di due siti archeologici individuati lungo la posa di un metanodotto proviene, da contesti stratigrafici documentati di età romana, un gruppo di lamine in bronzo figurate di cui viene presentato il restauro conservativo.

Per ciascuna lamina in bronzo l'intervento è stato differenziato valutandone il grado di frammentazione, le modalità di recupero adottate dagli archeologi e altri aspetti specifici. La restituzione della leggibilità delle decorazioni, la reversibilità degli adesivi impiegati e la possibilità di movimentare in sicurezza le lamine con apposite controforme sono gli obiettivi principali raggiunti.

Parole chiave: Età romana, lamine in bronzo figurate, restauro

Abstract

From two archaeological sites identified along the laying of a methane pipeline comes, from documented stratigraphic contexts of the Roman period, a group of figured bronze sheets whose conservative restoration is presented here.

For each bronze sheet, the treatment was tailored by assessing its degree of fragmentation, the recovery methods employed by the archaeologists, and other specific features. Restoring the legibility of the decorations, ensuring the reversibility of the adhesives used, and enabling the safe handling of the sheets through purpose-made support molds were the main objectives achieved.

Keywords: Roman period, decorated bronze sheets, restoration

* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno, sara.emanuele@cultura.gov.it

** Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno, cinzia.rossignoli@cultura.gov.it

*** Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno, federica.santinon@cultura.gov.it

Lo scavo archeologico da cui provengono le lamine oggetto di questo contributo è stato condotto sulla scorta dell'attivazione della procedura di VPIA (verifica preventiva dell'interesse archeologico) per varianti di linea al metanodotto Cremona-Mestre, nel territorio vicentino realizzate tra il 2017 e il 2018¹ (fig. 1). Negli ultimi anni la posa in opera nel territorio di nuovi metanodotti interrati, in genere in contesti agricoli indisturbati, lontani da insediamenti antropici e con scavi di notevole profondità, ha offerto l'opportunità di portare in luce siti archeologici in precedenza ignoti.

La tratta interessata dai rinvenimenti descritti in questa sede era pressoché priva di indicatori di carattere archeologico, per quanto essi ricadessero in età romana entro i limiti dell'agro centuriato di Vicenza. Entrambi i siti da cui provengono le lamine non risultano direttamente correlati, per quanto noto, alla viabilità principale del territorio, come la via Postumia, la strada che presumibilmente collegava Vicenza a Padova, o quella che da Padova si dirigeva verso l'altopiano di Asiago².

Le lamine provengono da due siti localizzati in aperta campagna, a scavalco del confine amministrativo tra i Comuni di Torri di Quartesolo (sito 1) e Quinto Vicentino (sito 5), distanti tra loro poco più di 500 metri, lungo l'autostrada A31 Valdastico Nord³. Entrambi gli insediamenti sorgevano su formazioni dossive leggermente rilevate, a breve distanza dal Tesina, un corso d'acqua di risorgiva, che raccoglie le acque dell'Astico e confluisce nel Bacchiglione. In antico il fiume aveva un percorso diverso, alternando periodi di attività intensa e relativi episodi esondativi, cui seguiva una progressiva senescenza, con la formazione di rilevati dossivi.

1. SITO 1

Una delle quattro lamine qui presentate proviene dal sito 1. Con la cessazione dell'attività di sedimentazione del paleo-Tesina inizia l'occupazione stabile dell'area, previa regolarizzazione della superficie del dosso. Tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. si data l'impianto di un primo fabbricato, probabilmente residenziale (rustico), che si estende su una superficie di circa 400 mq, articolata in numerosi ambienti alternati a spazi aperti con tettoie. Alcuni vani presentavano un piano ribassato, che ne fa ipotizzare l'uso come depositi di stoccaggio e conservazione delle derrate. Tra il II e il III secolo d.C. l'edificio raggiunge la sua massima estensione e gli ambienti passano da 9 a 13, senza tener conto dell'effettiva estensione oltre i limiti di scavo.

La lamina con equidi (RN 79) proviene dalla zona dell' "ambiente C", dove nelle prime fasi insediative si riconosce un'ampia fossa scavata nel terreno, associata a una canaletta. Nella fase che precede l'impianto del nuovo rustico ampliato (I secolo d.C.), essa si colma di sedimenti fino a perdere del tutto la sua funzionalità. La depressione che la struttura continua a formare anche in seguito alla colmatatura viene livellata con un riporto in cui è stata rinvenuta la lamina; la giacitura sembrerebbe dunque secondaria, ma la coerente associazione con i materiali ceramici contenuti nello stesso livello ne indica una datazione *ante quem*. Nel medesimo apporto sono state rinvenute altre 3 lamine in bronzo decorate più frammentarie.

1 L'assistenza archeologica alla posa del metanodotto e gli scavi che ne sono seguiti hanno intercettato ben 13 siti, 8 dei quali identificati nella tratta in questione; l'indagine ha visto la partecipazione di numerosi archeologi e specialisti per conto di PBR Technology (direzione tecnica P. Laudani) e con la direzione scientifica della sottoscritta: S. Fabris, D. Lotto, L. Millo, C. Putzolu, A. Rivellino, D. Santacatterina, G. Strapazon, D. Vicenzutto. I siti individuati lungo il metanodotto sono tuttora inediti.

2 Come si evince dal "vuoto documentale" riscontrato nel territorio in parola, che risulta anche dal popolamento siti della piattaforma web GIS Raptor.

3 Tra i due siti se ne è identificato un altro, il sito 4, dove si attestava una necropoli con 22 sepolture databili tra la fine del I secolo a.C. e la fine del I secolo d.C.

2. SITO 5

Il sito 5 copriva un'area di circa 75 x 30 m e, come il precedente, era situato sulla sommità di una lieve morfologia dossiva. L'insediamento si impostava sulle tracce di una frequentazione dell'età del Bronzo, mentre in età romana si articolava in almeno due macro-fasi insediative, più una finale di abbandono e spoliazione. In base ai materiali rinvenuti, i contesti sono inquadrabili entro un periodo tra la fine del II secolo a.C. e la seconda metà del I d.C.

Il momento iniziale della frequentazione del sito in epoca romana, corrispondente alla fase II (tra la fine del II secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C.), era quello che presentava le evidenze più qualificanti. Nel settore sud si trattava di un contesto agrario, consistente in un sistema di fossatelli paralleli e perpendicolari, associato a un pozzo quadrangolare con camicia isolante, occluso tra fine del I a.C. e gli inizi del I secolo d.C., con una massiccia quantità di frammenti di concotto, indicatori della vicinanza di una struttura a fuoco. Nel settore centrale si rilevavano le tracce di alcuni ambienti in materiale deperibile, la cui destinazione funzionale risulta incerta, mancando quasi del tutto i piani di riferimento correlati; inoltre, un capanno e un'ampia fossa di scarico, riempita in parte, come il pozzo, di residui della dismissione di uno o più focolari. Va segnalata anche la presenza di due sepolture di cane e di una seconda deposizione animale (caprovino?) individuata alla base di una delle fondazioni.

Il settore nord corrispondeva a un'area "funeraria" dedicata alla sepoltura di neonati e infanti, deposti in nuda terra, entro fosse sovrapposte e intersecanti. Le strutture tombali accoglievano un minimo di sette individui, ai quali le analisi antropologiche hanno attribuito un'età compresa fra lo stadio fetale e il primo mese e mezzo di vita. È possibile che si trattasse di un'area marginale del sito, o immediatamente limitrofa allo stesso, dove una famiglia o una parte della comunità seppelliva gli infanti prematuramente deceduti. Una sola sepoltura, la tb. 4, presentava un elemento di corredo, costituito da alcuni vaghi in pasta vitrea policroma (RN 17).

Una valenza rituale sembra avere un'altra evidenza riconosciuta nel settore nord (*fig. 2*): lo "stagno", una grande conca artificiale, subcircolare, del diametro di circa 9 metri. Una solida sistemazione spondale, con una "rampa" composta da un fitto scarico di frammenti di laterizi e di blocchi di pietra calcarea, seguiva il profilo della sponda fino alla parte basale. Uno spesso rivestimento di argilla costituiva una camicia o foderatura della conca, funzionale all'impermeabilizzazione del fondo. Le analisi micro-morfologiche dei campioni prelevati dai riempimenti basali, corrispondenti al livello di vita dello stagno, sembrano indicare che si tratti di una pozza per abbeveraggio, all'interno della quale stagnavano acque ferme. Una volta asportate le diverse falde di riempimento, il profilo originario dello stagno si presentava a fondo concavo e pareti subverticali, tranne che nella porzione

Fig. 1. Quinto Vicentino (VI), scavo del sito 5 in corso d'opera.

Fig. 2. Quinto Vicentino, sito 5: lo stagno, da cui proviene il disco RN 11.

funzionale alla costruzione di nuove strutture con fondazioni in muratura. La particolare valenza del sito è testimoniata da una lamina in bronzo trapezoidale, RN 19 (fig. 3b), appoggiata intenzionalmente a faccia in giù all'interno di una fossa e da un ulteriore disco, RN 15, inserito nel riporto funzionale alla regolarizzazione del settore. Le circostanze e le modalità con cui i manufatti sono stati deposti potrebbero suggerire che si tratti di una specifica ritualità propiziatoria, funzionale all'imminente riqualificazione dell'area. Le nuove strutture sembrano appartenere ad un complesso edilizio che si differenzia dal precedente non solo per la più solida tecnica costruttiva delle fondazioni, ma anche per l'aspetto unitario con cui è stato concepito, sviluppandosi oltre i limiti orientali dell'area di scavo. Il contesto appare quello di un edificio rustico organizzato in diversi ambienti, che tuttavia risulterebbe abbandonato già alla fine del I secolo d.C.

occidentale, che degradava dolcemente verso il fondo. Tra i materiali rinvenuti nello specchio d'acqua, poggiato sulla sponda, si annoverava RN 11 (fig. 3a), un disco in lamina bronzea con decorazione figurata centrale. Sulla base dell'analisi preliminare complessiva dei materiali ceramici e metallici rinvenuti, il contesto risulta inquadrabile tra I secolo a.C. e inizi I secolo d.C.

Verso la prima metà del I secolo d.C. si assiste ad una risistemazione dell'intera area centrale, con un livellamento areale

Cinzia Rossignoli

Fig. 3. a-b) Quinto Vicentino, sito 5: prelievo in scavo del disco RN 11 e della lamina RN 19.

3. IL RESTAURO DELLE LAMINE RN 11, 15 E 19

L'intervento conservativo è stato eseguito presso il Laboratorio di restauro di Padova a partire dal mese di maggio 2018, per concludersi entro dicembre dello stesso anno, in previsione delle necessarie operazioni di documentazione grafica, fotografica e radiografica preliminari allo studio e alla successiva pubblicazione, che trova in questo contributo una sintesi dei dati acquisiti grazie al restauro⁴.

Premessa indispensabile all'avvio del delicato intervento è stata la richiesta di collaborazione da parte dell'allora Soprintendente ABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, dott. Fabrizio Magani, a cui è seguito il parere favorevole dell'arch. Andrea Alberti, Soprintendente ABAP per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso⁵. Contestualmente al restauro dei due "dischi" figurati in lamina di bronzo, per i quali era stato espressamente richiesto l'intervento, si è provveduto al restauro di tutti i reperti notevoli provenienti dai siti indagati, al fine di garantire per l'intero lotto di materiali l'omogeneità delle metodologie e delle procedure operative adottate. Rientra in questo secondo gruppo una grande lamina di forma trapezoidale con figura centrale di uomo in armi e motivi geometrici ottenuti a punzone⁶.

Le lamine votive in bronzo decorate con figure e motivi geometrici realizzati a stampo, a cui può essere associato l'uso del cesello, registrano nel Veneto preromano il periodo di massima diffusione, ma continuano ad essere prodotte senza soluzione di continuità fino all'età romana. Questa produzione "tarda", il cui *excursus* cronologico è compreso indicativamente tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C., si distingue dalla precedente per un insieme di caratteristiche spesso ben definite. Alcuni attributi iconografici, in particolare dei soggetti maschili in armi, hanno permesso di riferire a questo ambito cronologico anche le lamine prive di un contesto stratigrafico; una quota significativa di tutti gli esemplari ad oggi editi per il vicentino, infatti, proviene da rinvenimenti occasionali⁷.

Per quanto attiene alle tecniche di lavorazione impiegate, si riscontra l'uso pressoché esclusivo di punzoni per l'impressione sulle lamine sia di figure umane e animali sia di semplici motivi geometrici, questi ultimi utilizzati soprattutto per creare cornici lungo il perimetro o per ripartire gli spazi interni in funzione dello schema decorativo⁸. Oltre a consentire una maggiore rapidità nell'esecuzione, la tecnica a stampo offriva la possibilità di realizzare velocemente prodotti seriali con un numero limitato di punzoni, liberamente associabili a seconda delle scelte compositive adottate⁹. Circa lo spessore delle lamine in bronzo utilizzate, nel corso dei restauri condotti negli ultimi decenni su diversi esemplari tutti provenienti dal vicentino, è stata osservata una notevole variabilità, non

4 Le lamine più complete, unitamente a una ristretta selezione di quelle molto frammentate e frammentarie con tracce di decorazione, sono state sottoposte a indagini radiografiche presso la Ditta Remet Controlli S.a.s. di Cicerchia Franco & C. di Casalecchio di Reno, Bologna. Nell'ambito della recente mostra "Con gli occhi della divinità. Il sacro a Vicenza e territorio tra mondo preromano e romano", sono stati esposti i due dischi e le lamine meglio conservate (EMANUELE-SANTINON 2025).

5 Prot. SABAP Ve-Met n. 5384 del 6.03.2018. Presso la sede della Soprintendenza di Padova è attivo un laboratorio di restauro specializzato nel restauro dei reperti archeologici che rappresenta l'unica realtà ancora operativa nel panorama delle Soprintendenze territoriali del Veneto, dopo la progressiva dismissione dei laboratori afferenti ai Musei Archeologici Nazionali.

6 Il restauro dei due dischi RN 11 e 15 si deve a Federica Santinon, quello delle lamine RN 19, 35, 76, 88, 79 e dei materiali pertinenti ai contesti tombali a Sara Emanuele.

7 Cfr. ZAGHETTO 2003, pp. 142-149, per gli elementi di cronologia e PETTENÒ 2013, in particolare, per i dischi votivi.

8 Si veda, ad esempio, la lamina RN 11, in cui l'utilizzo di diversi punzoni ha consentito all'artigiano di delineare una vera e propria "architettura" all'interno della quale collocare le figure umane e animali.

9 Per le tecniche di lavorazione delle lamine votive in bronzo si veda BALDINI CORNACCHIONE-BUSON 2020.

sempre strettamente correlabile alle dimensioni delle lamine stesse¹⁰. L'esame radiografico, effettuato solo recentemente, ha inoltre evidenziato dettagli tecnici delle fasi di lavorazione già riscontrati in passato per lamine provenienti da altri contesti e sottoposte a indagini preliminari al restauro¹¹.

Si espone di seguito una sintesi dello stato di conservazione delle lamine più significative e una descrizione dell'intervento di restauro, che si è rivelato particolarmente impegnativo per quelle di maggiori dimensioni, recuperate sullo scavo con il cosiddetto "pane di terra". Le lamine si possono infatti suddividere in due diversi gruppi sulla base delle modalità di prelievo adottate sullo scavo, che hanno determinato un diverso approccio all'intervento¹². Afferiscono al primo gruppo le lamine prelevate con il blocco di sedimento a contatto, la cui funzione è quella di mantenere in connessione i frammenti e ridurre la possibilità che i manufatti possano danneggiarsi ulteriormente durante le fasi di recupero a causa della fragilità e della mineralizzazione del metallo. Si tratta rispettivamente dei due "dischi" RN 11 e RN 15 e della lamina trapezoidale RN 19. Al secondo gruppo, invece, appartengono quelle lamine, più o meno frammentate e frammentarie, recuperate senza il sedimento a contatto e collocate in sacchetti o contenitori di piccole dimensioni (RN 35, 76, 79, 88)¹³.

A seconda dei tempi intercorsi tra il prelievo sullo scavo e il successivo intervento di laboratorio, nonché del grado di mineralizzazione e dello spessore di ogni lamina, della quantità di sedimento a contatto e dell'isolamento più o meno accurato del blocco per assicurare il più a lungo possibile il mantenimento dell'umidità, le fasi dell'intervento sono state calibrate e leggermente modificate adattandole alle specifiche caratteristiche del manufatto.

I due "dischi" RN 11 e 15, entrambi molto lacunosi, frammentati e parzialmente deformati – la seconda con frammenti probabilmente ripiegati intenzionalmente – si presentavano al momento dell'intervento adagiati sui rispettivi blocchi di sedimento, a cui aderivano per contatto in corrispondenza del *verso*. Per l'imballaggio sono state riutilizzate sullo scavo due scatole semirigide di cartone, ammortizzate all'interno con inzeppature di carta o fogli di alluminio sagomati, e sigillate con numerosi avvolgimenti di pellicola di polietilene. Il "disco" RN 11, in discreto stato di conservazione per quanto riguarda la consistenza della lamina, seppur mineralizzata, al momento dell'intervento era già parzialmente distaccato dal substrato a seguito della progressiva disidratazione del blocco di sedimento¹⁴. Non altrettanto il disco RN 15, la cui lamina estremamente sottile,

10 È questo il caso della lamina IG 24.12.448, proveniente da Molina di Malo, loc. San Rocco (VI), e restaurata da Sandra Maria Trenti presso il Laboratorio della Soprintendenza ABAP di Padova. Di forma quadrangolare e solo parzialmente conservata in due frammenti (dim. fr. più grande 9,2 x 6,6 cm; spess. 0,5-0,7 mm), è connotata da uno spessore insolitamente elevato se si considera che l'ipotetico sviluppo massimo in larghezza e altezza doveva essere pari a 14 x 14 cm ca. Questa lamina, decorata da figure di cavalli impressi a punzone, ha in comune con la lamina di Quinto Vicentino la decorazione della fascia perimetrale, ottenuta con brevi file di punti tra loro parallele, perpendicolari al margine, e grandi occhi di dado agli angoli (GAMBA 2025).

11 Cfr. SERAFINI-RUGA 2003. Le lastre RX di alcune lamine del santuario preromano e romano di piazzetta San Giacomo a Vicenza mostrano zone a diversa densità, sotto forma di bande tra loro parallele, indiziarie di spessori diversi e quindi del processo di spianatura delle lamine a martello. In linea generale, per quanto concerne la leggibilità delle decorazioni, si osserva che risultano molto evidenti all'indagine radiografica le figure realizzate a cesello, mentre quelle realizzate a stampo si intuiscono appena.

12 Il recupero delle lamine è stato curato direttamente dagli archeologi, secondo una prassi ormai sempre più diffusa.

13 Si riportano di seguito le corrispondenze tra la numerazione di scavo e i numeri di Inventario Generale, ove attribuiti: RN 11 (IG 24.12.426), RN 15 (IG 24.12.427), RN 19 (IG 24.12.428), RN 79 (IG 24.12.425).

14 Dim. 11,5 x 11,3 cm; spess. 0,55 mm, peso 16,1 gr. Il restauro ha evidenziato due margini lineari finiti, ponendo il dubbio se si tratti di una lamina di forma sub-circolare dal profilo irregolarmente poligonale, o piuttosto di un disco ritagliato in un secondo momento di utilizzo, come suggerisce la decorazione. All'interno di una cornice composta da due cerchi concentrici puntinati che si alternano ad altri due con motivi simili a rosette, si sviluppa una rappresentazione articolata, che vede al centro due figure di profilo, una femminile a sinistra e una maschile a destra. La donna, rivolta a destra, regge con una mano una coppa e con l'altra una sorta di situla. Nella figura maschile, di profilo a sinistra, si riconosce un milite con elmo, scudo rettangolare, lancia e calzature. Le due figure a loro volta sono racchiuse in una sorta di edificio delineato a puntini, con la sommità a forma di timpano, le cui estremità terminano con un motivo a spirale; all'interno del timpano e ai lati delle figure umane, sono ripetuti in serie dei punzoni raffiguranti degli animali di non chiara identificazione (forse bovini).

mineralizzata e caratterizzata da molte microfratture e lacune, si presentava ancora perfettamente solidale con il substrato umido¹⁵.

La lamina RN 19 si differenzia da quelle appena menzionate non solo per le grandi dimensioni e la forma trapezoidale, ma anche per la sua completezza, fatta eccezione per l'elemento di sospensione che risulta troncato poco al di sopra del punto di attacco alla lamina, cui è fissato mediante un rivetto¹⁶. Le poche lacune presenti si riscontrano lungo il profilo dei margini inflessi, ma nel complesso anche le deformazioni e le fratture sono più contenute rispetto a quelle osservate sui "dischi". Al momento dell'intervento la lamina si presentava adagiata sul sedimento sabbioso ancora umido, in posizione quasi planare e rovesciata, con il lato a vista corrispondente al *verso* (fig. 4a-4c). Analogamente ai due "dischi", anche per questa lamina il lato esposto sullo scavo appariva in parte già leggibile e con scarso sedimento a contatto. L'imballaggio, visto il peso del blocco di terra funzionale al recupero, consisteva in una base rigida di materiale plastico mantenuta in posizione da numerosi avvolgimenti di pellicola e nastro adesivo da pacchi per rinforzare e sigillare la protezione.

Per tutte le lamine prelevate con il sedimento, la prima operazione è consistita nella pulitura della superficie, finalizzata in una prima fase all'asportazione dei residui di terra e, successivamente, ove necessario, alla rimozione o all'assottigliamento dei prodotti di ossidazione che occultavano i dettagli decorativi. In particolare il *verso* del disco RN 11 presentava impronte radicolari mineralizzate, mentre entrambi i lati della lamina RN 19, erano caratterizzati dalla formazione di tenaci concrezioni di azzurrite e malachite molto rilevate sulle superfici (fig. 4d-4e).

A seconda del grado di mineralizzazione, della consistenza e dello spessore delle lamine, nonché della morfologia e composizione delle patine, gli strumenti utilizzati per la pulitura sono stati il bisturi, gli specilli e le microfrese per uso odontotecnico, alternati all'azione di piccoli pennelli a setole semirigide, scovolini interdentali e punte in fibra di vetro. Là dove le concrezioni di carbonati basici di rame erano particolarmente tenaci, si è ricorsi all'utilizzo di soluzioni con sali complessanti, seguiti da impacchi e tamponature con acqua demineralizzata per asportare i residui della pulitura. Successivamente, alla protezione della superficie con resina acrilica, ha fatto seguito il consolidamento di microfratture e piccole lacune con resine epossidiche e/o acriliche pigmentate con terre naturali e rifinite a livello¹⁷.

Per il disco RN 11, vista la discreta consistenza della lamina, il distacco dal substrato è stato quasi "spontaneo" e non ha quindi richiesto alcuna preliminare operazione di velinatura. Alcuni rinforzi

15 Dim. 12 x 18 cm; Ø max 15 cm; spess. 0,31 mm, peso 6,5 gr (esclusi i frammenti). Nonostante il pessimo stato di conservazione e l'ampia lacunosità, l'oggetto è identificabile come "disco" per l'andamento circolare della decorazione, costituita da tre cerchi puntinati concentrici, il più esterno dei quali delimita il perimetro, che si alternano a un motivo a piccole onde e uno con cerchielli. Nella zona centrale sono presenti due punzoni, non perfettamente speculari; quello sinistro, raffigurante un guerriero di profilo a sinistra con elmo, scudo rettangolare e lancia; nel destro si riconosce una figura femminile di profilo rivolta a sinistra, con veste panneggiata, che regge con una mano una coppa.

16 Dim. 22 x 16,5 x 18,5 cm (H); spess. 0,25 mm; peso: gr 99,2. La lamina reca al centro una figura maschile in armi gradiente a sinistra e racchiusa entro una cornice circolare resa con tre file concentriche di punti a rilievo. Rispettivamente ai lati, sopra e sotto la figura di armato, sono disposti simmetricamente quattro grandi occhi di dado che si ripetono anche all'esterno della cornice e agli angoli della lamina. Lungo tutta la fascia perimetrale corre una decorazione ottenuta accostando brevi file tra loro parallele di punti impressi disposti perpendicolarmente al margine della lamina, rinforzato da una cordonatura realizzata a sbalzo. Lo schema decorativo trova alcune analogie sia nella lamina da Molina di Malo (cfr. GAMBA 2025) sia nel grande disco di San Pietro di Rosà (Cfr. PETTENÒ 2004, p. 65, fig. 13; p. 66, fig. 14).

17 UHU Plus 5' e Paraloid B72®.

Fig. 4. La lamina RN 19 durante il restauro: a, b) protezione con carta giapponese del *verso*; c) prima dello stacco dal blocco di sedimento; d) pulitura del *recto* dopo il rovesciamento; e) il *verso* a intervento concluso (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto S. Emanuele).

Fig. 5. Il disco RN 11 durante il restauro: a) saggio di pulitura; b) particolare dei punzoni centrali dopo la pulitura; c) fase di pulitura del *verso*; d) il disco a fine restauro (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto F. Santinon, elab. S. Emanuele).

Fig. 6. Il disco RN 15 nelle fasi di restauro: a) come si presentava dopo il prelievo dallo scavo; b) dopo la pulitura del *recto*, ancora adagiato sul pane di terra; c) particolare del disco, dopo lo stacco; d) il disco a fine restauro (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto F. Santinon, elab. S. Emanuele).

localizzati con velatino di seta e resina acrilica sono stati comunque applicati in corrispondenza del *verso* per evitare che le microfratture potessero aprirsi ulteriormente durante la movimentazione (fig. 5)¹⁸.

Una volta messe in sicurezza con o senza velinatura, e nel caso del disco RN 15 tramite un sistema complesso di controforme in cera e in gesso, tutte le lamine sono state quindi rovesciate per consentire le operazioni di pulitura e consolidamento con le modalità sopra descritte anche in corrispondenza dei lati non esposti sullo scavo (fig. 6). L'ultima operazione è consistita nella rimozione della velinatura e in alcune rifiniture, sia per quanto concerne la pulitura sia per il consolidamento localizzato. Ciascuna lamina è stata dotata di un contenitore semirigido in polietilene espanso ad alta densità, con alloggiamento ricavato a misura e coperchio realizzato con lo stesso materiale. Infine, in previsione dell'esposizione e della movimentazione in sicurezza, sono stati predisposti alcuni supporti *ad hoc*, in stucco poliestere accordato cromaticamente al colore della patina per i due "dischi" RN 11 e 15 e in Plexiglas® per le lamine quadrangolari RN 19 e 79¹⁹.

Sara Emanuele, Federica Santinon

18 Cfr. CAILLAUD 2003. Il rinforzo permanente sul retro delle lamine con carta giapponese o velatino di seta, quest'ultimo da preferirsi alla prima, se applicato laddove strettamente necessario consente di ottenere un buon compromesso tra resa estetica, reversibilità dell'intervento, leggibilità della superficie ed efficacia del consolidamento.

19 Stucco poliestere SLEM-SK1 della Intec S.r.l. (Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia).

4. LA LAMINA RN 79 E LE ALTRE LAMINE SENZA “PANE DI TERRA”:

STATO DI CONSERVAZIONE E INTERVENTO

Si tratta di un gruppo di lamine in bronzo che si differenziano dalle precedenti per aspetto, stato di conservazione e localizzazione del luogo di rinvenimento lungo il tracciato del metanodotto. Vi sono ricomprese alcune lamine frammentate, frammentarie e deformate con tracce di lavorazione a cesello di difficile interpretazione (RN 35, 76, 88) e una lamina quasi completa con una serie di figure equine impresse a punzone (RN 79)²⁰. Tra le lamine con lavorazione a cesello si distingue RN 88, che conserva ben leggibile la parte posteriore (?) di un quadrupede. La tipologia di lavorazione e la resa del soggetto potrebbero suggerire una datazione meno recente rispetto a quella proposta per le altre lamine.

Nel complesso lo stato di conservazione è discreto, anche se in alcuni casi la mineralizzazione del metallo è pressoché completa e il grado di lacunosità e di frammentazione marcato. Ad esclusione della lamina con equidi RN 79, caratterizzata da una buona leggibilità, una morfologia quasi planare e una patina uniforme che replica fedelmente il livello della superficie originaria nonostante l'elevato grado di mineralizzazione – attestato anche dall'indagine radiografica – per le altre lamine si osservano piegature e deformazioni che, in via ipotetica, potrebbero essere almeno in parte intenzionali²¹. Anche la lettura delle tracce superstiti della decorazione è condizionata dalla lacunosità e dalle deformazioni presenti.

Per quanto attiene alla fase di pulitura, mirata essenzialmente all'asportazione dei residui di sedimento ancora presenti sulle superfici, l'operazione è stata eseguita sotto costante controllo del microscopio binoculare sia a bisturi sia, in alcuni casi, mediante applicazione di soluzioni acquose addizionate a un detergente non ionico²². In considerazione della discreta consistenza, le lamine sono state sottoposte dopo la pulitura a ripetuti risciacqui con acqua demineralizzata seguiti dalla disidratazione in stufa termostatica. Per la lamina RN 79, la presenza di cloruri nelle acque di lavaggio ha richiesto l'applicazione di un inibitore di corrosione (B.T.A. al 3% in alcool). Ove necessario, il consolidamento e il fissaggio preliminari con resina acrilica diluita applicata a pennello hanno salvaguardato anche le patine più fragili e in fase di distacco.

Dopo una accurata ricerca delle connessioni, l'incollaggio è stato eseguito con resina acrilica concentrata applicata con l'ausilio di un pennello da ritocco a punta extra fine, ripetutamente bagnata in acetone per facilitare l'applicazione della soluzione e il perfetto allineamento dei frammenti di piccole dimensioni. Questa metodologia, associata in alcuni casi al “rinforzo strutturale” applicato localmente sul rovescio della lamina sotto forma di piccoli tasselli di velatino di seta, fatti aderire alla superficie con Paraloid B72[®] molto diluito, ha permesso di limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di adesivi ciano-acrilici, per una migliore reversibilità dell'intervento nel suo complesso

20 Dim. 13 x 9 cm (H); peso 17,6 gr (esclusi i frammenti non ricomposti); spess. 0,15-0,20 mm. La lamina, di forma irregolarmente quadrangolare, è decorata a stampo con figure equine al galoppo rivolte a destra e racchiuse entro una doppia cornice che coincide con i limiti del punzone. Lo stesso punzone si ripete per sedici volte su quattro file leggermente sfalsate. Lungo tutto il perimetro della lamina corre una decorazione a rilievo ottenuta con un punzone la cui testa ha lasciato sul dritto una sequenza di piccole borchie quadrilobate. Il foro quadrangolare di sospensione è stato praticato quasi in corrispondenza del centro della lamina, in modo poco accurato e senza ribattere sul rovescio i margini slabbrati.

21 A prescindere dalla diversa leggibilità di eventuali decorazioni presenti, l'indagine radiografica rappresenta un efficace strumento per documentare lo stato di conservazione delle lamine, il cui grado di mineralizzazione si palesa sulle lastre con zone a diversa opacità: meno opache là dove il livello originario è comunque conservato, ad esempio per la lamina RN 79, più opache in corrispondenza delle zone interessate da formazioni molto concrezionate di carbonati basici di rame, come nel caso della lamina RN 19.

22 Tween 20.

e per il mantenimento di una certa flessibilità in corrispondenza delle linee di frattura²³ (fig. 7). L'intervento si è concluso con l'applicazione di un sottile film di resina acrilica in acetone²⁴.

Il gruppo di lamine qui prese in esame, il cui studio deve essere esteso anche a quelle meno conservate, rappresenta sicuramente un *unicum* per le caratteristiche del contesto di rinvenimento e per il numero e la varietà dei soggetti raffigurati.

Sara Emanuele

Fig. 7. La lamina RN 79 durante il restauro: a, b) rinforzo delle fratture sul *verso* con velatino di seta e resina acrilica; c) il *recto* a intervento concluso; d) particolare della decorazione impressa a punzone (Archivio Lab. Rest. SABAP Pd-Tv-BI, foto S. Emanuele).

23 Gli adesivi ciano-acrilici, tra cui il commerciale Attak®, sono caratterizzati dall'elevata rigidità, possono cedere nel tempo a causa delle vibrazioni, non consentono il riposizionamento dei frammenti in fase di assemblaggio e la rimozione degli eccessi che inevitabilmente fuoriescono dal giunto non è agevole. Se queste colle presentano l'indubbio vantaggio di assicurare in tempi rapidi la tenuta del giunto e una veloce progressione del lavoro, di contro sono poco adatte ad essere applicate su superfici di frattura molto mineralizzate e porose che tendono a cedere con conseguenti danni irreversibili.

24 Paraloid B72® in acetone al 3-5% applicato per immersione del reperto nella soluzione o a pennello.

BIBLIOGRAFIA

BALDINI CORNACCHIONE-BUSON 2020 = C. BALDINI CORNACCHIONE, S. BUSON, *Osservazioni tecnologiche sulle lamine*, in L. CAPUIS, A.M. CHIECO BIANCHI (a cura di), *Le lamine figurate del santuario di Reitia a Este (Scavi 1880-1916 e 1987-1991)*, Main am Rhein 2010, pp. 55-65.

CAILLAUD 2003 = F. CAILLAUD, *Restauro di lamine e dischetti in lega di rame*, in L. ZAGHETTO (a cura di), *Il santuario preromano e romano di Piazzetta S. Giacomo a Vicenza. Le lamine figurate*, Vicenza 2003, pp. 166-168.

EMANUELE-SANTINON 2025 = S. EMANUELE, F. SANTINON, *Il restauro delle lamine figurate da Torri di Quartesolo e Quinto Vicentino (VI)*, in A. BRUTTOMESSO, M. GAMBA, A. SCALCO (a cura di), *Con gli occhi della divinità. Il sacro a Vicenza e territorio tra mondo preromano e romano*, Catalogo della mostra (Montecchio Maggiore, Museo di Archeologia e Scienze Naturali "G. Zannato", 22 marzo-27 luglio 2025), Vicenza 2025, pp. 98-104.

GAMBA 2025 = M. GAMBA, *18. Molina di Malo (VI), località San Rocco, rinvenimento casuale 2006*, in A. BRUTTOMESSO, M. GAMBA, A. SCALCO (a cura di), *Con gli occhi della divinità. Il sacro a Vicenza e territorio tra mondo preromano e romano*, Catalogo della mostra (Montecchio Maggiore, Museo di Archeologia e Scienze Naturali "G. Zannato", 22 marzo-27 luglio 2025), Vicenza 2025, pp. 88-89.

PETTENÒ 2004 = E. PETTENÒ (a cura di), *Nelle campagne della rosa. Dieci anni di ricerche archeologiche a Rosà*, Pove del Grappa (VI) 2004, pp. 65-77.

PETTENÒ 2013 = E. PETTENÒ, «*Oscillano lievi...*»: *I dischi votivi*, in M. GAMBA, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI, V. TINÉ, F. VERONESE (a cura di), *Venetkens*, Catalogo della mostra (Padova, Palazzo della Ragione, 6 aprile-17 novembre 2013), San Martino Buonalbergo (VR) 2013, pp. 415-417.

SERAFINI-RUGA 2003 = M. SERAFINI, A. RUGA, *Cenni sulle tracce di lavorazione delle lamine*, in L. ZAGHETTO (a cura di), *Il santuario preromano e romano di Piazzetta S. Giacomo a Vicenza. Le lamine figurate*, Vicenza 2003, pp. 169-171.

ZAGHETTO 2003 = L. ZAGHETTO (a cura di), *Il santuario preromano e romano di Piazzetta S. Giacomo a Vicenza. Le lamine figurate*, Vicenza 2003.

Il Museo Zannato e il Sistema Museale Agno-Chiampo

ANNACHIARA BRUTTOMESSO*

Riassunto

La storia del Museo di Archeologia e Scienze naturali “G. Zannato” di Montecchio Maggiore (VI), nato come museo didattico nel 1922, si intreccia dalla fine degli anni Novanta con quella del Sistema Museale Agno-Chiampo, forma innovativa di gestione finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse archeologiche e naturalistiche del territorio.

Parole chiave: Museo, sistema museale, valorizzazione.

Abstract

The history of the Archaeological and Natural Sciences Museum “G. Zannato” in Montecchio Maggiore (VI), founded as a didactic museum in 1922, has been intertwined since the late 1990s with that of the Agno-Chiampo Museum System, an innovative form of management aimed at the preservation and valorisation of archaeological and natural resources in the area.

Keywords: Museum, museum system, valorisation.

* Già Museo di Archeologia e Scienze naturali “G. Zannato”, annachiara.bruttomesso@gmail.com

Ringrazio prima di tutto la Società Archeologica Veneta per l'invito a presentare, in veste di conservatrice archeologa da poco in pensione, il Museo Zannato e il Sistema Museale Agno-Chiampo. Sono grata che l'occasione sia questa giornata in onore di Marisa Rigoni, sia per la stima e l'affetto che nutro per lei, sia perché la storia recente del Museo Zannato e la nascita del Sistema Museale sono indissolubilmente legate all'operato di Marisa.

Il Museo di Archeologia e Scienze naturali "G. Zannato" di Montecchio Maggiore, cittadina dell'Ovest vicentino, ha compiuto 100 anni nel 2022¹. In realtà, il museo era nato già nel 1903 nella casa di famiglia del cavalier Giuseppe Zannato, come museo privato. Qui Zannato, ispettore delle ferrovie in pensione e appassionato collezionista, aveva esposto la sua eterogenea collezione di minerali, fossili, reperti botanici e animali, ma anche reperti archeologici, antiche monete e ricordi risorgimentali: l'impostazione era quella delle *Wunderkammer*, le camere delle meraviglie dei secoli precedenti, con reperti anche di grande valore, ad esempio il pugnale in bronzo (datato al Bronzo antico), rinvenuto in una sepoltura che Zannato ebbe la ventura di trovare nel 1914 nel giardino della sua abitazione².

Il 1922 segnò la trasformazione da museo privato a museo didattico: Zannato infatti, costretto a vendere una parte della sua casa e perciò impossibilitato a conservare la sua collezione, decise di donarla alle scuole comunali di Montecchio Maggiore. È doveroso però sottolineare che Zannato non fu mosso solo dalla necessità: era infatti consapevole delle potenzialità didattiche della sua collezione e in particolare di quanto siano importanti l'osservazione diretta e la sperimentazione per assimilare le conoscenze e renderle solide e durature. In un suo opuscolo afferma: «colla visione di scolari carichi di alcuni chilogrammi di libri, e soggetti a mandare a memoria una faraggine (sic) di materie senza avere mai osservato né toccato nulla di scientifico, [...] mi decisi per un bel... SI: Faccio un Museo didattico»³.

In un altro opuscolo, a proposito dell'importanza dell'osservazione e della sperimentazione scrive: «Metodo di studio che investe tutta la personalità [...], che spesso comanda alle gambe di muoversi su per aspre gioaie, come per valli e per piani; scienza che t'acquisti lentamente e gradualmente e in te rimane perché tua, non ingerita cioè in fretta o mal digerita, ma faticosamente raggiunta: scienza infine che ti rende cauto nel concludere senza aver prima attentamente osservato»⁴.

Zannato, che pur non era un pedagogista, riesce a condensare in queste parole i principi che lo guidavano e che ancor oggi sono alla base della didattica museale.

Nel Museo didattico, di cui Zannato fu il primo conservatore, continuarono ad affluire nuovi reperti, tra i quali le tombe longobarde rinvenute nel 1930 a Sant'Urbano di Montecchio Maggiore e documentate da Zannato con rilievi e disegni redatti con accuratezza e precisione da vero archeologo (fig. 1). Proprio una delle note manoscritte di Zannato ha recentemente confermato l'appartenenza ad una delle sepolture di Sant'Urbano di un cranio conservato nella soffitta del Museo⁵. Tra gli altri reperti, si segnala un caimano tassidermizzato proveniente dall'Argentina, da cui il conservatore

1 Per le vicende del museo e del suo fondatore si veda: BESCHIN 1998; BESCHIN 2014; *Il Museo Civico "Giuseppe Zannato"* 2014; BATTISTON, BRUTTOMESSO, GHIOTTO 2022.

2 BRUTTOMESSO 2014, p. 13. Si veda MAZZIERI-FOGLINI 2018, p. 27, dove la tomba di Montecchio Maggiore, delimitata da ciottoli fluviali, è interpretata come tomba a tumulo.

3 ZANNATO 1927, p. 5.

4 ZANNATO 1937, p. 10.

5 Materiale in corso di studio.

Fig. 1. Rilievo delle sepolture rinvenute a Sant'Urbano di Montecchio Maggiore nel 1930. Disegno di G. Zannato (da *Il Museo Civico "Giuseppe Zannato"* 2014).

naturalista Roberto Battiston ha tratto lo spunto per una spedizione scientifica nell'America del sud, effettuata in occasione del centenario della fondazione del Museo⁶.

Tornando al museo didattico, tutto procedette bene fino alla seconda guerra mondiale, quando gli eventi bellici e la morte di Zannato portarono alla dispersione di una buona parte delle collezioni. La situazione tuttavia migliorò già negli anni Sessanta, quando i reperti residui furono trasferiti nel piano seminterrato di Villa Lorenzoni, la sede attuale, che allora ospitava la Biblioteca civica. Il Museo civico, articolato nelle sezioni archeologica e naturalistica e intitolato a Giuseppe Zannato, fu istituito nel 1983.

A questo punto erano già entrati in gioco, fondamentali per la nascita e lo sviluppo del Museo, gli appassionati conoscitori di fossili, minerali e reperti archeologici, che pochi anni più tardi, nel 1992, avrebbero dato vita all'Associazione Amici del Museo Zannato. Ricordo tra gli altri, per la loro attività di studio e di tutela anche in campo archeologico, Claudio Beschin, Andrea Checchi, Giuliano Dall'Olio e Gianni Peltrin.

Le ricerche sul campo e l'intensa attività di laboratorio presso il Museo significarono incremento e studio delle collezioni paleontologiche e mineralogiche: è del 1994 il primo numero di "Studi e Ricerche", rivista inizialmente dell'Associazione, poi pubblicata insieme dall'Associazione e dal Museo. In campo archeologico, fondamentale fu la presenza di Marisa Rigoni, funzionaria della Soprintendenza per la provincia di Vicenza: tra Marisa e gli Amici del Museo si instaurò infatti una

⁶ BATTISTON-CANEVA 1922. La spedizione è raccontata nel documentario *Yacaré. Un caimano alla fine del mondo*, regia di Andrea Colbacchini.

proficua collaborazione, che portò ad un attento monitoraggio del territorio, ad accurate segnalazioni di rinvenimenti di superficie, ad indagini e scavi.

Tra gli episodi che volentieri vengono rievocati in Museo e tra gli Amici del Museo c'è il recupero fortuito, nel 1987, della tomba infantile in elementi di acquedotto in trachite a Carpane, in comune di Montecchio Maggiore, cui seguirono alcune campagne di scavo dirette da Marisa Rigoni che misero in luce una necropoli tardoromana a inumazione. Tra gli altri interventi di scavo diretti da Marisa, ricordo in particolare quello della necropoli longobarda dell'Ospedale di Montecchio Maggiore nel 1990⁷. Non posso infine tralasciare il salvataggio dell'eccezionale tomba del cavaliere di cava Poscola, in comune di Arzignano. Era il 1995, non si parlava ancora di archeologia preventiva e furono gli Amici del Museo ad accorgersi che dal fronte della cava emergevano reperti archeologici, in particolare una lunga spada: per riuscire a fermare immediatamente i lavori della cava, fondamentale fu la telefonata di un amico del Museo, Andrea Checchi, che "tirò giù dal letto" la dottoressa Rigoni alle 7 del mattino. L'indagine archeologica e gli studi successivi rivelarono l'importanza del rinvenimento: si tratta infatti della sepoltura, datata alla prima metà del V secolo, di un cavaliere di origine barbarica arruolato nell'esercito romano e sepolto con i resti del suo cavallo⁸ (fig. 2).

Fig. 2. La tomba del cavaliere di cava Poscola (Arzignano) al momento del rinvenimento (da *Il Museo Civico "Giuseppe Zannato"* 2014).

Il museo, in cui confluivano i materiali rinvenuti, andò sempre più configurandosi come museo del territorio, sia per la sezione naturalistica, sia per la sezione archeologica. In particolare quest'ultima comprendeva nuclei di materiali provenienti da Montecchio Maggiore (materiali dell'età del Bronzo

⁷ RIGONI-BRUTTOMESSO 2011.

⁸ POSSENTI 2011.

Fig. 3. Inaugurazione ufficiale del Sistema Museale Agno-Chiampo, 17 luglio 2001 (da RIGONI-GHIOTTO 2001).

e del Ferro dal colle dei Castelli, una lamina votiva di II-I secolo a.C. da Alte-San Giacomo, i corredi della già ricordata necropoli di IV secolo di Carpane, i corredi e i materiali longobardi dall'Ospedale e da Sant'Urbano), e dai comuni vicini: Arzignano (la già ricordata tomba del cavaliere di cava Poscola e reperti longobardi), Castelgomberto (reperti dell'età del Bronzo e reperti longobardi), Trissino (materiali dell'abitato dell'età del Ferro)⁹.

È in questo contesto che nacque l'idea del Sistema Museale Agno-Chiampo¹⁰ (fig. 3), progetto innovativo ideato e promosso da Marisa Rigoni. Credo sia necessaria una precisazione: i Sistemi e le Reti museali diffusi in Italia sono forme di aggregazione di più musei che collaborano insieme. Il Sistema Museale Agno-Chiampo è un'altra cosa: c'è infatti un solo Museo, sede espositiva e centro erogatore di servizi, che assicura la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse archeologiche e naturalistiche del territorio. Si è evitata in questo modo la proliferazione nello stesso ambito territoriale di piccole unità espositive, che avrebbero presentato contenuti almeno in parte simili e si è riusciti a garantire, grazie al sostegno e all'impegno economico di tutti i comuni aderenti, la presenza di professionalità specifiche qualificate, indispensabili per svolgere le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione che caratterizzano un museo.

Al Sistema Museale Agno-Chiampo aderiscono oggi 10 comuni dell'Ovest vicentino: Arzignano, Brendola, Castelgomberto, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso, Sovizzo, Trissino, Zermeghedo e, ultimo graditissimo arrivato, Sarego (fig. 4), ma la realizzazione del Sistema, soprattutto all'inizio, non fu facile. Si trattava infatti di accogliere un nuovo modello di

⁹ Tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta gli allestimenti furono curati dalla dott.ssa Angela Ruta Serafini per la parte pre-protostorica e dalla dott.ssa Marisa Rigoni per quelle romana e longobarda. Si veda RIGONI-CAFFIERI s.d. (1989); RIGONI s.d. (1996); RUTA SERAFINI s.d. (1999).

¹⁰ RIGONI-GHIOTTO 2001; GHIOTTO-RIGONI 2014.

Fig. 4. Il territorio del Sistema Museale Agno-Chiampo.

Fig. 5. Particolare della sala dell'età romana (foto A. De Angeli, da *Il Museo Civico "Giuseppe Zannato"* 2014).

valorizzazione e di superare diffidenze e campanilismi: ci vollero l'intuizione, la tenacia e l'abilità diplomatica di Marisa per portare a compimento il progetto, che ebbe il sostegno della Soprintendenza, del Comune di Montecchio Maggiore, del direttore del Museo Roberto Ghiotto, e l'aiuto, anche economico, della Regione. Si giunse così, dopo il primo incontro nel 1997 con i sindaci dei tre Comuni inizialmente interessati (Arzignano, Castelgomberto e Montecchio Maggiore) alla firma, nel 2001, della prima convenzione triennale con i primi sette comuni aderenti (Arzignano, Castelgomberto, Montebello, Montecchio Maggiore, Montorso, Trissino e Zermeghedo). L'utilizzo della convenzione per formalizzare l'accordo tra comuni si è rivelata una scelta indovinata, perché si tratta di uno strumento semplice, non oneroso e di facile gestione, tramite l'assemblea dei sindaci, il Comitato scientifico e il gruppo di lavoro tecnico.

Punto di forza del progetto era – ed è tuttora – la didattica museale, con attività interattive e laboratoriali condotte in Museo, nel territorio e anche direttamente nei singoli comuni, in apposite sedi museali locali o nelle stesse scuole. Alle proposte per le scuole si aggiunsero subito quelle rivolte ai cittadini, nella forma di conferenze, escursioni guidate, attività per famiglie realizzate ogni anno nei comuni aderenti.

Negli anni immediatamente successivi, fondamentale è stato il riallestimento del 2007: dopo il trasferimento della biblioteca ad altra sede, l'intero edificio di Villa Lorenzoni fu destinato al museo, con la sezione naturalistica al piano seminterrato e quella archeologica al piano nobile¹¹. Al riallestimento della sezione archeologica contribuirono specialisti dei diversi settori, quali Alexia Nascimbene, Anna Bondini, Claudia Casagrande, Silvia Ferrari, Elisa Possenti, con la supervisione di Marisa Rigoni e il coordinamento di Elodia Bianchin Citton, di Angela Ruta Serafini e della stessa Marisa (fig. 5).

Tralascio, anche per motivi di spazio, molte notizie e molti ricordi anche personali, dato che il mio servizio al museo Zannato è iniziato proprio nei primi anni del Sistema Museale. Passo direttamente alla situazione odierna, con il museo che ha acquisito nuovi spazi all'ultimo piano, in seguito allo spostamento in edifici vicini dell'aula didattica, dell'archivio e della sede dell'Associazione Amici del Museo. Sono state scelte non facili, che hanno però consentito di avere finalmente ambienti adeguati a ospitare mostre temporanee, così importanti per fidelizzare i visitatori. Grazie a questo

¹¹ *Il Museo Civico "Giuseppe Zannato"* 2014.

e grazie alla dinamicità degli attuali conservatori¹², il museo è oggi una vivace fucina di proposte e progetti, come testimoniano il sito internet e i social¹³.

A distanza di più di vent'anni dalla costituzione, anche il Sistema Museale continua ad essere non solo vitale e attrattivo, ma soprattutto strumento prezioso per la tutela e la valorizzazione del patrimonio, come ha dimostrato la vicenda dei ritrovamenti a Monticello di Fara in comune di Sarego. Si tratta di una necropoli longobarda di particolare rilevanza, scavata nel 2020 durante gli interventi di archeologia preventiva per la sostituzione dell'acquedotto contaminato dai Pfas: il Museo Zannato e il Sistema Museale Agno-Chiampo furono subito individuati da Claudia Cenci, allora funzionaria della Soprintendenza ABAP Vr-Ro-Vi, come il contesto più adatto a valorizzare il nuovo importante ritrovamento. In tempi davvero molto rapidi (riassumo in poche parole una vicenda che ha richiesto un intenso e attento lavoro e la fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti) si susseguirono il restauro e lo studio dei reperti, l'adesione del comune di Sarego al Sistema Museale, l'esposizione presso il Museo Zannato e una prima pubblicazione divulgativa edita nel novembre 2022¹⁴.

12 Roberto Battiston per la sezione naturalistica e Anna Scalco (dal dicembre 2023) per la sezione archeologica.

13 Cfr. www.museozannato.it e le pagine Museo Zannato su Facebook e su Instagram.

14 CENCI 2022.

Crediti fotografici:

Le immagini di reperti di proprietà statale sono riprodotte su concessione del MiC, Archivio fotografico Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

BIBLIOGRAFIA

BATTISTON, BRUTTOMESSO, GHIOTTO 2022 = R. BATTISTON, A. BRUTTOMESSO, R. GHIOTTO, *100 anni del Museo Zannato da collezione privata a museo didattico*, in “Studi e Ricerche”, Associazione Amici Museo Zannato-Museo Civico Zannato, Montecchio Maggiore (Vicenza), vol. 29, 2022, pp. 62-65.

BATTISTON-CANEVA 2022 = R. BATTISTON, A. CANEVA, *Il primo Yacaré. Storia naturale e culturale del rapporto tra uomini e caimani tra Nuovo e Vecchio Mondo*, in “Studi e Ricerche”, Associazione Amici Museo Zannato-Museo Civico Zannato, Montecchio Maggiore (Vicenza), vol. 29, 2022, pp. 35-42.

BESCHIN 1998 = C. BESCHIN, *Il Cav. Uff. Giuseppe Zannato fondatore del Museo scolastico di Montecchio Maggiore ora Museo Civico “G. Zannato”*, in “Studi e Ricerche”, Associazione Amici Museo Zannato-Museo Civico Zannato, Montecchio Maggiore (Vicenza), 1998, pp. 5-6.

BESCHIN 2014 = C. BESCHIN, *Il Museo didattico*, in M. GUGGINO, C. BESCHIN, *I cento anni della scuola “A. Manzoni” di Montecchio Maggiore, 1914-2014*, Montecchio Maggiore (VI) 2014, pp. 183-194.

BRUTTOMESSO 2014 = A. BRUTTOMESSO, *Dal Neolitico finale all’età del bronzo antico*, in A. BRUTTOMESSO, V. FRISONE, R. GHIOTTO (a cura di), *Il Museo Civico “Giuseppe Zannato” di Montecchio Maggiore*, Comune di Montecchio Maggiore, Vicenza 2014, pp. 11-13.

CENCI 2022 = C. CENCI (a cura di), *Il cavaliere longobardo di Monticello di Fara*, Quingentole (Mantova), 2022.

GHIOTTO-RIGONI 2014 = R. GHIOTTO, M. RIGONI, *Il Museo civico “Giuseppe Zannato”. Il Sistema Museale Agno-Chiampo*, in A. BRUTTOMESSO, V. FRISONE, R. GHIOTTO (a cura di), *Il Museo Civico “Giuseppe Zannato” di Montecchio Maggiore*, Comune di Montecchio Maggiore, Vicenza 2014, pp. 7-8.

Il Museo Civico “Giuseppe Zannato” 2014 = A. BRUTTOMESSO, V. FRISONE, R. GHIOTTO (a cura di), *Il Museo Civico “Giuseppe Zannato” di Montecchio Maggiore*, Comune di Montecchio Maggiore, Vicenza 2014.

MAZZIERI-FOGLINI 2018 = P. MAZZIERI, L. FOGLINI, *Memorie dell’Antica età del Bronzo tra i Piceni: la tomba 18*, in G. POSTRIOTI, D. VOLTOLINI (a cura di), *Il prestigio oltre la morte. Le necropoli picene di Contrada Cugnolo a Torre di Palme*, Fermo 2018.

POSSENTI 2011 = E. POSSENTI, *Una tomba di cavaliere della metà del V secolo da Arzignano (Vicenza)*, in “Archeologia Medievale”, XXXVIII, 2011, pp. 431-457.

RIGONI s.d. (1996) = M. RIGONI, *Reperti di età longobarda tra Agno e Chiampo*, pieghevole, Museo Civico “G. Zannato”, Montecchio Maggiore (VI) s.d. (1996).

RIGONI-BRUTTOMESSO 2011 = M. RIGONI, A. BRUTTOMESSO, *Materiali di età longobarda nel Museo “G. Zannato” di Montecchio Maggiore, 1. La necropoli dell’Ospedale di Montecchio Maggiore*, (Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale, 34), Firenze 2011.

RIGONI-CAFFIERI s.d. (1989) = M. RIGONI, L. CAFFIERI, *Prime indagini nella necropoli tardo-romana di Carpane. Materiali per un museo*, pieghevole, Museo Civico “G. Zannato”, Montecchio Maggiore (VI), s.d. (1989).

RIGONI-GHIOTTO 2001 = M. RIGONI, R. GHIOTTO, *Il Sistema Museale Agno-Chiampo. Sette comuni*

dell'Ovest vicentino per un nuovo modello di servizi museali, in “Studi e Ricerche, Associazione Amici Museo Zannato-Museo Civico Zannato, Montecchio Maggiore (Vicenza)”, 2001, pp. 5-10.

RUTA SERAFINI s.d. (1999) = A. RUTA SERAFINI (a cura di), *Ritrovamenti di età protostorica fra Agno e Chiampo*, pieghevole, Museo Civico “G. Zannato”, Montecchio Maggiore (VI) s.d. (1999).

ZANNATO 1927 = G. ZANNATO, *Brevi cenni sulla origine-fondazione ed inaugurazione del Museo Didattico Comunale di Montecchio Maggiore. 24 settembre 1922*, Vicenza 1927.

ZANNATO 1937 = G. ZANNATO, *Per la fondazione del Museo didattico di Montecchio Maggiore. Memorie*, Vicenza 1937.

Il battistero medievale della cattedrale di Feltre (BL): i resti archeologici

CHIARA D'INCA*, DAVID JOHN HOSKING**

Riassunto

Sotto la piazza della cattedrale di Feltre sono conservati i resti archeologici di un edificio circolare medievale con funzione di battistero. L'edificio viene presentato nei suoi aspetti architettonici e in rapporto con il complesso episcopale feltrino tra il XII e il XIV secolo.

Parole chiave: Feltre, Medioevo, rotonda, battistero, architettura romanica

Abstract

The remains of a medieval round church are still preserved and visible under the paved square in front of the Cathedral in Feltre (BL). The present paper deals with architectural features of the building, which was used as a baptistry, and its connections with other episcopal buildings from the 12th to the 14th century.

Keywords: Feltre, Middle Ages, round church, baptistry, Romanesque architecture

* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno, chiara.dinca@cultura.gov.it

** Archeologo libero professionista

Chi visita l'area archeologica sottostante il sagrato del Duomo di Feltre ha la possibilità di osservare i resti di una particolare chiesa medievale a pianta circolare, utilizzata come battistero. Nel presente contributo ci riferiremo per semplicità a questo edificio come "battistero", secondo la funzione che lo connota per la maggior parte della sua vita e che risulta cristallizzata nel momento della sua demolizione¹.

Il perimetro esterno si presenta continuo, con un ingresso ad est e un'abside semicircolare a ovest; l'interno era invece scandito da sette pilastri: ora si conservano solamente alcune delle basi e i resti dell'alzato di tre dei pilastri, mentre ben evidente risulta il relativo anello di fondazione. L'interno dell'edificio doveva essere intonacato e dipinto, come attestano il lacerto bianco tuttora visibile sulla spalla nord della porta d'ingresso e i numerosi frammenti con diversa cromia rinvenuti nel corso degli scavi (*fig. 1*).

Al centro dell'edificio si trovava una vasca poligonale in lastre di marmo di reimpiego, individuata nel luglio 1926 durante lavori effettuati sul sagrato della cattedrale e presto asportata (*fig. 2*).

Nell'abside era presente una singola tomba, delimitata da residui di pareti in muratura, che al momento dello scavo archeologico condotto negli anni Ottanta si rivelava già molto manomessa.

Fig. 1. Pianta generale dei resti dell'edificio circolare esistenti nell'area archeologica sottostante il sagrato della cattedrale di Feltre.

¹ Come sarà meglio precisato di seguito, riteniamo che si tratti inizialmente di una chiesa, adibita solamente in una seconda fase (per quanto ravvicinata rispetto al primo impianto) a battistero. Per una sintesi relativa all'aspetto dell'edificio e al suo contesto, si veda RIGONI 1995a, in particolare pp. 76-78. Per un inquadramento delle evidenze dell'area archeologica sottostante il sagrato del Duomo nel più ampio ambito delle testimonianze archeologiche feltrine: RIGONI 1987; *Zone Archeologiche* 1987, pp. 64-67; RIGONI 1995b; RIGONI 2000; RIGONI 2002; RIGONI 2005; CASAGRANDE 2013, p. 250 ss.

Fig. 2. Immagine della vasca battesimale rinvenuta nel 1926 (da ALPAGO NOVELLO 1939).

1. ASPETTI ARCHITETTONICI

L'edificio che abbiamo per sommi capi descritto si caratterizza per l'assenza di un asse di simmetria bilaterale: l'ideale linea che divide in due l'abside non interseca infatti l'ingresso, che si trova invece spostato – seppure leggermente – verso sud. I sette pilastri interni sono disposti quattro a destra e tre a sinistra di chi entra, lasciando libera la visuale tra ingresso e abside. La posizione e il numero dei pilastri, ideali vertici di un poligono a sette lati, devono aver determinato anche la forma della vasca battesimale collocata al centro del pavimento, che è stata realizzata in forma di eptagono.

Per quanto riguarda i livelli pavimentali, la conservazione della pietra di soglia (*fig. 3*) e di un piccolo lacerto di lastricato (in adiacenza al pilastro più orientale) permettono di ricostruire l'andamento dei piani interni². Rispetto alla quota di calpestio, la vasca battesimale scoperta nel 1926 si trovava decisamente più in basso: questo dato induce ad immaginare un assetto più articolato, con una progressiva discesa tramite gradini (verosimilmente tre) per raggiungere il fondo³.

2 La quota della soglia del battistero, posta a -104 cm dall'attuale quota del pavimento interno della cattedrale (esito della sistemazione del XVI secolo), risulta di circa 35 cm superiore rispetto alla quota del lastricato interno dell'edificio (che si trova mediamente a -140 cm circa dal piano della cattedrale); il dislivello doveva essere superato tramite un gradino (verosimilmente una semplice pietra squadrata posta a ridosso della porta). Cfr. *fig. 4*.

3 L'ipotesi della presenza di gradini si riscontra nella proposta di rilievo ricostruttivo ad opera dell'arch. A. Alpago Novello (1973, Archivio ex Soprintendenza Archeologia del Veneto), nella quale tuttavia sono erroneamente segnati 8 pilastri ed una vasca a 8 lati (cfr. già ALPAGO NOVELLO 1939, p. 1118). La profondità del fondo della vasca battesimale rispetto alla soglia di ingresso al battistero è di -165 cm, mentre rispetto al piano pavimentale circostante è di -125 cm, come determinato con certezza grazie al rinvenimento di un tratto di muratura recante l'impronta su malta di una lastra posta in verticale. La quota superiore di tale impronta (-235 cm sotto il piano attuale della cattedrale) indica la testa delle lastre, mentre i -270 cm riscontrati alla base di tale impronta verticale sono coerenti con l'altezza media pari a 35/40 cm delle lastre di marmo costituenti la vasca. Si tratta di dati che consentono di proporre una ricostruzione della vasca nella sua corretta posizione.

Un ulteriore abbassamento di quota in relazione al piano pavimentale interno si riscontra anche nell'abside, al cui innesto doveva essere presente almeno un gradino, indiziato dall'esistenza di una muratura contro terra identificata nel corso dello scavo (fig. 4).

Fig. 3. Dettaglio della soglia dell'edificio circolare medievale con funzione di battistero, in rapporto con il livello dell'attuale ingresso alla cattedrale (corrispondente al livello cinquecentesco).

Fig. 4. Sezione est-ovest della rotonda-battistero, con pendenza progressiva verso ovest.

2. ASPETTI STRATIGRAFICI E CRONO-TIPOLOGICI

Per quanto riguarda la posizione stratigrafica dell'edificio circolare, risulta immediatamente evidente che il suo piano di cantiere si trova al di sopra dei livelli altomedievali: le fondazioni del battistero li tagliano per tutto il loro spessore – intaccando anche alcune tombe – fino a poggiare direttamente sui piani romani (a nord quelli della strada lastricata con le relative crepidini, a ovest un pavimento in *opus sectile*, a sud una potente preparazione pavimentale in battuto di calce soprastante un ipocausto) (fig. 5).

La realizzazione dell'edificio rotondo comportò pertanto anche la demolizione di una parte dell'unica costruzione altomedievale presente nell'area, avente pianta quadrangolare e ampia corte centrale e per la quale, in base alla posizione e tipologia, si è ipotizzata una relazione con gli edifici che nei secoli appena precedenti l'anno Mille costituivano il complesso episcopale.

La cattedrale di allora era certamente di dimensioni inferiori all'attuale, con la linea di facciata in posizione arretrata verosimilmente di una decina di metri⁴, corrispondenti a quella che oggi è la prima campata. Il palazzo vescovile, invece, doveva – secondo la tradizione storica – trovarsi nell'area verso est, dove in seguito sorse il convento delle monache agostiniane di San Pietro in Vincoli⁵.

Nell'ambito del complesso episcopale feltrino, la grande costruzione a corte rimase in piedi fino all'introduzione dell'edificio circolare: per la sua forma, quest'ultimo è verosimilmente identificabile – nel suo assetto originario – con una chiesa, che trova dal punto di vista tipologico numerosi confronti medievali. Tra gli esempi più vicini e ben conservati, si segnalano quelli di area lombarda: il duomo vecchio di Brescia, San Tomè di Almenno San Bartolomeo (nei pressi di Bergamo), San Lorenzo a Mantova, solo per citarne alcuni⁶.

Sul nascere del XII secolo, il gusto per questo modello architettonico, che si richiama direttamente alla rotonda dell'*Anastasis* nella basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme e che conosce in Occidente un'ampia fortuna in seguito alla prima crociata, è ampiamente attestato a livello europeo. Quanto i crociati videro nella chiesa del Santo Sepolcro, con i pilastri disposti in circolo a sostenere loggiati superiori, anche su più livelli, costituiva una soluzione di grande impatto per organizzare lo spazio interno in chiave enfatica e spettacolare⁷.

4 Osservando la planimetria dei resti archeologici, si nota come la fondazione dell'attuale facciata, risultato dell'ampliamento cinquecentesco della Cattedrale, venga a trovarsi ad immediato ridosso dei resti del battistero romanico.

5 Sulla posizione del palazzo vescovile prima del suo trasferimento all'interno delle mura cittadine e prima che l'area fosse occupata da nuovi conventi, cfr. quanto riportato nella tardo-seicentesca *Historia Feltrina* di padre A. Cambruzzi: il vescovo Endrighetto da Corte «nel 781 [...] fece dono di lire 300 e ducati tredici, [...] co' quali denari fu edificato il palazzo episcopale, poco lungi dalla cattedrale verso oriente, nel luogo dove giace di presente situata la chiesa col monastero di S. Pietro» (CAMBRUZZI-VECELLIO 1874, p. 127). Secondo la sintesi di PELLIN 1944, p. 44 «Il [vescovado] più vecchio sorgeva ove ora si trova l'Istituto di Canossa. [...] Daniello Tomitano dice che agli angoli aveva quattro torri massicce, come si rivelò nello scavare le fondamenta del monastero di San Pietro. Nel 1221 venne distrutto dai Trevigiani, e poco dopo ricostruito entro le mura della città [...] e rovinò nell'eccidio di Feltre del 1510». Sebbene sia stata da più parti rilevata la dubbia autenticità del documento legato alla costruzione del palazzo (ad es. ALPAGO NOVELLO 1966, pp. 111-112), gli storici sono concordi nel riconoscere l'attendibilità dell'indicazione topografica (v. da ultimo BARTOLINI 2021, pp. 14-15).

6 In area veneta non sono presenti edifici conservati ascrivibili alla tipologia della rotonda e a livello archeologico l'esempio feltrino appare tuttora isolato. I numerosi confronti di ambito italiano ed europeo consentono tuttavia di proporre con buona attendibilità la ricostruzione del suo alzato e dell'aspetto interno.

7 Si tratta della sistemazione bizantina, completata in questo settore della basilica del Santo Sepolcro a metà del XI secolo. Sulla diffusione del modello, si vedano la sintesi e la bibliografia di riferimento in Tosco 2016, pp. 72-74.

Fig. 5. Veduta d'insieme della rotonda-battistero romanica in rapporto con i piani romani.

La traduzione e “riduzione” al romanico europeo del prestigioso modello orientale porta come risultato edifici autonomi, a pianta circolare, con l’addizione di absidi (secondo l’uso tipico delle chiese coeve) e con la presenza sistematica di un ambulacro superiore interno, sormontato da un tamburo con finestre.

Le tipologie attestate per i battisteri romanici nati come tali, invece, si caratterizzano – pur nella diversità di forme e planimetrie – per la loro pianta centrale “pura”, priva dell’assialità introdotta dalla presenza dell’abside; va inoltre rilevato come la costruzione di edifici a sé stanti adibiti specificamente alla funzione battesimale tenda a connotare centri urbani relativamente importanti e a mettere in campo una notevole cura tecnica e stilistica, accompagnata dall’impiego di materiali pregiati. Non è questo il caso di Feltre.

3. LA ROTONDA-BATTISTERO

Prima di passare a considerare la vita dell’edificio circolare come battistero, è opportuno soffermarsi su un aspetto già accennato precedentemente, ossia la presenza all’interno dell’abside di una sepoltura (già pesantemente danneggiata prima dello scavo stratigrafico degli anni Ottanta). Si tratta di una fossa orientata nord-sud, delle dimensioni di 170 x 90 cm, delimitata da muratura e

ricavata non al centro dell'abside, ma in appoggio alla sua fondazione meridionale. Considerato il carattere residuale delle strutture e la frammentarietà dei resti ossei riscontrati, su questa tomba non è possibile avanzare alcuna ulteriore ipotesi di lettura: ci si limita a sottolineare il prestigio che la posizione interna all'abside (e con tutta verosimiglianza in corrispondenza di un altare⁸) conferiva al defunto e il fatto che su questo punto doveva concentrarsi il valore simbolico dell'edificio.

Con l'introduzione nella rotonda di Feltre di una vasca poligonale inserita in profondità nel pavimento, tanto da rendere necessario l'apprestamento di gradini per la discesa, il centro dell'attenzione e dell'importanza del luogo viene invece a focalizzarsi sul rito del battesimo, che prima doveva essere somministrato in altra sede non conosciuta.

È proprio l'interesse specifico per la funzione battesimale dell'edificio ad aver motivato le prime indagini archeologiche nel sottosuolo antistante il Duomo di Feltre, dopo il rinvenimento fortuito, nel 1926, della vasca poligonale in lastre di marmo di cui si è detto in apertura. La presenza nella stessa area di una costruzione medievale era stata suggerita circa vent'anni prima, a seguito del ritrovamento di una base romana con iscrizione e segni di rilavorazione, che avevano indotto Ghirardini a ritenere che fosse stata «già messa in opera o nella chiesa preesistita al Duomo attuale o in altro edificio del medio evo come materiale da costruzione»⁹. In base alla descrizione del punto e della profondità di rinvenimento («alla distanza di m. 4 circa dalla facciata e alla profondità di m. 1,15»), è del tutto verosimile che la pietra costituisse la parte inferiore di uno dei pilastri del battistero (nello specifico il secondo a destra di chi entrava)¹⁰.

Dopo i primi saggi di scavo a fini conoscitivi seguiti al rinvenimento del 1926 risultava già messa in luce – secondo quanto si ricava dai carteggi dell'epoca – una parte della planimetria del battistero. Malauguratamente, non sono stati finora rintracciati eventuali rilievi o appunti riferibili a tale fase di indagini, ad eccezione di una immagine della vasca poligonale, l'unica ad oggi nota (cfr. *fig. 2*). I resti di un muro visibili sullo sfondo consentono di stabilire con verosimiglianza il punto di osservazione da cui fu scattata la fotografia, corrispondente allo spigolo nord-occidentale della vasca; va inoltre notata l'accurata scelta dell'inquadratura, che rende evidente il suo asse e il numero dispari dei lati (*fig. 6*)¹¹.

Nei primi anni Settanta si attuò un nuovo massiccio intervento di scavo a mezzo meccanico e con l'ausilio di operai, dapprima per identificare con precisione la posizione della vasca a suo tempo rimossa e, a seguire, con l'obiettivo di riportare in luce l'intero perimetro dell'edificio che la ospitava. I resti di tale edificio, incluse le fondazioni murarie, vennero “liberati” tramite la rimozione

8 Si confronti ad esempio la posizione dell'altare nella rotonda di San Tomè e a San Lorenzo di Mantova.

9 SupplIt, 05, 1989, pp. 253-254, n. 3; SupplIt, 22, 2004, pp. 251-252; GHIRARDINI 1907, pp. 431-433.

10 I pilastri presentano una pianta grossomodo quadrata, con lati mediamente di 65 cm; i relativi basamenti (che mostrano il riutilizzo di elementi architettonici o manufatti in pietra) erano inglobati nel lastricato pavimentale.

11 Sulla questione del numero di lati della vasca battesimale feltrina sono state nel tempo avanzate ipotesi divergenti (di volta in volta orientate su un numero di sette o otto lati), dovute alla mancata conservazione *in situ* del manufatto e allo stato di danneggiamento delle lastre recuperate: sulla questione si veda FRANZOIA-SPEZIA 2020, pp. 124-125, tavv. LXII e LXIII. L'esame della fotografia d'epoca e la ricomposizione completa di alcuni dei lati della vasca permettono di definire con certezza che si tratta di un poligono a lati dispari, così come dispari sono i pilastri interni dell'edificio, laddove l'idea di un poligono ad otto lati (che ha portato in passato anche a postulare un numero di otto pilastri per l'anello interno, come nella proposta ricostruttiva di Alpage Novello su cui v. *supra* nota 3) sembra discendere direttamente da una presunzione di “regolarità” meglio aderente ai battisteri paleocristiani.

Fig. 6. Dettaglio dell'asse di simmetria bilaterale della vasca battesimale.

quasi totale della stratigrafia circostante, fino ad arrivare ai piani romani¹².

Sia la corrispondenza e gli appunti riferiti agli scavi degli anni Venti, sia quelli che accompagnano la ripresa delle ricerche a partire dal 1970 definiscono da subito il battistero come “paleocristiano” e tornano in modo ricorrente sul tema delle prime testimonianze della cristianità feltrina¹³. Certamente possono aver rafforzato l'idea di trovarsi di fronte ad un contesto paleocristiano da un lato la tipologia del fonte battesimale, che richiama un rito per immersione, dall'altro la presenza di materiali più antichi: le lastre in marmo

bianco con venature grigie che compongono la vasca provengono infatti con tutta probabilità da un edificio romano. Il reimpiego di materiali lapidei romani nelle epoche successive non desta sorpresa, mentre il rito battesimale per immersione si trova diffusamente attestato anche in altri contesti coevi, caratterizzati da grandi vasche monolitiche poste sul piano pavimentale. L'unico elemento feltrino ad apparire anomalo, dunque, è la tipologia della vasca, profondamente interrata rispetto al pavimento, soluzione che sembra rimandare ad una tradizione arcaica, ma che risulta d'altra parte coerente con la generale “modestia” tecnica che connota la costruzione¹⁴.

4. DALLO SCAVO ALLA VALORIZZAZIONE

Alla fine degli anni Settanta, ossia circa cinquant'anni dopo l'avvio delle ricerche programmate nella piazza del Duomo, la questione più delicata era rappresentata dall'eventuale conservazione a vista dei resti archeologici, considerato che da circa un decennio esisteva proprio di fronte alla cattedrale un ampio e profondo scavo, che ostacolava il normale svolgimento delle attività e funzioni della chiesa. Come noto, il progetto di sistemazione della piazza affidato dal Ministero all'arch. Carlo Scarpa non aveva trovato successivo sviluppo a causa del netto contrasto espresso dagli Enti ecclesiastici e, con l'improvvisa morte dello stesso Scarpa, era definitivamente tramontato.

A dispetto dei molti contrasti e delle criticità e grazie alla determinazione di Marisa Rigoni (che dal 1977 aveva preso servizio alla Soprintendenza alle Antichità delle Venezie come funzionario archeologo) si va tuttavia consolidando l'idea di studiare un sistema di copertura e protezione dei resti archeologici che permetta, nel contempo, di mantenere l'area accessibile al pubblico. Questa operazione rappresenta uno dei maggiori impegni su cui si concentra l'attività della Soprintendenza nei primi anni Ottanta (*fig. 7*).

12 Tra i risultati di questo intervento va annoverato un insieme cronologicamente estesissimo di reperti mobili (dalla ceramica fine da mensa di età imperiale romana, agli intonaci dipinti medievali, alla ceramica graffita e invetriata basso-medievale). Nel corso del lavoro, presso il limite sud dello scavo, fu rinvenuta nel 1974 una grande statua marmorea di Esculapio (ora esposta presso il locale Museo Civico), assieme a circa duecento suoi frammenti.

13 Si veda, per tutti, ALPAGO NOVELLO 1980.

14 Va segnalato che nel caso feltrino non sono stati riscontrati elementi che lascino ipotizzare l'adduzione e lo scarico di acqua, che pertanto doveva essere portata con appositi recipienti e allo stesso modo smaltita. Più che pensare al recupero di una tradizione liturgica desueta, si potrebbe immaginare che la comunità di Feltre fosse già abituata ad un rito praticato nella stessa forma.

Fig. 7. Marisa Rigoni nel cantiere di scavo di piazza Duomo a Feltre.

In parallelo, si lavora al completamento e alla razionalizzazione dello scavo archeologico, raggiungendo importanti traguardi conoscitivi dovuti all'introduzione del metodo stratigrafico. Le indagini effettuate negli anni Ottanta hanno infatti tra i loro risultati principali quello di aver messo a fuoco la sequenza cronologica delle strutture e stratificazioni presenti, sfatando – tra l'altro – la radicata convinzione che il battistero fosse paleocristiano.

Ne risulta una scansione semplificata in tre macro-fasi: romana (con strade lastricate ed edifici commerciali e residenziali), altomedievale (con il grande edificio a corte legato al complesso episcopale), bassomedievale (con la rotonda/battistero). Quando l'area archeologica viene aperta al pubblico nel 1995, le tre macro-fasi sopra illustrate costituiscono lo schema di riferimento per presentare in modo chiaro ai visitatori le trasformazioni del luogo nell'arco di quasi due millenni, da quartiere cittadino a centro del potere religioso.

Un altro dei meriti di Marisa Rigoni è rappresentato dall'elaborazione pionieristica di un accordo formale tra pubblico e privato (con un'associazione del c.d. "terzo settore") finalizzato a garantire il servizio di apertura dell'area archeologica e l'accompagnamento alla visita: questa formula, tuttora molto apprezzata, consente di accogliere ogni anno nell'area archeologica di Feltre, grazie alla preziosa collaborazione con l'associazione "Il fondaco", diverse migliaia di visitatori.

Nell'ottica di promuovere costantemente la valorizzazione dei resti archeologici conservati presso la cattedrale e di restituire al contesto elementi di grande rilevanza dal punto di vista della sua comprensione, presentandoli al pubblico, viene avviato nel 2009 un intervento di recupero della

vasca battesimale asportata negli anni Venti e ormai molto deteriorata¹⁵. La ricerca, nei magazzini del Museo Civico di Feltre, delle lastre marmoree a suo tempo prelevate rivela infatti il loro stato frammentario e lacunoso, nonché la difficoltà di isolare i materiali provenienti dall'area del Duomo rispetto all'insieme dei frammenti lapidei raccolti in altre parti della città.

Nonostante la complessità del lavoro, le lastre in marmo venato che costituivano la vasca battesimale sono state oggetto di ricomposizione (per quanto parziale)¹⁶, consentendo di proporre un'ipotesi ricostruttiva della vasca *in situ* nella sua esatta posizione, determinata in base all'altezza media delle lastre ricomposte e in base al rinvenimento di un lacerto della muratura di supporto della vasca stessa.

5. LA FINE DELLA ROTONDA-BATTISTERO

A conclusione del presente contributo, riteniamo utile seguire le ultime vicende dell'edificio circolare, coinvolto nella generale riorganizzazione che alla fine del Trecento interessò l'area della cattedrale feltrina. L'aspetto più impattante di tale riorganizzazione dovette essere la "liberazione" dello spazio antistante la facciata principale, con la demolizione del battistero.

Il trasferimento della funzione battesimale alla chiesa romanica di San Lorenzo esistente a nord della cattedrale è celebrato, nel 1399, dall'iscrizione dedicatoria leggibile sul fonte monolitico che tuttora la Chiesa feltrina utilizza per il battesimo: *Anno Domini MCCCLXXXVIII, indictione VII, die VI septembris completum est baptisterium ad laudem Dei, Virginis Marie, apostolorum Petri Pauli, Ioannis Baptiste, Victori, Corone, Laurentii atque Prosdocimi*¹⁷.

Davanti alla facciata della cattedrale si realizzò un ampio sagrato piano, tramite estesi riporti di spessore variabile tra 1 metro verso est e 1,5 metri nella parte ovest, ricoprendo i tratti residui dell'alzato del battistero rotondo. Il nuovo sagrato, delimitato da un muro perimetrale¹⁸, verrà usato per secoli come spazio cimiteriale¹⁹.

Il momento di creazione del sagrato si associa alla costruzione di un edificio di cui è tuttora ben visibile all'interno dell'area archeologica l'angolo sud-occidentale, che poggia direttamente al di sopra dei resti del perimetro nord-est del battistero circolare demolito (mentre altre murature ad esso riferibili sembrano essere quelle riconosciute a ridosso dell'angolo nord-ovest della cattedrale attuale)²⁰. I tratti murari conservati o comunque documentati permettono di proporre un volume a pianta rettangolare con asse ovest-est e ingresso da ovest, disposto in posizione avanzata rispetto alla facciata della cattedrale romanica, in una fase in cui essa aveva già conosciuto un'espansione nel

15 Il progetto è stato promosso dalla Soprintendenza, con la direzione scientifica della dott.ssa Rigoni e il sostegno del Comune di Feltre.

16 Il lavoro di recupero e ricomposizione delle lastre, eseguito dalla restauratrice Patrizia Toson, ha permesso di determinare un'altezza media delle lastre tra 35 e 45 cm e la lunghezza massima delle lastre più grandi, pari a 63-64 cm; naturalmente, solo per le lastre di cui siano stati riconosciuti 3 o 4 lati finiti è stato possibile individuare le misure effettive.

17 Cfr. CLAUT 1996, p. 7; BENTIVOGLIO 1970, p. 17

18 Nel corso delle indagini archeologiche degli anni Ottanta sono state individuate, in corrispondenza della parte ovest della piazza, due fasi di tale muro di delimitazione, che presenta un'apertura centrale (in asse con la porta della cattedrale), affiancata da piccoli vani.

19 Il progressivo innalzamento del terreno conseguente all'uso cimiteriale comportò, fino alla fine dell'Ottocento, la discesa di alcuni gradini per raggiungere la cattedrale; si provvide nel 1894 ad un abbassamento del piano di calpestio (CLAUT 1996, p. 11). Attualmente il livello del sagrato (coincidente con la copertura dell'area archeologica ipogea) è di una trentina di centimetri superiore a quello cinquecentesco, che corrisponde sostanzialmente a quello del piano interno della cattedrale.

20 Nella prima fase di scavo degli anni Settanta la planimetria di questo edificio dev'essere stata intravista per una buona estensione, senza tuttavia essere riconosciuta, o senza destare interesse. Per questo, oltre a non essere stata conservata, essa non risulta nemmeno documentata, analogamente a quanto accaduto per l'edificio altomedievale.

senso della larghezza attraverso la progressiva realizzazione di cappelle laterali. Forma e posizione dell'edificio rettangolare in facciata appaiono coerenti con una funzione di oratorio o scoletta, legato ad una confraternita o ad una corporazione.

Con queste trasformazioni (oltre a quella quattrocentesca che rinnova l'abside in forme tardo-gotiche) la cattedrale vive per un secolo o poco più, prima dei rovinosi eventi del 1509-1510 che si accompagnano alla guerra di Cambrai, tra cui il devastante incendio che si narra aver distrutto quasi interamente la città di Feltre²¹.

Tali sconvolgimenti portano i Feltrini ad intraprendere importanti lavori, tra cui una serie di modifiche strutturali messe in opera tra 1500 e 1600 sulla cattedrale, che determinano in buona parte l'aspetto della chiesa così come la vediamo oggi.

21 *L'incendio* 2012.

Le immagini sono riprodotte su concessione del MiC – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno – Riproduzione vietata.

BIBLIOGRAFIA

Archivio ex Soprintendenza Archeologia del Veneto (ora Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno, sezione di Padova).

ALPAGO NOVELLO 1939 = L. ALPAGO NOVELLO, *Notizie sulla cattedrale di Feltre prima del 1510 e in particolare sulla restaurata cripta*, in “ASBFC-Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore”, anno XI, n. 65, 1939, pp. 1113-1122.

ALPAGO NOVELLO 1966 = L. ALPAGO NOVELLO, *Il palazzo dei vescovi di Feltre*, in “ASBFC-Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore”, anno XXXVII, n. 176, 1966, pp. 111-114.

ALPAGO NOVELLO 1980 = A. ALPAGO NOVELLO, *Ricerca degli assi della basilica paleocristiana e dei due primi battisteri di Feltre*, in “ASBFC-Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore”, anno LI, n. 232, 1980, pp. 103-106.

BARTOLINI 2021 = D. BARTOLINI, *Campagna, brolo, Parco della Rimembranza: vicende di un lotto suburbano*, in T. CASAGRANDE (a cura di), *Il Parco della Rimembranza di Feltre da “brolo di San Pietro” alla distruzione di Vaia*, Feltre (BL) 2021, pp. 14-61.

BENTIVOGLIO 1970 = L. BENTIVOGLIO, *La chiesa del Rosario, battistero della cattedrale. Restauri e scavi*, Feltre (BL) 1970.

CAMBRUZZI-VECELLIO 1874 = A. CAMBRUZZI, A. VECELLIO, *Storia di Feltre*, I-IV, Feltre (BL) 1874-1877.

CASAGRANDE 2013 = C. CASAGRANDE, *L'età romana*, in *Belluno. Storia di una provincia dolomitica, I: dalla preistoria all'età romana*, Udine 2013.

CLAUT 1996 = S. CLAUT, *La Cattedrale di Feltre: guida*, Feltre (BL) 1996.

GHIRARDINI 1907 = G. GHIRARDINI, *Feltre. Lapide romana scoperta nel sagrato del Duomo*, in “NotSc”, anno 1907, fasc. 8, pp. 431-433.

FRANZOIA-SPEZIA 2020 = F. FRANZOIA, U. SPEZIA, *Feltria città romana. Testimonianze archeologiche, note storiche e ricordi personali*, Milano 2020.

L'incendio 2012 = G. DAL MOLIN (a cura di), *L'incendio degli incendi. Cronache di una città distrutta, Contributi storiografici per il quinto centenario della distruzione di Feltre (1510-2010)*, Feltre (BL) 2012.

PELLIN 1944 = A. PELLIN, *Storia di Feltre*, Feltre (BL) 1944.

RIGONI 1987 = M. RIGONI, *Feltre*, in E. BUCHI (a cura di), *Il Veneto nell'età romana*, II, Verona 1987, pp. 449-452.

RIGONI 1995a = M. RIGONI, *L'area archeologica sottostante la piazza del Duomo di Feltre*, in “Archeologia Veneta”, XVI-XVII-XVIII (1993-1994-1995), pp. 69-78.

RIGONI 1995b = M. RIGONI, *Nuovi dati sulla realtà urbana di Feltre romana*, in *Romanità in Provincia di Belluno*, Atti del convegno (Belluno, 28-29 ottobre 1988), Padova 1995, pp. 177-194.

RIGONI 2000 = M. RIGONI, *Feltria*, in *Lungo la via Claudia Augusta. Feltre e il Feltrino, luoghi e opportunità*, Treviso 2000, pp. 44-57.

RIGONI 2002 = M. RIGONI, *Feltria e la via Claudia Augusta*, in V. GALLIAZZO (a cura di), *Via Claudia Augusta, un'arteria alle origini dell'Europa: ipotesi, problemi, prospettive*, Atti del Convegno internazionale (Feltre 24-25 settembre 1999), Feltre (BL) 2002, pp. 150-156.

RIGONI 2005 = M. RIGONI, *Feltre, città romana*, in A.M. SPIAZZI (a cura di), *Belluno: nel regno delle Dolomiti*, Cittadella (PD) 2005, pp. 49-53.

TOSCO 2016 = C. TOSCO, *L'architettura medievale in Italia, 600-1200*, Bologna 2016.

Zone Archeologiche 1987 = *Le Zone Archeologiche del Veneto. Elenco e delimitazione ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 8 agosto 1985, n. 431*, Scheda Belluno-Feltre-Piazza Duomo, n. 25 022 01, Venezia 1987, pp. 64-67.

Oderzo (TV), la necropoli romana di via Girardini e Tonello: dallo scavo alla valorizzazione

MARIA CRISTINA VALLICELLI* (a cura di), CLAUDIA PIZZINATO**, MARTINO SERAFINI***,
NICOLAS GARNIER****

Riassunto

Nella primavera del 2021, durante un intervento di Piave Servizi per la posa di una nuova rete fognaria lungo via Girardini e Tonello, è stata indagata una piccola porzione di necropoli romana associata a una bonifica in anfore. Il sito di rinvenimento si colloca circa 1 km e mezzo a N-E della città antica, in un areale che aveva già restituito testimonianze riferibili a un utilizzo funerario di epoca romana.

Le tre sepolture venute alla luce sono a incinerazione indiretta; i corredi trovano ampi confronti nella necropoli opitergina di epoca romana. Il vasellame ceramico e vitreo e le monete presenti ne consentono una datazione alla prima metà del I secolo d.C.

Grazie alla disponibilità della Committenza, allo scavo è seguita una campagna di restauri e di analisi che hanno ampliato il quadro conoscitivo. In particolare, indagini gascromatografiche condotte su una particolare tipologia di ollette tipiche delle sepolture romane opitergine hanno dato interessanti informazioni sul loro contenuto connesso a riti alimentari.

Parole chiave: Oderzo, necropoli romana, incinerazione, bonifica in anfore

Abstract

In the spring of 2021, sewage works along Via Girardini and Tonello brought to light a small portion of a Roman necropolis and an amphora drainage system. The site is located about 1.5 km northeast of the ancient city, where testimonies of funerary use from the Roman era were already known.

Three indirect cremation burials were excavated; the grave goods are comparable to those found in the Roman necropolis of Oderzo. The ceramic and glass vessels, along with the coins present, date the contexts to the first half of the 1st century AD.

Thanks to the availability of the Client, the excavation was followed by a restoration and analyses campaign. Of particular interest were the gas chromatographic investigations conducted on a particular type of small jar (*olla*) typical of the roman burials of Oderzo, which revealed a content connected to food rituals.

Keywords: Oderzo, roman burials, incineration, drainage of amphorae

* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno, mariacristina.valllicelli@cultura.gov.it

** Specialista in archeologia, claudia.pizzinato@gmail.com

*** Ar.Co. sas di Silvestri Giuseppe & C., arco.restauro@alice.it

**** SAS Laboratoire N. Garnier e AOrOc ENS-PSL Paris, labo.nicolasgarnier@free.fr

Nella primavera del 2021, in occasione di un intervento di Piave Servizi S.p.A. per la posa di una nuova rete fognaria lungo via Girardini e Tonello, è stata indagata una porzione di necropoli romana associata a un apprestamento in anfore¹ (*fig. 1*).

Il sito di rinvenimento si colloca circa 1 km e mezzo a N-E della città antica (*fig. 2*), in un areale che aveva già restituito testimonianze riferibili a un utilizzo funerario di epoca romana. Vi sono documentati, infatti, sia il rinvenimento di alcuni monumenti funerari, al bivio delle strade di Oderzo, Motta di Livenza e Mansué e lungo la strada per Mansué², sia quello di drenaggi di anfore in località Fratta³ e Gorgazzo⁴.

Le evidenze sono state intercettate nel settore meridionale della via, al di sotto di una fitta sequenza di sottoservizi: dapprima è stata individuata la bonifica in anfore, quindi, proseguendo lo scavo della trincea di attraversamento stradale, circa 1,5 m più a est, è emerso un contesto necropolare con sepolture a incinerazione indiretta (*fig. 3*).

Tracce di una struttura ad anfore sono state intercettate dai lavori anche una sessantina di metri più a sud, in corrispondenza di un'altra trincea di attraversamento stradale, dove non si è proceduto ad uno scavo stratigrafico in quanto la posa delle condutture è avvenuta ad una quota superiore. Il dato è comunque significativo perché testimonia l'ulteriore sviluppo ed estensione del contesto individuato.

Fin dall'inizio si è instaurata una forte sinergia con la committenza, la società Piave Servizi⁵ che ha dimostrato un vivo interesse per il rinvenimento, sostenendo e agevolando non solo le indagini sul campo ma anche i successivi interventi di restauro dei materiali e lo studio antropologico dei resti ossei cremati⁶ nonché le analisi biochimiche finalizzate all'identificazione delle sostanze originariamente contenute in una peculiare tipologia di ollette miniaturistiche ricorrenti nei corredi opitergini, presenti nel corredo della tomba alfa⁷.

1 Dato il rischio archeologico connesso all'area di intervento, è stata prevista un'assistenza archeologica continuativa alle opere di scavo. L'intervento archeologico è stato condotto dalla dott.ssa archeologa Claudia Pizzinato, su incarico della Committenza e con la direzione scientifica del funzionario archeologo di zona, dott.ssa Maria Cristina Vallicelli.

2 CAV I, F. 39, p. 203 n. 15: nel 1931, a seguito di lavori agricoli, al bivio fra Oderzo-Motta di Livenza e Oderzo-Mansué, si rinvenne un coperchio emisferico di urna cineraria mentre risale al 1969 il recupero fortuito dell'urna sepolcrale di due liberti della gens *Peticia*, datata al I secolo d.C.

3 CAV I, F. 39, p. 204 n. 16.3: in prossimità della strada che da Oderzo conduce a Motta di Livenza, nel fondo Da Fiol, si rinvenne un deposito di «anfore intatte, tutte capovolte e difese da un piccolo argine di terra, di ghiaia e di sabbia»; altre anfore vennero trovate al di là della strada, nel fondo Carrer.

4 CAV I, F. 39, p. 204 n. 18: si ha notizia del rinvenimento di varie anfore, genericamente attribuibili all'età romana, trovate «ancora ritte e infisse al suolo».

5 Si coglie l'occasione per ringraziare, in particolare, l'Ing. Carlo Pesce e l'Ing. Alessandro Costantin di Piave Servizi S.p.A., per l'attenzione, la disponibilità e il costante supporto con il quale hanno affrontato tutte le fasi dell'intervento.

6 Lo studio antropologico è stato condotto dalla dott.ssa Sabrina Masotti del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione dell'Università di Ferrara.

7 Il presente contributo è dedicato a un piccolo intervento di archeologia urbana nel quale si è cercato di coniugare tutela e valorizzazione, due capisaldi che hanno connotato i tanti anni di lavoro indefesso e appassionato di Marisa Rigoni. A lei va il mio affetto e il mio ringraziamento per quanto mi ha insegnato e ha condiviso con me in questi anni di servizio in Soprintendenza.

Fig. 1. Oderzo (TV), via Girardini e Tonello: la bonifica in anfore.

Fig. 2. Oderzo (TV), localizzazione del rinvenimento di via Girardini e Tonello su immagine satellitare di Google Earth Pro.

Fig. 3. Oderzo (TV), via Girardini e Tonello: pianta e sezione di scavo (Rilievo M. Bergamo).

1. IL DRENAGGIO IN ANFORE

La bonifica idraulica, affiorante a una profondità di circa 2 m dal piano stradale, presenta un andamento NNE-SSO ed è stata realizzata sistemando le anfore in posizione verticale e obliqua, allineate su tre file e disposte su più livelli, sempre con il collo in basso, in modo da fungere da sifone per il controllo delle oscillazioni della falda freatica. Nella porzione messa in luce all'interno del sondaggio (di m 1,5 x 2,20) è stata individuata circa una trentina di individui⁸, in buona parte attribuibili alle tipologie Dressel 6A e 6B, con zeppature di frammenti anforacei e laterizi o, in minor misura, ceramici. Il drenaggio proseguiva in profondità ma, dati i limiti del sondaggio, non è stato possibile verificarne il fondo.

Sulla base della tipologia dei contenitori la realizzazione del deposito può essere inquadrata tra l'età augustea e la prima metà del I secolo d.C.⁹, in un momento di poco precedente se non contestuale all'impostazione della necropoli¹⁰; si tratterebbe pertanto di un intervento ad essa funzionale, secondo una prassi attestata già a partire dall'età augustea e diffusa soprattutto nei settori orientale e meridionale della necropoli opitergina, caratterizzati da una maggiore bassura e quindi più bisognosi di interventi di bonifica e consolidamento del terreno¹¹.

Il piano di copertura della bonifica, intaccato al di sopra delle anfore dai sottoservizi esistenti, è stato messo in luce nel corso del successivo ampliamento dello scavo; esso era costituito da frammenti di laterizi, di anforacei e di ceramica comune misti a ghiaia; al suo interno è stato recuperato un primo balsamario in vetro azzurrino, a ventre globulare e collo cilindrico con labbro estroflesso, di una tipologia attestata principalmente tra l'età tiberiana e la fine del I secolo d.C.¹².

2. LE SEPOLTURE: RITUALI E CORREDI

I tre corredi funerari che è stato possibile indagare ampliando la trincea di scavo fino alla larghezza di m 1,60, appartengono a sepolture a incinerazione indiretta, di tipologie molto comuni e diffuse a Oderzo¹³ (fig. 4). Le tombe alfa e beta, molto ravvicinate e parzialmente sovrapposte, erano protette dalla metà inferiore di un'anfora capovolta sopra un embrice, mentre la tomba gamma era contenuta entro la metà superiore di un'anfora infissa nel terreno capovolta e priva di copertura.

Anche la composizione dei corredi trova ampio confronto nella necropoli opitergina. Si tratta di corredi composti da pochi oggetti e privi di elementi connotanti per quanto riguarda gli aspetti di età, sesso o status sociale del defunto. In tutti e tre il cinerario è costituito da un'olla in ceramica comune grossolana, in due casi associata ad un coperchio troncoconico con presa. La deposizione di monete, ovvero di assi in bronzo, interi o spezzati, si registra solo nelle tombe alfa e gamma¹⁴: in entrambi i casi si tratta di deposizioni monetali multiple ed è quindi ipotizzabile che si tratti non tanto

8 Delle anfore messe in luce, solo quattro esemplari sono stati recuperati integri, mentre nella maggior parte dei casi le condizioni conservative ne hanno consentito l'estrazione solo attraverso lo smontaggio.

9 In merito alla cronologia delle strutture ad anfore opitergine, dedotta principalmente sul riconoscimento delle tipologie anforiche utilizzate e distinta in tre momenti di intervento (il primo in età augustea, il secondo nella prima metà del I secolo d.C., il terzo nella seconda metà/fine del I secolo d.C.) si veda CIPRIANO-FERRARINI 2001, pp. 22-23.

10 Come spesso avviene, anche in questo contesto ciò che era stato posto sopra la sistemazione con anfore è risultato eraso; pertanto non è stato possibile stabilire con precisione i rapporti stratigrafici tra l'impostazione della bonifica e quella della necropoli.

11 Per un recente inquadramento della necropoli di età romana di *Opitergium* si vedano MASCARDI-TIRELLI 2019 e MASCARDI, TIRELLI, VALLICELLI 2023. Sullo stretto legame tra le bonifiche con anfore e la necropoli opitergina, FERRARINI 2019 con bibliografia precedente.

12 DE TOMMASO 1990, pp. 46-47, tipo 12; LARESE 2004, pp. 37-38.

13 Per un approfondimento sui rituali funerari della necropoli opitergina di età romana si veda in ultimo: CIPRIANO-SANDRINI 2019.

14 Per la lettura dei reperti numismatici si ringrazia il Dott. Giulio Carraro.

Fig. 4. Oderzo (TV), via Girardini e Tonello: le tombe alfa, beta e gamma in fase di scavo.

dell'“obolo per Caronte” quanto di una parte integrante del corredo, funzionale alla vita nel mondo ctonio, ovvero un piccolo gruzzolo che conserva la sua funzione economica anche nell'aldilà¹⁵.

Gli unici oggetti in vetro sono rappresentati dai balsamari presenti nella tomba gamma, uno dei quali combusto.

Tutte e tre le sepolture possono essere inquadrare nella prima metà del I secolo d.C., datazione confermata tanto dai reperti vascolari quanto da quelli monetali.

¹⁵ CALLEGHER 2019, p. 77.

3. LA TOMBA ALFA (tav. 1)

È la sola rinvenuta integra ovvero priva di manomissioni. Il corredo era posto su una tegola e protetto dalla metà inferiore di un'anfora segata e capovolta: sono presenti un'olla-cinerario ovoidale, all'interno della quale erano contenute le ossa cremate, un asse in bronzo e uno spezzato, e, all'esterno dell'olla, il suo coperchio troncoconico dislocato e due olle miniaturistiche dotate di coperchio. Queste ultime appartengono a un tipo ricorrente nei corredi opitergini e peculiare del costume funerario locale¹⁶. In merito al loro significato nel rituale funebre sono state avanzate, in passato, diverse ipotesi¹⁷; nel caso specifico, le indagini biochimiche condotte su entrambi i reperti (vedi *infra*) per la prima volta ci hanno fornito informazioni sul loro contenuto "invisibile", ovvero due diverse ricette a base di grasso e carne animali, olio vegetale e vino, che ne inquadrano la funzione nell'ambito di riti alimentari.

Tav. 1. Oderzo (TV), via Girardini e Tonello: il corredo della tomba alfa (disegni di V. Cocco).

16 Un inquadramento delle attestazioni in CIPRIANO-SANDRINI 2019, p. 64. La tipologia è attestata non solo nella necropoli suburbana ma anche nel territorio opitergino: si vedano gli esemplari di una tomba a cremazione con anfora segata da un recupero fortuito in via Borniola al Palù di Fontanelle (TV) (MINGOTTO 1992, p. 87 con fig. a p. 89).

17 Per un recente approfondimento in merito alle possibili funzioni delle ollette, quasi sempre deposte in coppia, si veda ROSSI 2023.

La sepoltura appartiene a un individuo subadulto di 15-18 anni, del quale non è stato possibile determinare il sesso. Oltre ai resti cremati del defunto, nell'olla erano presenti alcuni frammenti di ossa animali, sia combuste e probabilmente derivanti da offerte carnee bruciate sulla pira, sia non combuste (due astragali e alcune diafisi) e attribuibili ad offerte alimentari deposte in un momento successivo alla cremazione¹⁸.

- Tegola ad alette: 48 x 62 cm. Ricomposta (I.G. 21.S234-5.442).
- Anfora da trasporto; metà inferiore: h 40 cm; diam. 30 cm. Ricomposta (I.G. 21.S234-5.441).
- Olla a corpo ovoidale in ceramica comune grossolana, con spalla decorata da una linea ondulata incisa: h 18 cm; diam. orlo 15 cm. Integra (I.G. 21.S234-5.443).
- Coperchio in ceramica comune grossolana con presa troncoconica: h 5 cm; diam. 16 cm. Ricomposto (I.G. 21.S234-5.449).
- Asse in bronzo di Augusto (monetiere *Lucius Surdinus*), zecca di Roma, 15 a.C., RIC I, 386 – D/ CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTES; testa di Augusto a d. – R/ L SVRDINVS IIIVIR AAAFF; S C in campo: diam. 2,5 cm; g 8,60 (I.G. 21.S234-5.444).
- Asse spezzato in bronzo – autorità indeterminata: diam. 2,7; g 7,59 (I.G. 21.S234-5.445).
- Olla miniaturistica in ceramica comune grossolana a corpo leggermente ovoide: h 5,5 cm; diam. orlo 3 cm. Integra (I.G. 21.S234-5.447).
- Coperchio miniaturistico in ceramica comune grossolana con piccola presa rialzata: h 1,5 cm; diam. 3,0 cm. Ricomposto (I.G. 21.S234-5.446).
- Olla miniaturistica in ceramica comune grossolana a corpo leggermente ovoide: h 5,1 cm; diam. Orlo 3,0. Integra (I.G. 21.S234-5.448).
- Coperchio miniaturistico in ceramica comune grossolana con piccola presa rialzata: h 1,5 cm; diam. 4,7 cm. Integro (I.G. 21.S234-5.450).

¹⁸ Per un lavoro di sintesi sulle offerte carnee si rimanda a LEPETZ 2017. Sulle offerte alimentari, una recente disamina è proposta da GARNIER-ROSSI 2024 nell'ambito della necropoli romana di via Sant'Eufemia a Padova.

4. LA TOMBA BETA (*tav. 2*)

Della medesima tipologia con embrice e anfora segata, presentava evidenti tracce di manomissione; l'anfora, infatti, risultava lacunosa e ricolma di terra. Al suo interno erano presenti l'olla-cinerario e un chiodino in ferro da calzatura mentre all'esterno sono stati rinvenuti alcuni frammenti pertinenti alla parte inferiore di una statuetta fittile antropomorfa realizzata a matrice, su base quadrangolare, della quale restano solo le gambe avvolte da una veste¹⁹. Nell'olla, per gran parte ingombra di un frammento di laterizio e a sua volta ricolma di sedime, si conservavano solo pochissimi resti di ossa combuste, che non hanno consentito alcuna considerazione in merito a età e sesso del defunto.

Tav. 2. Oderzo (TV), via Girardini e Tonello: il corredo della tomba beta.

¹⁹ La deposizione nel corredo funebre di una statuetta antropomorfa fittile trova confronto nella tomba 2 di via Spiné di I secolo d.C., dove si tratta di una figura itifallica, solo parzialmente conservata, forse identificabile con Priapo (MASCARDI-TIRELLI 2019, pp. 134-136, n. 19).

- Tegola ad alette: 43 x 58 cm. Ricomposta (IG 21.S234-5.452).
- Anfora da trasporto – metà inferiore: h 35 cm; diam. 32 cm. Parzialmente ricomposta (IG 21.S234-5.451).
- Metà inferiore di statuetta fittile realizzata a stampo, che conserva gli arti inferiori ammantati di una figura umana: h 8 cm; largh. 5 cm. Parzialmente ricomposta (IG 21.S234-5.453).
- Chiodino in ferro da calzatura con capocchia conica e gambo a sezione quadrangolare: h 1,2 cm; diam. 0,8 cm. Lacunoso (IG 21.S234-5.454).

5. LA TOMBA GAMMA (tav. 3)

Il corredo era contenuto all'interno della metà superiore di un'anfora Dressel 6B, infissa nel terreno capovolta, senza alcun elemento di copertura superiore che in origine, tuttavia, doveva essere presente. Nell'olla-cinerario erano deposte le ossa combuste pertinenti ad un individuo subadulto tra i 14 e i 16 anni, di sesso non determinabile, frammiste a pochi frammenti di ossa animali, insieme a sezioni sottili di conchiglie con foro al centro, non combuste, e ad un primo balsamario in vetro blu a ventre piriforme; nel collo dell'anfora, inoltre, erano presenti altri due balsamari lacunosi in vetro azzurrognolo, il frammento di un quarto balsamario vitreo combusto, un oggetto in osso di forma ovale con probabile funzione decorativa, e una ciotola emisferica che probabilmente in origine chiudeva l'imboccatura dell'olla, oltre a un asse intero e tre assi spezzati in bronzo. L'imboccatura dell'anfora risultava chiusa da un tappo in ceramica.

- Anfora Dressel 6B – metà superiore: h 48 cm; diam orlo 14,3 cm. Lacunosa (IG 21.S234-5.435).
- Olla in ceramica comune grossolana: h 20,5 cm; diam orlo 13 cm. Integra (IG 21.S234-5.436).
- Ciotola-coperchio emisferica in ceramica d'impasto con solcatura nella parte inferiore della vasca: h 7,2 cm; diam 17 cm. Ricomposto (IG 21.S234-5.457).
- Balsamario a corpo piriforme in vetro blu, tipo De Tommaso 38 (DE TOMMASO 1990, p. 63; LARESE 2004, p. 39): h 6,0 cm; diam. 3,5 cm. Lacunoso all'orlo (IG 21.S234-5.437).
- Balsamario in vetro azzurrognolo: h 3,9 cm; diam. 4 cm. Corpo lacunoso, privo di collo e orlo (IG 21.S234-5.456).
- Balsamario in vetro azzurrognolo a corpo sferoidale tipo De Tommaso 12 (DE TOMMASO 1990, pp. 46-47; LARESE 2004, pp. 37-38): h 5,5 cm; diam. orlo 2 cm. Parzialmente ricomposto (IG 21.S234-5.458).
- Frammento di balsamario in vetro azzurrognolo combusto: lungh. cm 3.
- Elemento decorativo in osso di forma ovale con profilo convesso: 2,45 x 1,3 cm (IG 21.S234-5.439).
- Due assi spezzati in bronzo, autorità indeterminata: diam. 3,00 cm; peso g 17,79 (IG 21.S234-5.438).
- Asse spezzato in bronzo, autorità indeterminata: diam. 2,8 cm; peso g 5,70 (IG 21.S234-5.440).

- Asse in bronzo di Augusto, zecca di Roma, 10-11 d.C., RIC I, 471. D/ IMP CAESAR DIVI F AVGVSTVS IMP XX; testa di Augusto a s. R/ PONTIF MAXIM TRIBVN POT XXXIII; S C in campo; diam. 2,7 cm; 10,54 g (I.G. 21.S234-5.460).

Maria Cristina Vallicelli

Tav. 3. Oderzo (TV), via Girardini e Tonello: il corredo della tomba gamma (disegni di V. Cocco).

6. LE OLLETTE MINIATURISTICHE DELLA TOMBA ALFA: I RISULTATI DELLE ANALISI BIOCHIMICHE

Le due olle miniaturistiche della tomba alfa sono state sottoposte ad analisi di chimica organica delle impregnazioni presenti sulle pareti interne per determinarne il contenuto biologico²⁰.

I materiali fluidi che entrano a diretto contatto con la superficie porosa della ceramica, la impregnano di residui, formando legami più o meno forti tra molecole e argilla. La forza di questi legami dipende dalle funzioni chimiche svolte da ciascuna molecola. Molecole apolari o molecole leggermente polari formano legami a bassa energia; possono essere facilmente “rimossi” mediante solventi organici, quali diclorometano, metanolo, acetone. Questa è la prima estrazione classica che offriamo e che dà accesso alla frazione non legata o debolmente legata.

D'altra parte, alcune molecole polari comprendenti più funzioni chimiche polari e geometrie particolari (ad esempio piccoli acidi di tipo malico, tartarico, ecc.) o molecole polimerizzate sono fortemente legate agli strati di argilla. Queste molecole, che si dice siano fortemente assorbite, richiedono solventi molto più potenti o addirittura reazioni chimiche per essere rimosse dall'argilla. Questo è il secondo protocollo di estrazione che proponiamo, in mezzo acido anidro ed è stato sviluppato per liberare i marcatori dell'uva e del vino²¹. L'implementazione di questi due metodi di estrazione complementari dà accesso a una gamma molto ampia di molecole organiche e consente quindi di rilevare il massimo di materiali organici²².

6.1 Metodologia

Il campione da analizzare è stato prelevato con una lama di bisturi sterile raschiando il fondo interno delle due ollette, dopo averne lavato la superficie con acqua per eliminare le tracce di sedimento. La polvere ceramica raccolta è stata trattata ed elaborata in laboratorio²³ ottenendo i due estratti organici successivi che sono stati iniettati (1 μ L) nel gascromatografo accoppiato allo spettrometro di massa ad alta risoluzione.

6.2 Risultati

La spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRMS) è una tecnica che, rispetto alla spettrometria di massa a risoluzione unitaria, consente non solo di identificare i composti mediante il loro spettro di massa, ma anche di assicurarsi della struttura e della formula grossolana di ciascuna molecola e dei suoi frammenti (nel suo spettro di massa), nonché di quantificare ciascuna molecola mediante l'integrazione di ioni correttamente scelti²⁴. Vengono così quantificati i marcatori delle famiglie chimiche meglio conservate, dai composti più abbondanti a quelli minori, in tracce o addirittura in ultratracce: acidi grassi, steroli e triterpeni, acidi diterpenici. Gli *n*-alcani e gli *n*-alcoli non vengono quantificati singolarmente ma il loro profilo cromatografico viene estratto dal profilo complessivo; la distribuzione degli acidi grassi, *n*-alcani e *n*-alcoli, presentata per ciascun primo estratto lipidico, permette di discriminare le fonti: tra quelle animali, grassi di ruminanti, non ruminanti o latticini, tra le cere, la cera d'api o cere epicuticolari (vegetali). Questi ultimi permettono di valutare il grado

20 Nicolas Garnier, SAS Laboratoire N. Garnier, 22 place de l'église, 63270 Vic le Comte, France; chercheur associé à l'AORoc ENS-PSL Paris.

21 GARNIER-VALAMOTI 2016.

22 GARNIER 2022.

23 CHARTERS *et alii* 1993; GARNIER-VALAMOTI 2016.

24 GARNIER, SILVINO, DJAOUI 2020.

di contaminazione del campione da parte della vegetazione circostante degradata (formazione di humus) o dallo sfruttamento di specie decidue. Questo approccio che utilizza l'alta risoluzione è chiamato metabolomico.

L'olla miniaturistica I.G. 5.447 contiene soprattutto sostanze grasse di origine animale mentre la I.G. 5.448 rivela prevalentemente sostanze grasse di origine vegetale, risultato ottenuto dallo studio degli steroli, componenti minori delle sostanze grasse (circa l'1% delle molecole di grassi e oli) ma stabili nel tempo e nello spazio e altamente informativi. Nell'olletta I.G. 5.447 il colesterolo domina ampiamente gli steroli (rapporto colesterolo/sito 73,59) ed è eccezionalmente concentrato. Associato al latosterolo indica il sangue o, di conseguenza, i muscoli (porzioni di carne). Gli acidi dispari sono presenti in basse quantità con $15:0 > 17:0$, il che implica che provengano da microrganismi del suolo. Sono assenti gli acidi isoprenici, il che esclude gli animali erbivori, i latticini e il pesce. Per deduzione si tratta quindi di una sostanza grassa proveniente da un animale non erbivoro. Non viene rilevato alcun indicatore di degradazione dovuta al riscaldamento intenso.

Gli *n*-alcani dispari (maggioranza C_{29}) sono molto scarsamente concentrati. Gli *n*-alcoli pari (18-ol – 30-ol, con la maggioranza 18-ol e 24-ol) provengono da plastiche (18-ol) e cere vegetali, poco concentrate e quindi trascurabili.

L'acido deidroabietico, libero e metilato, a bassa concentrazione indica una piccola quantità di pece di conifera.

Anche il secondo estratto è piuttosto concentrato, in gran parte dominato dagli acidi grassi già identificati nel primo estratto e dall'acido linoleico. Il colesterolo è confermato. Sono ancora assenti gli acidi dispari e isoprenici, a conferma della provenienza da un animale non erbivoro. Sono presenti acido malico e tartarico (c_{Tar} 0,92 $\mu\text{g/g}$, Mal/Tar 0,07) che indicano l'uva. L'acido siringico, proveniente dalla malvidina e dai suoi derivati (antociani specifici delle bacche di colore viola-nero di cui sono responsabili) ci consente di precisare che si tratta di uva nera. Gli acidi della fermentazione alcolica indicano che si tratta di un (aceto? di) vino rosso.

L'olletta conteneva dunque una ricetta molto ricca di grassi animali. Se si tratta di un solo contenuto, è una ricetta di carne e grasso di un animale non erbivoro con del vino rosso. Le tracce di pece possono provenire dal vino, che veniva conservato e trasportato in anfore con le pareti interne rivestite di resina.

Nell'olletta I.G. 5.448 il colesterolo (di origine animale) e il sitosterolo (di origine vegetale) sono in un rapporto di 2,19, indicando un contenuto ricco di olio vegetale (o frutto/semenza che lo produce) e grassi animali. Come per l'altro contenitore, l'assenza di acidi isoprenici esclude gli animali erbivori (carne e latte) e acquatici a favore di animali non erbivori. Il latosterolo indica sangue o porzioni di carne. Non vengono rilevati marcatori di riscaldamento intenso.

Per quanto riguarda il grasso vegetale, esso è ricco di acido oleico (18:1), sitosterolo, isofucosterolo e squalene. Questo marcatore è controverso: le équipes inglesi lo considerano una contaminazione odierna derivante dalla manipolazione della ceramica a mani nude, dal contatto con le dita (ricoperte di sebo ricco di squalene e acido palmitico). I nostri esperimenti di manipolazione dei frammenti a mani nude, non lavate per un giorno, hanno mostrato chiaramente un deposito di acido palmitico e colesterolo, ma in quantità molto piccole (lo squalene era quasi invisibile). In altre parole, quantità

come quelle osservate nel nostro campione non possono essere dovute alla semplice manipolazione dei frammenti.

Inoltre, le stesse équipes inglesi ritengono che lo squalene non sia stabile e che scompaia. Se questo ragionamento è vero per le molecole pure ed isolate, il discorso cambia quando le molecole vengono assorbite dall'argilla ceramica che le protegge dalle reazioni di degradazione per ossidazione o idrolisi. Ne sono una dimostrazione i vasi da profumo etruschi, quali gli *aryballoi* o gli *alabastra*, integri, che in alcuni casi contenevano notevoli quantità di squalene²⁵ (poiché un inquinamento da manipolazione non era fisicamente possibile, considerate le dimensioni dell'imboccatura, solo il contenuto poteva esserne la fonte). Lo squalene si trova in grandi quantità nell'olio di fegato di palombo e di squalo (da cui il nome e che qui escludiamo sulla base del contesto), nel sebo (pelle umana ma anche in tutti gli animali), nell'oliva, nell'amaranto e nel riso (per la loro origine, gli ultimi due possono essere esclusi). Per contro, non vengono rilevati marcatori triterpenici dell'oliva (né cicloartenolo, né 24-metilene cicloartanolo, né citrostadienolo²⁶), che quindi non può essere chiamata in causa. L'isofucosterolo (precedentemente chiamato Δ^5 -avenasterolo) e l'acido linoleico (18:2) orientano piuttosto verso la nocciola (*Corylus avellana* L.). Lo squalene sarebbe quindi di origine animale e deriverebbe dal sebo (pelle animale).

Gli *n*-alcani mostrano una distribuzione gaussiana senza predominanza degli alcani dispari sugli alcani pari; provengono quindi da una fonte sintetica e costituiscono un inquinamento plastico.

Anche il secondo estratto è piuttosto concentrato con un'elevata concentrazione di acidi grassi a catena media (16:0 e 18:0) individuati nel primo estratto e corrispondenti a sostanze grasse animali (con colesterolo) e vegetali (con sitosterolo). Sono presenti l'acido malico e tartarico (c_{Tar} 0,89 $\mu\text{g/g}$, Mal/Tar 0,16), associati all'acido sirinico (Syr/Tar 0,62) che indicano l'uva nera. Gli acidi della fermentazione alcolica permettono di concludere che si tratta di vino rosso (o aceto di vino).

L'olla miniaturistica I.G. 5.448, dunque, mostra contenuti diversi rispetto alla precedente: essa contiene una ricetta a base di grasso di animali non ruminanti e di vegetali. Si tratta di porzioni di carne con pelle (squalene) e di un olio vegetale ricco di acido linoleico e isofucosterolo, probabilmente la nocciola. È presente anche (aceto di) vino rosso. La loro combinazione corrisponderebbe a una ricetta simile allo stufato.

Nicolas Garnier

7. ALCUNE NOTE DI RESTAURO

Il primo intervento di restauro avviene durante lo scavo sul campo: riguarda il modo di mettere in luce i reperti, di intervenire per non aumentarne la frammentazione, di prelevarli e conservarli dopo lo scavo in modo da non innescare accelerazioni nel processo di corrosione per i metalli, di non favorire condizioni di degrado per la ceramica, il vetro, l'osso e altri tipi di materiali.

In questo caso gli archeologi hanno svolto un buon intervento di prelievo ed imballaggio.

Si ritiene opportuno al fine di una buona conservazione dei reperti e di raccolta dei dati dopo lo scavo, non rimuovere sul campo né il contenuto dei vasi né i depositi di superficie così da consentire

25 Programmes ANR Perhamo et MAGI dirigés par D. Frère. Vedi: FRÈRE, POUZADOUX, SANTORIELLO 2021.

26 GARNIER *et alii* 2011.

Fig. 5. Oderzo (TV), via Girardini e Tonello: il restauro della ciotola-coperchio dalla tomba gamma (IG 21.S234-5.457).

di effettuare questa parte di intervento in laboratorio possibilmente in una proficua collaborazione tra archeologo e restauratore.

Ciò comporterebbe anche un risparmio economico in quanto questa procedura di metodo ridurrebbe i tempi dello scavo stesso, ma nella progettazione per ora non rientra quasi mai il costo del restauro, ovvero la necessità della conservazione di quanto scavato.

In questo scavo di necropoli sono stati recuperati embrici, anfore, vasellame ceramico, balsamari di vetro e monete in bronzo.

Il contenuto delle anfore, se intere, spesso è inesistente o scarso; se le anfore si presentano segate sono riutilizzate come contenitori tombali. Per quanto concerne l'uso primario delle anfore è importante notare se hanno subito un trattamento di impermeabilizzazione della superficie interna. Questo consentirebbe di avanzare ipotesi sugli eventuali contenuti. Nel nostro caso le anfore segate non evidenziano alcun trattamento di impermeabilizzazione, mentre in quelle intere non è stato possibile accertarne la presenza.

Per gli embrici si può osservare che non presentano tracce di uso avvenuto prima della loro deposizione nel contesto funerario.

Il corredo fittile è costituito da vasi di forme diverse e di conservazione varia, da quelli interi a quelli frammentati se non lacunosi (*fig. 5*). La pulitura e il consolidamento sono stati eseguiti solo sulle superfici esterne mentre le superfici interne non sono state trattate per consentire analisi di identificazione del contenuto.

Su nessuna forma fittile si è intervenuto con integrazione delle lacune.

I balsamari di vetro sono stati prelevati con il loro riempimento; il loro restauro ha previsto la rimozione del riempimento, che è stato conservato in idoneo sacchetto, e l'intervento di pulitura delle superfici; se frammentati sono stati ricomposti.

I reperti metallici, ovvero le sei monete in bronzo (due integre e quattro spezzate) e un chiodino in ferro da calzatura sono stati puliti a bisturi sotto microscopio stereoscopico e protetti per evitare ulteriori processi di degrado.

Vi erano anche alcuni frammenti di una statuina fittile molto lacunosa: la ricomposizione consente di osservare la parte inferiore della figura su una piccola base quadrangolare.

Il restauro dell'anfora segata della tomba gamma ha consentito di recuperare ulteriori elementi del corredo funerario: rimuovendo il nucleo di terra che ne occludeva il collo, si è rinvenuta una moneta in bronzo ben leggibile racchiusa tra due frammenti fittili identificati come coperchio dell'anfora²⁷.

Martino Serafini

8. CONCLUSIONI

Il rinvenimento ha apportato nuove utili informazioni all'inquadramento dei sepolcreti opitergini, confermando anche per il settore nord-orientale, la presenza di nuclei funerari associati ad apprestamenti in anfore, prima indiziati esclusivamente da rinvenimenti fortuiti.

Le indagini hanno riguardato un settore parziale di un contesto sicuramente più ampio, come attesta la prosecuzione del drenaggio sia verso nord sia verso sud e la presenza di almeno un'ulteriore sepoltura affiorante dalla parete settentrionale dello scavo.

Nell'ambito del rituale funerario, un particolare interesse hanno avuto le analisi biochimiche condotte sulle due ollette miniaturistiche della tomba alfa, che per la prima volta ci hanno consentito di inquadrarne il contenuto connesso a riti alimentari.

Allo studio dei contesti e dei materiali si auspica di affiancare a breve la realizzazione del progetto espositivo del corredo della tomba alfa e di alcune anfore del drenaggio che, grazie alla lungimiranza della Committenza, potrà trovare spazio presso la sede di Piave Servizi a Codognè (TV).

Maria Cristina Vallicelli

²⁷ La relazione è stata presentata in occasione della giornata di studio organizzata in onore di Marisa Rigoni, per festeggiare la carriera di funzionaria archeologa della nostra insegnante di vita e di lavoro.

9. LO SCAVO DI VIA GIRARDINI E TONELLO: UN PICCOLO ESEMPIO DI ARCHEOLOGIA PUBBLICA

Lo scavo di via Girardini e Tonello a Oderzo (TV) è stata l'occasione per mettere in atto un piccolo esperimento di archeologia pubblica. La posizione del rinvenimento, sul ciglio di una strada provinciale a forte percorrenza di mezzi pesanti, ha reso complicate le operazioni di scavo ed estrazione dei reperti, nonché di documentazione. Si è, infatti, deciso per ragioni di sicurezza e stabilità del sottofondo stradale, di aprire un'area il più contenuta possibile, che desse da un lato la possibilità di investigare al meglio il sito e dall'altro di estrarre i reperti che si trovavano sulla traiettoria della nuova condotta da posare. Solo la chiusura temporanea della strada ci ha consentito di agire con maggior serenità e sicurezza, disagio che è stato accettato senza eccessive proteste. Le operazioni di scavo, condotte da non più di 2/3 operatori che dovevano muoversi in spazi molto angusti, sono state supportate con continuità dal personale della committenza (Piave Servizi) che ha messo a disposizione anche i locali dove alloggiare i reperti per un loro primo studio e catalogazione: negli stessi locali è stato realizzato il microscavo delle tombe, estratte interamente con il loro contenuto, sia per accelerare la chiusura della fase archeologica, sia per poter procedere con attenzione allo scavo ed estrazione dei corredi custoditi all'interno delle anfore. La ditta Iside, incaricata dei lavori di scavo e posa, ha messo a disposizione un operaio per tutte le fasi di scavo più pesanti; i residenti della via hanno seguito e supportato lo scavo, facendoci visita quasi quotidianamente con generi di conforto e seguendo con interesse l'evoluzione delle operazioni. Insomma, nel corso dei lavori si è creata una sinergia molto positiva tra gli archeologi sul campo e la comunità locale, aspetto che ha di fatto reso l'intervento un piccolo esperimento di archeologia pubblica. La piccola comunità, composta dalla committenza, dalla ditta e dai residenti, unitamente agli archeologi, era tutta protesa ad ottenere il miglior risultato possibile, dimostrando un grande interesse per la propria storia e le proprie origini. Infine, la committenza ha presentato richiesta alla Soprintendenza per ottenere in deposito una parte dei materiali recuperati dallo scavo in modo da poterli esporre nella propria sede e renderli fruibili dall'utenza e dalla cittadinanza.

Claudia Pizzinato

BIBLIOGRAFIA

- CALLEGHER 2019 = B. CALLEGHER, *Monete dalle necropoli di Oderzo: 'obolo per Caronte' o corredi funerari?*, in M. MASCARDI, M. TIRELLI (a cura di), *L'anima delle cose. Riti e corredi dalla necropoli romana di Opitergium*, Catalogo della mostra (Oderzo 24 novembre 2019-31 maggio 2020), Borgoricco (PD) 2019, pp. 75-85.
- CHARTERS *et alii* 1993 = S. CHARTERS, R.P. EVERSHERD, L.J. GOAD, A. LEYDEN, P.W. BLINKHORN, V. DENHAM, *Quantification and distribution of lipid in archaeological ceramics: Implications for sampling potsherds for organic residue analysis and the classification of vessel use*, in "Archaeometry", 35, 1993, 211-223. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.1993.tb01036.x>
- CIPRIANO-FERRARINI 2001 = S. CIPRIANO, F. FERRARINI, *Le anfore romane di Opitergium*, Cornuda 2001.
- CIPRIANO-SANDRINI 2019 = S. CIPRIANO, G. SANDRINI, *I riti per l'aldilà*, in M. MASCARDI, M. TIRELLI (a cura di), *L'anima delle cose. Riti e corredi dalla necropoli romana di Opitergium*, Catalogo della mostra (Oderzo 24 novembre 2019-31 maggio 2020), Borgoricco (PD) 2019, pp. 57-65.
- CAV I = L. CAPUIS, G. LEONARDI, S. PESAVENTO MATTIOLI, G. ROSADA (a cura di), *Carta archeologica del Veneto*, I, Modena 1988.
- DE TOMMASO 1990 = G. DE TOMMASO, 'Ampullae vitreae'. *Contenitori in vetro di unguenti e sostanze aromatiche dell'Italia romana (II sec. a.C. – III sec. d.C.)*, Roma 1990.
- FERRARINI 2019 = F. FERRARINI, *Gli interventi di bonifiche con anfore*, in M. MASCARDI, M. TIRELLI (a cura di), *L'anima delle cose. Riti e corredi dalla necropoli romana di Opitergium*, Catalogo della mostra (Oderzo 24 novembre 2019-31 maggio 2020), Borgoricco (PD) 2019, pp. 67-73.
- FRÈRE, POUZADOUX, SANTORIELLO 2021 = D. FRÈRE, C. POUZADOUX, P. SANTORIELLO (a cura di), *MAGI - Manger, boire, offrir pour l'éternité en Gaule et Italie préromaines. Les produits biologiques en Italie et en Gaule préromaines: produits alimentaires, médicaux, magico-religieux, cosmétiques*, Naples 2021. <https://doi.org/10.4000/books.pcbj.8020>
- GARNIER 2022 = N. GARNIER, *Chimie moléculaire en cuisine: quelle approche analytique pour quels résultats? Proposition d'une méthode d'analyse-omique des résidus organiques dans des céramiques*, in "Bulletin de Correspondance Hellénique", 146, 2022, pp. 1-36.
- GARNIER-ROSSI 2024 = N. GARNIER, C. ROSSI, *Le analisi biochimiche sul vasellame fittile e vitreo del nucleo cimiteriale*, in C. ROSSI, S. MAZZOCCHIN, S. TINAZZO (a cura di), *Nel suburbio di Padova. Il contesto funerario romano di via Sant'Eufemia*, Padova 2024, pp. 185-200.
- GARNIER, SILVINO, DJAOUI 2020 = N. GARNIER, T. SILVINO, D. DJAOUI, *Chromatographies, spectrométrie de masse, métabolomique... où en est-on dans nos pots?*, in SFECAG, Actes Du Colloque de Lyon, Marseille 2020, pp. 205-214.
- GARNIER *et alii* 2011 = N. GARNIER, T. SILVINO, D. BERNAL CASASOLA, *L'identification du contenu des amphores: huile, conserves de poissons et poissage*, in SFECAG, Actes Du Congrès d'Arles, Marseille 2011, pp. 397-416.
- GARNIER-VALAMOTI 2016 = N. GARNIER, S.M. VALAMOTI, *Prehistoric wine-making at Dikili Tash (Northern Greece): Integrating residue analysis and archaeobotany*, J. Archaeol. Sci. 74, 2016, pp. 195-206.

<https://doi.org/10.1016/j.jas.2016.03.003>

LARESE 2004 = A. LARESE, *Vetri antichi del Veneto*, (Corpus delle Collezioni Archeologiche del Vetro nel Veneto, 7), Fiesse d'Artico (VE) 2004.

LEPETZ 2017 = S. LEPETZ, *Animals in Funerary Practices: Sacrifices, Offerings and Meals at Rome and in the Provinces*, in I. PEARCE, J. WEEKES (a cura di), *Death as a Process. The Archaeology of the Roman Funeral*, Oxford 2017, pp. 226-256.

MASCARDI-TIRELLI 2019 = M. MASCARDI, M. TIRELLI (a cura di), *L'anima delle cose. Riti e corredi dalla necropoli romana di Opitergium*, Catalogo della mostra (Oderzo 24 novembre 2019-31 maggio 2020), Borgoricco (PD) 2019.

MASCARDI, TIRELLI, VALLICELLI 2023 = M. MASCARDI, M. TIRELLI, M.C. VALLICELLI, *La necropoli di Opitergium*, Atti della giornata di studi intorno alla mostra L'anima delle cose (Oderzo, 25 maggio 2021), (Antichistica 35 – Archeologia 8), Venezia 2023.

MINGOTTO 1992 = L. MINGOTTO (a cura di), *Archeologia nel territorio. Schede di segnalazione*, Oderzo 1992.

ROSSI 2023 = C. ROSSI, *L'ombra dei gesti. Dal dato materiale alla ricostruzione del rito*, in M. MASCARDI, M. TIRELLI, M.C. VALLICELLI, *La necropoli di Opitergium*, Atti della giornata di studi intorno alla mostra L'anima delle cose (Oderzo 25 maggio 2021), (Antichistica 35 – Archeologia 8), Venezia 2023, pp. 133-149.

Le più recenti indagini nella basilica forense di *Iulium Carnicum*: dati per la restituzione delle ultime fasi di frequentazione

PATRIZIA DONAT*, LUCIANA MANDRUZZATO**, FLAVIANA ORIOLO***, SERENA VITRI****

Riassunto

Il contributo focalizza l'attenzione sulle più recenti indagini condotte nell'area della basilica forense di *Iulium Carnicum*. La ripresa degli scavi in funzione della valorizzazione delle strutture fu uno degli obiettivi del piano particolareggiato di ricostruzione di Zuglio dopo il terremoto del 1976, elaborato con le linee di indirizzo proposte da Marisa Rigoni sulla base degli esiti dei numerosi interventi da lei diretti nel centro storico.

Le ricerche successive si sono concentrate nella basilica civile di seconda fase e nell'area immediatamente esterna. In questa sede vengono esposti in particolare i risultati emersi nel vano di ingresso del criptoportico, aperto sulla strada lastricata che correva a est del foro. Sono presi in esame e correlati i dati provenienti dagli scavi operati tra il 1992 e 1994 e quelli condotti nel 2004, con specifico riferimento alle fasi finali di utilizzo del vano di accesso e all'epoca del definitivo abbandono di questo settore del criptoportico.

Parole chiave: *Iulium Carnicum*, basilica forense, ultime frequentazioni, attività artigianali, abbandono

Abstract

This paper focuses on the most recent investigations conducted in the area of the forensic basilica of *Iulium Carnicum*. The resumption of excavations with the goal to enhance the ancient structures was one of the objectives of the detailed reconstruction plan of Zuglio developed after the 1976 earthquake and based on the guidelines proposed by Marisa Rigoni on the account of the results of the numerous interventions which she conducted in the historic centre.

The most recent research focused on the second phase civil basilica and the area immediately outside it. In particular, in this contribution the results of the research in the entrance hall of the cryptoporticus, which opened onto the paved road that ran east of the forum, are presented. Two sets of data, those from the excavations carried out between 1992 and 1994 and those conducted in 2004, are examined and cross-related, with specific reference to the final phases of use of this room and to the time of the definitive abandonment of this sector of the cryptoporticus.

Keywords: *Iulium Carnicum*, forensic basilica, latest frequentations, craft activities, abandonment

* Ricercatrice indipendente, patriziadonat@gmail.com

** Ricercatrice indipendente, mandrulu@inwind.it

*** Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum, flaviana.oriolo@gmail.com

**** Già Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, serena.vitri@gmail.com

In una giornata promossa per rendere omaggio all'operato di Marisa Rigoni non poteva certo mancare un contributo sulla Carnia¹. I legami crescono anche attraverso i luoghi intesi non geograficamente ma come comunità che riconoscono il filo del tempo: in questo senso rientra a pieno titolo il caso di Zuglio, come noto in continuità con la città romana di *Iulium Carnicum*, dove l'apporto di Marisa Rigoni è stato fondamentale sotto tanti punti di vista, primo fra tutti il modo nuovo di intendere la tutela anche nel rispetto degli interessi dei privati. Azioni innovative e partecipative furono messe in campo in funzione della stesura del piano particolareggiato di ricostruzione del centro storico fortemente danneggiato dal terremoto del 1976² (fig. 1). Il piano, affidato nel 1978 all'architetto Pietro Gremese, fu indirizzato da una solida nuova base documentaria acquisita in tempi rapidissimi dalla Soprintendenza Archeologica, che in quel momento riuniva in un'unica giurisdizione di competenza il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Il processo di pianificazione si basò sui risultati di una campagna di indagini geofisiche e di campionamento e sugli esiti di contestuali ampie verifiche archeologiche, che vennero poi edite nel volume delle "Antichità Altoadriatiche" denominato "Studi Tolmezzini"³.

Uno degli obiettivi dello strumento urbanistico fu l'ampliamento e la valorizzazione dell'area archeologica del Foro, scavata a più riprese a partire dagli inizi dell'Ottocento. Venne demolita una casa che insisteva sul tratto sud-orientale del complesso monumentale e fu programmato lo scavo della basilica civile che, preceduto da un primo intervento nel 1981, fu realizzato nel 1990 sotto la direzione di Marisa Rigoni⁴. Le indagini si concentrarono sui livelli di riempimento del criptoportico della basilica civile di seconda fase e di parte del suo vano di accesso lungo il lato orientale: l'asporto delle macerie consentì di verificare la presenza di almeno due fasi d'uso della struttura, che, prima del suo collasso finale causato da un incendio, fu utilizzata per scopi artigianali⁵. La ripresa degli scavi fu anche l'occasione per giungere a una limpida lettura dei resti del Foro e all'identificazione delle sue fasi principali⁶. Furono definiti l'originario aspetto planimetrico di età augustea e la sua più evidente fase di ristrutturazione, collocata entro il II secolo d.C., che comportò la costruzione di una piazza rettangolare delimitata da un portico, con il tempio situato al centro del lato corto settentrionale e la basilica sempre a chiusura del lato meridionale⁷. La basilica venne edificata su due piani: un criptoportico, con ingresso sul lato orientale aperto su una strada che correva a est del Foro e caratterizzato dalla presenza di una fila di pilastri centrali che reggevano un soffitto piano, e un piano nobile accessibile dalla piazza e da scalinate esterne, queste ultime identificate solo successivamente (fig. 2).

1 Abbiamo accolto con grande piacere l'invito a prendere parte alla giornata di studi in onore di Marisa Rigoni che vuole essere un riconoscimento per il suo grande impegno profuso nelle attività di tutela e di ricerca ma allo stesso tempo rappresenta una preziosa occasione di scambio e di aggiornamento delle informazioni scientifiche.

2 Le difficoltà di operare di fronte alle limitazioni dovute ai vincoli esistenti furono superate con modalità di intervento fino ad allora del tutto inedite. Offre un quadro delle azioni intraprese RIGONI 2016, pp. 155-157.

3 Per i risultati delle indagini cfr. RIGONI 1981. Sulle strategie adottate in quella occasione cfr. GREMSE 1981. Il piano è rimasto per anni l'unico esempio in Friuli Venezia Giulia di piano regolatore predisposto in funzione di uno sviluppo in parallelo delle ricerche archeologiche e della vita civile.

4 La sintesi dei risultati si trova in RIGONI 1990.

5 L'incendio è testimoniato da colature di piombo e resti carboniosi. Un inquadramento delle evidenze conflui nella prima edizione della guida del Museo, cfr. *Museo Archeologico* 1997, pp. 48-50, fig. 30.

6 I rilievi vennero eseguiti da David Hosking ed editi in *Museo Archeologico* 1997, pp. 37-44. La restituzione delle principali fasi del complesso forense è stata ripresa, anche con integrazioni, in CORAZZA-ORIOLO 2001, pp. 237-239; *Museo Archeologico* 2005, pp. 39-44; VITRI *et alii* 2007, pp. 47-49. In generale cfr. anche MAGGI 1999, pp. 72-74; VILICICH 2004, p. 314; HELNER 2007.

7 Tale ristrutturazione fu dettata da esigenze funzionali di ampliamento dello spazio pubblico e non andò ad alterare la concezione organica e unitaria del primitivo impianto di età augustea.

Fig. 1. Marisa Rigoni in uno degli interventi da lei diretti a Zuglio preventivamente alla ricostruzione dell'abitato dopo il terremoto del 1976 (foto di Tristano Venier).

Un primo blocco successivo di dati relativi alle fasi finali di frequentazione del criptoportico proviene dalle indagini realizzate tra il 1992 e il 1994 dalla Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia sotto la direzione di Serena Vitri⁸. L'area di intervento, molto estesa, riguardò una limitata porzione del vano di accesso del criptoportico e un'ampia superficie posta subito al suo esterno, dove fu messa in luce una scalinata addossata al lato meridionale della basilica, in posizione eccentrica rispetto all'edificio, e fu rilevata la rioccupazione dell'area in età altomedievale. Nonostante una serie di lacune, fu possibile correlare i livelli documentati all'interno del criptoportico con quelli situati immediatamente all'esterno. Nelle falde di riempimento che dal vano di accesso al criptoportico si estendevano al suo esterno furono evidenziati due livelli particolarmente significativi: un livello di macerie e di prodotti di combustione (USS 523=533=572=580=455) e uno strato posteriore ricco di materiali carboniosi e di manufatti ceramici, evidenziato anche nel corso delle indagini successive (US 516). Quest'ultimo segnava l'inizio dell'abbandono definitivo del vano di accesso al criptoportico, che fu in

seguito riempito con ciottoli e frammenti di lastre litiche⁹; prese quindi avvio un lento processo di degrado dei rivestimenti murari con parziale crollo degli intonaci. Il lasso di tempo di questi eventi fu genericamente collocato entro un lungo arco cronologico compreso tra la fine del IV e gli inizi del VII secolo¹⁰. Nell'ambito di queste indagini furono anche individuati i resti di un'opera muraria descritta come "una struttura a pianta rettangolare in ciottoli e malta di calce legata all'accesso orientale del criptoportico (US 537, 562)"¹¹. Gli scavi successivi operati nel 2004 e nel 2007 hanno permesso di leggere più compiutamente l'evidenza alla luce dell'individuazione dei resti di un secondo elemento con nucleo cementizio di ciottoli e pietre legate con malta: si tratta praticamente di due corpi distinti, uno a nord e uno a sud dell'accesso al criptoportico, rispettivamente di 3,70 e 5,80 metri, identificati come basamenti per due scale affrontate che davano accesso al piano nobile

8 CORAZZA-ORIOLO 2001; DONAT 2001. Per la visualizzazione delle aree indagate cfr. CORAZZA-ORIOLO 2001, p. 263, fig. 1. Il limite est delle indagini coincise la strada basolata che correva a est del foro, reiteratamente ripristinata nel corso dei secoli e connessa con un collettore fognario e con una canaletta di deflusso delle acque. Va ricordato che nel 1992 furono indagate anche le costruzioni messe in luce negli anni Trenta del Novecento al di sotto della platea del foro: le strutture vennero identificate con una serie di botteghe/magazzini facenti parte del principale spazio comunitario del *vicus* di età cesariana. Cfr. VITRI, CORAZZA, DONAT 1993; VITRI 2001, pp. 54-56; VITRI *et alii* 2007, pp. 45-47.

9 Nell'edizione degli scavi del 2001 lo strato 516 venne inserito tra i livelli di distruzione/disattivazione finale del criptoportico (fase 4 dell'Appendice I) ma il proseguo delle ricerche ha permesso di comprendere meglio il contesto. Cfr. CORAZZA-ORIOLO 2001, p. 248.

10 In particolare CORAZZA-ORIOLO 2001, pp. 246-247; per le evidenze materiali DONAT 2001.

11 CORAZZA-ORIOLO 2001, pp. 240-241.

Fig. 2. Nel riquadro l'area presa in esame nell'ambito del complesso forense di *Iulium Carnicum* e pianta finale degli scavi 2004, Archivio Soprintendenza ABAP FVG (rilievi di D. Hosking, G. Meng e M. Braini).

della Basilica o al portico est del Foro¹². La pavimentazione dello spazio antistante l'ingresso del vano di accesso al criptoportico, delimitato dai due corpi della scalinata, è risultata caratterizzata da una sequenza di piani in terra battuta, con rifacimenti fino al V secolo d.C.: si tratta di almeno 4 diverse superfici, di cui la più antica assegnabile verosimilmente al periodo giulio-claudio¹³.

Veniamo ora ai primi risultati delle indagini del 2004 che hanno dimostrato come il vano di accesso sul lato est venne utilizzato anche in un periodo coevo o successivo alle profonde trasformazioni ed adattamenti già attestati dagli scavi precedenti all'interno del criptoportico¹⁴. Va specificato che si tratta di prime considerazioni in attesa dell'analisi esaustiva dei contesti indagati nel criptoportico da Marisa Rigoni e che in questa sede sono stati presi in esame nel dettaglio solo i livelli più significativi relativi alle ultime fasi di frequentazione e abbandono. Come vedremo, la composizione degli strati permette alcune considerazioni iniziali su un ricco repertorio di ceramica grezza ma lascia ancora delle questioni aperte e purtroppo allo stato attuale non è ancora possibile mettere in relazione le sequenze degli scavi più recenti con quelle individuate nel criptoportico negli anni Novanta¹⁵.

Le ultime fasi di frequentazione sono testimoniate da frammenti di un crogiolo con tracce di scorie metalliche (*tav. 1.2*) e da due focolari in muratura, l'uno in parte incassato nel muro perimetrale est e l'altro addossato alla parete settentrionale del vano, riferibili verosimilmente a piccole attività artigianali, indiziate anche dalla presenza di elementi semilavorati in osso e corno. Al di sopra di un primo livello pavimentale in malta pressata si è evidenziato un accrescimento con malta e sabbia frammiste ad una grande quantità di fuliggine, cenere e frustoli di legno carbonizzato (US 1071, *fig. 3*). Questo strato ha restituito un possibile scarto di lavorazione del vetro, chiodini di ferro per rinforzare la suola delle calzature (*tav. 1.10*) e una borchia in ferro, mentre sulla superficie, in deposizione orizzontale sul piano, si sono trovati alcuni frammenti in ceramica comune grezza. Il manufatto più interessante per l'interpretazione del contesto è un fornello (*tav. 1.6*)¹⁶, che sembra costituire un *unicum* nel territorio regionale: esso reca forti tracce di annerimento sull'alto piede e al suo interno a testimonianza dell'utilizzo sulla brace e presenta la vasca pertugiata per permettere il passaggio dell'aria calda. È probabile che sia stato impiegato sui focolari individuati nell'area, come sostegno per tegami o per l'affumicatura¹⁷. L'olla è rappresentata in questo contesto da un unico orlo dalla morfologia riprodotta senza importanti mutamenti dalla tarda età repubblicana fino all'epoca medievale¹⁸. Maggiori notizie vengono, invece, dalle forme aperte, tra le quali si inserisce una ciotola decorata a pettine e cordone plastico a tacche (*tav. 1.5*), il cui apice di attestazioni viene raggiunto tra il IV e il V secolo d.C.¹⁹. Lo stesso inquadramento cronologico presenta anche un recipiente di grandi dimensioni, decorato a tacche circolari incise sotto l'orlo, da interpretare come coperchio da forno o catino (*tav. 1.4*)²⁰.

12 Le rampe dovevano essere rivestite con grandi blocchi di pietra (dolomia cariata), di cui si conservava solo un elemento all'estremità sud del corpo sud e la traccia in negativo degli elementi collocati in asse con l'accesso al criptoportico.

13 In deposizione orizzontale su di essa si trovavano alcuni frammenti di una coppetta in terra sigillata nord-italica (*tav. 1.1*) tipo *Conspectus* 27.1.2. (*Conspectus* 1990, p. 100, Taf. 25, 27.1.2.).

14 Le prime considerazioni sono contenute in MANDRUZZATO-VITRI 2005.

15 Un elemento in comune tra i risultati dei diversi momenti di indagine è la presenza di attività artigianali legate alla rilavorazione dei metalli, tra l'altro già individuate nelle vecchie indagini ottocentesche e negli scavi del bimillenario augusteo.

16 MANDRUZZATO-VITRI 2005, col. 484, *fig. 5.1*.

17 Fornelli su alto piede sono documentati in regione anche nella seconda età del ferro: VITRI *et alii* 1992, p. 32, *fig. 17.22*.

18 Il reperto, la cui morfologia è documentata anche nei livelli USS 516 e 517 (*tav. 2.1*), può essere riferito al tipo Riccato 34: RICCATO 2020, pp. 49-52.

19 I confronti in regione e nei territori limitrofi coprono, però, un periodo più ampio dal III secolo d.C. al VII secolo d.C.: RICCATO 2020, pp. 68-69 (Tipo 4), *tav. XXXVII.7*.

20 MANDRUZZATO-VITRI 2005, col. 484, *fig. 6.2*.

Fig. 3. Vista da nord del vano di accesso al criptoportico con una delle due strutture a fuoco e il livello di frequentazione US 1071, Archivio Soprintendenza ABAP FVG.

Il livello US 1071 conteneva materiali residuali databili alla prima e media età imperiale, tra i quali una coppa in vetro assimilabile al tipo Isings 85b (seconda metà II secolo d.C.-fine III secolo d.C.; *tav. 1.3*), uno spillone in osso (*tav. 1.8*) e una conocchia o rocca in osso (*tav. 1.9*). È possibile che i diversi reperti metallici, tra i quali una fibula in bronzo della tarda età del ferro (*tav. 1.7*), fossero stati raccolti per essere riutilizzati mediante rilavorazione nei focolari di cui si è parlato sopra.

I livelli più alti (US 516 e US 517), in parte già indagati nel 1994, sono riconducibili ad attività di spostamento di materiali dall'interno dell'edificio, quando il varco di collegamento con l'esterno era già stato in parte ostruito. Da questi strati provengono pochi resti frammentati di anfore e terre sigillate che confermano come il sito nella media età imperiale e, in misura minore, in età tardoantica ricevesse merci dall'Africa (*tav. 3.10*) e dall'Oriente²¹. La maggior parte dei reperti è costituita però da un ricco repertorio di forme aperte e chiuse in ceramica grezza. Le olle, che recano tracce di un loro impiego nella bollitura, sono attestate in numerose tipologie. Un'olla (tipo *IIIa* di Invillino, *tav. 2.1*) presenta sulla spalla dei fori per la riparazione²²: risultano attestati anche i tipi Invillino *IIIc*₂ e

21 DONAT 2001, p. 250; le presenze sono state confermate anche negli scavi del 2004.

22 Nella prima edizione si era ipotizzato erroneamente che fossero fori di sospensione: DONAT 2001, p. 252. I confronti rimandano a una datazione tra la fine del III e il VII secolo d.C.: RICCATO 2020, pp. 50-51, tipo 34.4, *tav. XXII.6* (con bibliografia precedente).

Tav. 1. 1. coppa *Conspectus* 27.1 (US XX); 2.-3. crogiolo, coppa Isings 85b (US 1071); 4.-6. ceramica grezza, forme aperte (US 1071); 7. parte di fibula di schema La Tène antico; 8.-10. Fuso, spillone, chiodini (US 1071). Scala 1:3 (disegni G. Merlatti).

Tav. 2. 1.-2. ceramica grezza, olle; 3. ceramica comune depurata; 4.-8. ceramica grezza, forme chiuse e aperte (US 516-517). Scala 1:3 (disegni G. Merlatti).

Tav. 3. 1. ceramica grezza; 2. osso; 3. coppa Hayes 14 A; 4. ceramica comune tirrenica; 5. lucerna a volute; 6.-7., 11. anfora Dressel 6B; 8. ceramica grezza; 9. tegola con bollo *Quintus Caecilius Flavianus*; 10. anfora Africana III con graffito pre-cottura (US 516-517); 12. calice Isings 111 (US 1088). Scala 1:3 (disegni G. Merlatti).

III^d, documentati il primo con una cronologia compresa tra la seconda metà del IV e il VII secolo d.C. (*tav. 1.11*)²³ e il secondo tra la prima metà del V ed il VII secolo (*tav. 2.2*)²⁴.

Tra i recipienti per liquidi sono presenti una brocca monoansata in ceramica comune depurata (*tav. 2.3*)²⁵ e due brocche in ceramica grezza (*tav. 1.12; tav. 2.4*)²⁶. È abbastanza inusuale, anche se non del tutto sconosciuto, che queste forme siano state realizzate in ceramica non depurata²⁷.

Tra le ciotole si segnala un tipo con orlo ingrossato nella parte interna, decorato da un'onda incisa a stecca (*tav. 2.5*)²⁸, che trova diversi confronti in Friuli e nei territori limitrofi in tutto il periodo tardoantico²⁹. Per un tegame dal margine inflesso (*tav. 2.6*)³⁰ si propone un confronto con manufatti di tradizione padana, le cui maggiori attestazioni in regione si collocano tra il IV e il V/VI secolo d.C.³¹; sulla base del trattamento delle superfici il frammento sembrerebbe, però, di produzione locale. Sempre in età tardoantica si inquadrano altri due contenitori dalla vasca molto profonda, di cui quello meglio conservato mostra un fondo a calotta, una caratteristica dei coperchi da forno e dei tegami (*tav. 2.8*)³². Lo stesso strato ha restituito un frammento di alto piede di fornello, forse parte del manufatto rinvenuto in US 1071 (*tav. 2.7*).

Dai livelli US 516 e US 517 provengono anche diversi recipienti di notevoli dimensioni, ai quali sono state attribuite varie funzioni: bacini per il lavaggio, la preparazione e la conservazione di alimenti, coperchi da forno per la cottura di vari cibi o per mantenere caldi i piatti³³; si è ipotizzato anche che fossero dei piatti per il consumo collettivo di alimenti, il cui uso si sarebbe diffuso soprattutto in epoca tardoantica³⁴. Sembra certo l'impiego come coperchio del recipiente, con vasca molto profonda, decorata da sottili incisioni a pettine (*tav. 2.9*). Due prese a lingua inserite in prossimità del "fondo" possono infatti essere considerate funzionali solo se il vaso è collocato in posizione capovolta; tracce di affumicatura indiziano, poi, l'esposizione alla brace³⁵. La decorazione a sottili linee verticali incise a pettine, che orna anche altri due recipienti di grandi dimensioni (*tav. 3.1*)³⁶, è una caratteristica distintiva della ceramica grezza rinvenuta in questo contesto (*tav. 1.5-6*;

23 A. Riccato ha proposto di anticipare la comparsa dell'olla all'inizio del IV secolo d.C. se non addirittura alla metà del III secolo d.C.: RICCATO 2020, pp. 52-54 (tipo 37), *tav. XXV.1-5*.

24 BIERBRAUER 1990, pp. 65-66; Per la diffusione: RICCATO 2020, pp. 54-55 (tipo 38), *tav. XXVIII.3*, ntt. 348-352. Per la decorazione: CIGLENČKI, MODRIJAN, MILAVEC 2011, pl. 3.2.10; MODRIJAN-MILAVEC 2011, pp. 188-190, Tipo 4. Il tipo, decorato con linee orizzontali incise a pettine, era già documentato tra il materiale dalle indagini nella basilica forense di Zuglio edite nel 2001 (DONAT 2001, p. 252, *tav. 2.4*). Alle olle si associano diversi coperchi dalla morfologia molto semplice e conservativa, diffusa in regione dall'età protostorica (DONAT 2015, p. 41) al medioevo (RICCATO 2020, pp. 77-78, *tav. XLV.6-11*).

25 L'olla trova confronti in Slovenia tra la seconda metà del IV e l'inizio del V secolo d.C.: CIGLENČKI, MODRIJAN, MILAVEC 2011, fig. 3.5.1; MODRIJAN-MILAVEC 2011, fig. 65.11-65.12.

26 DONAT 2001, p. 253, *tav. 2.5*.

27 Un confronto puntuale per uno degli esemplari da Zuglio (*tav. 3.4*) proviene dai fondi Cossar ad Aquileia; il frammento è stato recuperato in livelli post-antichi. Dallo stesso contesto provengono anche altri tipi di brocche databili dal I secolo d.C. all'età tardoantica: RICCATO 2020, pp. 59-60, in part. tipo 5, *tav. XXXI.9*. Per la Slovenia: MODRIJAN-MILAVEC 2011, fig. 97.8-97.16.

28 DONAT 2001, p. 254, *tav. 2.1*.

29 RICCATO 2020, p. 69 (con bibliografia precedente). La linea ondulata è presente anche su un esemplare tipologicamente affine dalla necropoli di Sclaunicco, datato tra la fine del III e la metà del IV secolo d.C. sulla base di confronti con Invillino; altre ciotole dello stesso tipo, sempre dalla stessa necropoli, sono state attribuite a un periodo che va dal tardo IV secolo d.C. all'inizio del VII secolo d.C.: BUORA 1989, pp. 102-105, fig. 15.b, fig. 18.

30 DONAT 2001, p. 254, *tav. 2.2*.

31 RICCATO 2021, p. 381; RICCATO 2022.

32 Il confronto più vicino è la ciotola Riccato tipo 5: RICCATO 2020, p. 69, *tav. XXXIX.1-6*.

33 L'impiego di forni per la cottura *sub testu* è noto dall'età repubblicana e continua fino all'età basso medievale (RICCATO 2020, pp. 71-75); tuttavia nel corso dell'età tardoantica si assiste a un cambiamento nella morfologia e nelle decorazioni, che perdurerà anche nell'età successiva (BUORA 2023).

34 DOBREVA-RICCATO 2016, p. 448.

35 DONAT 2001, p. 254, *tav. 2.6*.

36 MANDRUZZATO-VITRI 2005, coll. 484, fig. 6.1. Ad un contenitore di grandi dimensioni potrebbe appartenere anche un frammento di coperchio dal margine bifido, proveniente dalle indagini del 1994 (DONAT 2001, p. 253, *tav. 2.3*).

tav. 2.2, 7; tav. 3.1). Recipienti di grandi dimensioni sono testimoniati a partire dalla metà del III secolo d.C., sebbene l'apice della loro diffusione sia raggiunto tra VI/VII e VIII/IX secolo d.C.³⁷. Il vasellame restituito dalle USS 516 e 517 permette di ricostruire una batteria da cucina, che denota come in età tardoantica la dieta degli abitanti di *Iulium Carnicum* fosse piuttosto ricca, in quanto composta da cibi bolliti in pentola, cotti al forno e stufati in tegame. La ceramica fine da mensa scarseggia ed è facile immaginare che sulla tavola i piatti da portata fossero quelli fabbricati in materiale più ricercato, mentre per il consumo individuale si impiegassero le ciotole in ceramica grezza³⁸. Un frammento di manico in osso (tav. 3.2) si aggiunge, infine, ai manufatti della stessa classe messi in luce nel livello 1071.

Anche i livelli US 516 e US 517 contenevano numerosi materiali residui riconducibili alla prima e media età imperiale, che confermano come la città fosse ben inserita nei commerci ad ampio raggio. Sono degni di nota un piatto in sigillata orientale B2 di forma Hayes 53 (terzo quarto del I secolo d.C.)³⁹, due coppe *Conspectus* 34 in terra sigillata norditalica di età medio imperiale⁴⁰, una coppa Hayes 14A in terra sigillata africana A2 (tav. 3.3)⁴¹, frammenti in ceramica da cucina a vernice rossa interna⁴², tirrenica (tav. 3.4) e orientale, un frammento di lucerna a volute (tav. 3.5), anfore a fondo piatto, con orlo ad imbuto e, soprattutto, anfore Dressel 6B di quarta fase, prodotte nelle officine istriane dal II secolo d.C. fino ad almeno l'inizio del IV secolo d.C. (tav. 3.6, 7, 11)⁴³. Alla media età imperiale si possono datare alcune olle attestate nell'US 516 (tav. 3.8) e nell'US 1071⁴⁴, che hanno la propria ascendenza nei vasi di tipo Auerberg⁴⁵. Si segnala, infine, una tegola con bollo circolare a lettere rilevate con il nome del produttore *Quintus Caecilius Flavianus* (tav. 3.9).

Il periodo di massima diffusione delle forme di ceramica grezza si data a partire dalla metà del V secolo e di conseguenza allo stesso periodo va attribuita la datazione d'insieme di questo contesto, momento che rappresenta il possibile *terminus post quem* per il definitivo abbandono di questo settore del criptoportico. Sopra questa superficie sono stati rinvenuti un rocchio di colonna ed un altro elemento in calcare di grandi dimensioni, testimoni dell'attività di spoglio degli elementi architettonici dell'edificio, insieme a localizzati livelli di stacco degli intonaci parietali, indicativi di un avanzato degrado della struttura. Continuano ancora in questo momento gli interventi di manutenzione della rete di smaltimento delle acque reflue, documentati da una buca di ispezione a spese di questi livelli in corrispondenza del passaggio di una canaletta. Si tratta di un piccolo condotto che andava a scaricare nel grande collettore individuato sotto la strada lastricata, anch'esso oggetto di manutenzione con tagli di ispezione che incidono non solo la superficie in lastre di pietra, ma anche i rifacimenti più tardi in ghiaia e sabbia che l'hanno sostituita.

37 MODRIJAN-MILAVEC 2011, pp. 170-173 (tipo 1; attestato soprattutto tra fine V secolo d.C. e l'inizio del VII secolo d.C.); RICCATO 2020 (tipo 3), p. 73 (tipo 2, tipo 3), tav. XLII.3-5.

38 DOBREVA-RICCATO 2016, p. 448; sulle abitudini alimentari in età tardoantica: RICCATO 2021.

39 *Atlante II* 1985, p. 62.

40 Il tipo è ben noto ad Aquileia: DONAT-MAGGI 2017, pp. 95-96, fig. 37.

41 MANDRUZZATO-VITRI 2005, c. 484, fig. 6.3; il tipo si data tra fine del II e la fine del III secolo: TRIVINI BELLINI 2021, pp. 303-304 (con bibliografia precedente e la diffusione nel territorio regionale). Dallo stesso livello proviene anche un frammento di parete di piatto in terra sigillata africana A.

42 Tipo Di Giovanni 2421. Il coperchio, ampiamente attestato in regione, ha una datazione molto ampia che arriva almeno fino al III secolo d.C.: RICCATO 2020, pp. 110-111, tav. LIII.4, con bibliografia precedente. Il reperto è stato ricomposto da più frammenti, alcuni dei quali provenienti da US 1071.

43 La variante 4 sembra arrivare alla tarda età imperiale (seconda metà del III secolo d.C.-IV secolo d.C.): GADDI-MAGGI 2017, pp. 288, 294, fig. 65, fig. 65.1.

44 MANDRUZZATO-VITRI 2005, c. 484, figg. 5.4, 5.6.

45 Si tratta di olle già documentate a Zuglio, mentre numerosi tipi e varianti sono noti in Carnia e nell'arco alpino orientale: Zuglio-basilica civile, scavi Rignon: autopsia di P. Donat; Carnia-Monte Sorantri di Raveo (DONAT, FLÜGEL, PETRUCCI 2006, pp. 218-221, Abb. 7.3-4); arco alpino orientale (AUER 2019, pp. 59-61, fig. 41, tipo VII).

Anche la frequentazione del vano di accesso al criptoportico non sembra essersi conclusa con il V secolo, come si è visto più estesamente nella zona esterna a sud della basilica, dove nella fase finale, riferibile all'alto medioevo, furono deposte, probabilmente entro spazi abitativi degradati, alcune sepolture infantili⁴⁶: tra i materiali databili a questo periodo o a un periodo successivo (US 1088) si segnalano un piede di calice in vetro del tipo Isings 111 (*tav. 3.12*)⁴⁷ e un frammento di catino coperchio in ceramica grezza di produzione locale⁴⁸.

Marisa ha segnato una tappa fondamentale nella storia della ricerca a Zuglio e a vario titolo ci ha consegnato il testimone mettendo a disposizione le sue conoscenze. Ma non solo. Abbiamo cercato di stare al passo con la sua determinazione, tentando per questa occasione di riprendere e mettere in relazione tra loro i risultati di diversi momenti di indagine che, nell'arco di quasi vent'anni, hanno interessato l'estremità sudorientale del complesso forense di *Iulium Carnicum*.

46 CORAZZA-ORIOLO 2001, pp. 244, 248-49, fig. 8.

47 DONAT 2001, p. 254, *tav. 1.2*.

48 Il reperto presenta la stessa tipologia e decorazione del recipiente da US 517, discusso in questa sede (*tav. 3.1*). In questi livelli è stata recuperata anche una Dressel 6B di IV fase, variante 2 (II secolo d.C.-metà III secolo d.C.; GADDI-MAGGI 2017, pp. 288, 291, *fig. 55.2, 55.4*), erroneamente interpretata in passato come anfora LR1 (DONAT 2001, p. 250, *tav. 1.1*).

Crediti fotografici:

Le immagini sono utilizzate su concessione del MiC – Soprintendenza ABAP FVG. Ulteriori riproduzioni delle immagini sono regolate dalla vigente normativa e ne è vietata l'ulteriore riproduzione a scopo di lucro.

BIBLIOGRAFIA

Atlante II 1985 = A. CARANDINI, I. BALDASSARRE (a cura di), *Atlante delle forme ceramiche II. Ceramica fine romana nel bacino del mediterraneo (tardo ellenismo e primo impero)*, suppl. *Enciclopedia dell'Arte Antica classica e orientale*, Roma 1985.

AUER 2019 = M. AUER, *Municipium Claudium Aguntum. Keramikregionen als Interaktionsräume*, (Ager Aguntinus 2. *Historisch-archäologische Forschungen*), Wiesbaden 2019.

BIERBRAUER 1990 = V. BIERBRAUER, *La ceramica grezza di Invillino-Ibligo, Friuli, e i suoi paralleli nell'arco alpino centrale e orientale (secc. IV-VII d.C.)*, in "Archeologia Medievale", XVII, 1990, pp. 57-83.

BUORA 1989 = M. BUORA, *A proposito del problema della continuità tra l'epoca romana e l'alto medioevo. Il caso della necropoli di Sclaunico (UD)*, in "Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine", 82, 1989, pp. 79-146.

BUORA 2023 = M. BUORA, *Forni per pane, contenitori di forma aperta e coperchi in ceramica grezza dal castello superiore di Attimis*, in "Quaderni Friulani di Archeologia", XXXIII, 2023, pp. 129-152.

CIGLENČKI, MODRIJAN, MILAVEC 2011 = S. CIGLENČKI, Z. MODRIJAN, T. MILAVEC, *Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu/Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid*, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 23), Ljubljana 2011.

Conspectus 1990 = E. ETTLINGER *et alii*, *Conspectus Formarum Terrae Sigillatae Italico Modo Confectae*, (Materialien zur römisch-germanischen Keramik, Heft 10), Bonn 1990.

CORAZZA-ORIOLO 2001 = S. CORAZZA, F. ORIOLO, *Trasformazione e abbandono dell'area meridionale del Foro di Iulium Carnicum: nuovi dati stratigrafici*, in *Iulium Carnicum* 2001, pp. 237-249.

DOBREVA-RICCATO 2016 = D. DOBREVA, A. RICCATO, *Cibi e ceramiche nei fondi Cossar ad Aquileia. Un contributo alla ricostruzione della dieta, delle batterie da cucina e dei servizi da mensa nella tarda antichità*, in "Antichità altoadriatiche", LXXXIV, 2106, pp. 433-454.

DONAT 2001 = P. DONAT, *Inquadramento generale della cultura materiale tardoantica-altomedievale*, in *Iulium Carnicum* 2001, pp. 250-273.

DONAT 2015 = P. DONAT, *La ceramica con decorazione a "scopetto" dalla tarda età del ferro alla "romanizzazione". Un carattere peculiare del territorio tra il Veneto orientale e l'alta valle dell'Isonzo*, in B. Callegher (a cura di), *Studia archaeologica Monika Verzár Bass dicata*, (West&east Monografie, 1), 2015, pp. 37-57.

DONAT, FLÜGEL, PETRUCCI 2006 = P. DONAT, CH. FLÜGEL, G. PETRUCCI, *Fleischkonserven als Produkte römischer Almwirtschaft. Schwarze Auerbergkeramik vom Monte Sorantri bei Raveo (Friaul-Julisch-Venetien, Norditalien)*, in "Bayerische Vorgeschichtsblätter", 71, 2006, pp. 209-232.

DONAT-MAGGI 2017 = P. DONAT, P. MAGGI, *Terre sigillate italiche*, in P. MAGGI, F. MASELLI SCOTTI, S. PESAVENTO MATTIOLI, E. ZULINI (a cura di), *Materiali per Aquileia. Lo scavo di Canale Anfora (2004-2005)*, (Scavi di Aquileia IV), Pasian di Prato (UD) 2017, pp. 71-98.

GADDI-MAGGI 2017 = D. GADDI, P. MAGGI, *Anfore italiche*, in P. MAGGI, F. MASELLI SCOTTI, S. PESAVENTO MATTIOLI, E. ZULINI, *Materiali per Aquileia. Lo scavo di Canale Anfora (2004-2005)*, (Scavi di Aquileia IV), Pasian di Prato (UD) 2017.

- GREMESE 1981 = P. GREMESE, *Il piano particolareggiato di ricostruzione di Zuglio*, in “Antichità Altoadriatiche”, 20, 1981, pp. 39-42.
- HELNER 2007 = N. HELNER, *Baugeschichtliche untersuchungen zum Forum von Iulium Carnicum (Zuglio)/Ricerche si storia dell'architettura sul foro di Iulium Carnicum (Zuglio)*, in “Aquileia Nostra”, LXXVIII, 2007, coll. 265-294.
- Iulium Carnicum 2001 = G. BANDELLI, F. FONTANA (a cura di), *Iulium Carnicum. Centro alpino tra Italia e Norico dalla protostoria all'età imperiale*, Atti del Convegno, (Arta Terme-Cividale 29-30 settembre 1995), Roma 2001.
- MAGGI 1999 = S. MAGGI, *Le sistemazioni forensi nelle città della Cisalpina romana, dalla tarda repubblica alla Cisalpina romana (e oltre)*, (Coll. Latomus, 246), Bruxelles 1999.
- MANDRUZZATO-VITRI 2005 = L. MANDRUZZATO, S. VITRI, *Zuglio, basilica civile. Scavi 2004-2005*, in “Aquileia Nostra”, LXXVI, 2005, coll. 478- 485.
- MODRIJAN-MILAVEC 2011 = Z. MODRIJAN, T. MILAVEC (a cura di), *Poznoantična utrjena naselbina Tonocov grad pri Kobaridu. Najdbe/Late Antique fortified settlement Tonocov grad near Kobarid. Finds* (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24), Ljubljana 2011.
- Museo Archeologico 1997 = F. ORIOLO, S. VITRI (a cura di), *Museo Archeologico Iulium Carnicum. La città romana e il suo territorio nel percorso espositivo*, Reana del Rojale (UD) 1997.
- Museo Archeologico 2005 = F. ORIOLO, S. VITRI (a cura di), *Museo Archeologico Iulium Carnicum. La città romana e il suo territorio nel percorso espositivo*, Reana del Rojale (UD) 2005.
- RICCATO 2020 = A. RICCATO, *Aquileia. Fondi Cossar. 3.2. La ceramica da cucina: produzioni italiane e orientali*, (Scavi di Aquileia, II), Roma 2020.
- RICCATO 2021 = A. RICCATO, *Vasellame da cucina ad Aquileia e in area altoadriatica tra V e VI secolo d.C.: continuità e trasformazioni*, in M. BUORA, S. MAGNANI, L. VILLA, *Italia settentrionale e regioni dell'arco alpino tra V e VI secolo d.C.*, Atti del convegno (15-17 aprile 2021), Trieste 2021, pp. 369-391.
- RICCATO 2022 = A. RICCATO, *Considerazioni preliminari sui contatti tra Aquileia e l'area padana in epoca tardoantica: il caso delle ceramiche grezze lisciate a stecca*, in “Quaderni friulani di archeologia”, XXXII, 2022, pp. 27-48.
- RIGONI 1981 = M. RIGONI, *Indagini archeologiche a Zuglio dopo il terremoto del 1976*, in “Antichità Altoadriatiche”, 20, 1981, pp. 15-37.
- RIGONI 1990 = M. RIGONI, *Zuglio. Scavi nella basilica romana*, in “Aquileia Nostra”, 61, col. 398.
- RIGONI 2016 = M. RIGONI, *Il caso di Zuglio tra archeologia e ricostruzione*, in C. AZZOLINI, G. CARONARA (a cura di), *Ricostruire la memoria. Il patrimonio culturale del Friuli a quarant'anni dal terremoto*, Atti del Convegno di studi (Udine 11-12 maggio 2016), Cormons (GO) 2016, pp. 153-161.
- TRIVINI BELLINI 2021 = M. TRIVINI BELLINI, *La terra sigillata africana*, in J. BONETTO, S. MAZZOCCHIN, D. DOBREVA (a cura di), *Aquileia. Fondi Cossar. 3.3. Tomo 1 - I materiali ceramici*, (Scavi di Aquileia, II), Roma 2021, pp. 301-350.
- VILICICH 2004 = R. VILICICH, *Spazi forensi ed aree pubbliche nei centri minori della Cisalpina in età romana: Sperimentazione o dipendenza da un modello?*, in “Ocnus”, 12, 2004, pp. 297-324.

VITRI 2001 = S. VITRI, *L'alto Friuli tra età del ferro e romanizzazione: nuovi dati da indagini recenti*, in *Iulium Carnicum* 2001, pp. 39-83.

VITRI, CORAZZA, DONAT 1993 = S. VITRI, S. CORAZZA, P. DONAT, *Zuglio. Area archeologica del foro. Interventi 1992- 1993*, in "Aquileia Nostra", 64, 1993, pp. 342-349.

VITRI *et alii* 1992 = S. VITRI, G. LEONARDI, S. CORAZZA, C. BALISTA, S. MIZZAN, *Gli impianti produttivi seminterrati di Pozzuolo del Friuli*, in M. PAVAN, G. ROSADA, P. CÀSSOLA GUIDA, *Tipologia di insediamento e distribuzione antropica nell'area veneto-istriana dalla protostoria all'alto medioevo*, Atti del Seminario di Studio (Asolo, 03-05 novembre 1989), Monfalcone (GO) 1992, pp. 17-32.

VITRI *et alii* 2007 = S. VITRI, P. DONAT, A. GIUMLIA MAIR, F. MAINARDIS, L. MANDRUZZATO, F. ORIOLO, *Iulium Carnicum (Zuglio, UD) e il territorio alpino orientale nel corso della romanizzazione*, in L. BRECCAROLI TABORELLI (a cura di), *Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C.- I secolo d.C.)*, Atti delle Giornate di Studio (Torino 04-06 maggio 2006), Firenze 2007, pp. 41-50.

Società Archeologica Veneta OdV

Atti della Giornata di Studio

COME ARGILLA NELLE MANI DEL VASAIO

in onore di Gianpaolo Candiani e Francesco Cozza

(Padova, 7 giugno 2024)

Le ceramiche medievali e rinascimentali come oggetti di molteplici attenzioni

ENRICO GIANNICCHEDDA*

Riassunto

Nel tempo, a occuparsi di ceramiche medievali e rinascimentali sono state molte figure diverse: collezionisti, storici delle tecniche e delle arti minori, conservatori museali, archeologi. Una rapida ricognizione di quanto pubblicato dalla rivista *Faenza*, mostra come, ben prima dell'affermarsi di una moderna archeologia medievale, esistessero punti di comune interesse su tematiche generali ma anche su aspetti specifici fra cui studio di provenienze, datazioni, associazioni.

Parole chiave: ceramiche, rivista *Faenza*, rapporti interdisciplinari

Abstract

Long before the emergence of a modern medieval archaeology, many different figures dealt with medieval and Renaissance ceramics: collectors, historians of techniques and minor arts, museum conservators, archaeologists. A quick reconnaissance of what was published in the journal *Faenza*, shows the existence of common points of interest on general topics but also on specific aspects including the study of provenance, dating, associations.

Keywords: ceramics, *Faenza* journal, interdisciplinarity

* Istituto di Storia della Cultura Materiale di Genova, e.giannichedda@gmail.com

Avere accettato un invito a relazionare sullo stato delle questioni relative alle ceramiche medievali e rinascimentali è stato, con il senno di poi, un azzardo. Troppe e troppo complesse, anche per i differenti avanzamenti degli studi nelle diverse regioni italiane, le questioni riguardanti così tanti secoli. Dalle tecnologie agli stili, dalle cronologie e associazioni, alle relazioni commerciali e culturali, per non dire delle persone e dei rapporti fra chi ha studiato tali classi di materiali: collezionisti, storici dell'arte, archeologi e, talvolta, anche archeometristi o specialisti delle fonti scritte che guardavano, e guardano, alle ceramiche per ricostruire molteplici storie. Storie di ricette tecniche, relazioni sociali, pratiche commerciali. Spesso procedendo a significativi quadri locali da cui ne sono conseguite opere di sintesi importanti.

Ammesso l'azzardo, ho quindi deciso di sondare una rivista fra le più longeve e significative dedicata alle ceramiche postclassiche, quella *Faenza* che, ovviamente, rinvia ad un centro produttivo tanto importante da far sì che il termine sia tutt'oggi ancora usato come sinonimo di ceramica smaltata. Questo perché, quando più sopra ho richiamato distintamente i contributi di collezionisti, storici dell'arte e archeologi l'ho fatto pensando che neppure questa distinzione è banale. Per le prime due categorie certamente è consuetudine la definizione, finalizzata a specificarne meglio gli interessi, di *ceramologi* ma a ben vedere tali sono anche molti archeologi. Anche se questi ultimi, e lo vedremo, da un certo periodo in poi si sono altrimenti caratterizzati per dare maggiore importanza ai materiali provenienti da scavi stratigrafici da cui ricavare, nei casi migliori, dati contestuali, cronologici e di associazione altrimenti carenti. L'attenzione, talvolta amore e ossessione, per i pezzi integri e decorati, però, anche fra questi non manca, come ben dimostrano tanti allestimenti museali che mostrano ai visitatori, a fronte di migliaia di frammenti rinvenuti e neppure menzionati, pochi pezzi scelti.

Le annate della rivista *Faenza*, della cui storia tratterò con eccessiva ma inevitabile brevità, offrono molti spunti di riflessione a chi, da sempre, ha ritenuto i compartimenti stagni che spesso sembrano separare collezionisti, storici dell'arte e archeologi irrispettosi della realtà. Tutte queste categorie, con anche quella degli studiosi che neppure vi si riconoscono, hanno concorso allo stato attuale delle conoscenze e le contrapposizioni avutesi negli anni, talvolta sfociate in polemiche e diatribe personali, sono spesso state determinate più da questioni di ruoli – in associazioni, riviste, musei e università -che non da incompatibilità dei fini. Incidentalmente, *Faenza* offre anche il vantaggio di essere una rivista consultabile on line e, personalmente, mi consente un punto di osservazione esterno che non avrei potuto assumere se analoga disamina l'avessi tentata nel caso di altre operazioni culturali in cui sono stato coinvolto o di cui si sono occupate persone con cui ho lavorato¹.

Il fascicolo 1 della rivista *Faenza* è datato gennaio 1913 e reca due sottotitoli importanti: in grande, quel *Bollettino del Museo internazionale delle ceramiche* che indica un fine e, in piccolo, la riproduzione di un'iscrizione beneaugurante, ripresa da un vaso detto siculo ma di provenienza vulcense, che rinvia a un retroterra culturale classico ritenuto patrimonio comune di redazione e lettori. Un percorso, iniziato nel 1908 per arrivare nel 1912 all'inaugurazione del Museo, giunse così a compimento in una prospettiva ben delineata e che va considerata con la stessa lungimiranza e benevolenza che adottiamo quando scriviamo, ad esempio, degli albori dell'archeologia preistorica che, proprio fra Otto e Novecento, si fece disciplina. Per ovvie ragioni, però, in *Faenza* non si guardava

¹ All'indirizzo <https://www.micfaenza.org/rivista-faenza/> è possibile consultare i numeri fino al 2002 e gli indici delle annate successive. Particolarmente importanti sono i contributi che in occasione del centenario della rivista ne hanno tratteggiato la storia e, fra questi, per le tematiche archeologiche GELICHI 2013.

Fig. 1. «Frammento di ceramica proveniente da Verona» (tratto da CLAIRAUT 1913).

alle tipologie e ai fossili guida o al rapporto con le scienze naturali, ma alla ceramica come elemento di civiltà (fig. 1).

«Si devono tessere le lodi dell'arte ceramica?

Risparmiamoci la pagina inadeguata e inutile: dovremmo perciò tessere le lodi della civiltà. Dalle terrecotte primitive ai vasi greci; dall'arte mirabile dell'oriente antico e quindi mussulmano al rinascimento italico diffuso per ogni dove; dai nuovi tentativi d'oltre monte e d'oltre mare – che diedero all'Europa avida la grazia e la finezza dell'arte dell'estremo est – alle nuove creazioni geniali, – per cui si affatica la mente dell'artista armata di quella forza poderosa

che danno la scienza e l'esperienza –; dai gres alle ceramiche architettoniche; dalle “faenze” che allietano la *casa* a quelle che adornano gli edifici; dalle maioliche rustiche, fresche di spontanea grazia, al raffinato smalto che cristallizza, è tutta una serie che potremmo dire infinita»².

A scrivere queste parole, introduttive e programmatiche, fu Gaetano Ballardini (1878-1953) direttore e anima del museo fino alla propria morte. Una figura importantissima, anche per le capacità gestionali e amministrative, che aveva ben chiara la funzione di un museo delle ceramiche:

«... contribuire al riavvicinamento dell'arte alla vita nei suoi modi molteplici; educare i giovani artisti a sentire il pregio anche estetico della forma semplice e l'importanza dell'adattamento della materia all'uso; così divulgare con mostre permanenti ciò che di bello ci viene dall'estero, affinché il nostro artefice ne apprenda il nuovo nell'arte e nella tecnica, non per farlo materialmente suo, ma per assimilarne quanto è compatibile col suo temperamento di artista e con la propria tradizione; avvicinare in periodiche “fiere”, il produttore ai suoi mercati, anche per gli oggetti umili, purché non volgari; cooperare alla formazione di un tipo italiano così nella ceramica d'uso come in quella decorativa, sia incitando fabbriche ed artisti alla espressione di una nuova forma di bellezza, sia istituendo uno speciale insegnamento che valga a formare una coorte di abili “artefici”, istruiti nelle esigenze del tecnicismo ed atti a divulgare i nuovi tipi in un lavoro sollevato dall'immane travaglio che affioca l'opera solitaria, disorganica nel metodo e senza mezzi adeguati»³.

Ballardini definì tale compito, in un momento che riconosceva di “trapasso storico”, ma della cui ampiezza forse non poteva avere completa percezione, “arduo” e “non a breve scadenza” ma, per noi significativamente, egli seppe tenere insieme produzioni d'uso comune e produzioni artistiche, arte e tecnica, formazione e lavoro con lo sguardo ben attento al contemporaneo contesto sociale laddove

2 BALLARDINI 1913, p. 2.

3 BALLARDINI 1913, p. 3.

parla dell' "immane travaglio" dei ceramisti. Civiltà della ceramica, a leggere queste frasi, è anche civiltà del lavoro. Noi, però non vogliamo fare alcuna esegesi o tratteggiare una figura che merita ben altra attenzione e ci limitiamo a poche considerazioni sul prodotto editoriale: mediamente e per gran parte del Novecento, quattro fascicoli all'anno, ognuno con poche decine di pagine, a cui concorsero un numero ristretto di autori, raramente donne e stranieri. Parimenti rare erano le figure, quasi sempre tavole intere, ma questa, così come la notazione relativa ai contributi femminili e di stranieri, è da ritenersi essere una inevitabile conseguenza del periodo (i mezzi tecnici) e della congiuntura sia economica sia culturale. Importante, fin dalle pagine introduttive del primo numero, resta l'intenzione di avviare studi ceramologici con tutti i mezzi possibili e senza limiti geografici o cronologici. Laddove segnalata la tiratura risulta essere stata di 500 copie a testimoniare una diffusione importante.

Gli argomenti affrontati in una così corposa impresa editoriale sono moltissimi e fra le tante sono ricorrenti la presentazione di ceramiche da tutto il mondo (quasi sempre pezzi integri e per i quali capita si affrontino tematiche cronologiche e di provenienza), le discussioni di fonti d'archivio che informano di tecniche e prezzi, ma anche lo studio dei marchi di fabbrica, delle ceramiche nelle pitture, di quelle destinate a usi architettonici e di quelle da farmacia che, come per i pezzi scelti, sono viste con l'occhio del collezionista attento più al contenitore che al contenuto. E se tutto questo è ciò che maggiormente caratterizza *Faenza*, altri contributi segnalano contaminazioni con mondi diversi da quello della ceramologia storico artistica.

In particolare, nel 1913 vennero discussi, riprendendoli da un discorso del Ministro dell'agricoltura, industria e commercio, i *Dati statistici riguardanti l'industria ceramica in Italia* con tabelle dei prezzi e, a seguire, considerazioni sull'avvelenamento da piombo che sono tematiche di storia contemporanea⁴. Paradossalmente, in una rivista che si distinguerà per l'approccio da storia delle arti minori la prima figura ad essere pubblicata è il disegno di un frammento ceramico da Verona⁵, e nella rubrica *Domande e quesiti* (a p. 27), Gaetano Ballardini chiese, retoricamente, se «C'è un maiolicaro di buona volontà che voglia provare la ricetta del Piccolpasso? Sarebbe un bel tentativo ed ottimo dovrebbe esserne il risultato». Non usando, ovviamente, il termine archeologia sperimentale ma la direzione che suggerisce era esattamente quella. Sempre nello stesso anno, fra i materiali rinvenuti a Bologna sono correttamente segnalati vari indicatori di produzione (fig. 2)⁶.

Nel fascicolo 1 del 1914, ancora Ballardini scrisse *Sulle origini dell'arte della maiolica* riecheggiando un tema all'epoca molto discusso dagli storici della tecnica anche per altri materiali e l'anno successivo trattò della terminologia ceramica che definì una torre di Babele da meglio organizzare⁷. Sempre del rapporto parole – cose, importantissimo per gli studi classificatori, si occupò Alessandro Del Vita con cinque contributi dedicati a *La terminologia dei colori nella critica e nella descrizione delle maioliche* che interessano i fascicoli 3 e 4 del 1915 e 1, 2, 3 del 1916 e testimoniano l'interesse per questioni storiche e tecniche (colori naturali, al forno, al mulino, composti e speciali) e di metodologia degli studi⁸.

Altri contributi, seppur eccezionali, potremmo definirli prettamente archeologici ed in particolare vanno ricordati *I forni di ceramica scoperti durante gli scavi nell'antica città di Fostat a Cairo*

4 Entrambi sono contributi redazionali non firmati comparsi nel fascicolo 1.

5 CLAIRAUT 1913.

6 RUBBIANI 1913.

7 BALLARDINI 1914.

8 DEL VITA 1915-1916.

Fig. 2. «Frammenti di ceramiche rinvenute nel “podestà” di Bologna» (tratto da RUBBIANI 1913).

Vecchia ad opera di Lauro Baroni⁹ (fig. 3) e un contributo anonimo, forse dello stesso Ballardini, dal titolo *Forni romani da stoviglie rinvenuti in Inghilterra*¹⁰.

Del 1917 è l'articolo *Elementi orientali nella decorazione delle maioliche primitive* che tratta di questioni stilistiche fra innovazione e conservatorismi in cui, ancora Ballardini, per la prima volta sulla rivista, pubblicò un'intera tavola di frammenti ceramici (fig. 4)¹¹.

A qualche anno dalla fine della guerra, Arturo Castiglioni scriveva di un *Progetto per un catasto delle maioliche italiane* soffermandosi sull'utilità che avrebbe per gli studi. E nonostante sia ancora pensato come una raccolta collezionistica di grandi opere, Ballardini in calce all'articolo proponeva una scheda descrittiva finalizzata proprio al censimento generale ma che non menziona gli areali di produzione, provenienza o simili, a testimoniare, in questo caso, una prospettiva ancora limitata¹². Sempre nello stesso anno, però, nell'articolo *Sui recenti scavi di Paterna in Spagna*, Ballardini affrontò in maniera archeologica, anche con fotografie di scavo, molte questioni a partire da quelle stratigrafiche: «Ora in questi pozzi naturalmente il materiale è più abbondante perché vi è accumulato, ma viene a mancare in gran parte il sistema di sovrapposizione dei materiali di rifiuto, onde non resta che tener presente la possibilità del raggruppamento degli scavi secondo il carattere dei disegni dei pezzi usciti da ciascuno di essi. Peraltro a questa zona principale formata dal terreno in cui sono queste buche piene di rifiuti, un'altra si è sovrapposta, costituita dei terreni riportati che abbondano straordinariamente di ceramica decorata in turchino sul fondo bianco; la quale benché visibilmente imparentata con la ceramica della zona inferiore ha una spiccata tendenza a imitare la ceramica turchina di Manises, che a Paterna assai meno riuscì. Una zona inferiore al terreno dei

9 BARONI 1914.

10 ANONIMO 1914.

11 BALLARDINI 1917.

12 CASTIGLIONI 1921.

Fig. 3. «Tipo di forno ceramico scoperto a Fosfat» (tratto da BARONI 1914).

Fig. 4. «[...] tipi rudimentali di palmette (o fiori di loto) [...] elementi vegetali a grappolo [...] schemi geometrici [...] e finalmente la figura umana [...]» (tratto da BALLARDINI 1917).

pozzi, invece, ci dà degli esempi di produzione spiccatamente arcaica decorata a base di verde e manganese»¹³.

Nel 1923, Ballardini discusse *Nuovi aspetti della critica dell'arte ceramica* e, fra l'altro, autodesignandosi "ceramografo" prospetta le difficoltà, ben maggiori di quelle che affronta uno storico dell'arte, connesse ai propri studi: per la grande diffusione dei centri produttivi e le tendenze campanilistiche di molti autori, per la natura del mestiere di vasaio che consentiva spostamenti da un luogo all'altro, per le "contaminazioni" stilistiche e per le tante produzioni che mostrano di essere conseguenti a scarse o nulle capacità artistiche e, pertanto, sembrano indistinguibili:

«...la facilità stessa con la quale il torniello gira, la ruota cammina, il pennello scorre, costituisce un fluido modo di allontanare quel minimo costante indispensabile per definire esattamente una scuola»¹⁴.

È quello che, ricorrendo all'inglese, Ballardini definì *potter's power*.

«...il potere, la capacità del vasaio ad assimilare con l'occhio e a tradurre rapidamente con la mano (dato il forte contingente di produzione cui è tenuto) forme esotiche, che concorrono a modificare insensibilmente il contenuto della sua decorazione abituale»¹⁵.

13 BALLARDINI 1921.

14 BALLARDINI 1923, p. 57.

15 BALLARDINI 1923, p. 58.

Fig. 5. Sagome di vasi "cupi" di cui si distinguono le fasi paleo-italiana (A, B), arcaica (C), severa (D, F), severa e bella (G-M) (tratto da BALLARDINI 1925).

Egli ragionò quindi di ereditarietà delle decorazioni e di fenomeni d'evoluzione interna, imitazione esterna e assimilazione, persistenza parziale o "riviviscenza". Ma anche dei rapporti mutevoli di adattamento forma-decorazione e, quindi, di tutto ciò che ancor oggi ha a che fare con classificazioni e tipologie. Proprio alle forme Ballardini dedicò un secondo articolo nel 1925 e qui, richiamando per l'ennesima volta il Piccolpasso, fece uso di una bella raffigurazione di vasi "cupi" (profondi) che discusse singolarmente per trattare di tipi e varianti (fig. 5). E questo benché consapevole della complessità di una materia che definiva "fluida e transeunte"¹⁶.

Nel 1928, e negli anni a venire, l'intento didattico del Ballardini è ben reso dall'organizzazione di un *Corso superiore di storia della ceramica, medievale e rinascimentale*, tenuto da storici dell'arte e conservatori di musei ma integrato «da nozioni tecniche e da visite alla officina scolastica ed ai centri artistici della regione»¹⁷. La strada, dopo tanti anni, era

evidentemente segnata e lo studio delle faenze che hanno dato lustro all'Italia è divenuto parte di iniziative storiche e culturali maggiormente aggiornate che, a partire dal 1933, porteranno al *Corpus della maiolica* e al *Corpus dei bacini nei monumenti*.

A questo punto vale però fermarsi. Il lettore avrà difatti già intuito quanto andrebbe meglio approfondita la lettura di una rivista che non è mai stata solo ceramologica. Una rivista che, solo per brevissimo tempo, sospese le pubblicazioni a causa della Seconda Guerra mondiale e che si concentrò sul patrimonio da salvare tanto più quando, a seguito della distruzione del Museo nel 1944, occorreva ricostruirlo a partire dai manufatti sepolti e dagli studi pubblicati che, provato dalla situazione, Ballardini cercò di ricapitolare nell'articolo *Gli orrori della guerra nel Museo internazionale delle ceramiche di Faenza* già nel 1945¹⁸.

In realtà fin qui si sarebbe anche potuto fare il contrario di quanto fatto procedendo perciò a segnalare non le rare ma significative aperture verso tematiche archeologiche e storiche, ma i difetti che inevitabilmente, a distanza di tempo, sembrano evidenti: dalla disattenzione per i contesti, che peraltro all'epoca nessuno indagava, alla pochezza dell'apparato iconografico che ben salta agli

16 BALLARDINI 1925.

17 ANONIMO 1927.

18 BALLARDINI 1943-1945.

occhi leggendo, ad esempio e sempre di Ballardini, uno dei più lunghi articoli mai apparsi dedicato a *Ceramiche bizantine al Museo delle ceramiche di Faenza (fig. 6)*¹⁹. O altrimenti, si sarebbe potuto andare alla ricerca di imprecisioni, attardamenti e opinioni inaccettabili frutto del sopravvivere di una prospettiva collezionistica e antiquariale.

Nel dopoguerra, la rivista continuò con quella miscellanea di interventi che da sempre la caratterizzava e senza snaturarsi. Nonostante ciò le aperture furono diverse e per i nostri scopi, più degli articoli dedicati alle opere di Picasso o Tullio d'Albisola, sono importanti alcuni contributi di carattere realmente archeologico.

Il primo, nel 1951 è a firma del grande archeologo inglese Sir Leonard Woolley e tratta de *La datazione in archeologia*²⁰, discutendo, con esempi medio orientali, di posizioni stratigrafiche, orizzonti cronologici, associazioni di manufatti coevi. Un articolo per il quale Ballardini dovette spendersi per poterlo tradurre e pubblicare così come fece due anni dopo per un articolo che, oggi, sembra ancora più innovativo ma che era invece certamente più vicino agli interessi di molti ceramologici. Il tema è difatti quello delle tecniche tradizionali e si deve a Harold Seler Colton (1881-1970) un preistorico e naturalista americano esperto, fra l'altro, di archeologia sperimentale. Nell'articolo *Primitive pottery making. The ceramic methods of a Hopi indian potter*²¹ l'approccio è, però, palesemente etnoarcheologico e Ballardini lo accoglie e riassume in italiano benché tratti di «popoli che fanno una loro ceramica bella di forme e di decorazioni, pur senza l'ausilio del tornio e di un forno permanente» (fig. 7)²².

Nel 1953, Ballardini scrisse ancora un resoconto dei quarant'anni trascorsi²³ e, quasi fosse un testamento, un breve articolo intitolato *Per una collezione di maiolica*²⁴. In realtà quello che era uno scritto d'occasione dedicato a un collezionista, riporta alla ribalta un tema di fondo e su cui Ballardini aveva costantemente ragionato:

«Perché si fa una collezione e come si mette insieme? Gli scopi del collezionismo sono innumerevoli: talora di sola curiosità od anche di ordine pratico (ad es. per investimento di capitali: ma per fare un caso, di Luigi XIV fu detto che aveva, sì, riempito delle sale, ma contemporaneamente vuotato dei forzieri); il più sovente per un'istintiva necessità di ordine superiore: culturale, storica, estetica, didattica»²⁵.

Fig. 6. «Ceramiche bizantine» (tratto da BALLARDINI 1920).

19 BALLARDINI 1920.

20 WOOLLEY 1951.

21 COLTON 1952.

22 BALLARDINI 1952.

23 BALLARDINI 1953.

24 BALLARDINI 1953a.

25 BALLARDINI 1953a, p. 27.

Fig. 7. «Alcuni momenti della cottura del vasellame presso gli indiani Hopi dell'Arizona»; vasi con decoro in nero e rosso (tratto da COLTON 1952, tavole XLIV-XLVI, modificate dall'autore).

Con tutta evidenza, anche nelle collezioni, per Ballardini, tutto si teneva ed egli, ormai anziano, era certamente consapevole che il mondo stava cambiato e con esso la ceramografia che sarebbe sempre più destinata a diventare ceramologia archeologica²⁶.

Oltre non è il caso di procedere. La rivista ovviamente è tuttora attiva ma quel che mi premeva esplorare è come, nel periodo più lontano, quando ancora l'archeologia medievale e postmedievale si può dire non esistessero, in un consesso di ceramografi si coglievano, seppur saltuariamente, spunti originali di innovazione, di arricchimento di prospettive, di possibili collaborazioni fra ambiti distinti. Prima ancora del nascere di rapporti che potremmo definire interdisciplinari, *Faenza* mostra perciò il ruolo giocato dai singoli ma anche la pluralità di prospettive imposte dai materiali stessi. Sauro Gelichi²⁷, nel tratteggiare proprio la necessità attuale di sorpassare le reciproche diffidenze fra, per essere chiari, ceramologi e archeologi, ma anche fra storici delle arti e storici delle tecniche, o storici che lavorano sulle fonti, usa metaforicamente due definizioni; la prima relativa al dover abbandonare, tutti noi, «il porto sicuro di sassi» e la seconda che suggerisce di non sentirsi più «voce unica nel deserto» dovendosi sempre preferire la polifonia di interpreti e approcci diversi. Recuperando anche le suggestioni di voci certamente fuori dal coro, come erano negli anni Cinquanta i citati Woolley e Colton, e rileggendo vecchi testi che, aldilà del loro valore puntuale, andranno meglio collocati in una storia dell'archeologia medievale e postmedievale che altrimenti sembra non avere antecedenti. E se il filo conduttore del presente contributo è stato tutto centrato sulla rivista *Faenza* è chiaro che lo stesso andrà, in opere più ampie e meditate, intrecciato con la rilettura di molte altre esperienze parimenti importanti. Dai Convegni internazionali della ceramica di Albisola, che a partire dal 1968 hanno accompagnato il mutare più recente degli studi, alla stessa rivista *Archeologia medievale* punto di riferimento per un settore che ha fatto della ceramica uno dei tanti mezzi indispensabili per aggiornate ricostruzioni storiche.

26 Significativamente in GELICHI 2013, pp. 91-94, per gli anni Cinquanta e Sessanta, si ricordano i contributi di Giuseppe Liverani, direttore della rivista dal 1953, e poi quelli di Liana Tongiorgi, Graziella Berti, sempre più orientati verso tematiche e metodologie archeologiche, dalle tipologie alle quantificazioni, all'interrogarsi sul significato sociale del vasellame.

27 GELICHI 2013, p. 94.

BIBLIOGRAFIA

- ANONIMO 1914 = ANONIMO, *Forni romani da stoviglie rinvenuti in Inghilterra*, in "Faenza", II, 1914, fasc. 4, pp. 107-110.
- ANONIMO 1927 = ANONIMO, *Corso superiore di storia della ceramica, medievale e rinascimentale*, in "Faenza", XV, 1927, fasc. 6, p. 142.
- BALLARDINI 1913 = G. BALLARDINI, *Presentazione*, in "Faenza", I, 1913, fasc. 1, pp. 2-4.
- BALLARDINI 1914 = G. BALLARDINI, *Sulle origini dell'arte della maiolica*, in "Faenza", 1914, II, fasc. 2, pp. 72-82.
- BALLARDINI 1917 = G. BALLARDINI, *Elementi orientali nella decorazione delle maioliche primitive*, in "Faenza", V, 1917, fasc. 2, pp. 39-42.
- BALLARDINI 1920 = G. BALLARDINI, *Ceramiche bizantine al Museo delle ceramiche di "Faenza"*, in "Faenza", X, 1920, fasc. 3-4, pp. 61-84.
- BALLARDINI 1921 = G. BALLARDINI, *Sui recenti scavi di Paterna in Spagna*, in "Faenza", IX, 1921, fasc. 4., pp. 73-83.
- BALLARDINI 1923 = G. BALLARDINI, *Nuovi aspetti della critica dell'arte ceramica*, in "Faenza", XI, 1923, fasc. 3-4, pp. 53-69.
- BALLARDINI 1925 = G. BALLARDINI, *Nuovi aspetti della critica dell'arte ceramica. II. Considerazioni sulle forme di taluni vasi*, in "Faenza", XIII, 1925, fasc. 2, pp. 29-33.
- BALLARDINI 1943-1945 = G. BALLARDINI, *Gli orrori della guerra nel Museo internazionale delle ceramiche di "Faenza"*, in "Faenza", XXXI, 1943-1945, fasc. 1-6, pp. 43-50.
- BALLARDINI 1952 = G. BALLARDINI, *Riassunto*, in "Faenza", XXXVIII, 1952, fasc. 6, p. 138.
- BALLARDINI 1953 = G. BALLARDINI, *Quarant'anni 1913-1953*, in "Faenza", XXXIX, fasc. 1, pp. 3-4.
- BALLARDINI 1953a = G. BALLARDINI, *Per una collezione di maiolica*, in "Faenza", XXXIX, fasc. 2, pp. 27-29).
- BARONI 1914 = L. BARONI, *I forni di ceramica scoperti durante gli scavi nell'antica città di Fostat a Cairo Vecchia*, in "Faenza", II, 1914, fasc. 4, pp. 97-100.
- CLAIRAUT 1913 = A. CLAIRAUT, *Trois faïences de Vérone au musée International des faïences*, in "Faenza", 1913, fasc. 1, pp. 5-7.
- CASTIGLIONI 1921 = A. CASTIGLIANI, *Progetto per un catasto delle maioliche italiane*, in "Faenza", IX, 1921, fasc. 2, pp. 25-27.
- COLTON 1952 = H. COLTON, *Primitive pottery making. The ceramic methods of a Hopi indian potter*, in "Faenza", XXXVIII, 1952, fasc. 6, pp. 133-138 + tavole.
- DEL VITA 1915-1916 = A. DEL VITA, *La terminologia dei colori nella critica e nella descrizione delle maioliche*, in "Faenza", III, 1915, fasc. 3, pp. 69-79; fasc. 4, pp. 108-111; IV, 1916, fasc. 1, pp. 15-16; fasc. 2, pp. 57-60; fasc. 3, pp. 83-85.
- GELICHI 2013 = S. GELICHI, *La rivista "Faenza", l'archeologia e la storia della ceramica medievale in Italia*, in "Faenza", XCIX, 2013, fasc. 1, pp. 89-96.

RUBBIANI 1913 = A. RUBBIANI, *Una piccola fabbrica di ceramiche nel "podestà di Bologna?",* in "Faenza", I, 1913, fasc. 3, pp.70-77.

WOOLLEY 1951 = L. WOOLLEY, *La datazione in archeologia,* in "Faenza", XXXVII, 1951, fasc. 5-6, pp. 91-93.

Alcune riflessioni sui contesti di rinvenimento della ceramica ispano-moresca nel Veneto

VALENTINA FAMARI*

Riassunto

Il contributo riassume alcuni dati, sia editi che inediti, sui luoghi di rinvenimento della ceramica ispano-moresca nel Veneto, ricordando gli apporti allo studio della materia compiuti da Gianpaolo Candiani e soprattutto da Francesco Cozza. I contesti sono suddivisi tra laici e religiosi, con alcune riflessioni di massima sulla distribuzione areale.

Parole chiave: ceramica ispano-moresca, Veneto, contesti, XIV-XV secolo

Abstract

The contribution summarizes both published and unpublished data on the locations where hispano-moresque ware have been discovered in the Veneto region, highlighting the contributions to the study of the subject made by Gianpaolo Candiani and, in particular, Francesco Cozza. The contexts are categorized into secular and religious, accompanied by some general reflections on their geographical distribution.

Keywords: hispano-moresque ware, Veneto, contexts, 14th-15th centuries

* Dottore di Ricerca in Filosofia e Lettere - Universidad de Alicante, valemari@gmail.com

La ceramica ispano-moresca ha goduto, nel corso del tardo Medioevo, di grande fortuna non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa. Questo tipo di maiolica, dipinta in blu e lustro metallico su smalto stannifero bianco, fu molto apprezzata anche a Venezia e nel territorio veneto, in particolare nei secoli XIV e XV. I rinvenimenti archeologici nella nostra regione sono cospicui e mostrano una diffusione capillare di questa produzione ceramica, che dai luoghi di ricezione si espandeva in tutto il suo territorio¹ (fig. 1).

Alcuni frammenti di queste ceramiche spagnole, rinvenute a Padova, sono stati pubblicati per la prima volta in un catalogo scientifico nel 1978 grazie al contributo di Gianpaolo Candiani e di Francesco Cozza che, nelle pagine di *Padova e la sua provincia*, rendevano noti alcuni reperti

Fig. 1. Distribuzione areale delle ceramiche ispano-moresche rinvenute nella regione del Veneto, esclusi i rinvenimenti lagunari (mappa tratta da ©d-maps.com, elaborazione grafica di V. Famari).

¹ Per una sintesi fino alla fine del secolo scorso, si vedano MUNARINI 1999 e GOBBO 1999.

medievali e moderni rinvenuti durante i lavori di riqualificazione dell'ex convento degli Eremitani, oggi sede dei Musei Civici di Padova². Altri studi sulla ceramica ispano-moresca sono stati condotti negli anni da diversi altri studiosi tra i quali ricordiamo proprio Francesco Cozza; cercheremo di ricordare in questo contributo i suoi scritti, riportando alcune considerazioni di massima sui luoghi e i contesti di rinvenimento di questa classe ceramica alla luce dei nuovi studi³.

1. CONTESTI RELIGIOSI

Tra i contesti che maggiormente risaltano nella disamina dei luoghi di rinvenimento della ceramica ispano-moresca nel Veneto vi sono quelli religiosi, e tra questi i conventi e i monasteri. Come il già citato ex convento degli Eremitani, a Padova ricordiamo quello di Santa Chiara in Cella Nova⁴ e di Sant'Agata in Piazza Castello⁵ (fig. 2). A Vicenza, sono gli ex conventi di Santa Corona⁶ e Santa Caterina⁷ a restituire reperti di origine spagnola (fig. 3), e numerosi sono quelli a Venezia⁸. Un caso, nell'attuale provincia veneziana, è l'area dove sorgeva il monastero di San Francesco a Portogruaro⁹.

Anche altri edifici ad uso dei religiosi hanno restituito ceramiche spagnole, come hanno dimostrato gli scavi presso l'ex canonica della chiesa di Sant'Agnese a Padova¹⁰, le fosse degli edifici residenziali presso la Scuola Vecchia della Misericordia a Venezia¹¹, gli annessi al priorato dell'Isola del Lazzaretto Vecchio¹², le fosse dell'edificio dei canonici presso la pieve sulla Rocca di Monselice (PD)¹³, e nel *Campisel*, la residenza del Consiglio dei Canonici di Concordia Sagittaria (VE)¹⁴.

Le chiese, in particolare quelle veneziane, sono da ricordare per i singolari rapporti che hanno legato alcune di esse alle ceramiche spagnole. Emblematici sono il pavimento maiolicato di origine valenciana della Cappella Giustiniani nella chiesa di Sant'Elena, unico caso documentato in tutta la regione¹⁵, e i depositi rituali come quello legato al culto di San Saba presso la chiesa di Sant'Antonin in Castello¹⁶, e un altro ipotizzato per la fondazione dell'ex chiesa di San Paterniano presso Campo Manin¹⁷.

2 CANDIANI-COZZA 1978, pp. 4, 9-11 nn. 17-23.

3 Condotti dalla scrivente nella tesi di dottorato. La bibliografia sulla ceramica ispano-moresca nel Veneto è molto vasta. In particolare, quella relativa ai rinvenimenti effettuati a Venezia e nella laguna non può essere trattata in questa breve sintesi.

4 COZZA 2011, pp. 62-63 figg. 75-76.

5 MUNARINI 1992, pp. 112-113.

6 *Museo ritrovato* 1986, pp. 186 e 194 fig. B 50.3.

7 COZZA-TESTA 2023, pp. 93-94; sono queste le più recenti maioliche valenciane pubblicate dall'autore.

8 Cfr. nota 3. Ricordiamo solamente i più noti, come l'ex convento del complesso di Santa Maria Gloriosa ai Frari (DE MIN 1983) e l'ex monastero di San Zaccaria (CESTER, TIOZZO, ASTA 2016, pp. 284-285), e anche altri sparsi nella laguna come l'ex convento nell'isola di San Giacomo in Paludo (FERRI-MOINE 2014).

9 GOBBO 2013, p. 189.

10 BALDISSIN MOLLI 2011, pp. 142-143 n. 37.

11 SACCARDO, LAZZARINI, CANAL 1987, pp. 185-189; SACCARDO 1989, pp. 205 fig. 1 e 206.

12 TIOZZO 2000/2001, pp. 39, 45-46.

13 BROGIOLO-TUZZATO 1996; schede SIGECweb cat. gen. 00343254-00343256, 00343258, 00343276, 00343282.

14 COZZA 1985, pp. 314-315; GOBBO 1999, pp. 224-225, tav. II.

15 Nessuna informazione certa testimonia un altro pavimento all'interno della Cappella Borromeo nella chiesa di Sant'Elena; per i pavimenti rinvenuti a Venezia, si vedano da ultimi FAMARI 2021 e MUNARINI-FAMARI 2022.

16 DE MIN 2010, pp. 194, 198-199 nn. 15-24.

17 SALERNO 1999, pp. 23-24 e fig. 5.

Fig. 2. Distribuzione areale dei rinvenimenti di ceramiche ispano-moresche nella città di Padova (Map data ©2023 Google, elaborazione grafica di V. Famari).

Fig. 3. Piatto di produzione valenciana del XV secolo rinvenuto presso l'area dell'ex convento di Santa Caterina a Vicenza (tratto da: COZZA-TESTA 2023, p. 4 fig. 83d).

2. CONTESTI LAICI

Tra i contesti laici spiccano per diffusione nel territorio regionale le costruzioni fortificate, che includono rocche, torri e castelli. Lungo l'attuale confine con il Friuli Venezia-Giulia si annoverano il castello di Fratta di Fossalta di Portogruaro (VE)¹⁸, quello di Motta di Livenza (TV)¹⁹ e di Cordignano²⁰ (TV). Sempre nel trevigiano ricordiamo la Rocca di Asolo²¹ e nel vicentino, a Bassano del Grappa, il castello degli Ezzelini²². Fortificazione più a nord tra quelle nel Veneto è il Castello di Andraz, a Livinallongo del Col di Lana (BL)²³, legato al Vescovado di Bressanone. A sud, invece, troviamo il sito del castello di San Zeno a Montagnana (PD)²⁴ mentre a Ca' Bianca di Chioggia (VE) è la Torre delle Bebbe²⁵.

Frammenti di ceramiche valenciane sono stati rinvenuti anche in edifici cittadini. A Padova, ricordiamo quelli nel palazzo appartenuto alla famiglia dei Dondi dall'Orologio (oggi Zambelli)²⁶, nel palazzo preesistente alla fabbrica dell'ex Collegio Ravenna²⁷ e in quello in via Cesare Battisti²⁸, oltre che da via e Corte Arco Vallaresso nei pressi della Reggia Carrarese²⁹, tutti edifici dotati di un impianto di fognature o di camere voltate sotterranee ad uso di rifiutaie³⁰. Hanno restituito questo tipo di ceramiche alcune fosse negli scavi di via Beato Pellegrino³¹, di via Bartolomeo Cristofori³² e dell'area dell'ex-Pilsen³³, forse riferibili ad edifici non aristocratici (cfr. *fig. 2*). Ricordiamo inoltre i rinvenimenti nel centro storico di Cittadella (PD)³⁴.

Uno degli interventi civili che ha utilizzato un alto apporto di ceramiche medievali sono quelli strutturali, ovvero argini, fondamenta e bonifiche, realizzati ampiamente a Venezia e in laguna. Tra i materiali inerti utilizzati in questi interventi risultano anche i frammenti di ceramiche ispano-

18 GOBBO 1999, pp. 225-226, 230 tav. I; GOBBO 2006, pp. 52-55.

19 MUNARINI 2018, pp. 213-215, fig. 5.

20 *Castello di Cordignano* 1999, p. 15 n. 18.

21 Si veda da ultimo LACHIN, RIGONI, ROSADA 2021, pp. 141-142, 145-146, figg. 90-91.

22 COZZA 2005, pp. 109-110 fig. 9d.

23 BORTOLETTO 1997, p. 227.

24 LEONARDI 1974.

25 Inedite. Le ceramiche ispano-moresche sono esposte nel Museo Civico della laguna sud di Chioggia. Ricordiamo inoltre i frammenti rinvenuti da Ernesto Canal presso l'Ottagono abbandonato, nella laguna veneziana (SIGECweb, cat. gen. 00594907 e 00594908).

26 COZZA 1988, pp. 182, 204-206.

27 COZZA 2004-2005, p. 199.

28 MUNARINI 2010, pp. 306-307 fig. 4.

29 COZZA A. 2002-2003, pp. 196-197.

30 Il fenomeno è diffuso anche a Venezia e in laguna, e richiederebbe un approfondimento non possibile in questa sede.

31 Archivio SABAP-VE-Met, Relazione di scavo via Beato Pellegrino 55, Padova, PD95BPG; SIGECweb cat. gen. 263840.

32 MUNARINI 1997a.

33 MUNARINI 1999, p. 235. Per lo scavo ex-Pilsen si ricorda il rinvenimento di un bacino di produzione bizantina con decoro a *measles ware* pubblicato in CANDIANI, COZZA, MUNARINI 1980.

34 *Museo civico di Cittadella* 199?, pp. 11, 13.

moresche rinvenuti in diversi siti tra i quali ricordiamo l'argine di San Marco presso Fusina (VE)³⁵ e le arginature nell'area degli ex-CIGA in Sant'Alvise a Cannaregio³⁶.

3. ALCUNE CONSIDERAZIONI

I dati raccolti fino a questo momento ci mostrano come la distribuzione delle ceramiche ispano-moresche interessi quasi tutto il territorio regionale³⁷, con una predominanza di rinvenimenti nella città di Venezia e la sua laguna (*fig. 4*). Essi sono ancora parziali ma ci permettono una prima quantificazione, almeno per quei reperti di cui si ha notizia, nel territorio dell'attuale Veneto³⁸. Pochi sono i frammenti provenienti dalla città di Verona e nella provincia³⁹, nonostante i rapporti di parentela tra i signori dei Dalla Scala e dei Boil di Manises ad inizio del XIV secolo⁴⁰. Anche per la città di Treviso, per la quale sarebbe molto utile una sistematica riesamina degli scavi effettuati⁴¹, conosciamo al momento poche attestazioni⁴². La mancanza di notizie per la città e la provincia di Rovigo non esclude che tale territorio fosse stato interessato dal commercio di questo prodotto ceramico, data la vicinanza coi fiumi Adige e Po e i rapporti commerciali che dovevano intercorrere con Venezia e Ferrara, due città nelle quali l'importazione di maioliche valenciane nel Basso Medioevo appare particolarmente importante⁴³.

Tra i contesti di rinvenimento, possiamo notare come molti degli edifici ad uso dei ceti sociali più elevati – siano essi laici o religiosi – fossero dotati di impianti fognari e di scarico in muratura, come le rifiutaie voltate sotterranee. Molti sono ancora i siti o le località per le quali non si conosce il contesto esatto del rinvenimento delle ceramiche ispano-moresche, come ignota rimane la provenienza di quei reperti emersi e recuperati durante i lavori di riassetto urbanistico effettuati in vari luoghi e aree monumentali nel secolo scorso⁴⁴, o recuperati nel letto di corsi d'acqua⁴⁵ o lungo le rive della laguna. Al contrario, altri siti mostrano una complessa stratificazione e i frammenti di ceramica ispano-moresca sono stati attribuiti a più contesti; un esempio è il sito di San Giacomo in Paludo, dove i piani di calpestio sono stati più volte rialzati e non sempre con frammenti provenienti dal sito stesso⁴⁶. In ultima analisi, se rimane indiscussa la pertinenza “di lusso” (almeno per i primi periodi del commercio) di queste affascinanti ceramiche importate per secoli nella nostra regione, lo scenario archeologico e documentario in generale rimane ancora mutilo e frammentario. Vale ancora la pena di sottolineare quanto importante e urgente sia procedere a pubblicazioni esaustive degli assemblaggi ceramici di età medievale recuperati da non pochi scavi, vecchi ma anche nuovi, nei quali essi sono stati a volte trascurati.

35 CONTON 1940, p. 108.

36 MUNARINI 1997b; MUNARINI 1999, pp. 233-234; ANGLANI, MARTINELLI, PIGNATELLI 2012, pp. 388-390.

37 Come già in MUNARINI 1999; GOBBO 1999; GARCÍA PORRAS 2012, *fig. 1* p. 192, aggiornati in *fig. 1*.

38 Mancano ancora molti dati, come per esempio il numero esatto e il tipo dei reperti o la menzione precisa di alcuni siti.

39 Rispettivamente, ERICANI-MARINI 1990, pp. 220-221 e ANGLANI, COZZA, FOZZATI 2009, pp. 276-277.

40 MUNARINI-FAMARI 2022, p. 22 nota 3; MORENO ROYO s.d., pp. 5-6 nota 3.

41 Ringrazio Vincenzo Gobbo per avermi segnalato, nel corso della Giornata di Studi 2024, il ritrovamento a Treviso di alcuni frammenti ancora inediti.

42 BELLINI 1991, p. 98 *fig. 112*; PELLEGRINI-COLUCCIello 2019, p. 141.

43 Si veda la mappa in GARCÍA PORRAS 2012, *fig. 1* p. 192.

44 Come per esempio in via San Francesco a Padova (SIVIERO 1980, p. 29).

45 Come nei corsi dei fiumi Bacchiglione (COZZA 1998, p. 18; COZZA 2006, p. 99 n. 79) ed Adige (ANGLANI, COZZA, FOZZATI 2009, pp. 276-277).

46 FERRI-MOINE 2014.

Fig. 4. Grafico con le quantità relative dei rinvenimenti di ceramiche ispano-moresche nella regione del Veneto (elaborazione grafica di V. Famari).

BIBLIOGRAFIA

- ANGLANI, COZZA, FOZZATI 2009 = L. ANGLANI, F. COZZA, L. FOZZATI, *Ceramiche dal fiume Adige nel territorio di Albaredo d'Adige*, (Corpus, 1), Padova 2009.
- ANGLANI, MARTINELLI, PIGNATELLI 2012 = L. ANGLANI, N. MARTINELLI, O. PIGNATELLI, *Materiali ceramici dalle arginature tardomedievali di S. Alvise, Venezia: i dati relativi alle strutture lignee più antiche del sito datate tramite la dendrocronologia e il radiocarbonio*, in S. GELICHI (a cura di), *Atti del IX Congresso Internazionale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo* (Venezia 23-27 novembre 2009), Firenze 2012, pp. 388-394.
- BALDISSIN MOLLI 2011 = G. BALDISSIN MOLLI (a cura di), *Padova Carrarese*, Catalogo della Mostra (Padova 16 aprile-31 luglio 2011), Venezia 2011.
- BELLIENI 1991 = A. BELLIENI (a cura di), *Ceramiche Antiche a Treviso. Le raccolte dei Musei Civici*, Treviso 1991.
- BORTOLETTO 1997 = M. BORTOLETTO, *I materiali ceramici*, in M. BALDIN (a cura di), *Il castello di Andraz e le miniere del Fursil. Un itinerario storico culturale nelle Dolomiti*, Venezia 1997, pp. 222-229.
- BROGIOLO-TUZZATO 1996 = G.P. BROGIOLO, S. TUZZATO, *Scavi sulla Rocca di Monselice (1995-96). Relazione Preliminare*, in "Archeologia Medievale", XXIII, Firenze 1996, pp. 225-242.
- CANDIANI-COZZA 1978 = G. CANDIANI, F. COZZA, *Ritrovamenti ceramici nel convento degli Eremitani in Padova*, in "Padova e la sua provincia", 10, XXIV, ottobre 1978, pp. 3-11.
- CANDIANI, COZZA, MUNARINI 1980 = G. CANDIANI, F. COZZA, M. MUNARINI, *Un bacino bizantino graffito a Padova*, in "Archeologia Veneta", 3, 1980, pp. 159-162.
- Castello di Cordignano*, 1999 = *Il Castello di Cordignano "Castelat"*, a cura del Gruppo Archeologico di Cordignano-Alto Livenza, Susegana (TV) 1999.
- CESTER, TIOZZO, ASTA 2016 = R. CESTER, S. TIOZZO, A. ASTA. *Sintesi delle indagini archeologiche condotte a San Zaccaria nel 2009*, in B. AIKEMA, M. MANCINI, P. MODESTI (a cura di), «In centro et oculis urbis nostre»: *la chiesa e il monastero di San Zaccaria*, Venezia 2016, pp. 271-285.
- CONTON 1940 = L. CONTON, *Le antiche ceramiche veneziane scoperte nella laguna*, Venezia 1940.
- COZZA A. 2002-2003 = A. COZZA, *Una testimonianza archeologica della presenza di Galileo Galilei a Padova*, in "Archeologia Veneta", 25-26, Padova 2002-2003, pp. 185-200.
- COZZA 1985 = F. COZZA, *Ceramiche e vetri dei secoli XIV-XVI dagli scavi di piazza Cattedrale a Concordia Sagittaria (Venezia)*, in "Archeologia Veneta", 8, Padova 1985, pp. 297-322.
- COZZA 1988 = F. COZZA, *Ritrovamento di ceramiche e vetri dei secoli XIV-XV nel palazzo già Dondi dell'Orologio a Padova*, in "Archeologia Veneta", 21, Padova 1988, pp. 171-239.
- COZZA 1998 = F. COZZA, *Ceramiche dal Bacchiglione al museo di San Martino della Vaneza di Cervarese S. Croce-Padova*, Padova 1998.
- COZZA 2004-2005 = F. COZZA, *L'età bassomedievale: i materiali*, in *I colori della terra. Storia stratificata nell'area urbana del Collegio Ravenna a Padova*, in "Archeologia Veneta", 22-23, Padova 2004-2005, pp. 190-199.

COZZA 2005 = F. COZZA, *I reperti della cultura materiale*, in E. BIANCHIN CITTON, S. TUZZATO, *Accertamenti stratigrafici nel Castello degli Ezzelini di Bassano del Grappa: evidenze archeologiche e dati storici a confronto*, in “Quaderni di Archeologia del Veneto”, 22 (1), Venezia 2005, pp. 107-110.

COZZA 2006 = F. COZZA, *Il vivere nei secoli XIII-XIX dal fiume “Bacchiglione Vecchio” a Casalserugo: testimonianze archeologiche*, Casalserugo (PD) 2006.

COZZA 2011 = F. COZZA (a cura di), *Le memorie ritrovate del monastero di Santa Chiara di Cella Nova a Padova*, Casalserugo (PD) 2011.

COZZA-TESTA 2023 = F. COZZA, A. TESTA, *Le ceramiche graffite vicentine. Corpus delle attestazioni storiche e archeologiche dal XII al XVIII secolo*, Padova 2023.

DE MIN 1983 = M. DE MIN, *Vicende del ritrovamento: classificazione, cronologia e tipologia delle ceramiche*, in *Studi veneziani: ricerche di archivio e di laboratorio. Supplemento*, in “Bollettino d’Arte”, 5, Roma 1983, pp. 55-56.

DE MIN 2010 = M. DE MIN, *Saggi di scavo*, in T. FAVARO (a cura di), *Chiesa di Sant’Antonin in Castello: storia e restauro*, Venezia 2010, pp. 181-205.

ERICANI-MARINI 1990 = G. ERICANI, P. MARINI (a cura di), *La ceramica nel Veneto. La Terraferma dal XIII al XVIII secolo*, Verona-Milano 1990.

FAMARI 2021 = V. FAMARI, *Il pavimento della Cappella Giustiniani della chiesa di S. Elena a Venezia: appunti di filologia e bibliografia*, in “Archeologia Veneta”, 44, Padova 2021, pp. 100-113

FERRI-MOINE 2014 = M. FERRI, C. MOINE, *L’isola di domani. Cultura materiale e contesti archeologici a San Giacomo in Paludo (Venezia)*, Firenze 2014, pp. 12-32.

GARCÍA PORRAS 2012 = A. GARCÍA PORRAS, *La cerámica española en el área véneta*, in S. GELICHI (a cura di), in *Atti del IX Congresso Internazionale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo (Venezia 23-27 novembre 2009)*, Firenze 2012, pp. 191-194.

GOBBO 1999 = V. GOBBO, *DISTRIBUZIONE AREALE DELLA CERAMICA ISPANO-MORESCA NEL VENETO ORIENTALE E FRIULI*, in *Atti del 31 Convegno internazionale della ceramica 1998*, Albisola 1999, pp. 223-232.

GOBBO 2006 = V. GOBBO, *Nella cucina del Castello di Fratta: ceramiche medievali e rinascimentali dalle ricerche archeologiche 1992-1996*, Concordia Sagittaria (VE) 2006.

GOBBO 2013 = V. GOBBO, *I reperti archeologici dagli scavi nel quartiere settentrionale di Portogruaro*, in ANESE *et alii*, *Portus de Gruario: il frate, il mercante, il fabbro del quartiere settentrionale*, in “Archeologia Veneta”, 36, 2013, pp. 185-189.

LACHIN, RIGONI, ROSADA 2021 = M.T. LACHIN, A.N. RIGONI, G. ROSADA (a cura di), *Rocha Brayda seu de Asylo: da borgo alto medioevale a fortezza sul Monte Ricco*, (Testis temporum, 7), Padova 2021.

LEONARDI 1974 = G. LEONARDI, *Alcuni cenni di archeologia medievale*, in G.B. SIVIERO, L. MUNARI (a cura di), *Ceramica dal XIV al XVII secolo a Montagnana*, Catalogo della mostra (Montagnana luglio 1974), Noventa 1974, pp. 35-37.

MORENO ROYO s.d. = J.M. MORENO ROYO, *Los Boil y el Señorío de Manises* [consultato il 12 novembre 2024]. Disponibile su: https://www.manises.es/sites/default/files/files/arxiu/sala-lectura/sala-lectura/los_boil_y_el_senorio_de_manises_pdf.

MUNARINI 1992 = M. MUNARINI, *Ceramiche medievali dei Musei civici di Padova*, Catalogo della mostra (Padova 31 ottobre 1992-18 aprile 1993), Padova 1992.

MUNARINI 1997a = M. MUNARINI, *L'attività ceramica nella zona (XII-XVII secolo)*, in E. DI FILIPPO BALESTRAZZI (a cura di), *Padova: via Bartolomeo Cristofori. Relazione preliminare degli scavi*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", 13, Venezia 1997, pp. 20-21.

MUNARINI 1997b = M. MUNARINI, *I reperti ceramici*, in L. FOZZATI (a cura di), *S. Alvise di Cannaregio, area ex-CIGA: l'evoluzione di un tratto del margine lagunare urbano dall'inizio del Trecento al tardo Cinquecento. Nota preliminare*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", 13, Venezia 1997, pp. 152-153.

MUNARINI 1999 = M. MUNARINI, *Alcune riflessioni sulle importazioni di ceramiche spagnole in area veneta*, in *Atti del 31 Convegno internazionale della ceramica 1998*, Albisola 1999, pp. 233-240.

MUNARINI 2010 = M. MUNARINI, *C'era una volta: storie padovane di antiche scodelle maiolicate*, in "Archeologia Veneta", 33, Padova 2010, pp. 305-337.

MUNARINI 2018 = M. MUNARINI, *Materiali ceramici dal castello di Motta di Livenza*, in "Archeologia Veneta", 40, Padova 2018, pp. 209-223.

MUNARINI-FAMARI 2022 = M. MUNARINI, V. FAMARI, *Pavimenti ispano-moreschi a Venezia*, in "Faenza", 1, Firenze 2022, pp. 8-26.

Museo civico di Cittadella 199? = *Museo civico di Cittadella nella Torre di Malta*, [s.l.: s.n.], 199?.

Museo ritrovato 1986 = *Museo ritrovato: restauri, acquisizioni, donazioni, 1984-1986*, Catalogo della Mostra (Vicenza 1986), Milano 1986.

PELLEGRINI-COLUCCIELLO 2019 = A. PELLEGRINI, S. COLUCCIELLO (a cura di), *Lo scavo di Santa Maria dei Battuti a Treviso*, in "Archeologia Medievale", 46, Firenze 2019, pp. 121-145.

SACCARDO, LAZZARINI, CANAL 1987 = F. SACCARDO, L. LAZZARINI, E. CANAL, *Ritrovamenti di ceramica tardo-medievale alla Scuola Vecchia della Misericordia, Venezia*, in "Archeologia Veneta", 10, Padova 1987, pp. 185-231.

SACCARDO 1989 = F. SACCARDO, *CERAMICA DEI SECOLI XIV-XVII NEL RITROVAMENTO DELLA SCUOLA VECCHIA DELLA MISERICORDIA IN VENEZIA*, in *Atti del Convegno "La Ceramica graffita medievale e rinascimentale nel Veneto"* (Padova 6 marzo 1987), in "Bollettino del Museo Civico di Padova - Numero speciale", Padova 1989, pp. 203-211.

SALERNO 1999 = R. SALERNO, *Venezia, Campo Manin: intervento archeologico d'urgenza: l'individuazione della chiesa di San Paterniano*, in "Archeologia delle Acque", 1 (1), Forlì 1999, pp. 20-27.

SIVIERO 1980 = G.B. SIVIERO, *Ceramiche del XV e XVI secolo ritrovate a Padova*, in "Padusa: bollettino del Centro polesano di studi archeologici ed etnografici", 16 (1-2-3-4), Rovigo 1980, pp. 21-52.

TIOZZO 2000/2001 = S. TIOZZO, *Ceramica rinascimentale e post-rinascimentale dallo scavo dell'isola del Lazzaretto Vecchio*, tesi di laurea, rel. prof. M. De Min, Università Ca' Foscari, Venezia, a.a. 2000/2001.

Su *Benedeto bochaler* in Treviso e sulla ceramurgia dell'epoca

MICHELANGELO MUNARINI*

Riassunto

Da alcuni anni si è concluso il riordino delle portate all'Estimo conservate nell'Archivio di Stato di Treviso. Nonostante le perdite legate ai secoli e alla Seconda Guerra Mondiale, i materiali sopravvissuti sono in grado di integrare quanto conosciuto sui ceramisti locali specie per il XV secolo.

Parole chiave: Treviso, bocalaro, ceramica, XIV secolo, XV secolo

Abstract

The reorganization of the Valuation items preserved in the Archivio di Stato of Treviso was completed a few years ago. Despite the losses linked to the centuries and the Second World War, the surviving materials are able to integrate what is known about local ceramists especially for the 15th century.

Keywords: Treviso, potter, ceramic, XIV century, XV century

* Ricercatore indipendente, miche.munarini@gmail.com

1. LA CORPORAZIONE DEI CERAMISTI A TREVISO NEL XIV E XV SECOLO

L'ufficialità dei vasai nella città medievale inizia al più tardi col XIV secolo e nel *Codex Trivisianus* – 1313 – non compare alcun loro riferimento nell'elenco delle fratellanze¹ a differenza delle *Reformationes* del 1316². Nel lungo elenco la prima e l'ultima sono ancora la *scola notariorum* e quella dei *portatorum vini*, ma quest'ultima è preceduta dalla nuova *scola scodellariorum* il cui gastaldo è *Bonaventura Butaceri* del borgo di San Vito e il portabandiera Marco del borgo di San Tommaso³. Sono ventiquattro fratellanze proporzionate alle dimensioni di una città la cui importanza demica, alla fine del Trecento, è inferiore ai diecimila abitanti⁴. Nel 1340 e nel 1344, per le prime Fiere di San Michele dopo la dedizione a Venezia del 1339, le autorità stabiliscono gli spazi per le varie postazioni di vendita e «(...) designaverunt Hendrico, scudelario, gastaldioni tornatorum sive scudelariorum, recipienti pro se et dicta scola tornatorum et eius confratribus, quinque passus et dimidium [per testam] terre successive et directe a dicto secundo lapide fixo usque a tertium lapidem in terra fixum (...)»⁵ spazio riservato a ceramisti e a tornitori, questi ultimi in grado di fornire non solo scodelle e taglieri di legno. Tuttavia il loro ridotto peso nell'economia trevigiana è ribadito dalla posizione della fraglia durante la processione del 1344 per la festa di San Marco. I gastaldi delle varie arti, con i loro confratelli, sfilano in ordine di importanza e i «(...) tornatorum sive scudelariorum (...)» precedono solo i “noleggianti di cavalli”⁶. Nei decenni successivi l'importanza della fratellanza non sembra migliorare. Per prevenire dispute in occasione della processione del *Corpus Domini* del 1433, l'ordine delle fraglie viene fissato dal podestà e, se i “noleggianti di cavalli” scalano nove posizioni, i ceramisti e i tornitori finiscono ultimi⁷.

2. LE FONTI

Ireneo Raimondi Cominesi attinge sia a *Treviso Medievale. Istituzioni, Usi, Costumi, Aneddoti, Curiosità* di Pietro Marchesan, edito nel 1923, sia a un ms. di Gustavo Bampo [1849÷1927] conservato nella locale Biblioteca Civica⁸. La notizia più interessante è del 1370 quando maestro *Gerardinus bochalarius del q.m Ser Floriano de Bononia* del borgo dei Santi Quaranta si impegna a prestare la propria opera «(...) in dicta arte bochalaria (...)» per 50 soldi mensili – lire 2½ – presso maestro Giovanni, abitante nello stesso borgo, per sanare un debito contratto col fu maestro Leonardo *bochalaro* del borgo di San Tommaso⁹. Inoltre nel 1398 il vasaio *Nicolò boccaler* affitta due case, una «(...) alta, murata, con corte (...)» e una seconda, assai più piccola, ma coperta di coppi, in «(...) contrata del dom (...)»¹⁰. Per il XV secolo nel 1452 compaiono come testi i boccalari *Foscolo q.m Antonio Pasini da Pesaro*¹¹ e *Giovanni q.m Stefano de Isagabria* [Zagabria], quest'ultimo con

1 MINOTTO 1875, p. 174.

2 MARCHESAN 1923, I, pp. 267-269. Un Marco *tridatore colorum a bochalibus* della contrà di *San Giovanni de Ripa* [Sant'Andrea], figura minore nel lavoro delle boccalerie, è ricordato nel 1319: v. RAIMONDI COMINESI 1964, p. 31 e nota 3.

3 MARCHESAN 1923, I, p. 269 ricorda come gastaldo «(...) Bonaventura, boccaliaio della contrada di S. Vito (...)». La nuova lettura è di Giulia Migo – MIGO 2021/2022, p. 101 e nota 71 – fornendo una soluzione per la precocità del termine di *boccalaro*.

4 GINATEMPO-SANDRI 1990, pp. 81-82, 253-254.

5 MARCHESAN 1923, II, pp. 414, 417-419.

6 MARCHESAN 1923, II, p.192.

7 MARCHESAN 1923, II, p. 195.

8 *Spogli dei protocolli dei notai dell'Archivio Notarile di Treviso in relazione alla storia delle arti, lettere etc.* del dott. Gustavo Bampo, ms. della Biblioteca Civica di Treviso.

9 RAIMONDI COMINESI 1964, p. 32 e nota 6 con la posizione archivistica.

10 RAIMONDI COMINESI 1964, p. 32 e nota 7 con la posizione archivistica.

11 Nel 1453 *Foscolus bochalarius filius Antonii de Pensauro habitator Tarvisii* ha ormai lasciato la città veneta «(...) et nunc moram trahens in civitate Ferrarie (...)»: FAORO 2002, p. 64, doc. 307 in data 6 aprile, doc. 308 del 25 maggio, doc. 309 del 30 ottobre tutti di quell'anno.

bottega in piazza dei capitani, ora piazza Pola¹². Di Giovanni da Zagabria non si conosceva altro, anche se la sua presenza in Terraferma può essere legata all'attenzione della Dominante nell'insediare maestranze allotrie nei propri territori¹³. Una terza fonte è costituita dalle “portate all'Estimo” – le antiche “dichiarazioni dei redditi” – : vaglio con maglie più strette.

3. CERAMISTI NEGLI ESTIMI DEL XV SECOLO

Recentemente è stata posata in rete la trascrizione delle portate del 1476 e del 1486 di *Benedeto bochaler*, con bottega in piazza dei capitani a Treviso, fornendoci qualche altro frammento di conoscenza¹⁴. *Benedeto* è figlio di *maistro Valentin bochaler*¹⁵ e si è formato sotto la guida del padre e di un *q.m maistro Zuane bochaler* – d'acchito identificabile in *Giovanni de Isagabria* – di cui ha acquistato l'officina dalla *commissaria*. Nel 1476 il quarantenne *Benedeto* risulta abitare, in affitto, in una casa in piazza dei capitani per la quale paga 6 ducati all'anno più le spese. Inoltre, sempre in affitto e per 47 lire annue, dagli eredi di Valtero Muttoni dispone di una casa e bottega (*fig. 1*), sempre in piazza dei capitani, sita accanto all'Ospedale di San Vittore dei Lanari¹⁶.

Benedeto appartiene “all'aristocrazia” dei ceramisti locali e garantisce lavoro a diversi salariati. Oltre a «(...) Maria schiavona mia fantesca de anni 16 (...)» impiega «(...) Giacomini mio fameio de anni 22 (...) Rigo mio fameio de anni 18 (...)» e «(...) Zaneto mio garzon de anni 12 (...)». Il *fameio* è il “servo di casa” o il “servo di famiglia”, ma l'analisi delle paghe ci consente una valutazione più approfondita. *Iacomin* è assunto per 9 ducati all'anno, *Rigo* «(...) in doi ani (...)» percepisce ducati 15½ e *Zaneto* «(...) in 5 anni ducati 9 e 'l vestir e 'l chalzar (...)»¹⁷ con condizioni analoghe a quelle del *Capitulare Artis Scutelariorum de Petra* di Venezia in un tardo questionario – 1772 – per cui i garzoni «(...) vengono ricevuti dagli anni otto agli anni dodici (...)» con una sorta di adozione e «(...) devono servire in figura di garzoni anni cinque e di lavoranti anni due (...)»¹⁸. Senza dimenticare che «(...) Lena [Elena] mia moier de ani 29 (...)» è legata a Venezia e che «(...) diebo haver da mie' chugnadi da Venezia per resto de la dota (...)». Nel 1476, oltre alla moglie, *Benedeto* dichiara, come componente della famiglia, «(...) Chatarina mia fioza [figlioccia] la qual tegno per l'amor de Dio de anni 7½ (...)» a cui aggiunge la già ricordata «(...) Maria schiavona mia fantesca de anni 16 (...)» pagata 4 ducati annui. Dieci anni più tardi la figlioccia *Chatarina*, probabilmente andata in sposa, è stata sostituita da «(...) Cecilia so neza [nipote della moglie] orfana de pare et mare de anni cerca 8 (...)» seguita da «(...) Malgarita so fantesca cum salario de ducati diese in

12 RAIMONDI COMINESI 1964, p. 32 forse uno degli edifici affittati nel 1398 da *Nicolò Boccaler*. Dalla polizza del 23 giugno 1441(?) – ASTV, *Estimi: Estimo particolare del 1439÷1442*, Polizze di Treviso. *Ordinamento alfabetico per iniziale del cognome del contribuente - lettera “B”*, 20 gennaio 1441 ÷ 10 maggio 1443, busta 35, polizza 28? – «(...) Zuane bochaler q.m Stefen sta ala piazza del chapitani in una parte de la chaxa di messer Valerio dei mutoni pago de fito lire 47 e li tegno afito una chaneva apreso la dita chaxa ga 1 magazen e de [...] de zuane [sp]izier che atende ala botega se per liberal darihade el dito m° zuane bochaler de ani [62] con boche [4] e ogni ano in malatia e mal fano da ogni tempo e con fadiga paso la mia vita quel che me vadagno me va' ai mie lavoranti Il valor de tuta la mia botega conpidi e non conpidi i lavori cordegni puol valer e un puoro de dineri per sostignir alano zanti che in suma [...] valor dela botega et diti dinari L 420 suma in tuto (...)» ricaviamo che *Giovanni da Zagabria* deve essere nato all'incirca nel 1380. NB: Polizze di Treviso. *Ordinamento alfabetico per iniziale del cognome del contribuente - lettera “B”* - relativa all'ASTV verrà omessa nelle note successive.

13 Ad esempio ASTV, *Estimi: Estimo particolare del 1439÷1442*, 20 gennaio 1441÷10 maggio 1443, busta 35 è ricordato un *Tommaso da Zagabria*.

14 matdid046919 corrispondente a ASTV, *Estimi: Estimi particolari del 1474÷1480 e del 1486÷1490*, busta 86, polizza 86.

15 Nel 1460 «(...) Valentin bochaler lavorante de m° zuane bochaler ala piazza del chapitani de ani [60] – e quindi nato verso il 1400 – con boche [3] Sta in una chaxa de m* rigo forner ala piazza del chapitani a preso el dito m° rigo forner paga de fito s. XI a lano (...)».

16 Fondato nel 1413 per volontà di Vettore da Valdobbiadene lanaiolo di Treviso: v. SCARSELLI 2012/2013, p. 60 e nota 194 con gli estremi archivistici del testamento del donatore.

17 Gli editori specificano «(...) ad panem et vinum (...)».

18 ALVERÀ BORTOLOTTI 1981, pp. 392, 394-395, doc. 54 in data 21 aprile 1772, p. 394, capi 2 e 3; MUNARINI 1990.

Fig. 1. Localizzazione di casa e fornace di *maestro Benedeto* all'angolo tra piazza Pola [piazza dei capitani] e la via omonima (da XXXIII *Vedute della Regia Città di Treviso*. Disegnate e incise da Ant.° Nani. MDCCCILVI).

diese anni a vestir et calzar del dito maistro Benedeto de anni cerca 13 (...)» e da «(...) Bernardin so fameio (...)». Come il predecessore e maestro *zuane bochaler q.m Stefen*, *Benedeto* specifica – 1476 – per l'apoteca «(...) tegno do lavoranti e d'instà – il periodo migliore per stagionare i vasellami crudi e per la disponibilità di combustibile – ne tegno 3 e 4 e si li pago a centenar de lavorieri che i fa ogni setemana e le usanze ogni dì, zoè la colacion e la merenda (...)»¹⁹ forse lamentadosi, come il predecessore, che «(...) con fadiga paso la mia vita quel che me guadagno me va' ai miei lavoranti (...)». I famigli *Iacomin* e *Rigo* non sembrerebbero i *do lavoranti* fissi ricordati dal nostro e, inoltre, *Rigo* e il garzone *Zaneto* sono alla scadenza del proprio *status*. *Rigo* è prossimo a presentare, se non lo ha già fatto, domanda per diventare *capomaestro* avendo completato il periodo di formazione. Il capitolare sottolinea l'obbligo per l'Arte di esaminarlo e accettarlo come maestro dopo aver foggato, stando all'investigazione del 1772, «(...) un vaso da oglio, un boccale, ed una mosina [salvadanaio] (...)»²⁰. *Zaneto* come tutti i garzoni è essenziale nell'economia della bottega e nella prima stesura del capitolare «(...) aliquis magister dicte artis non possit habere nisi unum puerum ad standum secum pro adiscendo dictam artem (...)»²¹.

19 I due lavoranti del *q.m maestro Zuane* sono *Valentin bochaler* e un *Piero bochaler*. Per quest'ultimo v. ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1458÷1461*, 24 novembre 1459÷29 dicembre 1460, busta 59, polizza 52.

20 Per l'obbligo si veda MONTICOLO-BESTA 1914, p. 198, capo XIII per l'edizione del 1301 e nota 1 col capo VII del capitolare del 1593. Le prove sono riportate in ALVERÀ BORTOLOTTI 1981, doc. 54 in data 21 aprile 1772, p. 394, capo 4.

21 MONTICOLO-BESTA 1914, p. 198, capo VII. Per le eccezioni MONTICOLO-BESTA 1914, p. 198, capo VII; p. 198, capo VII e il massimo di due garzoni è ribadito in una nota del 1552 in FERRI 2009, p. 277; MONTICOLO-BESTA 1914, p. 199, capo X; p. 198, capo VIII; p. 204, capo XVI inserito tra altri due capi – datati rispettivamente 28 novembre 1307 e 22 giugno 1312 – modifica una disposizione precedente, non riportata, assai favorevole ai maestri.

Come già osservato il nostro non è un piccolo produttore e ha «(...) in bottega i lavorieri cumpidi e non cumpidi del mestier de bochalaria per lire 400 (...)» e un traffico annuale all'evidenza superiore a tale cifra. Un tardo – 1651 – listino di una fornace di Iseo (Brescia), parla di scodelle valutate, a dozzina, crude e da intagliare a 38 denari, crude e intagliate a 43 e cotte a 108. La decorazione, immaginiamo graffita – *intagliata* più avanti citata come *retaleata* – a punta sottile, incide sulla valutazione finale per il 4,6% contro ca. il 60% di vetrinatura e cotture²². Nel XV secolo non pochi materiali hanno decorazioni molto più accurate da considerare sul costo finale e un poco ci aiuta un listino veronese del 1455 dandoci la possibilità di speculare su 24000 scodelle da 4 denari o più di 5000 boccali da 18²³.

Altri frammenti di storia minuta si ricavano dalla situazione economica di *Benedeto*. Nella sua prima portata all'estimo dichiara di essere debitore «(...) per la bottega e ordegni cumprié dai diti comesari [del *q.m maistro Zuane bocalaro*] lire 50 (...)» importo analogo a quello della portata del 1486 «(...) Item è debitor de la comissaria de quondam maistro Zuane bocalaro per resto del presio de la bottega lui comprò de la qual comissaria è commissario ser Franchin da Mure cerca [lire]. 50 (...)». Il passivo comprende debiti «(...) in legne per adovrar per el mio mestier a la fornaxe (...)» per ben 100 lire e altre 74 e 8 soldi «(...) in pionbo per adovrar per el mio mestier e altri colori (...)». Tra i fornitori troviamo per un acquisto “spicciolo” «(...) dona Barbarela spiciera apreso la Sal – palazzo dei Trecento – per pionbo comprié da la dita lire 7 (...)» e per uno ben più consistente «(...) ser Alvixe Fontana sta a Venesia mercadante de pionbo per pionbo bruxà el me à vendudo, lire 74 s. 8 (...)» la stessa quantità dichiarata nell'attivo e, all'evidenza, non ancora intaccata. La famiglia Fontana è ben nota alle cronache ceramiche per le forniture di piombo calcinato e, nella portata del 1486, *Benedeto* dichiara di essere debitore, ma per sole 57 lire, nei confronti di «(...) ser Benedeto Fontana da Venesia et compagni per piombi (...)». I Fontana sono ancora in attività nel 1518 quando, nella vicina Padova, *magistro Paulus bocalarius* dichiara di dover per la fornitura «(...) de piombi ali fontana da Venezia ducati xi (...)»²⁴.

Tra i crediti il nostro afferma nella polizza del 1476 «(...) diebo aver da uno maistro Francesco spicier a la Mota [di Livenza] per lavoreri ò venduto per lire 96 (...) da maistro Zaneto barbier da Uoderzo per lavorieri a lui venduti per lire 40 (...) da maistro Matio barbier a Uoderzo lire 56 (...) da dona Trivixana merzara sta [a Treviso] soto al portego a San Parixe lire 22 s. 10 (...)». Nella polizza del 1486 troviamo ancora «(...) dié haver da Francesco spicier in la Mota per robe habude da la sua bottega l. 55 (...)» a cui si aggiungono «(...) die haver da Fratolin da la Mota per robe l. 45 (...)» e «(...) die haver da maistro Francisco da le Done da Sacil l. 75 s. 3 (...)». Gli interessi commerciali di *Benedeto* vanno da Oderzo a Motta di Livenza coinvolgendo uno speziale e un paio di barbieri con forniture legate alle loro attività forse pure come “vuoti a perdere”²⁵.

22 MUNARINI 2023, pp. 126-127.

23 AVENA 1916, pp. 123-124.

24 MUNARINI 2006, pp. 29, 82-83.

25 A Padova gli speziali, e forse pure i barbieri esercitanti in qualche misura le arti mediche, mettono a disposizione dei clienti quanto prodotto dai ceramisti. Si vedano i casi di – MUNARINI 2023, pp. 106-110 – *magistro Fineto de San Pietro Hingude* [San Pietro in Gù] del 1426 e di – MARTELLOZZO FORIN 2013, p. 166 – *Andrea Bragazzo*.

4. ALTRI CERAMISTI ATTIVI A TREVISO NEL XV SECOLO

Della dotazione della fornace di *maestro Benedeto* non abbiamo notizie, ma un piccolo aiuto ci è fornito da Raimondi Cominesi con l'inventario – 1492 – compilato per la cessione di un'officina da ceramista con le relative attrezzature, in borgo Altilia a Treviso da parte di maestro *Simone* a maestro *Corrado del q.m Corrado de Argentina districtus Alemanie*²⁶. Oltre alla fornace²⁷, sono presenti antenne e tavole per essiccare il *verde*, vassoi per maneggiarlo, banchi, tini e secchi per l'ingobbatura e la vetrinatura... Tra le giacenze, ritengo in parte ancora crude, di *maestro Simone* troviamo «(...) 800 schutellini retaleati (...)» valutati 2,1 denari l'uno e, se «(...) albi (...) 1,2, (...) 600 schutelle retaleate (...)» a 3,2 denari ciascuna oltre a un buon assortimento di altre forme. Non ci sono differenze sostanziali colle dotazioni di altre botteghe coeve²⁸.

Dagli estimi dell'epoca nell'Archivio di Stato²⁹ ricaviamo come l'apoteca in piazza dei capitani sia tra le più importanti, se non la più importante della città. L'attività risulta attestata almeno tra il 1452 e il 1486 con un traffico che si mantiene e supera le 400 lire annue. Nel borgo dei Santi Quaranta, agli inizi degli anni Quaranta del XV secolo, *Francesco bochaler* abita in una casa di proprietà di un *Domenico bochaler*.³⁰ Un secondo – o lo stesso – *Domenego bochaler* nel 1460 è in affitto presso al Duomo e vi «(...) fa la botega dei bochali in la dita casa (...)» e «(...) ha roba in botega da bocaler L 300 (...)»³¹. Un «(...) Agustín bochalaro lavora in la bochalaria per mezo al domo (...)» identificabile con quella di *Domenedo bochaler* e dichiara di avere «(...) ani zirca 76 (...)»³². A questi si aggiungono i *bochaleri Antonio*³³, *Vendramin*³⁴, *Pelegrin*³⁵, *Biaxio*³⁶, i ricordati maestri *Simone* e *Corrado del q.m Corrado* e, infine, *Stefano bochalaro q.m Antonio Turco* sottoscrittore – 1493 – di un contratto d'affitto per una casa nel borgo dei Santi Quaranta³⁷. Dalle polizze d'estimo alcuni non sembrano disporre di una fornace propria, o esercitare effettivamente l'arte del vasaio, per cui le officine attestate nell'arco del XV secolo – in piazza dei capitani, di fronte al Duomo, in borgo Altilia e, forse, in prosecuzione dell'attività trecentesca nel borgo dei Santi Quaranta – sarebbero tre o quattro, non poche per le dimensioni cittadine.

26 RAIMONDI COMINESI 1964, p. 32 e nota 111 con la posizione archivistica.

27 Non così scontata vista l'esistenza di ceramisti con propria bottega che lavorano in "conto terzi".

28 Da ultimo si veda il contributo di O. Tommasi in COZZA-TESTA 2023, p. 299.

29 Sulle condizioni dell'Archivio Civico Antico di Treviso dopo il bombardamento del 7 aprile 1944 si veda CAVAZZANA ROMANELLI-ORLANDO 2006, p. 128. Per gli estimi relativi al XVI secolo si veda BELLINI 1991, p. 20 che utilizza, oltre a quanto scritto da Ireneo Raimondi Cominesi, i dati dell'introvabile lavoro di Giovanni Netto, *Treviso rinascimentale*, «Ca' Spineda», 3, 1980, relativi all'estimo delle case cittadine del 1545 e un numero esorbitante – 26 – di botteghe.

30 ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1439÷1442*, 20 gennaio 1441÷10 maggio 1443, busta 35, polizza 41, non numerata e non datata, L'intestazione, danneggiata dall'umidità e dall'usura, reca scritto «(...) [fran]cesco bocaler che sta in lo borgo di santi quaranta (...)».

31 ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1458÷1461*, 24 novembre 1459÷29 dicembre 1460, busta 59, polizza 7, datata 9 ottobre 1460, Nella polizza m° *Domenego* dichiara di avere cinquant'anni.

32 ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1458÷1461*, 24 novembre 1459÷29 dicembre 1460, busta 59, polizza 1, datata 9 ottobre 1460, Nella polizza m° *Domenego* dichiara di avere cinquant'anni.

33 ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1439÷1442*, 20 gennaio 1441÷10 maggio 1443, busta 35, polizza 88 in data 31 agosto (anno mancante).

34 ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1474÷1480 e del 1486÷1490*, 1474 1489, busta 86(I), polizza s.n., in data 27 giugno 1477 con le *Condicion Vendraminij bochalarij*.

35 ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1458÷1461*, 24 novembre 1459÷29 dicembre 1460, busta 59, polizza 31, in datata 23 gennaio (senza anno) di *Pelegrin bochaler q.m martin*.

36 ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1474÷1480 e del 1486÷1490*, 1474 1489, busta 86(I), polizza 10, in data 18 gennaio 1490 con le *Condicion di biaxio bocalaro*.

37 RAIMONDI COMINESI 1964, p. 32 e nota 9 con la posizione archivistica.

DOCUMENTI

Doc. 1

ASTv, *Archivio Notarile: Notaio Giovanni Matteo di Spilimbergo q.m Antonio*, I serie, b. 427 (atto interno), 1492, f. 125r.v, n. di rubrica 444/454³⁸

[*omissis*]

bona maistro simon in [botega]

primo una fornasia	L 25 s.
novie antene et tabule que sono [...] fornase	L 1 s. i6
duo plaustra tere	L 1 s. I6
una bacha a ter et amamarita ferrea	L 1 s. I2
due tine a collore albo et due situle	L 3 s.
tabule a laborando .68.	L 3 s. 8
[...] fracti et fixry	L 4 s.
una pillam deformata	L 2 s.
quam paria antennare	L 2 s.
una [...]tina a tinno ginsua arancha	L 1 s. 6
800 schutellini retaleati	L 7 s.
500 schutellini albi	L 2 s. I0
600 schutelle retaleate	L 8 s.
25 buchali a far suodo	L 2 s.
52 barchete son et corte	L 2 s.
57 bochaleri Invitriati a punta	L 1 s. I6
i60 laboreria son che cento	L 3 s.
pignatelle a pommily fexo	L s. 4
50 bacilia a s, duo con coverto	L 5 s.
i25 bochalleti a stuffa	L 2 s. 10
i00 vasa corta fenne	L 2 s.
400 pentelle albe crude	L 2 s. 10 ³⁹

[*omissis*]

³⁸ RAIMONDI COMINESI 1964, p. 32 e nota 111.

³⁹ In tutto 2869 pezzi tra cotti e crudi per un valore complessivo, riteniamo all'ingrosso, di L 26 e s 19.

Doc. 2

ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1474÷1480 e del 1486÷1490*, Polizze di Treviso. Ordinamento alfabetico per iniziale del cognome del contribuente – lettera “B”, 1474 1489, busta 86, polizza 41, in data 2 dicembre 1476⁴⁰

[omissis]

Condicion de Benedeto bochaler sta a la piazza dei Capitani, fiol de maistro Valentin bochaler

E primo jo abito in una casa del [quartier] del Domo, la qual hè sula piazza dei capitani apreso miser pre Cristofol, de la qual pago di fito ducati 6 d'oro alano e sì la tegno in conzo a tute mie spese oltra el fito

Item tegno a fito una caxa e botega da li heriedi de ser Valtero di mutoni a la piazza dei capitani apreso l'ospital de San Vctor di lanari, dela qual pago de fito libre 47 alano

Item me truovo haver in botega in lavoreri cumpidi e non cumpidi del mestier de bochalaria per L 400

Item ho in legne per adovrar per el mio mestier a la fornace per L 100

Item ho in pionbo per adovrar per el mio mestier e altri colori ducati 12 zoé L 74 s. 8

Debitori che me die dar

Et primo diebo aver da uno m^o franc^o spicier ala mota per lavorieri leò vendudo per L 96

Item diebo aver da m^o zaneto barbier da Uoderzo per lavorieri a lui vendudi per L 40

Da m^o matio barbier a Uoderzo L 56

Da d^a trivixana merzara sta soto alpor tego asan parixe L 22 s. 10

Da piu mali debitori diebo avere che non so se li scodero mai L 25

⁴⁰ Tratto, con piccole modifiche, da matdid046919: *polizza di un cittadino trevigiano (1476)*.

Item diebo havere da mie cugnadi da vene
xia per resto dela dots circa ducati 68 zoà L 421 s. 12
non so seli scodero mai tuti

Credadori che dié haver

E primo io diebo dar a ser Alvixe Fontana sta a Venesia
mercadante de pionbo per pionbo bruxà el me à
vendudo per registro L 74 s. 8

E diebo dar ai comesari de quondam M^o Zuane
bochaler altre volte me maistro per la botega
e ordegni cumprié dai diti comesari L 50

E diebo dar a ser Bartholomio da Miane laner L 13

E diebo dar a d^a Barbarela spiciera apreso la
Sal per pionbo comprié da la dita L 7

E diebo dar a più persone in più partide L 25

Numero de le boche che tegno in caxa

Et primo mi Benedeto de anni cercha 40

Lena mia moier de anni 29

Chatarina mia fioza la qual tegno

per l'amor de Dio de anni 7½

Maria schiavona mia fantescha de anni 16

Iacomin mio fameio de anni 22

Rigo mio fameio de anni 18

Zaneto mio garzon de anni 12

Tuti sta a mie spexe e a salari

Salari

E primo io dago de salari al sorascrito Iacomin	ducati 9 a l'ano
a Rigo dago de salari in do ani	ducati 15 e mezo
a Zaneto dago de salari in 5 anni	ducati 9 e 'l vestir e 'l chalzar
a Maria dago de salari	ducati 4 a l'ano.

Item tegno do lavoranti e d'instà ne tegno
 3 e 4 e sî li pago a centenar de lavorieri
 che i fa ogni setemana e le uxanze ogni dì
 zoè la colacion e la merenda
 [omissis]

Doc. 3

ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1474÷1480 e del 1486÷1490*, Polizze di Treviso. Ordinamento alfabetico per iniziale del cognome del contribuente – lettera “B”, 1474 1489, busta 86, polizza 41, in data 30 giugno 1486⁴¹

[omissis]

Condition de m^o Benedeto bocalaro in Tarvisio a la piazza del capitano.

Et primo tien affitola casa ne la qual habito dal [...] del domo
 et pago ducati sie d'oro al alano et e obligado a fabricar
 a tute so spese quello besognera in deta casa per maxima a mita

La fag[i]ada davanti de la dita casa et al ponte del parcedo vederla
 da muro nela qual fabrica sconda lire dusento al manco
 dela qual casa queste sono le conetion zoe per davanti la piazza
 del capitano da le bande case de preti del domo

Item tie[gn]o i]n affito unaltra messa in la cortesella della piazza
 del capitano nela qual fa lavorare dels dita sua meta
 de bocalaria et phaga ducati octo al anno a commisari
 da quale nodaro in premo de la qual casa questi sono
 in confini zoe per denari la dita cortesella da una parte
 et de drio et prefato de somomtoni da quale
 item ha lavoreri in botega de bochalaria da lire cento e cinquanta di pizoli

⁴¹ Tratto, con piccole modifiche, da matdid046919: *Crediti e debiti nella polizza di Benedetto bocalaro (1486)*. Si tratta di una trascrizione, incompleta, allegata alla polizza del 1476.

Debitori

Et primo dié haver da Francesco spicier in la Mota per robe habude da la sua botega	L 55
Item dié haver da Fratolin da la Mota per robe	L 45
Item dié haver da maistro Francisco da le Done da Sacil	L 75 s. 3
Item dié haver da Agnol Brosa miara cinque prie pagade, che non pol esser pagado	L ...
Item dié haver da più persone cerca	L 53
Item ha de contadi in casa cerca	L 55

Creditori

Et primo dié dar a ser Benedeto Fontana da Veniesia et compagni per piombi habudi	L 57 s.-
Item dié dar per tuto el mese de avosto a li sopraditi patroni de le case predicte per resto de fiti ducati 7 sete zoè ducati 4 a ser Zanantoni da Quer et ducati tre al massaro	L 43 s. 8 L 37 s. 4
Item è debitor de la comissaria de quondam maistro Zuane bocalaro per resto del presio de la botega lui comprò de la qual comissaria è commissario ser Franchin da Mure cerca	L 50
Item è debitor ad altri, più persone cerca	L 18 s. 12

Sono in fameia

Et primo dito maistro Benedeto de anni cerca 50	
Dona Helena so muier de anni cerca 28	
Cecilia so neza orfena de pare et mare de anni cerca 8	
Malgarita so fantesca cum salario de ducati diese in diese anni a vestir et calzar del dito maistro Benedeto de anni cerca 13	
Bernardin so fameio con salario de ducati dodese in due anni fornisce del pranzo primo et panco uno calze de le quale de [...]	L 74 s. 8

Doc. 4

ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1458÷1461*, Polizze di Treviso. Ordinamento alfabetico per iniziale del cognome del contribuente – lettera “B”, 24 novembre 1459÷29 dicembre 1460, busta 59, polizza 7, in data 9 ottobre? 1460

[omissis]

yhs

Valentin bochaler lavorante de m° zuane bochaler
ala piazza del chapitani de ani |60| con boche |3|
sta in una chaxa de m° rigo forner ala
piazza del chapitani [...] apreso al dito
m° rigo forner paga de fito L XI alano

Dinari da scuoder per mie dulanze da zaneto dal
salavaio da montel per resto de dote

L 52 s 1

Dinari el dito die dar al dito m° rigo forner
per fito pasado

L 6

[omissis]

Doc. 5

ASTv, *Estimi: Estimo particolare del 1458÷1461*, Polizze di Treviso. Ordinamento alfabetico per iniziale del cognome del contribuente – lettera “B”, 24 novembre 1459÷29 dicembre 1460, busta 59, polizza 52. In data 21 gennaio 1460

[omissis]

yhs 1460 / die 2i / zenaro /

Condition de piero bochaler fiol che fu di marchio chaseler da venexia lavoratore de m° zuan
bochaler

sta apreso la piazza del chapitanio in una chaxa di m° rigo pistor ,
per la qual paga de fito alano m° rigo

L 19

alano el qual non a niente di proprio j salvo de reschuoder

L 25

El dito piero è debitore a m° zuan so maistro

L 34 s 03

El dito a debito m° gasparin da cholalto

L 17 s 03

El dito a debito del troillo dal chorno

L 4 s 5

El a debito a zuan spizier in la botega dal rade

L 1 s 13

El dito a debito a bertolin Fachin laner sta a le lina

L 1 s 14

El dito piero e de etade di anj 38 o zercha
chatarina soa moier di eta di anj 35 o zercha
Jerolima soa fia di etade di anj 11 o zercha

notifichando ale nostre spettabilita non a altro salvo
sino mexi oto alano e quatro a bixogno abia parienria
parte fiedo non puol lavorar

[*omissis*]

BIBLIOGRAFIA

ALVERÀ BORTOLOTTO 1981 = A. ALVERÀ BORTOLOTTO, *Storia della ceramica a Venezia dagli albori alla fine della Repubblica*, Firenze 1981.

AVENA 1916 = A. AVENA, *Ceramisti e ceramiche in Verona nel secolo XV e nel XVI*, «Madonna Verona-Bollettino del Museo Civico di Verona», X, 1916, n. 2, fasc. 38-39, aprile-settembre 1916, pp. 111-125.

BELLIENI 1991 = A. BELLIENI, 'Bocaleri' a Treviso, in A. BELLIENI (a cura di), *Ceramiche antiche a Treviso. Le Raccolte dei Musei Civici*, Catalogo della mostra (Treviso 1991-1992), Treviso 1991, pp. 17-20.

CAVAZZANA ROMANELLI-ORLANDO 2006 = F. CAVAZZANA ROMANELLI, E. ORLANDO (a cura di), *Gli estimi della podesteria di Treviso*, Venezia - Dipartimento di Studi Storici / Archivio di Stato di Treviso / Biblioteca Comunale di Treviso / Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2006.

COZZA-TESTA 2023 = F. COZZA, A. TESTA, *Le ceramiche graffite vicentine. Corpus delle attestazioni storiche e archeologiche dal XII al XVIII secolo*, (Corpus Ceramiche Graffite Venete), Società Archeologica Veneta, Padova 2023.

FAORO 2002 = A. FAORO, *Ceramisti e vetrai a Ferrara nel Tardo Medioevo. Studi e documenti d'archivio*, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Ferrara 2002.

FERRI 2009 = M. FERRI, *Il significato delle cose. Ceramica a Venezia tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, Università di Ca' Foscari, tesi di dottorato di Ricerca-Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/08, Scienze Umanistiche, Storia Antica Archeologia Arte, a.a. 2006/2007, a.a. 2008/2009.

GINATEMPO-SANDRI 1990 = M. GINATEMPO, L. SANDRI, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990.

MARCHESAN 1923 = A. MARCHESAN, *Treviso medievale: Istituzioni, Usi, Costumi, Aneddoti, Curiosità. Studio storico documentato del canonico professore Angelo Marchesan bibliotecario della Capitolare ed archivista vescovile*, 2 voll., Treviso 1923 [II edizione, Bologna 1971].

MARTELLOZZO FORIN 2013 = E. MARTELLOZZO FORIN, *Spezierie e speziali nella Padova del Quattrocento*, in *La spezieria "Al Gallo" della famiglia Solimani, ove si trovano l'indispensabile, l'utile e il superfluo. L'inventario del 1427*, (Quaderni dell'Artigianato Padovano, 12), Saonara 2013, pp. 127-218.

MIGO 2021/2022 = G. MIGO, *La vita del Comune di Treviso all'inizio del Trecento: organizzazione cittadinanza e legislazione. Un'indagine condotta attraverso la lettura del Registro delle Reformationes*, Università di Ca' Foscari – corso di Laurea Magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico, a.a. 2021/2022.

MINOTTO 1875 = *Acta et Diplomata e R. Tabulario Veneto usque ad medium seculum XV summatim regesta – Codex Trivisianus (DCCCCXCVI – MCCCXVIII) - cronologico ordine per regesta curante Prof. A.S. MINOTTO - Venetiis Typis. Joh. Cecchini - MDCCCLXXV - Pars Altera*

MONTICOLO-BESTA 1914 = G. MONTICOLO, E. BESTA, *I capitolari delle Arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia Vecchia dalle origini al MCCCXXX*, (Fonti per la Storia d'Italia pubblicate dall'Istituto Storico Italiano, III), Roma 1914.

MUNARINI 1990 = M. MUNARINI, *Sull'apprendistato nelle officine ceramiche venete dei secoli XV-XVII*, «Bollettino del Museo Civico di Padova», LXXIX, 1990 [1992], pp. 209-221.

MUNARINI 2006 = M. MUNARINI, *Il Mestiere del Vasaio. Artigiani a Padova e nel Veneto tra bottega e realtà industriale*, (Quaderni dell'Artigianato Padovano, 13), Saonara (PD) 2006.

MUNARINI 2023 = M. MUNARINI, *Magistri boccalari habitatores civitatis Vincentiae - notizie sui ceramisti attivi a Vicenza dalla seconda metà del XIV secolo alla fine del XVIII e di qualche loro rapporto con quelli padovani*, «Bollettino del Museo Civico di Padova», CV-CVII, 2016-2018 [2023], pp. 93-132.

RAIMONDI COMINESI 1964 = I. RAIMONDI COMINESI, *Ceramiche trevigiane graffite e dipinte del XIV, XV, XVI secolo*, «Faenza», L, 1-3, 1964, pp. 31-51.

SCARSELLI 2012/2013 = T. SCARSELLI, *Studio per una geografia ospedaliera a Treviso nel Medioevo: il GIS a supporto della ricerca storica*, Università di Ca' Foscari, tesi di laurea magistrale in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici, a.a. 2012/2013.

Ritrovamenti di ceramiche a Venezia tra Medioevo ed età postrinascimentale

FRANCESCA SACCARDO*

Riassunto

Negli ultimi quarant'anni numerosi scavi archeologici e rinvenimenti occasionali a Venezia e nella sua laguna hanno portato alla luce un gran numero di ceramiche di produzione locale, databili dal XIII al XVII secolo. Sono state recuperate anche numerose importazioni dall'area bizantina, dal Maghreb, dalla Spagna e dai paesi islamici orientali. Inoltre, altre ceramiche provengono dall'Italia meridionale e centrale, come la protomaiolica medievale e maioliche dei secoli XV-XVII dalla Romagna e dalle Marche. È stata indagata una selezione di dodici siti veneziani che hanno fornito una panoramica di queste tipologie e della loro associazione nei ritrovamenti, interessante per il rapporto con i traffici politici e commerciali della Città del Leone.

Parole chiave: ceramica veneziana, ceramica d'importazione, siti archeologici veneziani

Abstract

In the last forty years many archaeological excavations and occasional findings in Venice and its Lagoon have brought to light a large number of ceramics of local production, dating from XIII to XVII century. Many importations from Byzantine area, Maghreb, Spain and Eastern Islamic countries have also been retrieved. Moreover, other potteries come from Southern and Central Italy, such as medieval protomaiolica and XV-XVII centuries maiolica from Romagna and Marche regions. A selection of twelve venetian sites have been investigated, giving a panoramic view of these typologies and their association, interesting for the relationship with the political and commercial traffics of the Lion's City.

Keywords: Venetian ceramics, imported ceramics, Venetian archaeological sites

* Già Direzione Regionale Musei Veneto, francisac59@libero.it

Negli ultimi quarant'anni a Venezia le indagini archeologiche si sono moltiplicate, anche se si è trattato in gran parte di scavi con caratteristiche di emergenza, legati cioè a interventi di ristrutturazione edilizia, come la realizzazione di fosse settiche o la costruzione di impianti sportivi, anche grazie all'Art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, che impone una verifica preventiva dell'interesse archeologico di un sito e un controllo durante l'esecuzione dei lavori. Negli ultimi vent'anni, tuttavia, sono state condotte anche diverse campagne di scavo molto importanti per estensione e localizzazione, come quelle in piazza San Marco e a Torcello, per citarne solo alcune.

Le raccolte conservate presso la Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro, oggetto dei miei studi, sono costituite da ceramiche per lo più di provenienza erratica dal territorio veneziano: collezioni private, come quella di particolare pregio accumulata da Luigi Conton negli anni tra le due guerre del secolo scorso¹, oppure reperti da sterri, rinvenimenti subacquei, sondaggi archeologici nelle isole della Laguna o da recuperi di superficie, ad esempio presso gli antichi argini del Brenta. La mia esperienza, tuttavia, è stata molto arricchita dalla collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, in particolare con il Nucleo NAUSICAA e, in tempi precedenti, con l'Università di Ca' Foscari. Ricordo con nostalgia anche la pluridecennale amicizia con l'ispettore onorario Ernesto "Tito" Canal, autore del volume *Archeologia della Laguna di Venezia. 1960-2010*, che racchiude i risultati di ricerche effettuate con passione nel corso di mezzo secolo.

Vogliamo qui proporre sotto forma di schede sintetiche i dati di alcuni interessanti contesti indagati, corredati da una selezione dei reperti ceramici più significativi, così da offrire una panoramica delle diverse tipologie attestate a Venezia dal Medioevo all'epoca postrinascimentale. Le associazioni di vari tipi ceramici locali e d'importazione in diversi ritrovamenti ci forniscono, inoltre, importanti informazioni sulle rotte commerciali dei mercanti veneziani e sulla cultura materiale dell'epoca.

I contesti selezionati sono i seguenti:

1. CA' VENDRAMIN CALERGI, SESTIERE DI CANNAREGIO

Uno scavo di emergenza condotto nel 2004 per l'adeguamento dell'impianto fognario² nel cortile occidentale del palazzo codussiano, oggi sede del Casinò, ha portato alla luce i resti di un casone altomedievale e di un edificio più tardo in pietra e mattoni.

I reperti ceramici più interessanti risultano di epoca compresa tra l'VIII e il XII secolo: grezza da cucina; anforacei³; invetriata in monocottura di entrambi i tipi c.d. *Forum ware* e *a vetrina sparsa*⁴; un centinaio di frammenti di ceramica bizantina di diverse categorie e *fritwares* di epoca selgiuchide⁵. Da strati più superficiali sono venuti alla luce anche frammenti ceramici postmedievali, vetri e monete⁶.

1 CONTON 1981.

2 Diretto da Luigi Fozzati, Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Venezia (da ora in poi, SBAA), condotto dalla ditta Malvestio.

3 TONIOLO 2005.

4 GOBBO 2005; SACCARDO 2024, pp. 32.1-2; GELICHI *et alii* 2017.

5 GOBBO 2005.

6 FOZZATI 2005.

2. SAN LORENZO, SESTIERE DI CASTELLO

La chiesa, di antica fondazione (IX secolo), fu ricostruita dopo il rovinoso incendio del 1106. Le maestose forme attuali, tardo-cinquecentesche, sono il frutto di varie fasi edilizie succedutesi nei secoli. Scavi archeologici iniziati nel 1993⁷ hanno restituito reperti di estremo interesse, che ci offrono un quadro significativo delle presenze fittili a Venezia, prima dell'avvio di una produzione locale di ceramica dotata di rivestimento e decorazione.

All'interno di tombe situate sotto al pavimento della chiesa sono state rinvenuti tazzotti invetriati in monocottura del X-XI secolo (*fig. 1*)⁸; due piatti frammentari, deformati e combusti, con decorazione traforata e/o incisa, entrambi *fritwares* di probabile fabbricazione egiziana o iraniana selgiuchide, databili a cavallo tra XI e XII secolo⁹. Alla stessa epoca si data un piccolo orcio ricoperto di smalto bianco, con qualche schizzo di colore turchese, forse di produzione siro-egiziana fatimide¹⁰; vi sono inoltre ceramiche bizantine da Atene e Corinto degli inizi del XII secolo, tra le quali rare forme chiuse: una piccola olla e un olpe con motivo a treccia dipinto in bruno, oltre a un piatto in *green painted ware*¹¹. Da strati più superficiali, infine, proviene un gran numero di graffite postrinascimentali¹².

3. SAN LEONARDO IN FOSSA MALA, LAGUNA SUD

Il piccolo centro monastico di San Leonardo, costituito intorno al Mille, si trovava ai margini del territorio sottoposto alla pieve benedettina di Sant'Ilario a Gambarare di Mira. Vi sono documentate varie attività commerciali, legate a un porto fluviale ed endolagunare¹³. Il monastero risulta menzionato in diversi lasciti testamentari del XII e XIII secolo, ma dopo l'anno 1285 le fonti documentali tacciono, lasciando pensare a un progressivo abbandono, che diventa definitivo nel 1348, quando l'isola viene adibita a cimitero per le vittime della peste. Il toponimo è ancora leggibile, peraltro, nella cartografia del XV e XVI secolo¹⁴. Le rovine sommerse dell'insediamento furono smembrate e in parte disperse in seguito all'escavo del Canale dei Petroli, nel 1966.

I reperti medievali provenienti da questo sito sono frutto di indagini di superficie¹⁵: si tratta di numerose forme aperte bizantine: stili di Corinto, *Zeuxippus ware/Class II* ed *Aegean ware* (*fig. 2*)¹⁶ oltre ad anfore tipo Gunsenin III o Gunsenin XX, databili al XII-XIII secolo¹⁷, insieme a produzioni veneziane: invetriata policroma tipo S. Croce/Gruppi 1-2¹⁸; graffita tipo spirale-cerchio e ceramica S. Bartolo¹⁹.

7 Campagne di scavo a partire dal 1993 dirette da Maurizia De Min, SBAA di Venezia, condotte dalla ditta Malvestio (DE MIN 2000, pp. 41-47).

8 BORTOLETTO 2000.

9 SACCARDO 2000.

10 SACCARDO 2000, scheda 59; SACCARDO 2024, pp. 54.5, 56.4.

11 SACCARDO 2000, sch. 53-58; SACCARDO 2024, p. 45.1.

12 SACCARDO 2000, pp. 61-62.

13 FERSUOCH 1985-1986; FERSUOCH 1995.

14 LAZZARINI-CANAL 1983, note 17-18.

15 CANAL 2015.

16 LAZZARINI-CANAL 1983; SACCARDO 1991; SACCARDO 1998; SACCARDO 2024, pp. 45-49.

17 SACCARDO 2024, pp. 25-29, 37-38.

18 SACCARDO 1997, p. 414.

19 SACCARDO 1991, p. 208; SACCARDO 2024, p. 107.6. Anche nel caso di Spalato e Ferrara si osserva la stessa associazione con in più, rispettivamente, i tipi S. Bartolo e *Zeuxippus*, mentre i rinvenimenti di Treviso e Cittanova-*Heraclia* evidenziano la presenza di graffita delle origini/Gruppo 2a (SACCARDO 2024, pp. 72-74, 100-101) e di ceramica bizantina del XII-inizi XIII secolo.

Fig. 1. Chiesa di San Lorenzo, sestiere di Castello. Invetriata in monocottura: tazzotto e coperchio (abbinamento ipotetico). X-XI secolo.

Fig. 2. Isola di San Leonardo in Fossa Mala, Laguna sud. Graffita bizantina, Stili di Corinto. Prima metà XII secolo.

Scavi a cura dell'Università di Ca' Foscari²⁰ nell'area del vicino monastero altomedievale dei Santi Ilario e Benedetto hanno portato alla luce frammenti di anfore del VII-XII secolo, *Glazed White Ware* prodotta a Costantinopoli e invetriata in monocottura *Forum Ware* dell'VIII-IX secolo²¹.

4. SAN LORENZO IN AMMIANA, LAGUNA NORD

L'isola è situata nelle vicinanze di Torcello, ed è la principale di un arcipelago un tempo denominato *I Mani*, collegato al litorale da una fitta rete di canali.

Da secoli abbandonata e oggi ridotta a una motta periodicamente sommersa dall'acqua della Laguna, è un sito archeologico di eccezionale interesse, che ha restituito le vestigia di una *domus* romana e tracce di strutture dell'Alto Medioevo, quando l'isola fu sede di una pieve matrice e di un *castellum*. Dal 1185 al 1439, data di abbandono dell'isola, ospitò alcune comunità monastiche dell'ordine benedettino.

Negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso furono condotti saggi di scavo, che hanno interessato aree diverse dell'isola²². I reperti ceramici sono emersi da due zone non limitrofe, legate a differenti fasi di vita del convento. Dalla prima fossa-discardica (deposito formatosi tra primi decenni del XIII e gli inizi del XIV secolo) sono emerse centinaia di manufatti²³; tra le tipologie d'importazione spiccano rari frammenti di ceramica bizantina e di maiolica magrebina a cobalto e

20 CALAON-FERRI 2008.

21 GELICHI-NEGRELLI 2017.

22 FERSUOCH *et alii* 1989.

23 SACCARDO 1991, pp. 56-62.

manganese, risalenti alla fine del XII-prima metà del XIII secolo²⁴; ceramica siro-egiziana di epoca selgiuchide e mamelucca²⁵; rari frammenti di maiolica arcaica dall'area umbro-laziale; diverse protomaioliche pugliesi e invetriate policrome affini, dei tipi prodotti a Brindisi, Taranto e anche in Sicilia²⁶. Tra le ceramiche di produzione locale si contano alcune tipo Santa Croce/Gruppi 1-2²⁷ e un centinaio di graffite tipo spirale-cerchio (*fig. 3*): scodelle, tra le quali diverse *rotellate*, e piatti da mensa per uso individuale.

La seconda area indagata è una canaletta di scolo che costeggiava un muro perimetrale del convento, con resti ancora *in situ* di tubature per il deflusso verticale delle acque e un pozzetto, che conteneva centinaia di frammenti ceramici, in gran parte di epoca trecentesca o del primo Quattrocento: invetriata monocroma giallo-bruna o verde; graffite dei tipi S. Bartolo e arcaica padana; maiolica arcaica e, tra le importazioni, maioliche ispano-moresche tipo Pula e stile valenzano maturo, databili tra il tardo XIV secolo e i primi decenni del successivo²⁸.

In tempi più recenti, nuove campagne di scavo archeologico condotte dall'Università di Ca' Foscari hanno permesso di approfondire le conoscenze sulle vicende storiche dell'insediamento²⁹.

5. COSTANZIACO (SANT'ARIAN E LA CURA), LAGUNA NORD

Questo gruppo di isole, oggi abbandonate, fu abitato già in epoca altomedievale. Nel XII secolo il *vicus Costanciacum* iniziò a spopolarsi e l'isola fu data in concessione alle monache agostiniane. Nel 1169 fu edificato un convento, del quale oggi non resta traccia a eccezione delle fondazioni, che sono state localizzate dalle indagini archeologiche. Accanto sorgeva la chiesa dei Santi Sergio e Bacco (successivamente denominata Sant'Arian, cioè San Adriano). L'abbandono definitivo risale al XVI secolo³⁰.

Un saggio di scavo degli anni 1985-1986³¹ ha consentito il recupero di numerose ceramiche invetriate veneziane di notevole interesse, oltre a ceramiche d'importazione dall'area bizantina (*fig. 4*)³² e siro-egiziana³³.

Nel 2009-2010 altre campagne di scavo sono state condotte dall'Università di Ca' Foscari³⁴ insieme alla SBA (dott. Fozzati).

6. SCUOLA VECCHIA DELLA MISERICORDIA, SESTIERE DI CANNAREGIO

La chiesa di Santa Maria della Misericordia, già denominata in Val Verde, nel XIII secolo aveva al suo fianco un complesso monastico fondato da frati agostiniani, comprendente un priorato, un convento e un ospedale, ai quali nel 1310 fu annessa anche una scuola a carattere

24 SACCARDO, LAZZARINI, MUNARINI 2003; SACCARDO 2024, p. 54.3; molto rara nell'area alto-adriatica, è attestata esclusivamente a Venezia e Laguna.

25 SACCARDO 2024, pp. 55.7, 13.

26 SACCARDO 2024, pp. 63.4-5, 11-12.

27 SACCARDO 2024, p. 95.7.

28 SACCARDO 1993, pp. 205-206. Sulla ceramica grezza da San Lorenzo, v. ARDIZZON-BORTOLETTO 1996.

29 Condotte da S. Gelichi, Università di Ca' Foscari (GELICHI-MOINE 2012).

30 CESSI 1958, p. 24; CROVATO-CROVATO 1978, pp. 206-210.

31 Condotto da E. Canal sotto la direzione di B.M. Scarfi, Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto (da ora in poi, SBA) (CANAL 1995, pp. 206-210).

32 SACCARDO 1991, p. 208; SACCARDO 2024, pp. 45.5, 47.14

33 SACCARDO 1998, pp. 62-64; SACCARDO 2024, pp. 55.9-10.

34 Dirette da Daniela Cottica, Università di Ca' Foscari (ZANCANELLA 2009/2010).

Fig. 3. Isola di San Lorenzo in Ammiana, Laguna nord. Graffita tipo spirale-cerchio. Venezia, seconda metà XIII-inizi XIV secolo.

Fig. 4. Isola di Costanziaco, Laguna nord. Convento di Sant' Arian. Graffita bizantina, Stili di Corinto. Seconda metà XII secolo.

assistenziale. Lo spazio verde dell'abbazia, per uso ortivo e forse anche cimiteriale, fu ricavato nel 1319 dall'interramento di un canale³⁵.

Nel 1985 uno scavo per il posizionamento di una caldaia nel giardino prospiciente al Laboratorio scientifico dell'allora Soprintendenza Beni Artistici e Storici di Venezia, ha fatto emergere abbondante materiale tardomedievale, tra cui frammenti di graffite tipo spirale-cerchio e ceramiche S. Bartolo (figg. 5-6)³⁶ e di maiolica arcaica³⁷; tra le importazioni, alcune protomaioliche pugliesi, maioliche magrebine e qualche rara graffita bizantina³⁸.

7. SAN GIACOMO IN PALUDO, LAGUNA NORD

L'isola, oggi disabitata, si trova poco distante da Murano. Fin dal 1146 ospitava un ricovero per cavalieri e pellegrini di ritorno dalla Terra Santa, edificato su concessione del doge Orso Badoer.

Nel 1238 l'isola fu affidata a monache cistercensi, che ne ingrandirono le strutture originarie. A partire dal 1440, dopo che le ultime due suore superstiti furono trasferite al convento di Santa Margherita a Torcello, l'isola conobbe oltre mezzo secolo di abbandono. Fu poi utilizzata a fasi alterne dai frati Minori conventuali di Santa Maria Gloriosa dei Frari³⁹, che tuttavia abitarono l'isola in maniera stabile solo a partire dal 1518 e per tutto il XVII secolo⁴⁰. La demolizione delle strutture risale al XIX secolo, durante l'occupazione austriaca.

35 NEPI SCIRÈ 1989, pp. 9-29.

36 SACCARDO 2024, pp. 107.1-2,5, 108.1,3.

37 SACCARDO 2024, pp. 114-115.5-7, 116.11.

38 Rispettivamente: SACCARDO 2024, pp. 63. 3, 6, 54.4; SACCARDO, LAZZARINI, CANAL 1987, pp. 204-205; SACCARDO 1991, pp. 65-66.

39 CANIATO 1988.

40 FERRI-MOINE 2014, pp. 137-139.

Fig. 5. Scuola Vecchia della Misericordia, sestiere di Cannaregio. Graffita tipo S. Bartolo. Venezia, fine XIII-prima metà XIV secolo.

Fig. 6. Scuola Vecchia della Misericordia, sestiere di Cannaregio. Ingobbata e dipinta tipo S. Bartolo. Venezia, fine XIII-prima metà XIV secolo.

Saggi di scavo condotti negli anni 1984-1988⁴¹ hanno portato alla luce reperti medievali e rinascimentali⁴². Notevole una scodella in protomaiolica pugliese con decorazione zoomorfa (fig. 7).

L'intensa attività del cenobio nel XIV secolo è documentata dal ritrovamento di diverse centinaia di stoviglie in ceramica invetriata monocroma, graffita tipo spirale-cerchio e dipinta tipo S. Bartolo⁴³ oltre a un gran numero di recipienti in vetro⁴⁴, che sono stati recuperati durante le campagne di scavo condotte negli anni 2002-2006 dall'Università di Ca' Foscari. Gli studi relativi a queste indagini archeologiche hanno portato a un'approfondita ricostruzione della storia dell'isola⁴⁵.

8. MALAMOCCO, LIDO DI VENEZIA

Il nucleo cittadino del piccolo borgo di Malamocco sorse probabilmente nei primi decenni del XII secolo, quando gli abitanti dell'antica *Methamaucus* – porto fiorente, sede episcopale autonoma e sede ducale dall'anno 742 al 811 – furono costretti a trasferirsi nell'area dell'attuale abitato, al riparo dall'ingressione marina⁴⁶.

41 Diretti da B.M. Scarfi, SBA, eseguiti da E. Canal in collaborazione con l'Equipe Veneziana di Ricerca (E.V.R.).

42 SACCARDO-LAZZARINI 1988.

43 Nella U.S. 3507, databile al primo quarto del XIV secolo, tra le varie tipologie ceramiche attestate si osservano il 79% di invetriata S. Bartolo monocroma o con decori dipinti e/o graffiti; l'1% di tipo S. Croce; il 4% di maiolica arcaica/ arcaica blu; solo il 3% risulta d'importazione, costituita da *fritwares* e da protomaiolica/invetriata affine dal Sud Italia (FERRI-MOINE 2014, p. 89, fig. 6.2.1).

44 FERRI-MOINE 2014, pp. 77-96.

45 GELICHI 2004.

46 L'insediamento noto dalle fonti come *Metamaucum Vetus*, peraltro non ancora localizzato con precisione, secondo la leggenda fu sommerso da un maremoto, ma è più probabile che il suo declino sia stato causato da un fenomeno di graduale erosione marina, che costrinse gli abitanti a un progressivo abbandono (LANFRANCHI-ZILLE 1958, p. 28; PIZZINATO 2008).

Fig. 7. Isola di San Giacomo in Paludo, Laguna nord. Protomaiolica tipo Brindisi. Metà XIII secolo ca.

Fig. 8. Malamocco, area dell'ex-Forte austriaco. Graffita arcaica evoluta. Venezia, primi decenni XV secolo.

Risalgono ai primi anni Novanta due importanti ritrovamenti di ceramiche tardo-medievali e rinascimentali, rispettivamente da uno sterro nell'area dell'ex-forte austriaco e dallo scavo nella piazza della parrocchiale di Santa Maria Assunta⁴⁷:

8.1 - Lo sterro effettuato durante la ristrutturazione di un ex-istituto elioterapico ha intaccato un cospicuo deposito di ceramiche medievali⁴⁸. Pur in assenza di dati stratigrafici, i reperti si sono rivelati di estremo interesse per la quantità e varietà di tipologie rappresentate, oltre che per l'altezza dell'epoca, che va dal secolo XIII alla prima metà del XV, salvo rare presenze sia più antiche (invetriate in monocottura), sia posteriori.

Sono ben documentate produzioni locali d'uso comune, quali grezza da cucina e invetriata monocroma o bicroma⁴⁹, oppure con decori dipinti o graffiti su ingobbio: tipo spirale-cerchio, San Bartolo, arcaica padana e arcaica evoluta (fig. 8); importazioni, quali anforacei dall'area mediterranea, pietra ollare dalle valli alpine⁵⁰, protomaiolica pugliese e invetriate policrome affini dal meridione d'Italia⁵¹, maiolica arcaica dalle regioni centrali, *fritwares* siro-egiziane mamelucche e maioliche ispano-moresche⁵².

Riveste particolare importanza la presenza di molti treppiedi e scarti di fornace, tra i quali numerosi frammenti di maiolica arcaica, che ne attestano una produzione locale. Analisi chimiche e mineralogiche hanno consentito di creare un "gruppo di riferimento" di ceramiche invetriate locali,

47 Condotto nel 1991-1992 dalla SBAA (M. De Min) e dal Comune (R. Fantoni), in collaborazione con l'E.V.R.

48 SACCARDO 1993; SACCARDO 2008.

49 SACCARDO 2024, p. 106.6.

50 ROSSO, SACCARDO, ZANE 1999.

51 SACCARDO 2024, pp. 63.8-10, 129.19 e p. 64, tav. I.5.

52 SACCARDO 2024, rispettivamente p. 55.12 e p. 164.16a-b.

Fig. 9. Malamocco, Piazza della Chiesa. Graffita arcaica padana. Venezia, fine XIV-primi decenni XV secolo.

Fig. 10. Isola di Campalto, Laguna nord. Graffita arcaica padana, scarto di fornace. Venezia, fine XIV-primi decenni XV secolo.

utile per future ricerche sulle produzioni veneziane⁵³. Anche la maiolica arcaica è stata oggetto di uno studio archeometrico⁵⁴.

8.2 - Lo scavo nella piazza ha portato alla luce antiche strutture, resti di pavimentazioni in altinelle di un edificio veneto-bizantino del XIII-XIV secolo, probabile palazzo del Podestà⁵⁵.

Un ambiente in mattoni utilizzato, in tempi successivi, come immondezzaio ha restituito un gran numero di reperti ceramici, tra i quali una decina di recipienti quasi integri in graffita arcaica (fig. 9) e prerinascimentale⁵⁶, oltre a vari frammenti in maiolica arcaica. Alcuni bicchieri e una bottiglia in vetro, molto ben conservati, sono anch'essi databili alla fine del XIV-inizi XV secolo⁵⁷.

9. CAMPALTO, LAGUNA NORD

Nel 1982, durante una ricognizione di Ernesto Canal in prossimità dell'isola di Campalto, nella zona antistante la porzione nord-est della gronda lagunare fu recuperato il materiale scartato da una fornace, databile alla fine del XIV-primi decenni del XV secolo.

La zona era indicata già nella cartografia antica come ricca di *fornaxe*, probabilmente per la produzione di laterizi⁵⁸. Tra le ceramiche – scarti di prima e di seconda cottura – erano presenti in quantità modesta: graffita arcaica (9,8%) (fig. 10), ingobbiata dipinta (1,8%) e grezza depurata (4,2%); in gran numero, invece, l'invetriata monocroma giallo-bruna o verde (77,2%), anche su ingobbio (7%) oltre a treppiedi e altri distanziatori da fornace.

53 MIGNUCCI 1998; MIGNUCCI 1999.

54 VICHI 2005; SACCARDO 2004, p. 93.

55 E.V.R. 1993.

56 SACCARDO 2024, pp. 129.11, 13 e 17; p. 151.1; Tiozzo 2002-2003.

57 SACCARDO 2000, pp. 92-93.

58 CANAL-SACCARDO 1989, nota 4.

Fig. 11. Ex-convento dei Frari (oggi Archivio di Stato di Venezia), sestiere di San Polo. Graffita rinascimentale. Venezia, fine XV-inizi XVI secolo.

Fig. 12. San Pietro, sestiere di Castello, area circostante. Graffita tardo-rinascimentale. Venezia, 1525-1550 ca.

10. EX CONVENTO DI SANTA MARIA DEI FRARI, SESTIERE DI SAN POLO

Nella cosiddetta Ca' Granda, che dal 1815 è sede dell'Archivio di Stato di Venezia, lavori edilizi effettuati nel 1981 portarono alla luce, sotto l'impiantito ottocentesco sovrastante l'ex-Refettorio d'Estate, la pavimentazione originale in "pastellone", collocabile tra la fine del XV secolo e i primi anni del XVI⁵⁹.

Questa datazione trova conferma nei reperti che riempivano le cavità dei pennacchi sottostanti: numerosi frammenti di raffinate stoviglie, in diversi casi ricostruibili, ingobbiate e invetriate bianche, graffita rinascimentale (*fig. 11*), oltre ad alcune maioliche ispano-moresche e faentine⁶⁰.

11. SAN PIETRO, SESTIERE DI CASTELLO

Nell'antichissima isola, sede in epoca altomedievale del *Castrum Helibolis* (Olivolo), da cui il toponimo di Castello assunto successivamente dall'intero sestiere, esisteva già nell'VIII secolo una chiesa dedicata ai Santi Sergio e Bacco, la cui collocazione precisa è, peraltro, sconosciuta. Nell'841 fu eretta una nuova chiesa dedicata a San Pietro, che dal 1451 divenne cattedrale patriarcale. Lungo il XVI secolo l'edificio fu sottoposto a vari interventi di ristrutturazione, fino ad assumere le attuali sembianze, come anche la sede del Collegio dei Canonici adiacente alla chiesa⁶¹.

59 Data in cui si colloca il completamento della sala, che poggia sopra volte a crociera (SCARPA-DE MIN 1982).

60 DE MIN 1982, pp. 57-59; SACCARDO 2000, pp. 82-85, 92-93; SACCARDO 2021, pp. 180-183.

61 SACCARDO 2021; SACCARDO 2024.

Fig. 13. Convento di San Giobbe, sestiere di Cannaregio. Maiolica berettina. Venezia, tardo XVI-inizi XVII secolo.

Dal 1986 al 1992 furono condotte cinque campagne di scavo nell'area retrostante l'abside della chiesa⁶². Qui all'interno di sequenze stratigrafiche databili al VI-VII secolo sono emerse interessanti strutture di sponda in legno intrecciato⁶³. Dopo un periodo di abbandono tra l'VIII e il XIII secolo, salvo un modesto utilizzo nel XIV, le sequenze antropiche successive si datano tra la fine del XV secolo e i primi decenni del XVII⁶⁴.

Le ceramiche, diverse migliaia, insieme a resti osteologico-faunistici e reperti di altro materiale, si trovavano costipate in lunghe fosse parallele⁶⁵, probabilmente utilizzate come deposito di rifiuti o come bonifica di un'area fangosa.

In abbondante quantità si contano pentole in impasto grezzo da fuoco, insieme a recipienti da dispensa in ceramica grezza depurata e invetriata giallo-bruna. Numerose le graffite con busti femminili, maschili e figure angeliche (*fig. 12*), emblemi francescani (trigramma IHS/YHS e croce su monticelli), decori geometrico-vegetali delle tipologie graffite arcaica tardiva, a decoro semplificato, "alla trevisana" e a fondo ribassato⁶⁶. Tra le stoviglie da mensa, sono documentate le forme tipiche del Cinquecento avanzato: piatti, scodelle e boccali monocromi o dipinti a maculazione verde o blu, a marmorizzazione, a griglia verde, a pennellate in giallo e verde alternate⁶⁷. Sono presenti, infine, maioliche berettine con vari tipi di decoro⁶⁸ e maioliche faentine della prima metà del Cinquecento⁶⁹.

12. CONVENTO DI SAN GIOBBE, SESTIERE DI CANNAREGIO

Il terreno su cui venne costruito nel 1284 il convento di San Giobbe, sede di un cenobio di frati minori dell'Ordine francescano, era definito *palus versus Sanctum Secundum*. L'intera area fu interessata da una graduale e intensa opera di imbonimento nel corso del Trecento, alla quale seguì la costruzione di edifici per comunità religiose e assistenziali⁷⁰. Nel 1378 il convento si arricchì di un ospizio e un oratorio. La chiesa fu iniziata nel 1450 ma la sua consacrazione avvenne solo nel 1493. Il monastero fu soppresso in epoca napoleonica.

62 A cura della SBA del Veneto, sotto la direzione di Michele Tombolani (fino al 1989) e Stefano Tuzzato. Lo scavo nasceva in relazione al progetto di costruire un centro sportivo comunale in una delle rare zone ancora inedificate di Venezia, da sempre adibite a scoperto "di servizio" del complesso religioso.

63 Tecnica comunemente utilizzata a Venezia, anche per consolidare le rive: v. ad es. lo scavo di Sant'Alvise (FOZZATI 1997; BORTOLETTO 2005). Pertinenti a questa fase, sono attestati anche frammenti di recipienti in pietra ollare (ROSSO, SACCARDO, ZANE 1999).

64 TUZZATO 1991; TUZZATO 1994.

65 TUZZATO 1991, p. 77, fig. 89.

66 SACCARDO-ASTA 2016, pp. 157-158; SACCARDO 2021.

67 SACCARDO 2021; SACCARDO 2024, p. 260.1.

68 SACCARDO, CAMUFFO, GOBBO 1992; SACCARDO 2024, pp. 236.5, 237.9.

69 SACCARDO 2024, p. 206.7.

70 L'ospedale di San Giobbe (1378), le chiese di San Girolamo (fine XIV), Sant'Alvise (1388) e Madonna dell'Orto (metà XIV) (DORIGO 1983).

Indagini archeologiche condotte presso il convento⁷¹ negli anni 2010-2011⁷², hanno portato alla luce strutture databili dal XIV al XX secolo. Lo scavo di un fognolo in muratura, pavimentato con assi in legno, situato nell'area ortiva, ha restituito all'incirca 3000 reperti, inquadrabili tra il Cinquecento avanzato e i primi decenni del secolo successivo, tra cui ceramiche da cucina e da dispensa, ma soprattutto stoviglie per uso di mensa: monocrome, ingobbiate dipinte⁷³ o graffite; maiolica berettina (*fig. 13*) e stile compendiario⁷⁴, oltre a vari recipienti in vetro⁷⁵.

I medesimi insiemi di tipologie ceramiche sono stati rinvenuti anche nello scavo del convento di Santa Maria delle Grazie a Mestre⁷⁶, in un fognolo utilizzato negli anni 1582-1600⁷⁷, e nel relitto di Gnalic in Croazia, nave mercantile veneziana affondata nel 1583⁷⁸: utili riferimenti a conferma della datazione di queste tipologie.

13. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Tra i contesti esaminati, Ca' Vendramin Calergi, la chiesa di San Lorenzo di Castello e le rovine di San Leonardo in Fossa Mala sono particolarmente significativi, in quanto ci offrono un panorama delle ceramiche d'importazione che circolavano a Venezia prima dell'inizio delle produzioni locali, collocabile intorno al secondo quarto del XIII secolo. A San Lorenzo in Ammiana, Costanziaco e San Giacomo in Paludo, isole della Laguna nord, e presso la Scuola Vecchia della Misericordia, nonché a Malamocco, sono emerse abbondanti testimonianze delle più antiche tipologie veneziane rivestite e decorate, in associazione ancora con importazioni di varia provenienza. I reperti dall'isola di Campalto e dall'ex-convento dei Frari illustrano, invece, le produzioni dalla fine del XIV agli inizi del XVI secolo. Le ceramiche da San Pietro di Castello e da San Giobbe, infine, costituiscono un buon campione della decadente fase post-rinascimentale.

71 Convertito, nel frattempo, a compendio Enel. Il progetto di riuso dell'intera area è rimasto incompleto.

72 Diretto da Francesco Cozza e Alessandro Asta SBA-Nausicaa, condotto da Studio Bettinardi-Cester.

73 SACCARDO 2024, p. 260.1.

74 Si tratta degli stessi tipi documentati a San Pietro di Castello, ma in proporzioni diverse (SACCARDO 2021, pp. 183-187).

75 Frammenti di bottiglie e bicchieri troncoconici apodi, alcuni integri, databili entro la metà del XVI secolo, insieme ad altri di tipologie più tarde, coeve alla maggioranza delle ceramiche (ex-info M. Minini).

76 SACCARDO 2019.

77 SFAMENI 2019, pp. 40-41.

78 MILEUSNIC 2006.

Crediti fotografici:

Le immagini dei reperti alle figure 1, 11-13 sono pubblicati su concessione del MiC – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia.

Le immagini dei reperti alle figure 2-10 sono pubblicati su concessione del MiC – Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro – Direzione regionale Musei Veneto.

BIBLIOGRAFIA

ARDIZZON-BORTOLETTO 1996 = V. ARDIZZON, M. BORTOLETTO, *Recipienti in ceramica grezza dalla Laguna di Venezia*, in G.P. BROGIOLO, S. GELICHI (a cura di), *Le ceramiche altomedievali (fine VI-X secolo) in Italia settentrionale: produzione e commerci*, Atti del VI Seminario sul Tardoantico e l'Altomedioevo in Italia centrosettentrionale (Galbiate, 21-22 aprile 1995), Mantova, pp. 33-58.

BORTOLETTO 2000 = M. BORTOLETTO, *Chiesa di San Lorenzo di Castello*, in *Ritrovare restaurando. Rinvenimenti e scoperte a Venezia e in laguna*, Catalogo della mostra (Venezia 1997), Venezia 2000, pp. 48-51.

BORTOLETTO 2005 = M. BORTOLETTO, *Archeologia e edilizia sulle rive del Canal Grande tra XII e XV secolo*, in L. FOZZATI (a cura di), *Ca' Vendramin Calergi. Archeologia urbana lungo il Canal Grande di Venezia*, Venezia 2005, pp. 23-37.

CALAON-FERRI 2008 = D. CALAON, M. FERRI, *Il monastero dei dogi. SS. Ilario e Benedetto ai margini della laguna veneziana*, in S. GELICHI (a cura di), *Missioni archeologiche e progetti di ricerca e di scavo dell'Università Ca' Foscari*, VI Giornata di studio (Venezia 12 maggio 2008), Venezia 2008, pp. 185-197.

CANAL 1995 = E. CANAL, *Le Venezie sommerse: quarant'anni di archeologia lagunare*, in G. CANIATO, E. TURRI, M. ZANETTI (a cura di), *La Laguna di Venezia*, Verona 1995, pp. 193-226.

CANAL 2015 = E. CANAL, *Archeologia della Laguna di Venezia. 1960-2010*, Verona 2015 (I Ed.: 2013).

CANAL-SACCARDO 1989 = E. CANAL, F. SACCARDO, *Un butto di fornace veneziana tardomedievale*, in "Archeologia Veneta", XII, 1989, pp. 115-142.

CANIATO 1988 = G. CANIATO, *Cenni storici sull'isola di San Giacomo in Paludo*, in *San Giacomo in Paludo. Un'isola da recuperare. Testimonianze di storia e archeologia di un'isola della laguna veneta*, Catalogo della mostra, Venezia 1988, pp. 15-26.

CESSI 1958 = R. CESSI, *Politica, Economia, Religione*, in *Storia di Venezia. Dalle origini del Ducato alla IV Crociata*, 1958, vol. II, Venezia 1958, pp. 69-476.

CONTON 1981 = L. CONTON, *Le antiche ceramiche veneziane scoperte nella Laguna*, Venezia 1981 (I ed. 1940).

CROVATO-CROVATO 1978 = G. CROVATO, M. CROVATO, *Isole abbandonate della Laguna: com'erano e come sono*, Venezia 1978.

DE MIN 1982 = M. DE MIN, *Vicende del ritrovamento: classificazione, cronologia e tipologia delle ceramiche*, in P. SCARPA, M. DE MIN, *Il refettorio d'estate nel Convento dei Frari ora sede dell'Archivio di Stato*, in "Bollettino d'Arte", 5, Roma 1982, pp. 51-59.

DE MIN 2000 = M. DE MIN, *Venezia. Chiesa di San Lorenzo di Castello: un esempio di scavo correlato al restauro architettonico*, in *Ritrovare restaurando. Rinvenimenti e scoperte a Venezia e in laguna*, Catalogo della mostra (Venezia 1997), Venezia 2000, pp. 41-47.

DORIGO 1983 = W. DORIGO, *Venezia origini*, Milano 1983.

- E.V.R. 1993 = EQUIPE VENEZIANA DI RICERCA (a cura di), *Nova Metamauco e Metamauco Vetere e Campo della chiesa a Malamocco*, in "Lido di oggi, Lido di allora", 9, agosto 1993, Lido di Venezia, pp. 12-21.
- FERRI-MOINE 2014 = M. FERRI, C. MOINE, *L'isola di domani. Cultura materiale e contesti archeologici a San Giacomo in Paludo*, Firenze 2014.
- FERSUOCH 1985-1986 = L. FERSUOCH, *San Leonardo in Fossa Mala ed altri insediamenti monastici. Restituzione territoriale e archeologica*, Tesi di laurea, Università di Ca' Foscari, Venezia, a.a. 1985-1986.
- FERSUOCH 1995 = L. FERSUOCH, *San Leonardo in Fossa Mala e altre fondazioni medievali lagunari. Restituzione territoriale, storica ed archeologica*, Roma 1995.
- FERSUOCH *et alii* 1989 = L. FERSUOCH, E. CANAL, S. SPECTOR, G. ZAMBON, *Notizie preliminari su scavi archeologici nell'isola di San Lorenzo in Ammiana*, in "Archeologia Veneta", XIII, 1989, pp. 71-96.
- FOZZATI 1997 = L. FOZZATI (a cura di), *S. Alvise di Cannaregio-area ex-CIGA: l'evoluzione di un tratto di margine lagunare dall'inizio del Trecento al tardo Cinquecento. Nota preliminare*, in "Quaderni di archeologia del Veneto", XIII, 1997, pp. 146-154.
- FOZZATI 2005 = L. FOZZATI (a cura di), *Ca' Vendramin Calergi. Archeologia urbana lungo il Canal Grande di Venezia*, Venezia 2005.
- GELICHI 2004 = S. GELICHI, *Isola di S. Giacomo in Paludo (laguna nord, Venezia): gli scavi delle campagne del 2003 (SGP03a-b)*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", 20, 2004, pp. 160-177.
- GELICHI-MOINE 2012 = S. GELICHI, C. MOINE, *Isole fortunate? La storia della Laguna Nord di Venezia attraverso lo scavo di San Lorenzo di Ammiana*, in "Archeologia Medievale", 39, 2012, pp. 9-56.
- GELICHI-NEGRELLI 2017 = S. GELICHI, C. NEGRELLI (a cura di), *Adriatico altomedievale (VI-XI secolo). Scambi, porti, produzioni*, Atti del Seminario di studi (Venezia marzo 2015), (Studi e Ricerche, 4), Venezia 2017.
- GELICHI *et alii* 2017 = S. GELICHI, C. NEGRELLI, M. FERRI, S. CADAMURO, A. CIANCIOSI, E. GRANDI, *Importare, produrre e consumare nella laguna di Venezia dal IV al XII secolo. Anfore, vetri, ceramiche*, in S. GELICHI, C. NEGRELLI (a cura di), *Adriatico altomedievale (VI-XI secolo). Scambi, porti, produzioni*, Atti del Seminario di studi (Venezia marzo 2015), (Studi e Ricerche, 4), Venezia 2017, pp. 23-114.
- GOBBO 2005 = V. GOBBO *Le ceramiche della prima fase medievale*, in L. FOZZATI (a cura di), *Ca' Vendramin Calergi. Archeologia urbana lungo il Canal Grande di Venezia*, Venezia 2005, pp. 95-102.
- LANFRANCHI-ZILLE 1958 = L. LANFRANCHI, G.G. ZILLE, *Il territorio del Ducato veneziano*, in *Storia di Venezia. Dalle origini del Ducato alla IV Crociata*, vol. II, Venezia 1958, pp. 3-65.
- LAZZARINI-CANAL 1983 = L. LAZZARINI, E. CANAL, *Ritrovamenti di ceramica bizantina in laguna e la nascita del graffito veneziano*, in "Faenza", LXIX, 1983, pp. 19-58.
- MIGNUCCI 1998 = A. MIGNUCCI, *Analisi chimiche-petrografiche e fisiche di ceramiche veneziane del XIII-XIV secolo: applicazioni archeometriche*, Tesi di dottorato, Università di Padova, 1998.
- MIGNUCCI 1999 = A. MIGNUCCI, *The 13th-14th Century Venetian Ceramic Production of "Graffita a spirale-cerchio", "Graffita S. Bartolo" and Glazed Ceramic: A New Reference Group and an*

Attribution Example, Book of Abstract EMAC '99-5th European Meeting on Ancient Ceramics, Athens 1999, pp. 59.

MILEUSNIC 2006 = Z. MILEUSNIC, *The pottery from Gnalić wreck*, in M. GUŠTIN, S. GELICHI, K. SPINDLER (a cura di), *The Heritage of Serenissima. The presentation of the architectural and archaeological remains of the Venetian Republic*, Atti del Convegno Internazionale (Izola-Venezia 2005), Koper 2006, pp. 104-106.

NEPI SCIRÈ 1989 = G. NEPI SCIRÈ, *La Scuola Vecchia della Misericordia*, in “Quaderni della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia”, 7, 1989, pp. 9-29.

PIZZINATO 2008 = C. PIZZINATO, *Da Metamauco a Malamocco. Note storiche*, in L. FOZZATI, C. PIZZINATO (a cura di), *Malamocco. Studi di archeologia lagunare e navale*, Venezia 2008, pp. 41-53.

ROSSO, SACCARDO, ZANE 1999 = A. ROSSO, F. SACCARDO, A. ZANE, *Recipienti in pietra ollare dalla Laguna di Venezia: il ritrovamento di Malamocco*, in “Quaderni di archeologia del Veneto”, 15, 1999, pp.168-172.

SACCARDO 1991 = F. SACCARDO, *Contesti medievali nella laguna e prime produzioni graffite veneziane*, in S. GELICHI (a cura di), *La ceramica nel mondo bizantino tra XI e XV secolo e i suoi rapporti con l'Italia*, Atti del convegno (Certosa di Pontignano 1991), Firenze 1993, pp. 201-239.

SACCARDO 1993 = F. SACCARDO, *Nuovi dati sulla ceramica tardomedievale veneziana: il ritrovamento di Malamocco*, Atti del XXVI Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola 1993, pp. 353-372.

SACCARDO 1997 = F. SACCARDO, *Contributo alla conoscenza della ceramica invetriata veneziana “Tipo Santa Croce”, XIII secolo*, Atti del I Congresso nazionale di Archeologia Medievale (Pisa, 29-31 maggio 1997), Firenze 1997, pp. 409-415.

SACCARDO 1998 = F. SACCARDO, *Venezia. Le importazioni ceramiche tra XII e XIII secolo*, in S. GELICHI (a cura di), *Ceramica, città e commerci nell'Italia tardomedievale e nelle aree circoscrivite*, Atti del Seminario di studi (Ravello, 3-4 maggio 1993), (Documenti di Archeologia, 12), Mantova 1998, pp. 49-73.

SACCARDO 2000 = F. SACCARDO, *Ceramiche rivestite veneziane e d'importazione da scavi archeologici a Venezia*, in *Ritrovare restaurando. Rinvenimenti e scoperte a Venezia e in Laguna*, 2000, a cura della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, Venezia 2000, pp. 56-93.

SACCARDO 2008 = F. SACCARDO, *Ceramiche tardomedievali da uno sterro presso l'ex-forte austriaco di Malamocco*, in L. FOZZATI, C. PIZZINATO (a cura di), *Malamocco. Studi di archeologia lagunare e navale*, Venezia 2008, pp. 28-39.

SACCARDO 2019 = F. SACCARDO, *Le ceramiche*, in A. ASTA, R. STEVANATO, F. TROVÒ (a cura di), *Il Cantiere M9. Indagini archeologiche e interventi sugli edifici storici*, Atti del Convegno (Mestre 2018), Padova 2019, pp. 55-58.

SACCARDO 2021 = F. SACCARDO, *Ceramiche del XVI e XVII secolo da contesti archeologici a Venezia*, in *Closed assemblages of the 16th and 17th centuries in the northwestern Mediterranean*, Atti del Convegno, “Rodis. Journal of medieval and post-medieval archeology”, 04, 2021, pp. 177-198.

SACCARDO 2024 = F. SACCARDO, *Ceramica antica a Venezia. Produzioni e importazioni dall'XI al XVII secolo*, Padova 2024.

SACCARDO-ASTA 2016 = F. SACCARDO, A. ASTA, *La mensa del monaco. Ceramica da contesti conventuali veneziani tra basso Medioevo ed età post-rinascimentale*, in M. FERRI, C. MOINE, L. SABBIONESI (a cura di), *In and around. Ceramiche e comunità*, Atti del II Convegno AIECM3 (Faenza aprile 2015), pp. 157-162.

SACCARDO-LAZZARINI 1988 = F. SACCARDO, L. LAZZARINI, *I ritrovamenti ceramici medievali e rinascimentali*, in *San Giacomo in Paludo. Un'isola da recuperare. Testimonianze di storia e archeologia di un'isola della laguna veneta*, Catalogo della mostra, Venezia 1988, pp. 43-68.

SACCARDO, CAMUFFO, GOBBO 1992 = F. SACCARDO, S. CAMUFFO, V. GOBBO, *La maiolica a smalto berettino di Venezia*, Atti del XXV Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola 1992, pp. 59-83.

SACCARDO, LAZZARINI, MUNARINI 2003 = F. SACCARDO, L. LAZZARINI, M. MUNARINI, *Ceramiche importate a Venezia e nel Veneto tra X e XIV secolo*, Atti del VII Convegno Internazionale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo (Salonico 1999), pp. 395-420.

SACCARDO, LAZZARINI, CANAL 1987 = F. SACCARDO, L. LAZZARINI, E. CANAL, *Ritrovamenti di ceramica tardomedievale alla Scuola Vecchia della Misericordia, Venezia*, "Archeologia Veneta", X, 1987, pp. 43-68.

SCARPA-DE MIN 1982 = P. SCARPA, M. DE MIN. *Il refettorio d'estate del convento dei Frari ora sede dell'Archivio di Stato*, in "Bollettino d'Arte", 5, 1982, pp. 51-59.

SFAMENI 2019 = P. SFAMENI, *Dalle fonti d'archivio allo scavo archeologico: proposta di confronto per la ricostruzione dello sviluppo del sito*, in A. ASTA, R. STEVANATO, F. TROVÒ (a cura di), *Il Cantiere M9. Indagini archeologiche e interventi sugli edifici storici*, Atti del Convegno (Mestre 2018), Padova 2019, pp. 29-52.

TIOZZO 2002/2003 = S. TIOZZO, *Graffiti arcaiche padane conservate alla Ca' d'Oro: proposta di catalogazione e tipologizzazione*, Tesi di laurea, Università di Ca' Foscari, Venezia, a.a. 2002/2003.

TONIOLO 2005 = A. TONIOLO, *Le anfore*, in L. FOZZATI (a cura di), *Ca' Vendramin Calergi. Archeologia urbana lungo il Canal Grande di Venezia*, Venezia 2005, pp. 90-94.

TUZZATO 1991 = S. TUZZATO, *Venezia. Gli scavi a San Pietro di Castello (Olivolo). Nota preliminare sulle campagne 1986-89*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", VII, 1991, pp. 92-103.

TUZZATO 1994 = S. TUZZATO, *Le strutture lignee altomedievali a Olivolo (S. Pietro di Castello - Venezia)*, in B.M. SCARFÌ (a cura di), *Studi di Archeologia della X Regio in ricordo di Michele Tombolani*, Roma 1994, pp. 479-487.

VICHI 2005 = L. VICHI, *Metodi chimici di caratterizzazione di materiali ceramici, lapidei e musivi*, Tesi di Laurea, Università di Bologna, 2005.

ZANCANELLA 2009/2010 = C. ZANCANELLA *Ceramiche dagli scavi del monastero di sant'Adriano di Costanziaca (Venezia)*, Tesi di laurea, Università di Ca' Foscari, Venezia, a.a. 2009/2010.

Byzantine glazed ceramics (XII-XIII secolo) nei contesti archeologici del Veneto orientale

VINCENZO GOBBO*

Riassunto

La presenza delle ceramiche invetriate bizantine prodotte nel XII e XIII secolo nel Veneto non presenta modalità distributive univoche. Esse sono testimoniate da un gran numero di rinvenimenti nel centro storico di Venezia e nella laguna ma risultano scarsamente documentate nella terraferma. Recenti ricerche condotte nel Veneto orientale indicano un particolare modello distributivo: rare nei contesti medievali del territorio più interno, le ceramiche d'importazione dal mondo bizantino risultano numericamente numerose nei siti urbani della fascia costiera (Jesolo, Heraclia, Caorle e Bibione). In questi contesti risultano presenti tutte i principali tipi ceramici d'importazione dal mondo egeo tra XII e XIII secolo, caratterizzati da decori graffiti o dipinti.

Parole chiave: Ceramica invetriata bizantina, ceramica graffita bizantina, ceramica dipinta bizantina, ceramica graffita e dipinta bizantina, Veneto orientale

Abstract

The presence of Byzantine glazed ceramics produced in the 12th and 13th centuries in Veneto does not present univocal distribution patterns. They are attested by a large number of finds in the historic centre of Venice and in the lagoon but are poorly documented on the mainland. Recent research conducted in eastern Veneto indicates a particular distribution pattern: rare in the medieval contexts of the most internal territory, ceramics imported from the Byzantine world are numerically numerous in the urban sites of the coastal line (Jesolo, Heraclia, Caorle and Bibione). In these contexts, all the main types of ceramics imported from the Aegean world between the 12th and 13th centuries are present, characterised by sgraffito or painted decorations.

Keywords: byzantine glazed ceramics, byzantine sgraffito wares, byzantine painted wares, byzantine painted-sgraffito wares, North-East Veneto

* Ricercatore indipendente, gobbo.vincenzo@gmail.com

Ad oggi, il quadro generale dei rinvenimenti di ceramica invetriata bizantina nel centro storico di Venezia, nella laguna e, più in generale, nella terraferma veneta, manca di un lavoro sistematico e complessivo, che analizzi con criterio scientifico e statistico la presenza di questo tipo di ceramica fine nei contesti archeologici. Per ovviare a questa lacuna, da alcuni anni un gruppo di studiosi coordinati da Francesco Cozza (Lazzarini, Saccardo, Bortoletto, Tiozzo e chi scrive) ha iniziato un progetto di sistematica revisione dei numerosi reperti importati nel Medioevo dal mondo bizantino e rinvenuti in Veneto. Il presente contributo, doverosamente dedicato all'amico Francesco Cozza e "rapidamente" esposto in occasione della giornata di studi promossa in suo onore a Padova dalla Società Archeologica Veneta, vuol anticipare quanto chi scrive, per la parte a lui di competenza, sta raccogliendo nelle bozze di un prossimo volume dal titolo *Corpus delle ceramiche graffite bizantine di importazione nel Veneto*.

1. NUOVI DATI SULLA PRESENZA DELLA CERAMICA INVETRIATA BIZANTINA NEL VENETO ORIENTALE: LA TERRAFERMA

La sintesi delle notizie relative alle ceramiche invetriate bizantine edite o note agli inizi del 2000, che si delineava dalla lettura dell'ultimo (ormai datato) lavoro edito in concomitanza con il *VII^e Congrès International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée* tenuto a Salonico nel 1999, cui si rimanda per l'ampia bibliografia e le citazioni sui singoli rinvenimenti¹, indicava una limitata diffusione areale di questa ceramica d'importazione e lasciava trasparire una disomogeneità nell'analisi e documentazione dei reperti rinvenuti; ai ricercatori padovani Cozza e Munarini va il merito di aver saputo cogliere l'importanza della presenza in ambito patavino dei due frammenti ceramici bizantini e di aver posto all'attenzione degli studiosi un'analisi dettagliata e completa degli stessi; a quelli veneziani, con Francesca Saccardo in particolare, quello di aver definito per primi le linee guida della diffusione nel centro storico e in laguna di questo particolare tipo di manufatti prodotti in area egea.

Di contro, la sola e generica citazione della presenza di "ceramiche bizantine" in diversi siti archeologici regionali contribuiva poco alla comprensione dei problemi inerenti alla distribuzione nella terraferma di questi prodotti d'importazione e, cosa assai peggiore, originava una giustificata riserva sulla reale attribuzione tipologica degli stessi. Se l'analisi della presenza a Venezia e nell'area lagunare di tipi ceramici d'importazione dall'area bizantina ha avuto in questi ultimi anni un notevole sviluppo conoscitivo grazie a nuovi scavi e ricerche, *in primis* quelle dell'Università Ca' Foscari sotto la direzione scientifica del professor Sauro Gelichi, profondo conoscitore di questi reperti, non altrettanto si poteva dire per la rimanente parte dell'entroterra veneto, territorio per il quale i reperti emersi dagli scavi condotti dalla competente Soprintendenza erano ad oggi rari e, se riconosciuti come tali, non adeguatamente studiati. L'insieme disorganico di questi pochi dati costituisce invece, se ordinato e opportunamente esaminato, un interessante quadro di diffusione areale, che è necessario riesaminare nella sua globalità per comprendere come i tipi d'importazione dall'area bizantina siano con rarità capillarmente diffusi in tutto l'entroterra orientale veneziano, per comparire finanche nella vicina regione Friuli-Venezia Giulia². Infatti, in questi ultimi anni il compendio della diffusione areale delle ceramiche invetriate bizantine del XII/XIII secolo è stato arricchito da nuovi dati archeologici, che hanno visto proprio nel Veneto orientale il luogo di nuovi

1 SACCARDO, LAZZARINI, MUNARINI 2003.

2 Valga, a scopo esemplificativo, il frammento di *Sgraffito Ware* e un frammento di piatto da associare alla *Incised-Sgraffito* della seconda metà del XII secolo rinvenuti nel corso degli scavi nel Castello di Partisagno (GELICHI 1999, p. 12).

e importanti rinvenimenti. Ai pochi esemplari precedentemente noti grazie all'importante lavoro di sintesi del 1999 bisogna ora aggiungere i reperti ceramici in calce sommariamente citati, individuati nel corso di ricerche condotte da chi scrive sia nell'ambito delle attività di assistenza alle ricerche del "Laboratorio di Arte e Archeologia Bizantina e del Vicino Oriente Medievale" dell'Università Ca' Foscari di Venezia (direzione del prof. Ennio Concina) sia in diversi cantieri sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Per quanto riguarda la "terraferma" del Veneto orientale, sono da segnalare due piccoli frammenti di piatti riconducibili a prodotti realizzati con i decori tipici dell'area di Corinto della seconda metà del XII secolo, rinvenuti l'uno dallo scavo dell'area cimiteriale della scomparsa chiesa di San Liberale (*fig. 1*, sito 1), in un'area archeologica posta nelle vicinanze del sedime glerato della via Annia in comune di Meolo, l'altro grazie all'analisi da parte del locale Gruppo Archeologico (che si ringrazia per la segnalazione) dei fanghi provenienti dalla pulizia dell'alveo del fiume Meolo in prossimità del centro urbano (*fig. 1*, sito 2).

Nel corso dello scavo condotto da chi scrive per conto della competente Soprintendenza (ispettori Francesco Cozza e Alessandro Asta) dell'area cimiteriale situata all'esterno della chiesa medievale di San Mauro, nel complesso archeologico pluristratificato di Noventa di Piave (*fig. 1*, sito 3), all'interno del riempimento terroso di una tomba a inumazione sono venuti alla luce tre frammenti di *Sgraffito Ware* appartenenti ad un piatto. I reperti presentano una vetrina incolore e sono caratterizzati da un decoro graffito nel *Developed Style*, forse con la rappresentazione zoomorfa di un volatile di cui è conservato il becco.

Un frammento di *Aegean Ware* è stato rinvenuto nel corso dello scavo del fossato parallelo alle tracce di fondazione delle mura perimetrali di una prima struttura fortificata, probabilmente una torre, nel sito del successivo castello di Fratta, nel Comune di Fossalta di Portogruaro (*fig. 1*, sito 4), nell'estremo

Fig. 1. Distribuzione areale delle ceramiche invetriate bizantine d'importazione nel Veneto orientale.

lembo orientale della provincia di Venezia. Il frammento di piatto, caratterizzato da un piede ad anello basso e sottile, presenta nel cavetto un decoro a larghi cerchi concentrici che racchiudono un decoro graffito a punta fine identificabile con quanto rimane della testa di un coniglio³.

2. NUOVI DATI SULLA PRESENZA DELLA CERAMICA INVETRIATA BIZANTINA NEL VENETO ORIENTALE: LA COSTA

Per quanto riguarda i contesti archeologici della fascia costiera, la distribuzione delle ceramiche invetriate bizantine d'importazione assume peculiari aspetti numerici e tipologici del tutto diversi da quanto evidenziato per la "terraferma" Veneto orientale.

A partire dal limite orientale della gronda lagunare di Venezia, all'interno di un eterogeneo gruppo di materiali provenienti da ricerche di superficie eseguite in località Mure di Jesolo (fig. 1, sito 5) nel corso del triennio di ricerca finalizzato alla stesura della tesi di Dottorato di chi scrive, comprendenti reperti ceramici d'epoca preromana, romana, tardoantica, medioevale e rinascimentale, sono stati riconosciuti 25 frammenti di graffita bizantina (fig. 2), che presentano dei decori incisi confrontabili, ancora una volta, con i prodotti della seconda metà del XII secolo venuti alla luce a Corinto (*Developed Style*), 1 frammento di *Incised Sgraffito Ware*, 4 frammenti di forme aperte riconducibili alle ceramiche decorate con ingobbio (*Slip Painted Ware*), 1 frammento di *Aegean Ware* e 1 frammento appartenente a una forma chiusa, ingobbiato e graffito sotto vetrina piombifera incolore, presenta affinità stilistiche con i prodotti bizantini di poco più tardi: del decoro rimangono soltanto una fascia di contorno e la zampa di un rapace. Dagli scavi archeologici eseguiti negli anni Ottanta nel medesimo sito dalla dott.ssa Da Villa proviene un unico frammento di scodella appartenente alla *Painted Sgraffito Ware*, ora conservato nei depositi comunali; si attende ancora di conoscere, nel tradizionale forma di approfondito e attento studio di dettaglio analitico e tipologico, i dati complessivi inerenti le ceramiche bizantine invetriate di XI-XIII secolo rinvenute nei più recenti

Fig. 2. Frammenti di *Sgraffito Wares* (XII secolo) provenienti dal sito archeologico della località Le Mure di Jesolo Paese (Archivio del "Laboratorio di Arte e Archeologia Bizantina e del Vicino Oriente Medioevale", Università degli Studi di Venezia).

Fig. 3. Frammento di piatto riconducibile alla *Sgraffito Ware* (XII secolo) rinvenuto nel corso dello scavo del "fosso delle ceramiche bizantine" a Cittanova (Archivio del "Laboratorio di Arte e Archeologia Bizantina e del Vicino Oriente Medioevale", Università degli Studi di Venezia).

3 GOBBO 2006, pp. 32-33.

scavi condotti nella medesima area archeologica dall'Università Ca' Foscari di Venezia, sotto la direzione del professor Sauro Gelichi, purtroppo assenti anche da un esaustivo articolo riguardante le produzioni cronologicamente precedenti⁴.

Proseguendo lungo la fascia costiera nord adriatica verso oriente, le ceramiche bizantine graffite e/o dipinte rinvenute nel corso dell'indagine del "fosso delle ceramiche bizantine" nell'ambito della concessione di scavo dell'Università Ca' Foscari di Venezia (prof. Ennio Concina, con lo scrivente responsabile delle attività di ricerca) a sud del sito archeologico della *Civitas Nova Heracliana*, in località Cittanova di San Donà di Piave (fig. 1, sito 6), costituiscono un interessante quadro d'insieme dei vasellami fittili invetriati giunti nell'area lagunare dai diversi centri produttivi dell'area egea. Dal punto di vista numerico, i 236 frammenti di ceramiche invetriate bizantine (137 tipologicamente riconoscibili, ai quali bisogna aggiungere 99 frammenti di sicura provenienza bizantina ma privi d'ogni pur minimo elemento tipologico identificante) qui rinvenute rappresentano il più cospicuo gruppo di materiali scoperti in Italia nel corso di uno scavo archeologico e le diverse tipologie, che in precedenza erano documentate con rinvenimenti isolati, sono state tutte documentate in un unico contesto di scavo. Alla luce dei risultati emersi dall'analisi dei reperti ceramici bizantini è possibile trarre alcune conclusioni preliminari sulla tipologia delle ceramiche d'importazione rinvenute nello scavo del "fosso delle ceramiche bizantine", sicuramente utili per una più chiara visione delle dinamiche di distribuzione areale di questi prodotti d'importazione nell'arco costiero nord Adriatico. Le ceramiche importate dall'area egea a Cittanova sono databili, per la maggior parte, al XII secolo. In particolare, le ceramiche graffite (fig. 3) sembrano appartenere alle produzioni posteriori alla metà del secolo; quest'ipotesi trova ulteriore conferma nell'analisi stilistica dei decori, che appaiono più simili allo stile *Developed* del Morgan piuttosto che a quelli *Fine*, *Medaillon* e *Spiral* riferibili alla prima metà del secolo. I temi decorativi presenti nelle ceramiche in esame non hanno sempre restituito puntuali confronti tipologici con esemplari editi. Escludendo le *Measles Wares* e le *Slip-Painted Wares* (fig. 4), per le quali le comparazioni con i prodotti di Sparta per la prima e con quelli

Fig. 4. Coppa frammentaria riconducibile alla *Slip Painted Ware* (XII secolo) rinvenuta nel corso dello scavo del "fosso delle ceramiche bizantine" a Cittanova (Archivio del "Laboratorio di Arte e Archeologia Bizantina e del Vicino Oriente Medievale", Università degli Studi di Venezia).

della Focide per la seconda sono risultati essere abbastanza puntuali, le *Green and Brown Painted Wares* e le *Sgraffito Wares* sembrano distinguersi dalle produzioni bizantine meglio documentate. Paradossalmente, proprio i decori presenti nelle *Sgraffito Wares* appaiono meno attenti nella resa dei dettagli e più sciolti nell'esecuzione di quelli pubblicati dal Morgan, quasi si trattasse di prodotti di minore qualità. Non pare, però, credibile l'ipotesi che si possa trattare di una produzione corinzia destinata esclusivamente all'esportazione, fatto questo che presumerebbe un volume d'acquisto di manufatti ceramici molto maggiore di quello documentato. È invece più probabile l'ipotesi che la ceramica graffita decorata con le medesime soluzioni stilistiche di quelle di Corinto possa provenire non da ateliers corinzi

4 GELICHI *et alii* 2017.

bensì da un centro ceramico periferico o vicino alla città; non è inverosimile, inoltre, che anche altri centri bizantini abbiano copiato quei decori e li abbiano rielaborati con soluzioni stilistiche proprie. Per gli altri casi solo il piatto ricostruito appartenente alla *Painted Sgraffito Ware* è avvicinabile alle ceramiche cipriote mentre per tutti gli altri tipi il polo produttivo più probabile sembra proprio Corinto; genericamente all'area egea è da attribuire il solo frammento di *Aegean Ware*. Particolare importanza documentale riveste il fondo di piatto appartenente *Imitation Lustre Ware*, presente con quest'esemplare per la prima volta nei contesti archeologici medievali della terraferma veneta.

Geograficamente situato poco più ad est dal sito archeologico di Cittanova-*Heraclia*, a partire dagli inizi del 2000 il centro urbano di Caorle (fig. 1, sito 7) è stato oggetto di importanti cantieri archeologici, che hanno previsto l'indagine di alcuni tra i più importanti settori della città. Le fonti storiche hanno inequivocabilmente da sempre confermato lo stretto legame politico ed economico intercorso per tutto il periodo medievale tra Caorle e Venezia e le recenti campagne di scavo hanno confermato tali importanti relazioni anche attraverso la presenza di reperti qui giunti da Venezia attraverso la rete di scambi commerciali che prevedevano collegamenti tra i due centri sia attraverso il mare nella bella stagione, sia per la più sicura rete di lagune e canali interni quando le condizioni meteorologiche non erano favorevoli alla navigazione di cabotaggio in mare aperto.

Tra i reperti giunti a Venezia dal mondo bizantino a partire dal XII secolo, e giunti a Caorle grazie agli scambi commerciali tra i due centri, la ceramica invetriata bizantina è qui presente con un consistente numero di esemplari quale ceramica fine per le mense delle classi maggioranti della città. Prima delle indagini archeologiche, la presenza di ceramiche bizantine a Caorle era testimoniata da un fondo di piatto (fig. 5) riconducibile alla *Slip Painted Ware*, conservato presso l'allora "Museo Caprulano" e proveniente da sterri eseguiti nel lungomare che porta alla chiesa della Madonna dell'Angelo. Nel corso dello scavo dell'area cimiteriale sorta accanto a questo edificio sacro, agli inizi degli anni 2000 chi scrive ha rinvenuto un piccolo frammento di piatto con decoro graffito e marcato dalle tipiche gocce rosse della *Measles Ware* mentre la revisione dei materiali scoperti nel corso degli scavi della vicina piazza Vescovado, diretti dal dott. Cafiero, ha permesso allo scrivente di

Fig. 5. Frammento di piatto riconducibile alla *Slip Painted Ware* (XII secolo) rinvenuto nel corso di sterri urbani a Caorle (Archivio del "Laboratorio di Arte e Archeologia Bizantina e del Vicino Oriente Medievale", Università degli Studi di Venezia).

Fig. 6. Coppa frammentaria riconducibile alla *Sgraffito Ware (Developed Style)* rinvenuta nel corso delle indagini condotte le sito della ex scuola Bafile di Caorle prima del restauro conservativo a fini espositivi.

riconoscere tra i materiali dei livelli pienamente medievali 6 piccoli frammenti di ceramica graffita bizantina decorata con lo stile dei prodotti di Corinto (*Sgraffito Ware, Developed Style*) e 1 piccolo frammento di ceramica dipinta con ingobbio (*Slip Painted Ware*). A partire dal 2005 due importanti scavi archeologici hanno interessato le aree dove sorgevano il complesso edilizio della dismessa scuola Bafile e il vecchio Municipio. Nel primo caso lo scavo è stato affidato al dott. Valle e chi scrive ha assistito l'equipe di lavoro nell'analisi dei reperti rinvenuti; nel secondo caso lo scrivente ha direttamente condotto le indagini archeologiche. In entrambi i siti sono state riconosciute due consistenti gruppi di ceramiche invetriate bizantine, che abbracciano i principali tipi presenti nei contesti medievali noti nell'arco costiero nord Adriatico a partire dal XII secolo. Nel primo contesto, lo scavo del riempimento di un antico canale ha permesso il recupero di ben 86 frammenti ceramici bizantini d'importazione così suddivisi: 53 frammenti di *Sgraffito Ware* nelle varianti *Fine e Developed Styles* (ad esclusione di quelli appartenenti ad una coppa ricomposta da numerosi frammenti al fine di una esposizione museale, fig. 6); 4 frammenti riconducibili ad altrettante forme aperte di *Painted Sgraffito Ware*; 4 frammenti di *Incised Sgraffito Ware* e 2 frammenti di grandi forme aperte decorate con graffiti campiti da macchie nello stile della *Measles Ware*. Le produzioni graffite più tarde (XIII secolo) sono testimoniate da un frammento di *Zeuxippus Ware Class II* e da 10 frammenti di *Aegean Ware*, dei quali almeno 5 appartenenti ad un'unica grande forma aperta. Le produzioni bizantine con decoro dipinto vedono qui la presenza di 1 frammento di ceramica dipinta con ingobbio bianco (*Slip Painted Ware*), 3 frammenti decorate con pennellate in monocromia verde (*Green Painted Ware*) e 5 con la bicromia verde e bruno (*Green and Brown Painted Ware*). Da notare che non è stato possibile esaurire completamente lo scavo dell'antico canale interrato in quanto esso proseguiva oltre i limiti dell'indagine; il numero di ceramiche bizantine presenti nel riempimento occlusivo, già di per sé molto importante, potrebbe essere quindi decisamente più consistente. Dallo scavo del potente strato di innalzamento artificiale dei livelli d'uso della linea di costa in epoca pienamente medievale nell'area dell'ex Municipio provengono, invece, 13 frammenti di *Sgraffito Ware* nei tipi *Fine e Developed Styles*, 2 frammenti di *Incised Sgraffito Ware* e 4 frammenti della più tarda *Aegean Ware*.

Ultimo, in ordine geografico, è il rinvenimento da ricerche di superficie di un piccolo frammento di bordo con labbro assottigliato, riferibile alla *Zeuxippus Ware, Class II*, scoperto in associazione stratigrafica con materiale risalente alla prima metà del XIII secolo nel corso della ricognizione d'emergenza di una zona anticamente forse adibita a banchina nel "porto delle Due Basiliche", l'odierna Porto Baseleghe presso Bibione, nel Comune di San Michele al Tagliamento (fig. 1, sito 8). Sempre riconducibili alla medesima tipologia sono 5 frammenti di piatti, due dei quali recanti il caratteristico decoro a cerchi concentrici sotto vetrina verdastra o gialla, recentemente affiorati lungo la sponda del canale Lugugnana. Di nessun fondamento è la notizia del rinvenimento nel medesimo sito di ceramiche invetriate bizantine decorate con motivi graffiti riconducibili allo stile di quelle prodotte a Corinto nel corso del XII secolo⁵.

5 BIVI 2001.

3. CONCLUSIONI

Nel quadro di una diffusione areale dei manufatti bizantini le ceramiche bizantine rinvenute nel Veneto orientale, soprattutto nei consistenti rinvenimenti di Cittanova, Jesolo e Caorle, costituiscono un importante passo in avanti nella conoscenza della penetrazione di queste ceramiche nell'entroterra veneto e, più in generale nella penisola.

Alla luce dei dati oggi a disposizione, la diffusione areale della ceramica invetriata bizantina prodotta tra il XI e gli inizi del XIV secolo nella terraferma veneta pare essere sporadica e caratterizzata da una presenza "a macchia di leopardo" (ancora priva di un modello distributivo attendibile), con un limitato numero di esemplari per sito (da uno a tre, con la sola eccezione di Treviso). Nel complesso, al momento attuale possiamo riassumere il quadro distributivo di questi prodotti d'importazione nel Veneto in 43 reperti ceramici distribuiti su 10 diversi contesti geografici. Tale modalità distributiva sembra poter essere adottata anche per la parte più interna del territorio del Veneto orientale, dove i 12 reperti individuati sono stati rinvenuti sporadicamente in 5 contesti diversi (Meolo e fiume Meolo, Noventa di Piave, Bibione di San Michele al Tagliamento, Fratta di Fossalta di Portogruaro). Ben diverso è il contesto costiero dove, nei tre siti analizzati di Jesolo, Cittanova e Caorle, la ceramica invetriata bizantina costituisce un elemento non secondario, per numero e varianti tipologiche, nel complesso delle ceramiche di produzione locale e d'importazione qui in uso nel pieno Medioevo. Da questi tre contesti, idealmente uniti dal punto di vista storico dal fatto che in epoca medievale furono tutti sedi vescovili, provengono ben circa 400 frammenti riconducibili a tutti i tipi la cui presenza è documentata nei rinvenimenti in area veneta, numero che quasi eguaglia l'intero nucleo di ceramiche bizantine rinvenute nel centro storico di Venezia e nei siti archeologici della sua laguna noti allo scadere del secolo scorso.

Collegati direttamente a Venezia per mare o per vie d'acqua interne, questi tre centri vennero così favoriti nelle pratiche di mercatura e commerciali con la città che dovette fungere per tutto il Medioevo da capolinea per l'importazione di prodotti di lusso, tra cui anche le ceramiche, provenienti dai diversi centri produttivi del mondo bizantino. Probabilmente la presenza nelle città di una ricca e dinamica committenza mercantile, cui dobbiamo aggiungere anche quella nobiliare e, come citato, anche quella religiosa dovette favorire l'acquisto di ceramiche "esotiche" di pregio quali quelle bizantine, decorate con tecniche e motivi di gran lunga più belli e preziosi rispetto alla monocromia ed essenzialità formale delle coeve ceramiche autoctone.

Il consistente gruppo di ceramiche rinvenuto a Cittanova ci permette, inoltre, di formulare una prima valutazione percentuale delle ceramiche presenti nel contesto indagato: su un totale di 1398 frammenti ceramici rinvenuti, ben 236 (16.8%) appartengono a produzioni importate dal Mediterraneo orientale; la generalizzazione di questo dato percentuale, che potrà essere sicuramente ricalibrato dagli esiti delle future indagini, non è scientificamente proponibile per altri contesti ma appare quanto mai significativa nella valutazione della penetrazione della ceramica d'importazione nelle aree dell'entroterra prossime alla laguna. In base a questo dato statistico il quadro di diffusione areale della ceramica d'importazione del XII secolo nelle Venezie, che (con le eccezioni di Treviso e Caorle) vedeva la presenza di pochi esemplari per ogni singolo insediamento, non ha più una valenza occasionale e si comprende come il quadro distributivo di questi prodotti ceramici sia stato fino ad oggi chiaramente vincolato all'esiguo numero di interventi archeologici estensivi negli insediamenti medievali della regione e, in misura non marginale, al loro riconoscimento tipologico nell'ambito delle produzioni fittili d'epoca medievale.

BIBLIOGRAFIA

BIVI 2001 = G. BIVI, *La villa romana di "Mutteron dei Frati". Duemila anni di turismo*, in "Le Tre Venezie", VIII, 5, 2001, pp. 22-26.

GELICHI 1999 = S. GELICHI, *La ceramica nel Medioevo nell'Italia nord-orientale. Le conoscenze e le prospettive di ricerca*, in *Ceramica dal bassomedioevo al Rinascimento in Italia nordorientale e nelle aree transalpine*, Atti della Giornata di Studio (Udine 16 marzo 1996), (Archeologia di Frontiera, 2), Trieste 1999, pp. 9-19.

GELICHI *et alii* 2017 = S. GELICHI, C. NEGRELLI, M. FERRI, S. CADAMURO, A. CIANCIOSI, E. GRANDI, *Importare, produrre e consumare nella laguna di Venezia dal IV al XII secolo. Anfore, vetri, ceramiche*, in S. GELICHI, C. NEGRELLI (a cura di), *Adriatico altomedievale (VI-XI secolo). Scambi, porti, produzioni*, (Studi e Ricerche, 4), Venezia 2017, pp. 23-113.

GOBBO 2006 = V. GOBBO, *Nella cucina del Castello di Fratta. Ceramiche medievali e rinascimentali dalle ricerche archeologiche 1992-1996*, Concordia Sagittaria (VE) 2006.

SACCARDO, LAZZARINI, MUNARINI 2003 = F. SACCARDO, L. LAZZARINI, M. MUNARINI, *Ceramiche importate a Venezia e nel Veneto tra XI e XIV secolo*, in *Actes du VIIe Congrès International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée* (Tessaloniki 11-16 octobre 1999), Atene 2003, pp. 395-420.

PER I TIPI CERAMICI CITATI SI VEDA:

(*The*) *Art of Sgraffito* 1999 = D. PAPANIKOLA-BAKIRTZI (a cura di), *Byzantine Glazed Ceramics. The Art of Sgraffito*, Catalogo della mostra, Atene 1999.

DARK 2001 = K. DARK, *Byzantine Pottery*, Gloucestershire 2001.

VROOM 2005 = J. VROOM, *Byzantine to Modern Pottery in the Aegean. An Introduction and Field Guide*, Bijleveld 2005.

Di volta in volta. Ceramiche reimpiegate nel cuore rinascimentale di Ferrara

CHIARA GUARNIERI*, ANA CECILIA HILLAR**

Riassunto

L'articolo tratta il rinvenimento effettuato a Ferrara a Palazzo Naselli Crispi – costruito tra il 1531-1536 – di una serie di ceramiche utilizzate per colmare le volte dei soffitti. Si tratta di esemplari invetriati e ingobbiati dipinti o dipinti e graffiti, sia sotto forma di biscotto, che di biscotti di seconda cottura e anche di forme finite difettate che non sono mai state destinate alla commercializzazione. Il nucleo proviene con molta probabilità da una singola officina e risulta molto interessante per la conoscenza della produzione ferrarese della prima metà del XVI secolo.

Le ceramiche recuperate dalle volte di Palazzo Naselli assumono quindi un valore fondamentale come oggetti di studio. Questi reperti offrono spunti per una riflessione approfondita sull'approccio alla loro conservazione, ponendo interrogativi significativi riguardo a fasi cruciali dell'intervento, come la pulitura. Questa fase, imprescindibile per restituire leggibilità ai manufatti, rappresenta una delle fasi più delicate dell'intervento conservativo.

Parole chiave: Ferrara, ceramiche rinascimentali, soffitto, scarti di lavorazione, riutilizzo, conservazione

Abstract

The article deals with the discovery made in Ferrara at Palazzo Naselli Crispi - built between 1531-1536 - of a group of ceramics used to fill the vaults of the ceilings. These are glazed, engobed, engobed painted or decorated with sgraffito technique, both in the form of biscuits and second-baked biscuits and also defective finished shapes that were never intended for marketing. The nucleus most likely comes from a single workshop and it is very interesting for the knowledge of Ferrara production in the first half of the 16th century.

The ceramics recovered from the vaults of Palazzo Naselli Crispi therefore take on a fundamental value as objects of study. These finds offer ideas for in-depth reflection on the approach to their conservation, posing significant questions regarding crucial phases of the intervention, such as cleaning. This phase, essential to restore legibility to the artefacts, represents one of the most delicate phases of the conservative intervention.

Keywords: Ferrara, Renaissance ceramics, ceiling, manufacturing waste, reuse, conservation

* Già Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, chiara.guarnieri@cultura.gov.it

** Restauratrice e Docente del laboratorio di restauro materiali e manufatti ceramici, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, anacecilia.hillar@unibo.it

1. LA SCOPERTA

A Ferrara durante la ristrutturazione di Palazzo Naselli Crispi¹, costruito da Girolamo da Carpi tra il 1531-1536 (*fig. 1*), in tre ambienti al piano superiore dell'edificio è venuto in luce un cospicuo nucleo di ceramiche utilizzate come alleggerimento delle volte, primo caso di questo tipo documentato a Ferrara.

L'intervento archeologico è consistito innanzitutto nel rilievo di quanto scoperto: si è proceduto con la numerazione di tutti gli oggetti individuabili in situ e in seguito con l'identificazione – in base agli oggetti che è stato possibile prelevare integralmente² – delle forme presenti. Si è poi passati all'esame della loro distribuzione negli spazi che erano stati riempiti; tutti gli oggetti risultavano legati con tenace malta biancastra e sabbiosa. Il materiale era ovviamente stato selezionato in base alla funzione che doveva assolvere: troviamo quindi per la maggior parte forme chiuse che consentivano di ottenere dei vuoti in modo automatico, collocandoli rivolti verso le pareti della

Fig. 1. Ferrara, Palazzo Naselli-Crispi. Particolare (foto SABAP BO, MO, RE, FE).

stanza o con la bocca verso il basso o in casi più rari, coprendone l'imboccatura con ciotole e piatti per impedire l'entrata della malta al loro interno. Le uniche forme aperte utilizzate erano dei catini, poggiati capovolti uno di fianco all'altro (*fig. 2*). È stato possibile individuare trecentoquarantotto manufatti ceramici, di cui il 68% rappresentato da forme chiuse; la percentuale rimanente è costituita da forme aperte³. Si tratta perlopiù di scarti di lavorazione, come biscotti, scarti di seconda cottura, forme finite difettate, pertanto mai destinate alla commercializzazione. Per la loro stessa natura questi oggetti conservano tracce dirette dei processi di produzione, rivestimenti e pigmenti crudi, errori tecnici o tracce di lavorazione particolarmente interessanti per lo studio dei processi tecnologici del XVI secolo.

Come si è ricordato i vani interessati da questo sistema costruttivo sono tre. Nei vani A e C, di minore ampiezza, le forme ceramiche erano più scarse – rispettivamente ventinove nel vano A e venticinque nel vano C – perché si era preferita come tecnica per alleggerire le volte la concamerazione in laterizi. È nel vano B che si sono contati il maggior numero di oggetti – duecentocinquantaquattro come numero minimo – disposti con una pianificazione sistematica dell'impiego delle forme rispetto agli spazi da riempire.

1 Il Palazzo, che si trova nella parte rinascimentale della città in via Borgoleoni 28, è di proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Ente che ha finanziato lo scavo e parte dei restauri dei materiali, finalizzato alla loro esposizione. Lo scavo, diretto dalla scrivente nel 2019, è stato condotto dalla Ditta Akanthos di Cesena nelle persone di Michelangelo Monti e Matteo Casadio.

2 Si ricorda infatti che la maggior parte di questi risultavano immersi in una malta tenace che non permetteva la loro estrazione.

3 Per una prima notizia del rinvenimento si veda GUARNIERI 2021, pp. 124-125.

Fig. 2. Ferrara, Palazzo Naselli-Crispi. Particolare della collocazione dei catini nel vano B (foto SABAP BO, MO, RE, FE).

Il rinvenimento risulta di particolare interesse sia per la possibilità di avere una datazione *ante quem* dei materiali utilizzati, dato che conosciamo con esattezza il periodo di costruzione del palazzo, sia per la presenza di scarti di fornace di prima e seconda cottura rinvenuti tra i materiali, spesso della stessa forma e decorazione.

Le forme maggiormente rappresentate sono quelle chiuse, soprattutto boccali di diverso profilo e grandezza, a cui si aggiungono alcuni esemplari con versatoio, qualche albarello, alcune bottiglie e borracce di forma particolare; questi ultimi contenitori infatti presentano un lato globulare con un'ombelicatura prominente mentre l'altro è piano e funge da appoggio; sono muniti di corto collo cilindrico da cui partono due anse (fig. 3). La forma è poco diffusa e trova alcuni confronti a Ferrara e nei territori limitrofi⁴. Sono presenti anche tubuli, bottiglie, orci, pitali e pentole da fuoco. Le forme aperte sono rappresentate per la maggior parte da catini che, posati rovesciati, erano funzionali a ricavare spazi concamerati; ciotole, sia a calotta che a tesa, scodelle e piatti, sono presenti in numero esiguo e compaiono unicamente come elementi per chiudere le imboccature dei vasi.

Se si passa alle diverse classi ceramiche rappresentate, possiamo affermare che sono tutte documentate, in diverse percentuali, ad esclusione della smaltata. Tra gli esemplari ad impasto depurato⁵ sono presenti oggetti eterogenei come orci, anche di grandi dimensioni, e vasi da fiore oltre ad un esemplare di bottiglia piriforme. Gli oggetti invetriati sono costituiti da alcuni catini, borracce

4 A Ferrara il tipo è attestato in contesti del XVII secolo: *Chiozzino di Ferrara* 2006, fig. 17, n.15 e ad Argenta (FE): *Argenta nel XVII secolo* 1992, tav. XI, soprattutto con biscotti. Un esemplare, datato invece tra il 1450-1475 è venuto in luce a Rimini: GELICHI 1986, tav. X,1. Sono documentate altre due borracce, una proveniente dal territorio rodigino ma attribuita alla produzione argentina (*Meraviglia del Consueto* 1995, p. 108, n. 100), l'altra dalle collezioni modenesi (REGGI 1971, p. 73, n. 239).

5 Non si tratta quindi di biscotti ma di oggetti finiti.

Fig. 3. Ferrara, Palazzo Naselli-Crispi. Borraccia invetriata inv. 21.559 (foto SABAP BO, MO, RE, FE).

Fig. 4. Ferrara, Palazzo Naselli-Crispi. Piatto ingobbato dipinto a marmorizzazione blu, scarto di seconda cottura inv. 21.572 (foto SABAP BO, MO, RE, FE).

e da rari esemplari di ceramica da fuoco con sovradipinture in ingobbo giallo. Tra le ingobbiate dobbiamo distinguere le monocrome – documentate nei colori bianco e giallo senape e costituite per la maggior parte da forme aperte – da quelle ingobbiate dipinte; tra queste sono scarsamente attestate ma presenti le decorazioni a marmorizzazione o a maculazione in blu, riscontrate su forme aperte (fig. 4). Le ingobbiate dipinte sono costituite unicamente da boccali con motivi decorativi policromi a tre foglie stilizzate (fig. 5) o a semplici colature, documentate sia in forma finita che in biscotto. Le ingobbiate graffite presentano i consueti motivi provenienti dal repertorio rinascimentale come temi religiosi, profili, stemmi, animali, simboli (figg. 6-7) ma molto frequentemente presentano l'aggiunta del blu cobalto e del giallo antimonio. Sono presenti anche alcune graffite a punta e a stecca, unicamente forme aperte, in monocromia bianca o verde.

L'impressione che si è ricavata dallo studio di queste ceramiche, ancora in corso, è che si tratti dell'acquisto dalla medesima officina di una "partita" di pezzi non più utilizzabili. Supporta questa ipotesi la presenza degli stessi oggetti documentati nelle diverse fasi di produzione, sia a livello di scarto di prima cottura che di seconda cottura ed anche nella versione finita ma comunque difettata.

L'occasione del rinvenimento di Palazzo Naselli-Crispi – unitamente all'esame di una serie di contesti ceramici chiusi provenienti da differenti ambiti sociali cittadini – permette di fare alcune riflessioni sul panorama della circolazione ceramica a Ferrara tra l'inizio del XVI secolo – momento

Fig. 5. Ferrara, Palazzo Naselli-Crispi. Boccale ingobbiato, decorazione con ossidi allo stato crudo e depositi di malta inv. 21.567 (foto SABAP BO, MO, RE, FE).

Fig. 6. Ferrara, Palazzo Naselli-Crispi. Boccale ingobbato e graffito sotto vetrina, depositi di malta a grosso spessore inv. 21.566 (foto SABAP BO, MO, RE, FE).

Fig. 7. Ferrara, Palazzo Naselli-Crispi. Boccale ingobbato e graffito, decorazione con ossidi allo stato crudo, pulitura della malta sulla decorazione centrale inv. 21.563 (foto SABAP BO, MO, RE, FE).

in cui la signoria estense è ancora al suo apice⁶ – e la fine del secolo che vedrà l'abbandono della città da parte degli Este nel 1598.

All'inizio del XVI secolo e fino alla prima metà dello stesso secolo si assiste sostanzialmente ad una continuità tipologica e decorativa con il periodo precedente senza sostanziali variazioni; è solo dalla seconda metà del secolo che il panorama della produzione ceramica inizia ad arricchirsi di un cospicuo numero di forme, sia aperte che chiuse, utilizzate nelle diverse varianti produttive e decorative: invetriate, ingobbiate monocrome, dipinte policrome, graffite a punta, a stecca o con

⁶ Per una panoramica più estesa sulla produzione ceramica a Ferrara e nel suo territorio tra XVI e XVII secolo si rimanda a: *Argenta nel XVII secolo* 1992; *Alla fine della graffita* 1993; CORNELIO CASSAI 1992; *Chiozzino di Ferrara* 2006; FELLONI, GUARNIERI, PICCININI 1985; GELICHI-LIBRENTI 1997; GUARNIERI 2006; GUARNIERI 2021; NEPOTI 1992.

entrambe le tecniche, a cui si aggiungono smaltate monocrome e policrome, il tutto in linea con il panorama regionale.

Tra le ceramiche prive di rivestimento nel corso del XVI secolo fanno la loro comparsa i vasi da fiori: si tratta di forme standardizzate caratterizzate da una notevole varietà di decori realizzati sia a punta che a stecca; più raramente i vasi si presentano ingobbiati nei colori senape o verde. La ceramica da fuoco subisce un'evoluzione ben definibile, anche se con contorni cronologici ancora non estremamente precisi. All'inizio del XVI secolo le pentole di forma globulare con ansa a nastro, invetriate solo internamente ed ancora legate alla produzione quattrocentesca, convivono con pentole di forma ovoide invetriate sia internamente che esternamente, decorate ad ingobbio giallo; iniziano a comparire anche le prime forme aperte, come tegami e pentole basse. Le invetriate comuni sono costituite soprattutto da catini di medio-grandi dimensioni prodotti anche in ingobbiate monocroma, così come i microvasetti a forma di albarello svasato. Tra le ingobbiate a Ferrara sono documentati, in anticipo sul panorama regionale, i tipi decorati a maculazione, a spugna o a marmorizzazione nel colore blu. Per le graffite si registra fino a tutta la prima metà del XVI secolo la presenza delle cosiddette "rinascimentali canoniche"; ai consueti colori si aggiungono sporadicamente anche il giallo antimonio, il blu cobalto e il viola manganese. Le forme sono per la maggior parte aperte: si tratta di scodelle, ciotole di varie forme, bacili. Iniziano a comparire le prime graffite a stecca nella versione monocroma prevalentemente bianca. Le ceramiche smaltate sono numericamente inferiori rispetto alle invetriate e alle ingobbiate e sono documentate sia da oggetti di chiara produzione romagnola che da esemplari di probabile fattura locale.

Questa situazione trova un'ulteriore conferma dal contesto di palazzo Naselli Crispi che ha come termine *ante quem* per la datazione del contesto la costruzione del palazzo, terminata nel 1536.

Chiara Guarnieri

2. RIFLESSIONI PRELIMINARI ALL'INTERVENTO DI RESTAURO

Le ceramiche recuperate dalle volte di Palazzo Naselli costituiscono un nucleo di materiali con una caratteristica peculiare legata alla loro origine: si tratta prevalentemente di scarti di produzione che non hanno superato l'ultima fase di lavorazione e, di conseguenza, non sono mai giunti alla destinazione d'uso né alla commercializzazione. Questa particolarità conferisce loro un valore fondamentale come oggetto di studio, sia per approfondire le tecniche utilizzate nelle botteghe rinascimentali e analizzare le materie prime disponibili all'epoca, sia comprendere i commerci di materiali e le interconnessioni culturali e commerciali tra Ferrara e altre città.

Questi presupposti hanno determinato una riflessione preliminare sull'approccio al restauro, dal punto di vista della conservazione, i reperti pongono interrogativi significativi riguardanti alcune fasi cruciali dell'intervento come la pulitura, operazione imprescindibile per ridare leggibilità ai manufatti. La pulitura, necessaria per il restauro e la conservazione, può essere ritenuta la fase più delicata dell'intervento⁷. In questo particolare contesto, i grossi depositi di malta da un lato rappresentano un problema di leggibilità, dall'altro un'importante testimonianza del proprio percorso produttivo e successiva fase di riutilizzo.

Le modalità di intervento, pianificate in collaborazione con la Soprintendenza, hanno previsto una pulitura selettiva di alcuni reperti con l'obiettivo principale di migliorarne la leggibilità,

7 PEDELI-APPOLONIA 1998, p. 24.

salvaguardando al tempo stesso le superfici decorate, particolarmente fragili e vulnerabili. È stata inoltre presa la decisione di conservare parzialmente le tracce di malta di giacitura, sia per proteggere le decorazioni ancora allo stato crudo, sia per mantenere visibili le testimonianze storiche che raccontano il percorso di riutilizzo di questi manufatti (fig. 5).

Questa scelta metodologica si ispira al pensiero di Cesare Brandi, che affermava: «Il restauro deve mirare al ristabilimento dell'unità potenziale [...] senza cancellare ogni traccia del passaggio dell'opera d'arte nel tempo»⁸.

2.1 Stato di Conservazione

Osservando le principali forme di alterazione e degrado, si può dedurre che la conservazione di questo materiale sia stata influenzata dalla natura intrinsecamente difettosa degli oggetti e dal loro riutilizzo nelle volte. L'alterazione più evidente consisteva in estesi depositi di malta che ricoprivano quasi interamente le superfici, raggiungendo in alcuni casi spessori significativi (fig. 6). Inoltre, molti reperti presentavano lacune, fratture, fessurazioni e scagliature, evidenziando la fragilità intrinseca dei materiali ceramici, aggravata dalle condizioni di riutilizzo.

Tra i manufatti scartati tra la prima e la seconda cottura, diversi mostravano superfici decorate con ossidi allo stato crudo, particolarmente fragili. Si riscontravano anche fenomeni localizzati di perdita di adesione tra il corpo ceramico e il rivestimento, manifestati attraverso rigonfiamenti, distacchi e lacune dell'ingobbio o della vetrina.

Molti reperti presentavano inoltre difetti originari di produzione, come bolle d'aria nell'impasto ceramico, che avevano provocato il distacco di grosse scaglie durante la cottura. Queste condizioni hanno richiesto un'attenta valutazione preliminare e interventi conservativi mirati, finalizzati a stabilizzare le aree più deboli e prevenire ulteriori perdite di materiale o distacchi.

2.2 Intervento conservativo

L'intervento di restauro è stato articolato in fasi successive, ciascuna documentata per garantire la massima attenzione alla conservazione e al rispetto dei valori culturali, storici, artistici e materiali dei reperti. In linea con il principio brandiano della reversibilità e del minimo intervento, l'obiettivo principale è stato la salvaguardia materiale e la valorizzazione del bene. In questo contributo verranno esaminati in dettaglio gli aspetti relativi alle scelte adottate per la pulitura, mentre le altre operazioni saranno trattate sinteticamente.

La prima fase dell'intervento è stata la documentazione attraverso fotografie digitali e la compilazione di schede che raccolgono informazioni relative al loro stato fisico, ai materiali, alle tecniche esecutive e alle tipologie di degrado presenti. Il monitoraggio continuo durante l'avanzamento dei lavori si è rivelato fondamentale per verificare e documentare progressivamente ogni operazione e fase del processo, oltre che per confrontare le condizioni iniziali, intermedie e finali dei reperti.

La principale sfida affrontata durante l'intervento è stata la pulitura, che doveva garantire la salvaguardia dei reperti non finiti, particolarmente fragili e vulnerabili. Va sottolineato che la pulitura, spesso erroneamente considerata un semplice atto di rimozione dei depositi estranei, rappresenta invece una delle fasi più delicate ed è l'unica operazione irreversibile dell'intervento conservativo. Questo passaggio comporta rischi elevati: una pulitura eccessiva o eseguita con poca attenzione

⁸ BRANDI 1963, p. 36.

potrebbe compromettere il manufatto, cancellare informazioni importanti e persino innescare o aggravare processi di degrado⁹.

In questo contesto, è evidente come un intervento di pulitura incauta avrebbe potuto cancellare gran parte, se non tutte, le decorazioni allo stato crudo ancora presenti su questi manufatti.

L'intervento è stato anzitutto selettivo, condotto con estrema cautela e gradualità, utilizzando strumenti delicati quali spugne in gommapiuma imbevute in una soluzione di acqua demineralizzata e tensioattivo, pennelli, batuffoli di cotone e bisturi. Questo approccio ha permesso di rispettare la fragilità delle superfici ceramiche e di preservare sia le loro caratteristiche tecniche che quelle decorative.

Un esempio significativo riguarda alcuni boccali che avevano già subito una prima cottura¹⁰ e una preparazione per una successiva seconda cottura, ma furono scartati prima del completamento del processo. Questa circostanza ha permesso di conservare le decorazioni applicate a crudo, realizzate utilizzando ossidi metallici come rame, manganese, ferro e ossido di piombo, stesi sul biscotto ingobbiato. Gli ossidi metallici, applicati sotto forma di polveri mescolate ad acqua, si fissano al supporto solo durante la seconda fase di cottura, quando avviene la fusione a contatto con la vetrina. Poiché questa fase conclusiva non è avvenuta per i manufatti scartati, le decorazioni risultano estremamente vulnerabili.

I reperti inv. 21.563 e inv. 21.564, rappresentano un caso interessante in quanto avevano una decorazione centrale incisa priva di pigmenti, con decorazione pittorica concentrata esclusivamente ai margini della figura centrale (*fig. 7*). L'intervento ha avuto come obiettivo il miglioramento della leggibilità della decorazione centrale, preservando attentamente le aree più fragili con ridipinture allo stato crudo. La pulitura è stata eseguita tramite applicazioni localizzate nella zona centrale di impacchi composti da resine scambiatrici di ioni a scambio cationico forte¹¹, miscelate con sepiolite e acqua deionizzata. Prima di procedere sono state realizzati dei test per valutare il tempo di possa ottimale¹², interponendo tra la resina e il corpo ceramico un foglio di carta giapponese imbevuto in acqua deionizzata. Successivamente, le superfici sono state accuratamente risciacquate con acqua deionizzata e mediante una leggera azione meccanica con bisturi, sono stati rimossi i depositi di calce più compatti, concentrati principalmente nella decorazione centrale. Questo trattamento ha permesso di far risaltare i dettagli incisi, migliorando la leggibilità del motivo centrale senza compromettere le parti ridipinte.

L'operazione di consolidamento ha avuto come obiettivo primario la stabilizzazione delle aree fragili, rallentando o arrestando fenomeni di degrado attivo, come distacchi e disgregazioni. Il trattamento ha garantito una maggiore coesione delle superfici interessate e la prevenzione di ulteriori perdite di materiale originale. Per consolidare le zone fragili, si è adottato un metodo basato su infiltrazioni localizzate di resina acrilica¹³ in soluzione al 3% in acetone.

9 PEDELI-APPOLONIA 1998, p. 24.

10 Nella tipologia graffito arcaico nella prima cottura (attorno ai 960°), veniva cotto anche l'ingobbio, precedentemente applicato sul manufatto crudo.

11 La resina utilizzata IONEX HR è un copolimero stirene/DVB (divinilbenzene), che opera lo scambio bloccando i cationi (nel nostro caso Ca²⁺) e rilasciando idrogenioni H⁺.

12 A seguito della valutazione delle prove, si è deciso di mantenere l'impacco in posizione per 25 minuti, un tempo che si è rivelato sufficiente per ammorbidire il deposito di malta.

13 Paraloid B72, prodotto conosciuto e testato nella pratica conservativa, è una resina reversibile, resistente all'invecchiamento che presenta un'ottima compatibilità con i materiali ceramici.

La stessa resina è stata utilizzata per l'incollaggio dei reperti in stato frammentario in quanto ritenuta un adesivo idoneo alle caratteristiche materiche e morfologiche di questi ultimi e rispondente ai criteri di compatibilità chimico-fisica e di reversibilità.

Le operazioni integrative sono state effettuate esclusivamente dove necessario per garantire la stabilità statico-strutturale, utilizzando un impasto a base di gesso R41 e stucco in polvere Polyfilla, colorato con terre naturali.

Questa impostazione ha permesso di preservare l'integrità fisica delle ceramiche restituendo una maggiore leggibilità ma anche di testimoniare il loro significato storico, rendendo possibile una lettura più completa e rispettosa del contesto di provenienza.

Ana Cecilia Hillar

BIBLIOGRAFIA

Argenta nel XVII secolo 1992 = S. GELICHI (a cura di), *La produzione ceramica in Argenta nel XVII secolo*, Firenze 1992.

Alla fine della graffita 1993 = S. GELICHI (a cura di), *Alla fine della graffita: ceramiche e centri di produzione nell'Italia settentrionale tra XVI e XVII secolo*, Firenze 1993.

BRANDI 1963 = C. BRANDI, *Teoria del restauro. Lezione raccolte da L. Vlad Borelli, J. Raspi, G. Urbani*, Roma 1963.

CORNELIO CASSAI 1992 = C. CORNELIO CASSAI, *Le discariche del Castello*, in S. GELICHI (a cura di), *Ferrara prima e dopo il Castello. Testimonianze archeologiche per la storia della città*, Ferrara 1992, pp. 182-216.

(Il) *Chiozzino di Ferrara* 2006 = C. GUARNIERI (a cura di), *Il Chiozzino di Ferrara. Scavo di un'area ai margini della città*, Ferrara 2006.

FELLONI, GUARNIERI, PICCININI 1985 = P. FELLONI, C. GUARNIERI, C. PICCININI, *Palazzo Paradiso: sondaggi e recuperi*, in *Il Museo Civico di Ferrara. Donazioni e restauri*, Firenze 1985, pp. 226-238.

GELICHI 1986 = S. GELICHI, *Studi sulla ceramica medievale riminese.2. Il complesso dell'ex hotel Commercio*, in "Archeologia Medievale", XIII, 1986, pp. 117-166.

GELICHI-LIBRENTI 1997 = S. GELICHI, M. LIBRENTI, *Ceramiche postmedievali in Emilia Romagna*, in "Archeologia Postmedievale", I, 1997, pp. 185-229.

GUARNIERI 2006 = C. GUARNIERI *1.2 Alcune considerazioni sul contesto dei materiali venuti in luce con lo scavo*, in C. GUARNIERI (a cura di), *S. Antonio in Polesine. Archeologia e storia di un monastero estense*, «Quaderni di Archeologia dell'Emilia Romagna, 12», Firenze 2006, pp. 85-90.

GUARNIERI 2021 = C. GUARNIERI, *La circolazione ceramica a Ferrara tra XVI e XVII secolo: forme di smaltimento rifiuti, contesti, materiali. Prime considerazioni*, in "RODIS, Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology", 3, 2021, pp. 119-133.

(La) *Meraviglia del Consueto* 1995 = *La Meraviglia del Consueto. Ceramiche dal XIII al XVIII secolo dalle raccolte del Museo Civico di Rovigo*, Catalogo della mostra, Rovigo 1995.

NEPOTI 1992 = S. NEPOTI *Le ceramiche a Ferrara nel Rinascimento: i reperti da corso della Giovecca*, in S. GELICHI (a cura di), *Ferrara prima e dopo il Castello. Testimonianze archeologiche per la storia della città*, Ferrara 1992, pp. 289-365.

PEDELI-APPOLONIA 1998 = C. PEDELI, L. APPOLONIA, *Tecniche di pulitura applicate alle ceramiche antiche*, in A.M. LEGA (a cura di), *Quaderni di Restauro della Ceramica*, Museo Internazionale delle Ceramiche, Faenza 1998.

REGGI 1971 = G.L. Reggi (a cura di), *La ceramica graffita in Emilia-Romagna dal secolo XIV al secolo XIX*, Catalogo della mostra (Modena 1971), Modena 1971.

La maiolica ligure come marcatore ceramico dei contesti archeologici europei ed extraeuropei del XVI secolo

MARCO MILANESE*

Riassunto

L'articolo presenta e discute il caso della maiolica ligure (prodotta a Savona, Albisola e Genova) nel XVI secolo, con decorazioni prevalentemente in blu su azzurro (Berettino), diffusa su larga scala mediterranea, europea e atlantica.

Questa diffusione, certificata da centinaia di siti e contesti archeologici mondiali, attribuisce alla classe ceramica della maiolica ligure un valore di importante indicatore di economia-mondo.

Questo testo mette in relazione il caso della maiolica ligure con la maiolica di Montelupo Fiorentino, caso pressoché identico per la sua capillare diffusione nei contesti di scavo internazionali e per la cronologia, prevalentemente cinquecentesca.

Forti investimenti finanziari furono alla base di questi fenomeni, con una rete commerciale consolidata, che trovava in Siviglia una base strategica (già dal Medioevo), per i mercanti genovesi.

Parole chiave: Maiolica ligure, smalto blu su azzurro, indicatori archeologici, diffusione internazionale, commercio genovese

Abstract

This paper presents and discusses the case of Ligurian majolica (produced in Savona, Albisola and Genoa) in the 16th century, with decorations mainly in blue on light blue (Berettino), widespread on a large scale in the Mediterranean, Europe and Atlantic.

This diffusion, certified by hundreds of archaeological sites and contexts worldwide, attributes to the ceramic class of Ligurian majolica a value of important indicator of world economy.

This text relates the case of Ligurian majolica with the majolica of Montelupo Fiorentino, a case almost identical for its widespread diffusion in international excavation contexts and for the chronology, mainly sixteenth century.

Strong financial investments were at the basis of these phenomena, with a consolidated commercial network, which found in Seville a strategic base (already in the Middle Ages), for Genoese merchants.

Keywords: Ligurian majolica, blue enamel on light blue, archaeological indicators, international diffusion, Genoese trade

* Università di Sassari, milanese@uniss.it

1. INTRODUZIONE

In questo articolo si discutono alcuni aspetti delle maioliche liguri prodotte a Genova e Savona nel XVI secolo come marcatori in termini di commercio globale, grazie alla loro scoperta in scavi europei, ma anche dell'America centrale e meridionale.

Per affrontare il tema della globalizzazione dal punto di vista della ricerca archeologica e del record ceramico in una prospettiva cronologica successiva al 1500, credo possa essere utile fare riferimento al concetto di economia-mondo ("*économie-monde*"), elaborato dallo storico francese Fernand Braudel, con il significato di economia di una parte del mondo, distinta come un insieme economico omogeneo, con le caratteristiche di una rete avente un proprio centro¹.

Applicando questa definizione, le forme di globalizzazione e di economia mondiale sono già presenti in epoca medievale e sono chiaramente visibili in uno spazio geografico chiuso ma estremamente ampio come quello del Mediterraneo, con scale che variano da quella regionale a quella internazionale.

2. CONTESTO STORICO

Nel caso del Mediterraneo medievale, l'archeologia è in grado di documentare insieme di economie-mondo, anche a macroscale, come gli imperi politici ed economici di Genova, Venezia, della Corona d'Aragona o più tardi quello di Spagna, attraverso lo studio della distribuzione geografica dei marcatori materiali e ceramici, con una capillarità del tutto sconosciuta alle fonti scritte.

Con l'inizio del XVI secolo, alcune economie intrapresero un percorso che le avrebbe portate a diventare le più grandi economie mondiali (sempre in senso braudeliano) e le testimonianze ceramiche provenienti da contesti archeologici segnano chiaramente questa trasformazione, con una diffusione (a partire dall'Italia o dalla Spagna, ad esempio) verso i mercati atlantici, nordeuropei e americani².

3. MAIOLICA LIGURE, MA NON SOLO

3.1 *Sempre nel XVI secolo. Il caso della maiolica di Montelupo*

L'esplosione dei mercati oceanici per le importazioni europee di maioliche fu resa possibile da profonde trasformazioni nelle tecnologie produttive e dalla presenza di forti investimenti con caratteristiche capitalistiche, finalizzati a sostenere la crescita del volume della produzione ceramica, come nel caso della maiolica fiorentina di Montelupo Fiorentino (*fig. 1*)³.

Qui i mercanti fiorentini individuarono le condizioni per avviare una produzione innovativa basata su grandi quantitativi, qualità del prodotto, prezzi accessibili e competitivi grazie a una forte standardizzazione. I mercanti di Firenze disponevano di ingenti capitali e riunirono i vasai in gruppi di produzione, che finanziarono anticipando loro il costo delle materie prime.

1 BRAUDEL 1982, pp. 3-73.

2 BRAUDEL 1982, p. 411 e seguenti; GEMELLI 1990, p. 50 e seguenti.

3 BERTI 1998; FORNACIARI 2016; MILANESE 2023.

Fig. 1. Montelupo Fiorentino nel contesto geografico della produzione ceramica, tra Pisa e Firenze (elaborazione M. Milanese).

Il basso costo finale e la vivacità dei colori della maiolica di Montelupo (*fig. 2*) favorirono la conquista dei mercati mediterranei ed europei⁴ e degli insediamenti coloniali in America, già all'inizio del XVI secolo.

Queste maioliche prodotte nei pressi di Firenze rappresentano oggi una vicenda interessante per l'archeologia mondiale, in quanto esse rappresentano marcatori archeologici di un'economia-mondo su larghissima scala⁵, capace di penetrare nei mercati urbani e rurali di aree geografiche anche molto distanti, attraverso il commercio via mare.

Esiste tuttavia un fenomeno – non ancora del tutto approfondito – di imitazione della maiolica di Montelupo in alcuni centri della Toscana, come Arezzo, Montepulciano⁶, Livorno, ma anche Roma e i Paesi Bassi⁷, dovuto alla mobilità dei vasai di Montelupo, che si spostavano alla ricerca di nuovi mercati.

Non solo i ritrovamenti archeologici terrestri, ma anche lo scavo di relitti sommersi di navi commerciali cinquecentesche permettono il monitoraggio della diffusione commerciale della maiolica di Montelupo e i rilevanti volumi della sua commercializzazione via mare. Il relitto della nave commerciale denominata *Mortella II*, affondata nel 1527 nel nord della Corsica e attualmente in corso di scavo, dimostra l'importanza del rapporto tra la documentazione scritta e lo scavo subacqueo, ai fini di una datazione esatta dei carichi di vasellame postmedievale⁸.

4 HURST, NEAL, VAN BEUNINGEN 1986; BAART 1983; CARTA 2003; ALLAN 2015.

5 MILANESE 2011; MILANESE 2021.

6 MILANESE 1994, pp. 93, 100.

7 Già in BAART 1983.

8 MILANESE 2021; MILANESE 2023.

3.2 Liguria (Savona, Genova, Albisola)

Nel contesto più generale della ceramica italiana del Rinascimento, il gradimento ottenuto sui mercati dalle maioliche blu su blu (*Berettino Ware*) prodotte in Liguria, a Genova, Savona e Albisola, a partire dall'inizio del XVI secolo spinse i mercanti genovesi a commerciarle sulle piazze del Mediterraneo, del Nord Africa, in tutto il vasto impero spagnolo⁹, in Portogallo¹⁰, nell'Europa settentrionale¹¹ e nelle Americhe¹².

In questi studi il riferimento richiamato è sempre alle produzioni blu su blu di Savona e Albisola (e anche alle loro imitazioni italiane ed europee), mentre maggiormente in ombra rimane la produzione realizzata a Genova a partire dal secondo quarto del XVI secolo e ben documentata dal ritrovamento in scavo di scarti di produzione¹³.

Ancora una volta, si trattava di prodotti innovativi per i mercati locali e non, che li accoglievano e ne erano conquistati¹⁴. L'uso del fondo azzurro e delle decorazioni blu non era esclusivo della Liguria, ma era arrivato prima a Savona e poi a Genova da uno dei tanti centri manifatturieri dell'Italia centro-settentrionale, in particolare da Pesaro e da Camerino nelle Marche¹⁵ (fig. 3).

Come sempre accade nel campo della tecnologia e della produzione ceramica, le trasformazioni che avvengono molto rapidamente e senza una vera e propria fase di sperimentazione sono il risultato del trasferimento di lavoratori specializzati da un centro tecnologicamente più avanzato a un altro più arretrato¹⁶.

All'inizio del XVI secolo ciò avvenne con il trasferimento di alcuni ceramisti da Pesaro e da Camerino a Savona, che avviarono una produzione di maioliche azzurre con decorazioni blu.

Questi ceramisti successivamente si trasferirono da Savona a Genova intorno al 1528 e in entrambi i centri il loro intervento determinò una profonda trasformazione della produzione locale, che ancora all'inizio del Cinquecento ristagnava su prodotti modesti che ripetevano stancamente – per due secoli – in un processo di progressiva decadenza, le forme e i decori della maiolica arcaica medievale.

Queste produzioni “anacronistiche” erano sempre più difficili da accettare per i mercati se non quelli strettamente locali o rurali ed erano ormai del tutto inadeguate alla crescente forza economica della Genova di questo periodo, che iniziò una profonda trasformazione della vita urbana a partire dall'urbanistica.

Fig. 2. Piatto in maiolica di Montelupo Fiorentino, con decorazione a nastri spezzati (1500-1525) (foto Museo di Montelupo).

9 CARTA 2003.

10 VIEIRA FERREIRA *et alii* 2018.

11 ALLAN 2015; JASPERS 2011.

12 LISTER-LISTER 1976; LISTER-LISTER 1987.

13 MANNONI 1969; FARRIS-FERRARESE 1969.

14 JASPERS 2013.

15 BARILE 1975, pp. 50-53; GARDINI 1992; MILANESE 1980; LAVAGNA 2004.

16 MILANESE 2024.

Fig. 3. Lo spostamento dei ceramisti da Pesaro a Savona (inizi XVI secolo) (elaborazione e foto di M. Milanese).

4. DISCUSSIONE

La Convenzione di Madrid del 1528 sancì per i genovesi la piena libertà di commerciare liberamente con tutti gli Stati della Corona spagnola, oltre al riconoscimento della sovranità su Savona, ottenuta dopo secoli di lotte tra le due città.

Il trasferimento a Genova dei ceramisti delle innovative scuole rinascimentali sembra quindi essere stato motivato inizialmente dalle nuove esigenze dell'aristocrazia finanziaria cittadina e successivamente da un rapido e generalizzato adeguamento del gusto.

La produzione assunse una crescente dimensione quantitativa che permise la conquista dei mercati, in uno spazio geografico intercontinentale¹⁷, supportato per il Mediterraneo dalla rete economica e dalle basi commerciali che la città di Genova costruì a partire dal Medioevo.

Lo scavo subacqueo di una nave genovese naufragata nel nord della Corsica intorno alla metà del XVI secolo aveva un carico costituito da queste maioliche genovesi e da boccali del nuovo gusto portati in città da vasai pesaresi (fig. 4). Lo scavo è ancora in corso e questo relitto (denominato *Roccia 1*) era una nave commerciale genovese carica di queste maioliche, probabilmente diretta in Sardegna o ancora più a sud¹⁸.

Oltre al Mediterraneo, anche la Spagna era un mercato con acquirenti molto interessati alle maioliche liguri del XVI secolo, che si trovano principalmente negli scavi di tutte le città costiere,

17 ALBISOLA 1992; MILANESE 1993.

18 MILANESE 2021; CAZENAVERE DE LA ROCHE, CRESPO SOLANA, MILANESE 2024.

Fig. 4. Ricostruzione delle dinamiche del naufragio della nave mercantile *Rocciu I* (A. Cazenave de la Roche). Maioliche liguri a smalto berettino dal relitto (metà XVI secolo) (foto di A. Cazenave de la Roche e M. Milanese).

da Barcellona (fig. 5)¹⁹ all'Andalusia²⁰. In particolare a Siviglia, queste maioliche non venivano utilizzate solo a livello locale, ma anche inviate via mare ai mercati più lontani, in direzione del Nord Europa (Olanda, Inghilterra) e soprattutto delle Americhe (fig. 6).

Non è un caso che a Siviglia i mercanti genovesi fossero presenti in gran numero fin dal Medioevo, con basi commerciali e una presenza stabile in città.

Con la conquista delle Americhe, Siviglia divenne un centro di smistamento, dove le merci italiane (soprattutto genovesi) arrivavano e venivano riorganizzate per essere spedite alle Isole Canarie e alle Americhe.

Gli scavi archeologici nell'area caraibica, a Santo Domingo, in Giamaica, a Cuba, in Texas, in Messico, in Venezuela e a Panama hanno restituito maioliche genovesi e liguri, soprattutto a partire dalla metà del XVI secolo²¹ (fig. 7).

I documenti scritti che tracciano questo commercio con uno spirito che va ben oltre la direzione dell'economia mondiale di Braudel non sono così numerosi come le fonti archeologiche, la cui prospettiva di crescita oggi è di fatto illimitata, soprattutto se si considerano sia i contesti archeologici terrestri che i relitti subacquei e se consideriamo anche le innovative ricerche subacquee di alta profondità.

19 BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO-MIRÒ I ALAIX 2010, plate 28.

20 LOPEZ TORRES-RUEDA GALAN 1998.

21 LISTER-LISTER 1987.

Fig. 5. Maioliche liguri a smalto berettino dagli scavi urbani di Barcellona (BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO-MIRÒ I ALAIX 2010).

Fig. 6. Aree dell'economia-mondo interessate dalla distribuzione della maiolica ligure cinquecentesca nei contesti archeologici.

Fig. 7. Diffusione della maiolica ligure nei contesti archeologici dell'America latina (LISTER-LISTER 1976).

5. CONCLUSIONE

Il forte impatto che la produzione ceramica ligure ebbe a Siviglia e in altre città della Spagna portò al trasferimento di alcuni ceramisti nella penisola iberica²², come alcuni membri della famiglia Pesaro, ormai genovese, che si trasferirono a produrre direttamente a Siviglia insieme a ceramisti di Albisola²³.

Questo portò all'ingresso nei mercati delle Americhe di maioliche blu sivigliane ispirate alle produzioni liguri²⁴, prodotte da maestranze liguri ma con materie prime locali e quindi diverse dai prototipi italiani per gli aspetti tecnologici e per le materie prime utilizzate per il corpo ceramico, come le argille ferriche anziché calcaree²⁵.

Sia la maiolica blu ligure che quella blu sivigliana coesistevano comunque nella seconda metà del XVI secolo sui mercati americani, con riferimento alle partenze da Siviglia, Cadice e dalla sponda africana dello Stretto di Gibilterra.

L'archeologia suggerisce che l'intero Mediterraneo, con poche eccezioni come la Sardegna, non sia stato interessato dalla presenza sui mercati di entrambe le produzioni, ma solo da quella ligure, che mantenne una chiara supremazia commerciale con caratteristiche produttive estremamente standardizzate, necessarie per sostenere gli importanti volumi della domanda, con un ottimale rapporto qualità-prezzo.

22 Saragozza: ALVARO ZAMORA 1998.

23 BARILE 1975, p. 51; LOPEZ TORRES-RUEDA GALAN 1998; CARTA 2003.

24 LISTER-LISTER 1987.

25 LOPEZ TORRES-RUEDA GALAN 1998; CARTA 2003.

BIBLIOGRAFIA

ALBISOLA 1992 = *La maiolica ligure del Cinquecento. Nascita e irradiazione in Europa e nelle Americhe*, “Atti del XXV Convegno Internazionale della Ceramica”, Albisola, Firenze 1992.

ALLAN 2015 = J. ALLAN, *Italian ceramics in south-west England, 1400-1750*, in “Archeologia Postmedievale”, 19, Firenze 2015, pp. 117-135.

ALVARO ZAMORA 1998 = M.I. ALVARO ZAMORA, *La emigración de ceramistas ligures a Aragon (España) en el siglo XVII y la influencia de sus repertorios decorativos en la producción de los alfares locales*, in “Atti del XXXI Convegno Internazionale della Ceramica”, Firenze 1998, pp. 151-169.

BAART 1983 = J.M. BAART, *Ceramiche italiane rinvenute in Olanda e le prime imitazioni olandesi*, in “Atti del XVI convegno internazionale della ceramica”, Albisola 1983, pp. 161-187.

BARILE 1975 = C. BARILE, *Antiche ceramiche liguri. Maioliche di Genova e Savona*, Savona 1975.

BELTRÀN DE HEREDIA BERCERO-MIRÒ I ALAIX 2010 = J. BELTRÀN DE HEREDIA BERCERO, N. MIRÒ I ALAIX, *The ceramics trade in Barcelona in the 16th-17th centuries, “Muhba textures”*, 2, Barcellona 2010.

BERTI 1998 = F. BERTI, *Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci in un centro di produzione dal XIV al XVIII secolo. II. La ceramica da mensa dal 1480 alla fine del XVIII secolo*, Montelupo Fiorentino (FI) 1998.

BRAUDEL 1982 = F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII). I tempi del mondo*, Torino 1982.

CARTA 2003 = R. CARTA, *Ceramica italiana en la Alhambra*, Granada 2003.

CAZENAVE DE LA ROCHE, CRESPO SOLANA, MILANESE 2024 = CAZENAVE DE LA ROCHE A., CRESPO SOLANA A., MILANESE M., *L'Épave du Rocciu I (Ile-Rousse, Haute-Corse) Recherche archéologique sur un navire de commerce du XVIème siècle. Résultats de la campagne 2023*, (Documenti di Archeologia Postmedievale, 13), Firenze 2024.

FARRIS-FERRARESE 1969 = G. FARRIS, V. FERRARESE, *Contributo alla conoscenza della tipologia e della stilistica della maiolica ligure del XVI secolo*, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, IX (LXXXIII), 1969, pp. 187-221.

FORNACIARI 2016 = A. FORNACIARI, *La sostanza delle forme: morfologia e cronotipologia della maiolica di Montelupo*, (Documenti di Archeologia Postmedievale, 7), Firenze 2016.

GARDINI 1992 = A. GARDINI, *Alcuni dati dell'archeologia urbana a Genova per lo studio della maiolica ligure del XVI secolo*, in “Atti del XXV Convegno Internazionale della Ceramica”, Albisola, Firenze 1992, pp. 95-100.

GEMELLI 1990 = G. GEMELLI, *Fernand Braudel e l'Europa universale*, Venezia 1990.

HURST, NEAL, VAN BEUNINGEN 1986 = J.G. HURST, D.S. NEAL, H.J.E. VAN BEUNINGEN, *Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650*, (Rotterdam Papers, VI), Rotterdam 1986.

JASPERS 2011 = N.L. JASPERS, *Ligurian maiolica excavated in the Netherlands (1550-1700): an archaeological contribution to the decorative and morphological typology of Ligurian export wares*, in “Atti del XLIV Convegno Internazionale della Ceramica”, Savona 2011, pp. 11-25.

- JASPERS 2013 = N.L. JASPERS, “Clean, cheap & truly more enjoyable”. *Italian maiolica excavated in the Netherland (1550-1700): the supremacy of Ligurian merchandise and rarities from other production regions*, in “Archeologia Postmedievale” 15, 2013 (2011), pp. 11-39.
- LAVAGNA 2004 = R. LAVAGNA, *Il contributo dell’archeologia alla conoscenza della maiolica ligure*, in C. CHILOSI, E. MATTIAUDA (a cura di), *Bianco-blu. Cinque secoli di grande ceramica in Liguria*, Milano 2004, pp. 37-45.
- LISTER-LISTER 1976 = F.C. LISTER, H.R. LISTER, *Ligurian majolica in Spanish America*, in “Atti del IX Convegno Internazionale della Ceramica”, Albisola 1976, pp. 311-320.
- LISTER-LISTER 1987 = F.C. LISTER, H.R. LISTER, *Andalusian Ceramics in Spain and New Spain*, Tucson 1987.
- LOPEZ TORRES-RUEDA GALAN 1998 = P. LOPEZ TORRES, M.M. RUEDA GALAN, *La imitacion de la “Berettina” en las producciones sevillanas*, in “Atti del XXXI Convegno Internazionale della Ceramica”, Firenze 1998, pp. 171-177.
- MANNONI 1969 = T. MANNONI, *Gli scarti di fornace e la cava del XVI secolo in via San Vincenzo a Genova*, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, IX (LXXXIII), 1969, pp. 73-96.
- MILANESE 1980 = M. MILANESE, *Il contributo del metodo archeologico stratigrafico alla conoscenza della maiolica d’uso dei secoli XVI e XVII*, in “Faenza”, LXVI, n.1-6, pp. 337-341.
- MILANESE 1993 = M. MILANESE, *Italian pottery exported during the 15th and 16th centuries*, in “Medieval Ceramics”, 17, 1993, pp. 25-33.
- MILANESE 2011 = M. MILANESE, *Ceramica e archeologia postmedievale. Usi, abusi e non usi degli indicatori cronologici*, in “Atti del XLIV Convegno Internazionale della Ceramica”, Savona 2011, pp. 7-10.
- MILANESE 2021 = M. MILANESE, *Per un’archeologia del Mediterraneo Nord-Occidentale post-1500. Aspetti teorico-metodologici e casistica di contesti chiusi subacquei e terrestri del XVI secolo*, in “Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology”, 04, 2021, Universitat de Girona, pp. 7-24.
- MILANESE 2023 = M. MILANESE, *Post-Medieval Wrecks in the Western Mediterranean and Pottery: The Mortella II Wreck (1527) and the Chronology of Montelupo Tin-Glazed Earthenware*, in “Heritage”, 6, 2023, pp. 2056-2078 (Open Access at: <https://www.mdpi.com/2571-9408/6/2/111>).
- MILANESE 2024 = M. MILANESE, *La produzione di ceramiche tecnologicamente avanzate in Sardegna tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’Età Moderna. Materiali, tecniche e trasferimento tecnologico dei saperi*, in C. EBANISTA, M. ROTILI (a cura di), *Tecnologia e simbologia tra Tarda Antichità e Medioevo*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cimitile, Santa Maria Capua Vetere, 20-21 aprile 2023), Bari 2024, pp. 625-638.

www.archeologicaveneta.com

Finito di stampare
nel mese di gennaio 2026

da Grafiche Tiozzo srl
di Piove di Sacco (PD)

 GraficheTIOZZO

info@grafichetiozzo.com

www.grafichetiozzo.com

